

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie

Bachelor-Arbeit

Diagnostik der Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung

Bestimmen und Umsetzen formaler und inhaltlicher Kriterien für ein ICF-orientiertes Diagnoseinstrument

eingereicht von: Claudia Peterhans und Sabrina Steinmann

betreut von: Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner

17. Februar 2014

„Sprache muss so geprüft werden, wie sie im Alltag vorkommt“

(Zitat aus einem der Interviews).

Abstract

Diese Bachelor-Arbeit geht der Frage nach, welche formalen und inhaltlichen Kriterien ein Diagnoseverfahren für die Überprüfung der Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung aufweisen sollte. Anhand dreier Experteninterviews wurden Kriterien abgeleitet, welche anschliessend mit der Literatur verglichen und ergänzt wurden. In einem weiteren Schritt wurde dann untersucht, wie diese fünf erhaltenen Kriterien in der Diagnostik der Textkompetenz ICF-orientiert umgesetzt werden könnten. Als eigentliches Ergebnis entstand dabei eine Anleitung zum Erstellen dieses Diagnoseinstrumentes. Eine mögliche Umsetzung der erwähnten Anleitung kann im Anhang der Arbeit begutachtet werden.

Dank

Ein grosser Dank geht an die Expertinnen, die sich zu einem Interview bereit erklärt und somit für diese Arbeit den bedeutendsten Beitrag geleistet haben.

Vielen Dank allen, die im weitesten Sinne an dieser Arbeit beteiligt waren, unter anderem bei der Vermittlung von Kontakten, sowie für das Korrekturlesen.

Besten Dank auch unserem Betreuer, Jürgen Steiner, der uns für das gewählte Thema motiviert und uns während des Arbeitsprozesses unterstützt hat.

Hinweis zur Verwendung der Geschlechtsform: Zur besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Form verzichtet. Je nach Kontext wird entweder nur die männliche oder nur die weibliche Form verwendet. Damit sind jedoch in den meisten Fällen (wo nicht explizit bemerkt) beide Geschlechter gemeint.

Hinweis zu den Begriffen Primär- und Sekundärbetroffene: In vorliegender Arbeit wird der Begriff *Sekundärbetroffene (SB)* anstelle von *Angehörige* verwendet. Werden die Begriffe *Betroffener* oder *Patient* verwendet, so ist damit immer der *Primärbetroffene (PB)* gemeint. Diese Begriffsverwendung beruht darauf, dass das „Problem“ viel weniger auf Seiten der Primärbetroffenen als vielmehr bei der Interaktion mit seinen Mitmenschen verstanden wird.

Inhalt

1. Einleitung.....	1
1.1 Einführung ins Thema.....	1
1.2 Fragestellung.....	2
2. Theorie.....	3
2.1 Textlinguistik.....	3
2.1.1 Definition des Begriffes „Textkompetenz“.....	3
2.1.2 Definition des Begriffes „Text“.....	3
2.1.3 Festlegung der Textsorte.....	4
2.2 Sprachverarbeitung: bottom-up- und top-down-Modelle.....	5
2.2.1 Lesen und Schreiben: Rezeption und Produktion.....	6
2.2.2 Die texttheoretischen Grundlagenbegriffe Mikrostruktur, Makrostruktur, Kohärenz, Kohäsion.....	7
2.2.3 Text-Leser-Interaktion.....	12
2.3 Textkompetenz im Alltag.....	16
2.3.1 Bedeutung der Textkompetenz.....	16
2.3.2 Folgen einer Beeinträchtigung der Textkompetenz.....	18
2.4 Erworbene Hirnfunktionsstörungen.....	21
2.4.1 Störungen bei der Textverarbeitung.....	21
2.4.2 Aphasie und Textkompetenz.....	23
2.4.3 Sprachabbau bei Demenz (kognitive Dysphasie) und Textkompetenz.....	23
2.4.4 Differenzierung von Aphasie und kognitiver Dysphasie.....	26
2.5 Dimensionen der Diagnostik.....	27
2.5.1 Möglichkeiten der Diagnostik.....	28
2.5.2 Ziele einer ICF-orientierten Diagnostik.....	29
2.5.3. Wichtige Aspekte der Diagnostik.....	30
2.5.4. Anforderungen an die Diagnostik der Textkompetenz.....	30
2.5.5 Ausgangslage der Diagnostik der Textkompetenz.....	31
3. Methode.....	34
3.1 Design und Erhebungsmethode.....	34
3.2 Rahmenbedingungen.....	34
3.3 Datengewinnung.....	35
4. Ergebnisse.....	37
4.1. Beschreibung der Interviewergebnisse.....	37

4.2. Darstellung der Ergebnisse.....	40
4.3. Vergleich mit der Literatur	41
4.4. Beantwortung der Fragestellungen.....	43
4.5 Konzeptualisierung eines Diagnostikinstrumentes für die Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung	46
5. Diskussion.....	59
5.1 Methodendiskussion	59
5.2 Ergebnisdiskussion	61
6. Schlusswort.....	62
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	63
Literaturverzeichnis.....	64
Anhang	67

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Textkompetenz hat eine enorme Bedeutung in der heutigen Mediengesellschaft, da sprachliche Kommunikation hauptsächlich textuell angelegt ist (vgl. Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2012, S. 202). Texte, denen wir im Alltag begegnen, sind vorwiegend in Form von Gebrauchstexten anzutreffen. Kein Tag vergeht, an dem wir nicht in irgendeiner Art und Weise mit ihnen konfrontiert sind. Sei es mit Gesprächen, Radio- oder Fernsehsendungen, einem Zeitungsartikel, Rezepten, Anleitungen oder im Umgang mit schematischen Darstellungen und Zahlen.

Diese Tatsache bedeutet, dass wir kompetent mit (Gebrauchs-) Texten umgehen können müssen, damit wir den Alltag bewältigen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Ist die Textkompetenz jedoch nur noch eingeschränkt vorhanden, dann sind die Beeinträchtigungen im Alltag einer betroffenen Person und der Sekundärbetroffenen offensichtlich. Die Teilnahme an der Gesellschaft ist gefährdet, Aktivitäten beeinträchtigt und die Lebensqualität leidet stark. Bei Erwachsenen mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung, insbesondere Aphasie und Sprachabbau bei Demenz (SAD), zeichnet sich genau dieses Bild ab. Ihre Textkompetenz ist eingeschränkt.

Laut Schätzungen des Vereins *aphasie suisse* leben aktuell mindestens 15'000 Menschen mit Aphasie in der Schweiz¹. Angaben der schweizerischen Alzheimervereinigung besagen ausserdem, dass die Zahl der in der Schweiz lebenden Demenzbetroffenen heute bei 113'000 Menschen liegt². Würde man die beiden Schätzungen zusammenzählen, käme man auf eine Zahl von fast 130'000 Aphasie- oder Demenzbetroffenen in der Schweiz. Aufgrund des zunehmenden Lebensalters der Bevölkerung wird diese Zahl in den kommenden Jahrzehnten aber noch stark ansteigen. Im Falle der Demenz rechnet man sogar mit einer Verdoppelung der Erkrankungsfälle innerhalb von weniger als fünfzehn Jahren³.

Selbstverständlich sind nicht alle dieser Betroffenen gleichermassen beeinträchtigt was die Textkompetenz betrifft. Dennoch zeigen diese Zahlen deutlich, welche Herausforderung die Behandlung der demenziellen und aphasischen Erkrankungen für die Gesellschaft und nicht zuletzt auch für die Logopädie darstellt.

Abhängig vom Krankheitsbild werden die Betroffenen mehr oder weniger häufig mit einer logopädischen Therapie unterstützt. Die Arbeit auf Textniveau findet dabei selten statt, da häufig Gedächtnisprobleme, wie eine zu geringe Arbeitsspeicherkapazität oder Abrufstörungen des Langzeitgedächtnisses, Teil des Störungsbildes sind. Diese verhindern, dass Sinnzusammenhänge über die Wort- oder Satzgrenzen hinaus erkannt werden können, weshalb prioritär auf Wort- und Satzebene gearbeitet wird.

¹http://www.aphasie.ch/upload/aphasie/files/Epidemiologie_Aphasie_d.pdf [9. 2.2014]

²<http://alz.ch/index.php/gesellschaft-politik.html> [8.2.2014]

³ ebd.

Da die Textkompetenz aber ein grundlegender Faktor für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und einer erfolgreichen Alltagsbewältigung ist, sollte aus der Perspektive der ICF⁴ in der Therapie möglichst früh mit (textarmen) Gebrauchstexten gearbeitet werden.

Nachdem wir kurz auf bevorzugte Therapieinhalte eingegangen sind, sollte ein Blick auf die Situation in der Diagnostik der Textkompetenz geworfen werden. Zentral für die Arbeit auf der Textebene ist eine vorgängige beschreibende, individuelle Diagnostik, die möglichst viel Auskunft über vorhandene Ressourcen und Defizite gibt und eine Therapieableitung ermöglicht. Die theoriegeleitete Diagnostik der Textkompetenz ist für Menschen mit einer Aphasie jedoch nur lückenhaft und für Betroffene von Sprachabbau bei beginnender Demenz nicht vorhanden und bedarf einer Konzeptionierung. Dies führt uns zum Sinn und Zweck der vorliegenden Arbeit. Ziel ist es, anhand von zuvor ermittelten Kriterien, einerseits aus der Literatur (Recherche) und andererseits aus der Praxis (Experteninterviews), eine Anleitung für das Erstellen eines Diagnoseinstrumentes der Textkompetenz für Erwachsene mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung zu erstellen. Dabei wird dieser Arbeit die biopsychosoziale Sichtweise der ICF zu Grunde gelegt. Zur Illustration wird eine mögliche Umsetzung dieser Anleitung mitgeliefert, welche im Anhang VI zu finden ist.

1.2 Fragestellung

Folgende Forschungsfragen ergeben sich aufgrund der genannten Zielsetzung:

- *Welche formalen und inhaltlichen Kriterien lassen sich aus den Expertenvoten und der Literatureinsicht für ein Diagnoseverfahren der Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörungen ableiten?*
- *Wie könnten diese laut den Expertenvoten und der Literatureinsicht umgesetzt werden?*

In der ersten Phase der empirischen Arbeit, wird so vorgegangen, dass Ist- und Soll-Stand in der Diagnostik der Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung anhand einer Literaturrecherche und mehreren Interviews mit Experten aus dem Feld erhoben werden. In einem nächsten Schritt werden Ist- und Soll-Stand verglichen und davon ausgehend Konsequenzen und inhaltliche, sowie formale Kriterien für ein Diagnoseverfahren abgeleitet und bestimmt.

Die verwendeten Begriffe werden zu Beginn des nachfolgenden Theorieteils geklärt. In diesem Kapitel wird theoretisches Wissen, das im Zusammenhang mit „Textkompetenz“ relevant ist, vermittelt. Dies soll einem besseren Verständnis für das im zweiten Kapitel beschriebene methodische Vorgehen (Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenauswertung) zur Beantwortung der Fragestellung dienen.

Schliesslich werden die Fragen beantwortet und die Ergebnisse in Form einer Anleitung dargestellt. In einem weiteren Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und mit weiterführenden Gedanken abgerundet.

⁴ Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Internet: <http://icf.or.at/icf/de/anwendung/index.php> [14.2.2014].

2. Theorie

2.1 Textlinguistik

2.1.1 Definition des Begriffes „Textkompetenz“

Textkompetenz ist der zentrale Begriff, auf dem diese Arbeit aufgebaut ist. Nach Portmann-Tselikas wird sie einerseits als „...die Fähigkeit, Texte selbständig zu lesen das Gelesene mit den eigenen Kenntnissen in Beziehung zu setzen und die dabei gewonnenen Informationen und Erkenntnisse für das weitere Denken, Sprechen und Handeln zu nutzen“ und andererseits als „die Fähigkeit, Texte für andere herzustellen, um damit Gedanken, Wertungen und Absichten schriftlich verständlich und adäquat mitzuteilen“ (2005, S. 14).

Es handelt sich bei der Textkompetenz also um das Entnehmen, Behalten und Weiterverarbeiten von Informationen auf Textniveau. Für diese Arbeit ist zu ergänzen, dass Texte auch mündlich übertragen werden können, wie beispielsweise bei Radio- und Fernsehbeiträgen oder mündlichen Berichten. Dies hängt jedoch von der Definition von „Text“ ab, was im nächsten Kapitel behandelt wird. Textkompetenz kann als Synonym für Literalität, also der Lese- und Schreibfähigkeit, betrachtet werden.

In der vorliegenden Arbeit sollen die Teilleistungen des Entnehmens, des Behaltens und der Weiterverarbeitung genauer betrachtet und eine mögliche diagnostische Vorgehensweise entwickelt werden. Dabei werden das Laut- und das Schriftsystem berücksichtigt. Zudem werden auch Übertragungsleistungen vom Text in eine Handlung betrachtet.

2.1.2 Definition des Begriffes „Text“

Zunächst gilt es nun den Begriff Text genauer zu betrachten. In der Literatur wird er sehr unterschiedlich definiert.

Eine allgemeine Definition von Text liefert [duden.de](http://www.duden.de)⁵:

1. a) *[schriftlich fixierte] im Wortlaut festgelegte, inhaltlich zusammenhängende Folge von Aussagen*
 b) *Stück Text, Auszug aus einem Buch o. Ä.*
2. *zu einem Musikstück gehörende Worte*
3. *(als Grundlage einer Predigt dienende) Bibelstelle*
4. *Unterschrift zu einer Illustration, Abbildung*

Diese Definition deckt sich weitgehend mit dem Alltagsverständnis des Begriffs "Text". Zwei Punkte sollen hier jedoch angesprochen werden. Nach Vater 1992, S. 31 wird zum einen davon ausgegangen, dass Text nur etwas Schriftliches ist und zum anderen, dass er offensichtlich mehr als eine Aussage enthalten muss. Die Definition von Wawrzyniak (1980:7, zitiert von Vater, 1992) nimmt diese beiden Punkte auf:

⁵ Internet: http://www.duden.de/rechtschreibung/Text_Aeuszerung_Schrift [23.1.2014]

„Kommunikation erfolgt durch Texte, die zwischen den Kontaktpartnern (Sprecher und Verstehender, Schreiber und Leser) ausgetauscht werden. Unter Texten verstehen wir hier sowohl schriftliche als auch mündliche Äusserungen, die unterschiedlicher Länge sein können: von einem Ein-Wort-Satz bis zum Gesamttext eines mehrbändigen Romans.“

Texte haben also eine kommunikative Funktion zwischen zwei oder mehreren Gesprächspartnern, wobei sie in mündlicher und schriftlicher Form auftreten können. Auf dieser Definition von Wawrzyński baut diese Bachelorarbeit auf.

2.1.3 Festlegung der Textsorte

Brinker (2005) legt dar, dass man in der Forschung bisher noch nicht so weit ist, dass Textsorten, beziehungsweise deren Merkmale, einheitlich und stimmig dargestellt werden können. Dabei sei auch zu beachten, dass Textsorten so bestimmt werden, dass sie nicht zu weit von der Alltagssprache entfernt sind. Entscheidende Textsortenkriterien können im Wesentlichen in drei Kategorien geordnet werden. Nämlich in Kommunikationssituation, Textfunktion und Textinhalt (vgl. Brinker, 2005, S. 139-145). Brinker (2005) liefert folgende Definition zu den Textsorten:

Textsorten sind konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen Sie haben sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt und gehören zum Alltagswissen der Sprachteilhaber; sie besitzen zwar eine normierende Wirkung, erleichtern aber zugleich den kommunikativen Umgang, indem sie den Kommunizierenden mehr oder weniger feste Orientierungen für die Produktion und Rezeption von Texten geben (Brinker, 2005, S. 144).

In der Literatur finden sich verschiedene Auflistungen von Unterscheidungskriterien von Textsorten. Sie haben jeweils einen anderen Fokus. Unser Fokus wird nun auf die Gebrauchstexte gelegt. Diese können folgende Merkmale aufweisen (Grötzbach et al., 2012, S. 203):

- Deskriptiv bzw. expositorisch = Sachtext
- Argumentativ = Diskussion und Bewertung
- Prozedural = Anleitung

Sie können jedoch auch nach anderen Merkmalen geordnet sein (vgl. Vater, 1992, S. 16):

- -mündlich vs. schriftlich
- einsätzig vs. mehrsätzig
- monologisch vs. dialogisch
- rein sprachlich vs. gemischt (andere Kommunikationsformen einschliessend)

Je nach Gesichtspunkt kann man die verschiedenen Textsorten anders unterteilen, wodurch sich auch ihre Funktion verändert (vgl. Vater, 1992, S. 16).

Wir begnügen uns in dieser Arbeit damit, Texte in zwei Hauptklassen, in Gebrauchs- und literarische Texte, einzuteilen, wie es bei Weng & Storch (vgl. 2013, S. 7) auch angedeutet wird.

Gebrauchstexte erleichtern uns den Alltag und informieren uns, wenn wir beim Kochen ein Rezept benötigen, im Strassenverkehr uns an Schildern orientieren oder eine Anleitungen zum Zusammenbauen eines neuen Möbelstücks studieren. Gebrauchstexte können auch als Sachtexte bezeichnet werden. Der literarischen Textsorte zugehörig sind dann beispielsweise Romane und Gedichte, auf die in dieser Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen wird, da wir uns auf jene Textsorte konzentrieren wollen, die die grösste Bedeutung im Alltag hat.

Gebrauchstexte tragen viel dazu bei, dass Menschen den sozialen Austausch pflegen oder auch berufstätig bleiben können. Ein erfolgreicher Umgang mit Gebrauchstexten garantiert die Teilhabe an der Gesellschaft und Umwelt. So kann man davon ableiten, dass ein Wiedereinstieg in den Beruf nur möglich ist, wenn mit Gebrauchstexten umgegangen werden kann. Daher ist diese Textsorte bei der Diagnostik und Therapie relevant, wie auch Claros Salinas (1993, S. 10) ihre Wahl der Textsorte "Gebrauchstexte" bei ihrem Screening des Textverstehens erklärt. Zudem kann anhand von Kochrezepten oder Bastelanleitungen das Verstehen des Patienten mit einer anschliessenden Handlung überprüft werden, was ganz im Sinne der Diagnostik ist.

Bei den beiden Textsorten und deren jeweiligen Verstehensprozessen spielen unterschiedliche neuropsychologische Faktoren, wie Gedächtnis, Handlungskompetenz oder Überblicksfähigkeit, eine Rolle. Claros Salinas erklärt, dass Gebrauchstexte komplexer verarbeitet werden müssen, damit sie verstanden werden. Das Anknüpfen von Welt-, beziehungsweise Vorwissen, an den Textinhalt sei schwieriger, da „Einzelsachverhalte und deren Zusammenhang“ verarbeitet werden müssen (vgl. Claros Salinas, 1993, S.10).

Nun gilt es, im nächsten Kapitel einmal theoretisch nachvollziehen zu können, wie textuelle Sprache verarbeitet und schlussendlich verstanden wird.

2.2 Sprachverarbeitung: bottom-up- und top-down-Modelle

Man kann die psycholinguistischen Ansätze zum Sprachverstehen in zwei Gruppen einteilen. Zum einen gibt es die bottom-up-Ansätze, welche analytisch vorgehen. Die Verarbeitung beginnt bei den eingehenden Daten und steigt dann auf zu übergeordneten Einheiten (von Segmenten zum Ganzen). Bei den top-down-Ansätzen läuft die Verarbeitung genau in die entgegengesetzte Richtung. Vom Ganzen ausgehend kommt man zu den Segmenten; man geht synthetisch vor. Als Beispiel für eine bottom-up-Theorie kann die Konstruktions-Integrations-Theorie von Walter Kintsch (1988, 1998) gesehen werden. Der Text wird dann schrittweise abgearbeitet, damit er verstanden wird. Als ein Beispiel für eine top-down-Theorie können mentalen Modelle betrachtet werden. Diese beruhen darauf, dass es beim Verstehen eines Textes darum geht, eine möglichst zutreffende Vorstellung im Geiste abzubilden. Zur Verarbeitung des Textes werden oft schon sehr früh Schemata aktiviert, die dann in kleinere Einheiten (in Modelle, Propositionen und Konzepte) zerlegt werden. Zudem fungieren textbasierte und wissensbasierte Informationen als Bausteine bei der Bildung der Repräsentationen (vgl. Rickheit, 2007, S. 108-112). Laut Rickheit et al. (2007, S. 67) hätte sich die Theorie mentaler Modelle "in zahlreichen Experimenten empirisch bewährt (Oakhill & Garnham, 1996; Rickheit & Habel, 1999).“

Mentale Schemata dienen dazu, Struktur in die Umwelt zu bringen. Sie spielen für das Zurechtfinden im Alltag eine entscheidende Rolle. Unter anderem gibt es Handlungsschemata (stereotype Vorgän-

ge, zum Beispiel schenken), Ablaufschemata (stereotype Ereignisfolgen, zum Beispiel Restaurantbesuch) und metalinguistische Schemata (stereotype Textstrukturen, zum Beispiel Märchen). Schemata wirken selektionierend, abstrahierend, interpretierend und integrierend und bestimmen so die Verarbeitung einer Information. Schemata, die sich auf einen Text, bzw. Handlungsablauf beziehen, werden „Skripts“ genannt. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Kapitel noch einmal aufgegriffen (Rickheit, 2007, S. 62).

Sprache zu verarbeiten stellt eine grosse kognitive Leistung dar. Heute ist man deshalb der Meinung, dass beide Ansätze ihre Berechtigung haben und beide Verarbeitungsarten, top-down- und bottom-up, nebeneinander angewendet werden. Der gewählte Verarbeitungsweg hängt davon ab, was verarbeitet wird, von wem und in welchem Gesamtzusammenhang dies stattfindet. Emotionen, Erfahrungen und kulturelle Werthaltungen beispielsweise beeinflussen das Verstehen stark (vgl. Rickheit, 2007, S. 112).

Abbildung 1: Sprachverarbeitungsmodell mit bottom-up- und top-down-Verarbeitungsrichtung (Rickheit, 2007, S. 112)

2.2.1 Lesen und Schreiben: Rezeption und Produktion

So wie bei der Sprachverarbeitung spielen auch beim **Lesevorgang** bottom-up- und top-down-Prozesse, also analytische und synthetische Prozesse, eine Rolle. So kann man den Lesevorgang in zwei Hauptstrategien, in einzel- und ganzheitliche Lesestrategien, einteilen. Die einzelheitliche Verarbeitung wird von ungeübten Lesern verwendet. Sie wird auch von geübten Lesern verwendet, wenn sie im Text auf unbekannte oder Pseudowörter stossen. Diese Strategie ist oft an den Lippenbewegungen erkennbar, da beim Lesen mitlautiert wird. Zudem häufen sich bei dieser Strategie Korrespondenzfehler bei irregulär ausgesprochenen Wörtern. Geübte Leser verwenden hauptsächlich die ganzheitliche Strategie (vgl. Reitz, 1994, S. 39, 93).

Auch beim **Schreiben** werden einzelheitliche und die ganzheitliche Strategie verwendet. Wie beim Lesen greifen ungeübte Personen auf die einzelheitliche Strategie zurück, was daran erkennbar wird, dass öfter Korrespondenzfehler unterlaufen und die Orthographie missachtet wird, da die lautliche Darstellung direkt schriftlich umgesetzt wird. Beim Schreiben muss man zudem unterscheiden, ob nach Diktat oder frei geschrieben wird. Beim freien Schreiben muss kein sprachlicher Input bearbeitet werden. Die Sprache entsteht im Kopf, genauer gesagt im semantischen System, wenn man das Logogen-Modell (Morton, 1969) dazu bezieht. Beim Schreiben nach Diktat muss jedoch ein sprachlicher Input, also Lautsprache, in Schriftsprache transferiert werden. Die umgekehrte Transferleistung wäre dann einen schriftlichen Text laut vorzulesen. Transferleistungen stellen eine höhere Anforderung an die Sprachverarbeitung dar, da sie das Sprachsystem wechseln und dadurch einen längeren Verarbeitungsweg durchlaufen (vgl. Reitz, 1994, S. 94-95).

In dieser Arbeit geht es um das sinnentnehmende und verstehende Lesen. Daher werden der Lesesowie der Schreibverarbeitungsprozess nur kurz angesprochen, da bei der Diagnostik auf Textebene stabile Leistungen der Lesefähigkeit vorausgesetzt werden müssen, damit von einem Verständnis ausgegangen werden kann. Die Lese- und Schreibleistung kann als stabil bezeichnet werden, wenn sie ganzheitlich erfolgt. Zudem werden bereits auf Wort- und Satzebene diese beiden Fähigkeiten getestet und teilweise therapiert.

2.2.2 Die texttheoretischen Grundlagenbegriffe Mikrostruktur, Makrostruktur, Kohärenz, Kohäsion

So wie die Sprachverarbeitung vom Teilstück zum Ganzen oder vom Ganzen zum Teilstück ablaufen kann, so können auch die Textlinguistik und deren wichtigsten texttheoretischen Grundlagenbegriffe auf diese beiden Zugangsweisen betrachtet werden. Ein Text, beziehungsweise Gebrauchstexte, wie wir sie definiert haben, bestehen aus einer Makro- und einer Mikrostruktur. Diese wiederum bestehen aus Sätzen, welche die Grundeinheit bilden. Wir arbeiten uns nun von den Teilstücken zum Textganzen vor. Die untenstehende Graphik soll dabei den Überblick erleichtern.

Abbildung 2: Anforderungen an das Textverständnis (nach Claros Salinas, 1993, S. 17)

Die Grundeinheit eines Textes ist, wie bereits erwähnt, der Satz (Vater 1992, S. 75). Der muss jedoch genauer bestimmt werden, da er im Grunde das ist, was zwischen zwei Satzzeichen zu finden ist. Dies trifft jedoch eher auf literarische Texte oder umfangreichere Gebrauchstexte zu. Zudem wird bei Gedichten oder Werbetexten die Interpunktion relativ frei angewendet (vgl. Brinker, 2005, S. 22-26.).

Brinker (2005) beschreibt drei mögliche Strukturierungseinheiten für einen Text: Textsegment, Satz und Propositionen. Das **Textsegment** untergliedert die Oberflächenstruktur. Es wird anhand der Interpunktion festgelegt. Der **Satz** hingegen wird als eine „inhaltlich und syntaktisch unabhängige Struktureinheit“ definiert (Rickheit, 2007, S. 19; vgl. Brinker, 2005, S. 22-26.), der sich nicht an der Interpunktion orientieren muss.

Propositionen wiederum sind semantische Strukturierungseinheiten, also „Einzelaussagen eines Textes“ (Grötzbach et al., 2012, S. 202). Rickheit et al. verwenden dazu den treffenden Begriff "Bedeutungsmolekül", welches als eine Form der mentalen Repräsentation bei der Sprachverarbeitung fungiert (vgl. Rickheit, 2007, S. 19, 67; Brinker, 2005, S. 26). Propositionen sind die zentralen Einheiten, wenn die Makro- und Mikrostruktur eines Textes oder Kohäsion und Kohärenz betrachtet werden sollen. Die Mikrostruktur eines Textes ergibt sich durch die "Zusammenstellung der einzelnen Propositionen", der Einzelaussagen eines Textes (Grötzbach et al., 2012, S. 203).

In der Literatur werden die Merkmale eines Textes auf sehr unterschiedliche Weise definiert. Die so genannten Textualitätskriterien wurden erstmals von Beaugrande & Dressler (1981) festgelegt. Sie fanden sieben Kriterien, die ihrer Ansicht nach, alle erfüllt sein müssen, damit ein Text als solcher gilt. Doch dies ist nicht auf alle Textsorten anwendbar und widerspricht daher unserer Definition von Text und dem Fokus auf die Gebrauchstexte, weshalb im Folgenden nur auf die zwei wichtigsten Textualitätsmerkmale, Textkohärenz und Textkohäsion, eingegangen wird.

Zunächst wird die **Textkohärenz** genauer betrachtet. Ein Text ist kohärent, wenn die Bedeutung mehrerer Propositionen ein stimmiges (Inhalt und Logik) Bild ergibt. Wenn kein inhaltlicher Zusammenhang erkennbar ist, ergeben sich thematische Sprünge, was ungewollt, als Störung betrachtet werden kann. Fehlende Kohärenz bewirkt, dass wir einen Text als sinnlos empfinden. Die erstellten mentalen Modelle des Textes müssen den Modellen des vorhandenen Wissens entsprechen, damit er als stimmig gilt (vgl. Grötzbach et al., 2012, S. 203; Vater, 1992, S. 42). Es kann zwischen der lokalen Kohärenz und der globalen Kohärenz unterschieden werden, wobei sich erstere auf die benachbarten Propositionen und letztere auf den Gesamtzusammenhang bezieht (vgl. Rickheit, 2007, S. 18).

Nun werfen wir einen Blick auf die verschiedenen **Kohärenz schaffenden Mittel**, die bei Gadler (2006) aufgezählt werden. Gerade, wenn die Zusammenhänge zwischen den Propositionen nicht sofort erkennbar sind, hilft es, diese mittels **Isotopie-Ebenen** zu schaffen. Die Propositionen werden über ihre Grenzen hinaus miteinander in Verbindung gebracht und so ihre Bedeutung erschlossen. Dies funktioniert auch, wenn sie semantisch nicht übereinstimmen. Ein Beispiel findet sich bei Gadler (2006):

- ‚Die Steine feinden, Fenster grinst Verrat‘ (zit: August Stramm, Patrouille; in Gadler, 2006, S. 217)

Hier können die Wörter "feinden" und "Verrat" einer gemeinsamen Isotopie-Ebene zugeordnet werden, wodurch die Kohärenz nun sichtbar wird.

Mit **Präsuppositionen** versucht man die Funktion aussersprachlicher Wissensbestände zu erfassen, die als Kohärenzmittel dienen. Dabei kann man zwischen den gebrauchsbundenen und den zeichengebundenen Präsuppositionen unterscheiden. „Ich mach schnell die Küchentüre zu. Die Milch ist übergegangen“ (Gadler, 2006, S. 218) ist ein Beispiel für eine gebrauchsbundene Präsupposition und setzt beim Leser das Wissen voraus, dass übergegangene Milch nicht besonders gut duftet.

Weiter gibt es die **frame- und script- Theorie**. Damit soll dargestellt werden, wie Weltwissen oder Handlungswissen mit den Textinformationen verknüpft ist. Frames bilden dabei das Wissen darüber, wie beispielsweise ein Bahnhof eingerichtet ist, was dort hingehört, welche Personen, etc. dort zu erwarten sind. Es ist ein eher statisches Wissen. Scripts hingegen beinhalten eher prozessual geordnetes Wissen, das beispielsweise darstellt, wie ein Einkauf in einem Supermarkt abläuft.

Jeder Text beinhaltet ein Thema, das aussagt, wovon der Text handelt. Laut Gadler kann jeder Satz in zwei Teile, in eine Thema- und eine Rhemastruktur, zerlegt werden. Das Rhema enthält dann das, was über das Thema ausgesagt wird (vgl. Gadler, 2006, S. 217ff).

Als zweites Textualitätsmerkmal wird die **Textkohäsion** betrachtet. Diese ist im Gegensatz zur Kohärenz nicht auf der Bedeutungsebene, sondern auf der Strukturebene zu finden. Es geht um die Verarbeitung morphosyntaktischer Verbindungselemente. Diese grammatischen Relationen, wirken dabei satzübergreifend und stellen Zusammenhänge her. "Kohäsion zeigt sich meist in der Wortwahl oder in syntaktischen Phänomenen wie Numerus-, Genus-, oder Kasus Kongruenz“ (Rickheit, 2007, S. 18). Wenn diese Relationen fehlen oder falsch verwendet werden, entstehen Störungen (vgl. Grötzbach et al., 2012, S. 203; Vater, 1992, S. 32)

Gadler (2006) führt einige unterschiedliche Formen der Kohäsion auf. Dabei geht es hauptsächlich um das Prinzip der inhaltlichen oder syntaktischen Wiederaufnahme von vorangegangenen Elementen. Bei der Rekurrenz zum Beispiel wird exakt das gleiche Element noch einmal verwendet. Bei der Substitution hingegen wird dieses Element inhaltlich wiederaufgenommen, was durch Synonyme, Hyponyme, Hyperonyme, Metaphern, etc. geschieht. Dazu stellen wir anschliessend zwei Beispiele dar:

- Rekurrenz: Der Mann hat Durst. Der Mann holt sich ein Glas Wasser.
- Substitution: "Das Auto war viel zu schnell unterwegs. Kein Wunder, dass der Wagen aus der Kurve flog" (Gadler, 2006, S. 214).

Daneben gibt es zahlreiche weitere **Mittel der Kohäsion**, die zur Übersicht kurz aufgelistet werden (vgl. Gadler, 2006, S 213ff):

- Pro-Formen: Pronomen, Adverbien, Pronominaladverbien, Demonstrativpronomen
- Bestimmter und unbestimmter Artikel
- (Situations-)Deixis: Der Bauer geht zum Apfelbaum. Dort stellt er eine Leiter an.
- Ellipse: Die Suppe war lecker. Das Schnitzel weniger.
- Explizite Textverknüpfungen als metakognitive Hinweise des Autors: Wie eingangs erwähnt...
- Konnektive: Konjunktionen und Bindeglieder, die zwei Sätze miteinander verbinden

Brinker (2005) unterscheidet Kohäsion und Kohärenz nicht voneinander und begründet dies damit, dass es unnötig sei, die implizite (kohäsive) und explizite (kohärente) Seite eines Textes voneinander zu trennen, da ein enger Zusammenhang dieser beiden bestehe. Er verwendet dafür einen umfassenden Kohärenzbegriff, der dann nach verschiedenen Gesichtspunkten (grammatisch, thematisch, pragmatisch, etc.) betrachtet wird.

Schlussendlich muss festgehalten werden, dass Textkohärenz oder Textkohäsion erst im Kopf entsteht und kein Zustand ist, der auf dem Papier festgemacht werden kann (vgl. Brinker, 2005, S. 18, 41), wodurch die Einteilung in Kohärenz und Kohäsion an Freiheit gewinnt. In dieser Arbeit werden sie jedoch zur besseren Verständlichkeit separat dargestellt.

Nachdem wir die Mikrostruktur und die beteiligten Elemente Satz, Textsegment und Proposition und die beiden Textualitätsmerkmale Kohärenz und Kohäsion betrachtet haben, konzentrieren wir uns nun auf die **Makrostruktur**.

Diese bildet dabei das Thema eines Textes oder einzelner Abschnitte ab. Es geht hierbei um das schlussfolgernde Verbinden von Propositionen und um die Organisation der Produktion, des Verständnisses, des Behaltens und Erinnerns eines Textes (vgl. Grötzbach et al., 2012, S. 203; Zinsmeister, 2009, S. 1, 4)

Die **Inferenzbildung** spielt für das Textverstehen eine grosse Rolle. Sie bezieht sich auf das logische Schlussfolgern, wobei vorhandenes Weltwissen eine Voraussetzung ist.

- Beispiel: Susi rief die Feuerwehr.

Weil man weiss, dass dies im Normalfall mit einem Telefon gemacht wird, nimmt man das auch bei diesem Beispiel automatisch an. Eine Inferenz wurde gezogen.

Wissensbestände, die im Beispielsatz nicht explizit Erwähnung finden, müssen aktiviert werden, damit Schlüsse gezogen werden können. Das Ziehen von Inferenzen ist jedoch nicht nur auf die Sprache beschränkt. Es stellt "vielmehr ein kognitives Grundprinzip [dar], ohne das menschliche Wahrnehmung und Erkenntnis nicht denkbar wären" (vgl. Rickheit, 2007, S. 72). Zur Inferenzziehung gehört auch, dass Zusammenhänge zwischen Text und Handeln gezogen werden. Zu wissen, dass man für ein Brot Mehl, Wasser, Hefe und Salz braucht, ist das Eine, die Zutaten dann auch einzukaufen, damit man es backen kann, das Andere.

Beim Verstehensprozess wird nicht nur auf das Weltwissen, sondern auch auf das makrostrukturelle **Textsortenwissen** zurückgegriffen. „Wie die Prosodie auf der lautlichen Seite umfasst das Layout auf der schriftlichen Seite alle kognitiv relevanten Aspekte auf der makrostrukturellen Ebene – Typographie, Sonderzeichen, Gliederungshinweise und Graphikelemente“ (Rickheit, 2007, S. 53). Informationen zum typischen Aufbau und zur Struktur, wie Überschriften, Bilder, Untertitel und jene Merkmale einer bestimmten Textsorte, werden als Deutungs- und Orientierungshilfen genutzt. Bei einem kurzen Blick auf ein Rezept wird uns schnell klar, um welche Textsorte es sich handelt, da die Überschrift, die strukturierte Darstellung des Textes und allfällige Bilder zum fertigen Gericht darauf hinweisen. Dieses Textsortenwissen hilft uns, unsere Leseerwartung und -haltung an jede beliebige Textsorte anzupassen.

2.2.3 Text-Leser-Interaktion

Wie kommt der Leser überhaupt zu seinem Verstehensziel?

Betrachten wir einmal Abbildung 3. Darauf ist zu erkennen, dass eine Interaktion zwischen Text und Leser stattfindet. Es ist also kein einseitiger Verstehensprozess, denn der Text enthält Buchstaben, Sätze, Titel, Bilder, etc. Auf der anderen Seite haben wir die lesende Person, die im Normalfall neue Informationen erhalten möchte und auf ein Welt-, Sprach- und Textwissen zurückgreifen kann. Sie trägt also mit ihrem Vorwissen schon einige Informationen an den Text heran. Wenn nun nach einem Brotrezept gesucht wird, und eines davon genauer betrachtet wird, dann stellt sich der Leser auf den Text ein und baut eine Erwartungshaltung auf. Er aktiviert alle bereits gespeicherten Informationen zum Thema "Brot backen" im Langzeitgedächtnis, damit sie nach Bedarf abrufbereit sind. Die lesende Person hat womöglich auch schon ein konkretes Verstehensziel aufgebaut und entscheidet, ob sie dieses Rezept genauer lesen möchte oder doch ein anderes sucht.

Abbildung 3: Text-Leser-Interaktion: Der Lesestil ergibt sich aus der Interaktion von Leser und Text (Storch & Weng, 2013, S. 7).

Ersichtlich wird, dass die Interaktion von Text und Leser schon bei der ersten Betrachtung des Textes beginnt. Textsorte, erste globale Textinformationen und das Weltwissen des Lesers wirken aufeinander ein und erzeugen beim Leser eine Erwartungshaltung und ein konkretes Verstehensziel (siehe Abbildung 4). Dieses bewertet der Leser als erreicht, wenn für ihn eine befriedigende Antwort, beziehungsweise eine mentale Repräsentation erkannt wird. Das Erreichen von Verstehenszielen bei Texten ist folglich sehr subjektiv (vgl. Weng, 2008, S. 7).

Beim Verstehensprozess eines Textes wird auf zwei unterschiedliche Wissensspeicher zugegriffen. Das Weltwissen und das Wissen über das bereits Gelesene (Textwissen) führen dazu, dass Referenzen gezogen werden können. Andererseits hängt eine erfolgreiche Verarbeitung auch von der Verarbeitungskapazität des menschlichen Arbeitsgedächtnisses ab. Grundsätzlich sind drei Gedächtniskomponenten am Verstehensprozess beteiligt (vgl. Rickheit, 2007, S. 99):

- das Langzeitgedächtnis: ein zeitlich und mengenmässig unbegrenzte Speicher
- das Arbeitsgedächtnis: zeitlich und mengenmässig auf ein paar Propositionen begrenzt
- Cache: Teil des Arbeitsgedächtnisses, Speicherung von Zwischenergebnissen der Verarbeitung

Im Rahmen dieser Arbeit wird auf die Gedächtniskomponenten und auf das Verarbeitungsmodell der Textrezeption von van Dijk und Kintsch (1978) nicht weiter eingegangen.

Abbildung 4: Wechselwirkung der Faktoren beim Verstehensprozess mit dem Ergebnis einer mentalen Repräsentation des Gelesenen (inspiriert durch Weng, 2008, S. 9). Der Text ist dabei die Variable, die am leichtesten optimiert werden kann.

Je nach Textsorte oder gesuchten Informationen benutzt man unbewusst einen anderen Lesestil. Es wird zwischen drei Lesestilen unterschieden:

- kursorisches (globales) Lesen, skimming
- selektives Lesen / scanning
- detailliertes / totales Lesen

Mit dem kursorischen Lesen werden die wichtigsten Informationen zu den W-Fragen erfasst, was man beim Zeitungslesen einsetzen kann. Oft hat man kein bestimmtes Verstehensziel. Das selektive

Lesen hingegen eignet sich dafür, gezielt bestimmte Informationen zu entnehmen, etwa beim Lesen eines Fahrplanes. Beim Lesen eines Rezeptes hingegen ist es ratsam, detailliert zu lesen und zu verstehen, damit das Brot auch erfolgreich hochbäckt (vgl. Weng, 2008, S. 7; Storch & Weng 2013, S.8).

Damit eine erfolgreiche Interaktion zwischen dem Leser und dem Text abläuft, braucht es einige **Voraussetzungen**. Zum einen ist das das Ziehen von **Inferenzen**. Nicht explizit Versprochenes kann erschlossen werden, "denn kein Text macht alle Informationen explizit" (vgl. Weng, 2008, S. 8). Zum anderen setzt Weng ein funktionierendes Arbeits- und Langzeitgedächtnis voraus.

Das **Arbeitsgedächtnis** ist dabei für die Worterkennung, Zuordnung von Bedeutungen, das Erkennen von syntaktischen Zusammenhängen, die Berücksichtigung des Kontextes und der äusseren Form und das Abgleichen mit dem allgemeinen Weltwissen verantwortlich.

Das Speichern der Textinformationen übernimmt das **Langzeitgedächtnis**. Dazu werden wichtige von unwichtigen Informationen getrennt. Die wichtigen werden mit den bereits abgespeicherten Informationen im Langzeitgedächtnis in Beziehung gesetzt und für weitere Verarbeitungsprozesse zur Verfügung gehalten. Vorwissen, Textsortenwissen und Textwissen werden im Langzeitgedächtnis gespeichert. Das Textwissen beinhaltet Informationen über den bereits gelesenen Text und wird mit beim Lesen laufend ergänzt (vgl. Weng, 2008, S. 9).

Das Langzeitgedächtnis kann, laut dem kanadischen Gedächtnispsychologen, Endel Tulving, in zwei Speichersysteme, nämlich in das episodische und das semantische Gedächtnis, eingeteilt werden. Das episodische Gedächtnis übernimmt dabei die Speicherung von Erinnerungen mit einem persönlichen Bezug, wie verbrachte Ferien, usw. Das semantische Gedächtnis, auch Wissenssystem genannt, beherbergt das Allgemeinwissen, welches erwerbszusammenhanglos abgespeichert wird (Rickheit, 2007, S. 59).

Die verschiedenen Arten des Zugriffs auf das semantische Gedächtnis (hierarchische Suche, Merkmalsvergleich oder Spreading activation) sollen an dieser Stelle nicht vertieft werden.

Beim Lesen müssen grundsätzlich einmal die (einzelnen) Wörter erkannt und Satzstrukturen durchschaut werden, damit es zum **Textverständnis** kommen kann. Ersteres führt zum lexikalischen Verstehen, wenn die Wörter erfolgreich gesucht und abgeglichen werden. Lexikalisches Wissen wird aufgrund von optischen Eindrücken, den geschriebenen Wörtern, aktiviert, worauf graphematische, semantische und syntaktische Informationen verbunden werden und das Wort erkannt wird. Werden Satzstrukturen durchschaut, kommt es zum Verstehen der Äusserungen. Dazu hilft das lexikalische Wissen, indem Propositionen abgeleitet werden. Damit jedoch über die Satzgrenzen hinaus verstanden wird, müssen zusätzliche Informationen über Struktur und die Beziehung zwischen den Satzteilen herbeigezogen werden. Hierbei handelt es sich um das Erschliessen von Kohärenz.

Dabei kommt dem Erkennen von Wortgruppen (Phrasen) als zusammengehörende Strukturen eine wichtige Rolle zu. Dies gestaltet sich vor allem bei der Verbklammer schwieriger, da die zusammengehörigen Strukturen nicht nebeneinander stehen. Zudem muss die Funktion der jeweiligen Satzglieder (Subjekt, Objekt, etc.) bekannt sein (vgl. Weng, 2008, S. 9-12).

Wie gezeigt wurde, gibt es einige Voraussetzungen, damit eine erfolgreiche Leser-Text-Interaktion stattfindet. Zum einen sind das basale Funktionen, wie das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und Konzentration und die Wahrnehmung. Wenn das Arbeitsgedächtnis nicht mehr auf einem normalen Ka-

pazitätsniveau funktioniert oder das Langzeitgedächtnis keine Informationen mehr abspeichert, dann fehlen wichtige Voraussetzungen für das Textverständnis von Gebrauchstexten.

Um dieses übergreifende Textverstehen erwecken zu können, muss das Arbeitsgedächtnis über eine ausreichende Kapazität verfügen. Da das Lesen bei Anfängern [und Aphasie-Patienten] zunächst nur sehr langsam vonstattengeht, wird die Grenze des Arbeitsgedächtnisses leicht überschritten und die Kohärenzherstellung dadurch behindert (Rickheit, 2007, S. 133).

Es ist folglich unverzichtbar, dass die ganzheitliche Lesestrategie angewendet wird, damit es zum Verstehen kommen kann. Dies kann danach auch auf das auditive Sprachverstehen übertragen werden. So darf vermutet werden, dass stabile ganzheitliche Leistungen auf Wort- und Satzebene vorausgesetzt werden müssen, damit auf die Textebenen übergegangen werden kann.

Zum anderen muss auch das Wissen über Textsorten, sprachliche Elemente, den gelesene Text und die Welt jederzeit abgerufen werden können, damit Inferenzziehung stattfinden kann.

Anschließend sind sämtliche **Voraussetzungen für die Textkompetenz** hierarchisch aufgelistet:

- 1) Basisfunktionen (*ausreichendes Arbeits- und Langzeitgedächtnis, logisches Denkvermögen, Prosodie, Aufmerksamkeit, Lernfähigkeit, Wahrnehmung, Selbsteinschätzung, Wachheit, Orientiertheit, Motivierbarkeit, etc.*)
- 2) auditives Sprachverständnis von mündlichen Texten
 1. globales Verstehen
 2. selektives Verstehen (wobei man nicht davon ausgehen kann, dass dies möglich ist, wenn auf Wort- und Satzebene alles okay ist); Wortschatz
- 3) Lesesinnverständnis bei schriftlichen Texten
 1. globales Verstehen (Textsortenmerkmale, Funktion, Intention)
 2. selektives Verstehen
 3. Lesekompetenz
- 4) Schreibkompetenz
 1. Lückentext
 2. Antworten auf Fragen im Text
 3. Texte produzieren

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass ein logisches Denkvermögen und ausreichende Leistungen des Langzeit- und Arbeitsgedächtnisses als die Hauptvoraussetzungen für eine erfolgreiche Leser-Text-Interaktion verstanden werden. Wie wichtig diese erfolgreiche Interaktion ist und was eine Beeinträchtigung der Textkompetenz bedeutet, wird nun in den folgenden Kapiteln aufgezeigt.

2.3 Textkompetenz im Alltag

2.3.1 Bedeutung der Textkompetenz

"Literalität ist in der heutigen Mediengesellschaft eine unverzichtbare Kompetenz" schreibt Rickheit und listet anschliessend drei Punkte auf, die diese Aussage unterstreichen (Rickheit, 2007, S. 131f):

- *Umgang mit Texten:* Verstehen und Verwenden von Prosatexten (zum Beispiel Gebrauchsanweisungen, Zeitungsartikel und Romane)
- *Umgang mit schematischen Darstellungen:* Verstehen und Verwenden von Tabellen und Diagrammen (zum Beispiel Grafiken, Fahrpläne und Gehaltsabrechnungen)
- *Umgang mit Zahlen:* Verstehen und Verwenden quantitativer Informationen (zum Beispiel die Berechnung der Höhe von Zinsen auf einen Kredit)"

Die Relevanz der Textkompetenz ist in unserer Kultur, die sich im so genannten Informationszeitalter befindet, zweifellos sehr hoch. Mit der Kommunikation per E-Mail oder SMS und dem Zugriff auf das Internet nimmt ihre Bedeutung zu. Im Alltag prasseln unzählige schriftliche und mündliche Informationen auf uns ein, welche grösstenteils von Gebrauchstexten stammen, was Grötzbach et al. so feststellen: *"Sprachliche Kommunikation ist vorwiegend textuell angelegt: Gespräche, Zeitungstexte, Nachrichtensendungen, Gebrauchsanleitungen, Kochrezepte - es geht immer darum, den Sinnzusammenhang über die Satzgrenze hinaus zu verstehen (Grötzbach et al., 2012, S. 202)."* Beim Verstehen der häufig schriftarmen Texte spielt der informationsgeladene Kontext zum Deuten und Verstehen also eine entscheidende Rolle. Dieses "über den Satz hinauslesen" stellt jedoch einen kognitiv höheren Anspruch dar, als wenn diese Kontextinformationen (Textsortenmerkmale, etc.) fehlen und nur auf reiner Wort - und Satzebene verstanden werden muss.

Abbildung 5: Das biopsychosoziale Modell der ICF⁶

⁶ Internet: ICF.or.at: http://icf.or.at/icf/de/grundlagen/icf_grundlagen.php [27.1.14]

Das Planen und Handeln der Therapeuten richtet sich in den letzten Jahren vermehrt nach dem biopsychosozialen Modell der ICF⁷. Mithilfe dieses Modells können Angaben zu Schädigungen bestimmter Körperfunktionen oder -strukturen, zu Einschränkungen bestimmter Aktivitäten oder Beeinträchtigungen der Teilhabe in bestimmten Lebensbereichen gemacht werden. Der Kontext des Klienten wird hier also miteinbezogen, was den Fokus auf den Klienten selbst und weg von der alleinigen Krankheitsdiagnose lenkt. Dies wirkt sich auch auf den Therapieerfolg aus, da die Übertragung vom Therapieraum in den Alltag des Betroffenen niederschwelliger ist. Aufgrund dieser Punkte und der Betonung auf die Alltagsbezogenheit wird dieser Arbeit das biopsychosoziale Modell der ICF zu Grunde gelegt.

Anhand des biopsychosozialen Modells soll nun die Bedeutung der Textkompetenz im Alltag aufgezeigt werden. Dabei werden nur die drei grossen Bereiche in Aktivitäten, Körperstrukturen und -funktionen und Partizipation betrachtet und auf eine präzisere Einteilung anhand der vorgegebenen Klassifikationen (zum Beispiel Klassifikation 1: Lernen und Wissensanwendung) verzichtet.

In einem ersten Schritt betrachten wir die Situation einer Person, bei der im Bereich der Körperfunktionen und -strukturen keine Schädigungen vorliegen. Sie kann aus medizinischer Sicht als "gesund" bezeichnet werden. Im Folgenden soll ein möglicher Tagesablauf der Rentnerin, Frau Müller, aufzeigen, wo uns Textkompetenz im Alltag begegnet.

Schon bei den Aktivitäten zeigen sich einige Tätigkeiten, die für uns alltäglich sind und bei denen die schriftliche, sowie die mündliche Textkompetenz unabdingbar sind. Überall dort, wo Frau Müller im privaten Zusammenhang schreibt oder sich mündlich austauscht, muss sie kompetent sein im Umgang mit Text. Wie schon erwähnt, spielt sich auch die kürzeste Äusserung in einem informationsreichen Kontext ab.

In Bezug auf Gebrauchstexte finden sich unzählige Beispiele, wo Textkompetenz im Bereich der Aktivitäten gefragt ist: Frau Müller liest jeden Morgen beim Frühstück die Tageszeitung und stellt anschliessend vor dem Einkauf eine Liste zusammen. Im Supermarkt begegnet sie unzähligen Schildern und Beschriftungen und hört die Durchsage, dass eine Mutter ihr Kind an der Kasse abholen solle. Nach dem anstrengenden Einkauf gönnt sie sich ein Mittagessen in einem kleinen Restaurant und wählt dazu ein Menü aus der Speisekarte aus. Am Nachmittag passt sie auf ihren Enkel auf und erzählt ihm auf Aufforderung seinen Lieblingsswitz, der mehrere Minuten dauert. Am Abend hört sie sich eine Radiosendung zum Thema Kräutergarten an und antwortet auf das Mail ihrer Freundin in Australien. Vor dem Zubettgehen schreibt sie ein paar Zeilen in ihr Tagebuch.

Dieses Beispiel könnte mit weiteren Textkompetenz-Situationen beliebig ergänzt werden. Die genannten Aktivitäten ermöglichen den sozialen Kontakt, dienen als Erinnerungs- und Entscheidungshilfe oder zur Wissenserweiterung. Auch Lösungen können entwickelt werden. Die Rechtschreibung hat hier nicht so einen hohen Stellenwert. Jedoch ist dies vom Empfinden, den Werthaltungen und der beruflichen Situation der Person abhängig.

Bei der Teilhabe in der Gesellschaft und der Umwelt zeigt sich ein ähnliches Bild. Frau Müller erledigt die anstehenden Aufgaben in ihrem Büro. Sie studiert sorgfältig die Abstimmungsdokumente und füllt diese dann aus. Danach stellt sie das Protokoll der vergangenen Sitzung des Musikvereins fertig und lässt es allen Mitgliedern zukommen. Textkompetenz wird bei diesen Tätigkeiten vorausgesetzt

⁷ Siehe Abbildung 5.

(vgl. Costard, 2011, S. 94). Wenn man den beruflichen und staatsbürgerlichen Anforderungen gerecht werden oder ein Amt übernehmen möchte, führt praktisch kein Weg an der Textkompetenz vorbei. Zudem kommt der Rechtschreibung hier eine wichtigere Bedeutung zu.

Aktivität und Teilhabe sind dabei nicht klar voneinander abzugrenzen, da sie sich auf dieselben Lebensbereiche beziehen. Aktivität bezeichnet grundsätzlich eher die Leistungsfähigkeit, das potentielle oder tatsächliche Handeln und ist daher eher objektiv. Teilhabe hingegen beschreibt die Entfaltungsmöglichkeiten des menschlichen Daseins, also im weiteren Sinne die Menschenrechte und wird eher subjektiv bewertet⁸.

Auf die Kontextfaktoren bezogen zeigt sich bei Frau Müller folgende Situation: Ihr Ehemann geht tageweise einer Arbeit nach. Sie hält regen Kontakt zu ihrem Sohn und den zwei Enkelkindern, die nur ein paar Häuser weiter wohnen. Vor wenigen Jahren hat sie sich einen Computer angeschafft und schreibt seither auch E-Mails und surft im Internet.

Auch wenn Frau Müller kein Tagebuch schreiben, keine Zeitung lesen würde oder mit dem Computer nicht vertraut wäre und nur fernsehen und Radio hören würde, gäbe es trotzdem genügend Beispiele, die die Bedeutung der Textkompetenz im Alltag darlegen könnten.

Reitz (1994) formuliert dazu treffend: "Indem der Mensch liest und schreibt, erwirbt er sich selbstständig Kenntnisse, macht Erfahrungen, gewinnt Einsichten und kann diese schriftlich oder mündlich weitergeben. Nahezu jeder Berufszweig bedient sich heute der Schriftsprache" (Reitz, 1994, S. 17). Nicht zu vergessen sind der Unterhaltungscharakter und die soziale Funktion, was mündlichen und schriftlichen Texten zu eigen ist. Textkompetenz ist allgegenwärtig und hat eine zentrale Bedeutung in unserer Kultur und ist daher auch für gelingende Aktivität und Teilhabe unabdingbar.

2.3.2 Folgen einer Beeinträchtigung der Textkompetenz

Die Beeinträchtigung der Lebensqualität einer Person mit Hirnfunktionsstörungen lässt sich anschaulich mit einer Tabelle darstellen. Die ICF wird durch verschiedene Ebenen strukturiert, welche innerhalb wiederum durch Kategorien differenziert sind. In der Tabelle sind nur jene Kategorien aufgeführt, die im Zusammenhang mit der Textkompetenz stehen, wobei ersichtlich wird, dass alle Kategorien durch eine verminderte Textkompetenz betroffen sind. Damit sind die Teilhabe und die Aktivität durch eine beeinträchtigte Textkompetenz offenbar stark gefährdet.

⁸ vgl. Internet: <http://www.icf.or.at/icf/de/index.php> [4.1.2014]

Tabelle 1: Textkompetenz, dargestellt durch die Kategorien der ICF (nach Costard, 2011, S. 94)

ICF-Ebene	Kategorien
Körperfunktionen	<p>K. 1: Mentale Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • auditives Sprachverständnis • Lesesinnverständnis • automatisierte Lese- und Schreibprozesse <p>K. 2: Funktionen der Sinnesorgane</p> <p>K. 3: Funktionen des Stimm- und Sprechapparates</p>
Körperstrukturen	<p>K. 1: Strukturen des Nervensystems</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedächtnis (Arbeits-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis) <p>K. 2: Das Auge, das Ohr und mit diesen in Zusammenhang stehende Strukturen</p> <p>K. 3: Strukturen, die an der Stimme und dem Sprechen beteiligt sind</p>
Aktivität und Teilhabe	<p>K. 1: Lernen und Wissensanwendung</p> <p>K. 2: Allgemeine Aufgaben und Anforderungen</p> <p>K. 3: Kommunikation</p> <p>K. 4: Mobilität</p> <p>K. 5: Selbstversorgung</p> <p>K. 6: Häusliches Leben</p> <p>K. 7: Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen</p> <p>K. 8: Bedeutende Lebensbereiche</p> <p>K. 9: Gemeinschafts- soziales und staatsbürgerliches Leben</p>
Kontextfaktoren	<p>Umweltfaktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familie, Partner (Lebensumfeld, Therapie, technische Hilfen) • personenbezogene Faktoren (Persönlichkeit, persönliche Strategien zur Bewältigung des Problems)

Im Folgenden betrachten wir nun, wie sich ein Verlust oder stetiger Abbau der Textkompetenz auf den Alltag einer Person auswirkt. Zur Illustration dient wieder das Beispiel von Frau Müller, die nun im Bereich der Körperfunktionen mit den Folgen eines demenziellen kognitiven Abbaus ihren Alltag gestalten muss: Frau Müller möchte beim Frühstück die Tageszeitung lesen, vergisst jedoch, was sie gelesen hat; anschliessend versucht sie auf Geheiss ihres Mannes eine Einkaufsliste zusammenzustellen, wobei sie einige Nahrungsmittel vergisst aufzuschreiben. Im Supermarkt verliert sie die Orientierung; die vielen Schilder und Beschriftungen verwirren sie. Die Durchsage geht im Stimmengewirr unter. Nach dem anstrengenden Einkauf gönnen sie sich ein Mittagessen in einem kleinen Restaurant; Frau Müller bestellt das Gleiche wie ihr Mann, obwohl sie lieber Pasta gehabt hätte. Am Nach-

mittag passen sie auf ihren Enkel auf. Frau Müller erzählt ihm auf Aufforderung seinen Lieblingsswitz, bei dem jedoch die Pointe übersprungen wird. Am Abend hört sich Frau Müller eine Radiosendung zum Thema Kräutergarten an, wobei ihr Mann gewisse Dinge langsamer wiederholen muss. Auf die Mails ihrer Freundin möchte sie seit längerem nicht mehr antworten. Vor dem Zubettgehen schreibt sie ein paar Stichworte in ihr Tagebuch.

Sichtbar wird, wie die Autonomie einer Person eingeschränkt wird. Das selbstständige Meistern des Alltags ist nicht mehr möglich; die Betroffenen spüren, dass sie nicht mehr die gewohnte Leistung erbringen können und fühlen sich in ihrer Aktivität behindert.

Folglich kann dies auch auf die Teilhabe übertragen werden. Frau Müller kann ihren staatsbürgerlichen Pflichten nicht nachkommen, da sie über die Abstimmungsvorlagen nicht mehr diskutieren und nachdenken mag. Das Amt im Musikverein musste sie abgeben, was sie sehr traurig gestimmt hat. Sie fühlt sich nutzlos und etwas ausgegrenzt, da auf sie scheinbar keine Aufgabe übertragen werden kann und sie musikalisch nicht mehr ihre gewohnte Leistung erbringen kann.

Analog könnte man dieses Beispiel auch mit einer aphasischen Person durchspielen. Dabei würden die Folgen auf die Textkompetenz nicht gross vom Beispiel Müller abweichen. Die Schwierigkeiten würden sich allenfalls anders äussern. Zur Differenzierung und Definition der beiden Störungsbilder wird in Kapitel 2.4 genaueres erwähnt.

Klar wird jedoch, dass der Verlust der Textkompetenz schwerwiegende Folgen für den Betroffenen hat. Sowohl im Bereich der Aktivität, als auch bei der Teilhabe zeigen sich starke Einbussen in der sprachlichen Kommunikation. Das kann zu vermindertem sozialen Kontakt und schlussendlich zu sozialem Rückzug führen. Der Betroffene eignet sich keine neuen Fähigkeiten mehr an, wird weniger gut unterhalten, macht weniger Erfahrungen und gibt weniger Informationen mündlich oder schriftlich weiter, von denen seine Umwelt profitieren könnte. Die Berufsfähigkeit entfällt und damit auch das Arbeitsumfeld. Die Betroffenen können in der Folge die Lebensfreude verlieren, unter Einsamkeit leiden und sich von der Gesellschaft missverstanden und ausgegrenzt fühlen. Je nach Kontextfaktoren verlieren sie die Wohnselbstständigkeit, sind auf Hilfe von aussen angewiesen oder ziehen schlussendlich in einem Alters- und Pflegeheim ein. Dies ist wiederum mit eingeschränkter Autonomie und hohen Kosten verbunden. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, Textkompetenz möglichst lange zu erhalten.

Im nächsten Kapitel wird nun der Begriff Hirnfunktionsstörungen erläutert und dargestellt, wie sie sich bei der Textkompetenz äussern.

2.4 Erworbene Hirnfunktionsstörungen

Begriffsdefinition "Hirnfunktionsstörungen":

Eine Störung spezifischer Hirnfunktionen äußert sich in Schwierigkeiten beim Sprechen, Lesen, Schreiben oder Rechnen, in der Wahrnehmung, sowie beim Planen oder Ausführen von Handlungen. Wo dies möglich ist, sollte jedoch heute besser von neuropsychologischen Störungen oder von Hirnfunktionsstörungen gesprochen und die betroffenen Funktionen benannt werden⁹.

Unter dem Begriff Hirnfunktionsstörungen sammelt sich eine breite Palette verschiedenster Ursachen. Steiner (2010) teilt diese in *gefäßbedingte, degenerative, traumatische, raumfordernde, stoffwechselbedingte, immunologisch bedingte, toxisch bedingte und psychogen bedingte* Ursachen ein (vgl. Steiner, 2010, S.40).

Aus dem Spektrum der Hirnfunktionsstörungen zählen Aphasie und Demenz (insbesondere der Sprachabbau bei Demenz) zu den für die logopädische Praxis relevantesten Störungsbildern. Beide gehören in die Rubrik der *erworbenen* Hirnfunktionsstörungen. Deshalb wird in vorliegender Arbeit von erworbenen Hirnfunktionsstörungen gesprochen, während das Gebiet der entwicklungsbedingten Hirnfunktionsstörungen nicht berücksichtigt wird.

2.4.1 Störungen bei der Textverarbeitung

Für diese Arbeit von Bedeutung, sind vor allem die Auswirkungen, die eine Hirnfunktionsstörung auf die Textkompetenz haben kann.

„Menschen mit einer Hirnschädigung haben vielfältige Probleme beim Lesen von Texten – abhängig nicht nur von der Art der Störung, sondern auch von der Situation, in der sie einen Text lesen“ (Storch & Weng, 2006, S. 10).

Gestörte Speicher- und Abrufprozesse können das Textverstehen und somit auch die Alltagskompetenz massiv einschränken (vgl. Storch & Weng, 2006, S.11). Liest man einen Text und hat am Ende eines Satzes den Anfang desselben schon wieder vergessen, ist es unmöglich diesen zu dekodieren. Oder aber das Textverstehen wird durch eine Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörung verunmöglicht, weil Betroffene sich zu leicht ablenken lassen oder schlicht nicht in der Lage sind, inhaltlich gezielt an einem Text zu arbeiten. Ausserdem können auch nichtsprachliche Probleme, die eine Hirnfunktionsstörung mit sich bringen kann, die Textverarbeitung negativ beeinflussen. Beispielsweise bereitet eine gestörte Raumauffassung Probleme bei den Blickbewegungen, die ein Leser machen muss.

⁹ Petermann, 2000; S.338; Internet:

http://www.boehme.co/Psychologie_Manipulations/32.%20Lehrbuch%20der%20klinischen%20Kinderpsychologie%20und%20psychotherapie/32-18.PDF [18.10.13]

Storch & Weng (vgl. 2006, S.10) fassen die Schwierigkeiten, die hirngeschädigten Menschen beim Lesen von Texten beeinträchtigen können, folgendermassen zusammen:

- Eingeschränkte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses
- Gestörte Speicher- und Abrufprozesse im Langzeitgedächtnis
- Störungen von Aufmerksamkeit und Konzentration
- Störungen der Raumauffassung
- Sprachliche Probleme im lexikalischen, syntaktischen und textgrammatischen Bereich (Konnektoren, Pronomina)
- Schwierigkeiten, den geeigneten Lesestil zu finden (Tendenz zum Wort-für-Wort-Lesen)
- Schwierigkeiten, Vorwissen zu aktivieren und an den Text heranzutragen
- Fokussierung auf schwer zu dekodierende Textstellen

In der logopädischen Therapie wird klassischerweise in folgender Reihenfolge therapiert und auch diagnostiziert: Laut-, Silben-, Wort-, Satz- und schliesslich Textebene. Man geht also immer vom „Kleinen“ zum „Grossen“. Besonders in der phonologischen Therapie geht man davon aus, dass auch die Fähigkeiten dementsprechend aufgebaut sind. Hat jemand in einem Test schlechte Resultate auf der Wortebene, muss zuerst auf dieser Ebene gearbeitet werden, bevor man zur nächsten schreitet.

Für hirngeschädigte Menschen trifft dieses Prinzip beziehungsweise diese Reihenfolge nur bedingt zu. So können Aphasiker¹⁰ beispielsweise einen Text global verstehen, auch wenn sie nicht jedes Wort und jeden Satz verstanden haben (vgl. Storch & Weng, 2006, S.10). Sie könnten also in einem Test auf den „kleinen“ Ebenen schwächere Leistungen erzielen als auf der Textebene. Welche Rolle dabei die Textsorte einnimmt und welche Konsequenzen dies für die Diagnostik hat, wird zu einem späteren Zeitpunkt erläutert.

Die Einordnung sprachlicher Defizite in ein Krankheits- oder Störungsbild ist aus logopädischer Sicht nur dann sinnvoll, wenn dies hilfreiche Informationen für Diagnostik, Therapie oder die interdisziplinäre Zusammenarbeit liefert. Um herauszufinden, ob bei der Diagnostik der Textkompetenz ein Differenzierungsbedarf zwischen Aphasie und Sprachabbau bei Demenz besteht, werden die beiden Störungsbilder in Bezug auf die Textkompetenz im folgenden Kapitel noch genauer unter die Lupe genommen.

¹⁰ Auf eine Definition des Begriffes *Aphasie* wird an dieser Stelle verzichtet, da logopädische Fachkenntnisse vorausgesetzt werden. Angemerkt soll ausserdem sein, dass der Einfachheit halber der Begriff „Aphasiker“ verwendet wird, obwohl dies - entgegen einer ressourcenorientierten Sichtweise - die Aphasie als bedeutendstes Merkmal dieser Menschen bestimmt. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass beispielsweise *Menschen mit Aphasie* ansonsten eine glücklichere und weniger stigmatisierende Formulierung wäre.

2.4.2 Aphasie und Textkompetenz

Die Voraussetzungen für die Textkompetenz wurden in einem vorangehenden Kapitel¹¹ ausführlich dargelegt. Sämtliche dieser dargestellten Bereiche können bei Aphasikern eingeschränkt sein. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf eine erneut ausführliche Auflistung verzichtet. Vielmehr sollen die möglichen Probleme anhand von Gebrauchstexten zusammengefasst werden.

Textproduktion: Für Aphasiker kann es eine Herausforderung darstellen, Sätze in der üblichen Anordnung zu produzieren (vgl. Tesak, 1999, S. 34). Eine weitere mögliche Störung der produktiven Textkompetenz, kann der Redefluss darstellen. So sprechen die „nichtflüssigen“ Aphasiker laut Tesak verlangsamt, mit grosser Anstrengung und vielen Pausen, während „flüssige“ Aphasiker auch übersteigert (logorrhoeisch) sprechen können. Auch auftreten können sogenannte Echolalien, wobei der Aphasiker unmittelbar vorangegangene Äusserungen des Dialogpartners wiederholt (vgl. Tesak, 1999, S. 34). Durch die gestörten Abrufprozesse des Arbeits- und Langzeitgedächtnisses kann beim Erzählen der rote Faden verloren gehen. Informationen, die zum Verständnis nötig wären, bleiben unerwähnt.

Textverstehen: Das Textverstehen kann bei Aphasikern aufgrund von gestörten Basisleistungen beeinträchtigt sein. Es kann ihnen schwer fallen, morphosyntaktische Konstruktionen und stilistische Besonderheiten zu dekodieren. Wenn ein Text viele wenig frequente Wörter enthält, kann dies ebenfalls dazu beitragen, dass der Sinnzusammenhang von einem Aphasiker nicht hergestellt werden kann (vgl. Storch & Weng, 2013, S. 8). Besonders bei umfangreichen Texten, kann es für Aphasiker auch schwierig sein, die grosse Informationsmenge zu verarbeiten. Sind Texte hingegen sprachlich einfacher aufgebaut, zeigt sich, dass Aphasiker diese durchaus verstehen und erarbeiten können. Mit einfachen Gebrauchstexten scheinen Aphasiker keine primär sprachlichen Probleme zu haben, viel eher werden sie von den neuropsychologischen Begleitstörungen eingeschränkt. Informationen können nicht mehr angemessen vorselektiert, und irrelevante von relevanten Informationen unterschieden werden. So kann es sein, dass relevante Informationen nicht gezielt weiterverarbeitet werden können. Deshalb ist es für Aphasiker beispielsweise schwierig, bei einem Fahrplan, einem Rezept oder einer Einkaufsliste eine gezielte Information zu finden (vgl. Storch & Weng, 2013, S.8).

2.4.3 Sprachabbau bei Demenz (kognitive Dysphasie) und Textkompetenz

Steiner (2010) definiert die Demenz als eine „degenerative Erkrankung des Gehirns mit einem chronisch-progredienten Abbau kognitiv-mnestischer Funktionen“ (Steiner, 2010, S. 41). Es handelt sich also um eine zunehmende Beeinträchtigung mentaler Leistungen. Nach ICD-10 steht „die Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit“ im Mittelpunkt. Diese Abnahme beeinträchtigt nebst den Primär-betroffenen, auch deren Umfeld und die Beziehungen. Eine gewisse Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter ist natürlich. Von Demenz ist aber dann die Rede, wenn diese Abnahme deutlich über die altersgemässe Norm hinaus geht (vgl. Kieckebusch, 2010, S. 16-17). Auswirkungen dieser Krankheit zeigen sich im Denken, in der Sprache, im Gedächtnis und im Verhalten, da diese Funktionen voneinander abhängig sind.

Auf eine Ausführung der verschiedenen Demenzformen wird in dieser Arbeit verzichtet. Einerseits wird keine Palette von Diagnoseverfahren für jede einzelne Demenzform angestrebt, sondern ein

¹¹ Siehe Ende des Kapitels 2.2.3

Diagnoseverfahren, das bei einer möglichst breiten Masse von Patienten mit Hirnfunktionsstörungen angewendet werden kann. Da sich das Diagnoseverfahren ausserdem auf die bis anhin zu wenig berücksichtigte Textebene beschränkt, wäre eine Einteilung in verschiedene Verlaufsbilder an dieser Stelle unsinnig. Viel wichtiger erscheint im Zusammenhang mit der Fragestellung eine genauere Betrachtung der Auswirkungen von einer demenziellen Erkrankung auf die Sprache.

Definition von *Sprachabbau bei Demenz (SAD)*: „Es handelt sich sprachstrukturell hauptsächlich um eine Störung der Koordination von Wahrnehmen, Einspeichern, Erinnern und Bereithalten von semantischen Informationen. Dialogisch handelt es sich um eine Störung des Aufbaus und der Aufrechterhaltung von Gesprächen. Nonverbale Leistungen stellen eine Ressource dar“ (Steiner, 2010, S. 50). In vorliegender Arbeit wird synonym für den SAD den Begriff *kognitive Dysphasie* verwendet.

Sowohl Steiner (2010) als auch Weng (2008) betonen, dass hirnfunktionalbedingte Störungen der Sprache nur im Gesamtkontext von Gedächtnis – Kognition und Verhalten zu verstehen sind. Auch erwähnen beide, dass qualitative Beschreibungen der Störungen einer Syndromklassifikation vorzuziehen sind.

Eine Demenzerkrankung kann sich sehr individuell auswirken. Unter dem Fokus der Sprache beginnt die Demenz in der Regel mit Wortfindungsstörungen. Dazu kann das Entfallen von Namen gehören oder die Umschreibung von Gegenständen. Weiter kann auffallend sein, dass die sprachlichen Formulierungen sehr umständlich sind. In einer weiteren Phase kommen Probleme beim Sprachverständnis hinzu. Anweisungen an demenzerkrankte Personen werden zwar gehört aber die Bedeutung der Wörter oft nicht mehr begriffen. Im fortgeschrittenen Stadium der Demenz verstummen viele Betroffene. Wenn in einem späten Stadium noch gesprochen wird, begrenzt sich dies meist auf wenige, einzelne Worte (vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2003, S. 12 -21)¹².

Für den Zweck dieser Arbeit ist es sinnvoll, die Auswirkungen einer demenziellen Erkrankung auf die Textkompetenz zu betrachten. Ähnlich der Einteilung im obigen Kapitel zur Aphasie, zeigen sich bei Demenzzbetroffenen sowohl Probleme, Texte zu *verstehen*, als auch Texte zu *produzieren* (vgl. Steiner, 2010, S.52). Grötzbach et al. führen aus, dass beim Textverstehen, die Information nicht erfasst oder keine Schlussfolgerung daraus gezogen werden kann und dass bei der Textproduktion oft nebensächliche Details anstelle der Hauptinformation geschildert werden (vgl. Grötzbach et al., 2012, S.62).

Dargestellt seien diese Probleme in nachfolgend zusammengefasster Auflistung der demenziell bedingten Beeinträchtigungen auf Textebene. Herausgearbeitet wurden diese anhand der Ausführungen von Steiner (2010, S. 52 – 53), welche mit Hilfe von Gutzmann & Brauer (2007, S. 21-41) und des Kapitels *Kognitive Dysphasie* bei Grötzbach et al. (2012, S. 62) ergänzt wurden.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die dialogischen Aspekte der Textkompetenz nicht aufgeführt werden. Textkompetenz in Interaktion mit Mitmenschen ist allgegenwärtig und aus dem Alltag nicht wegzudenken. Beispiele hierfür sind das Führen von Gesprächen am Mittagstisch, Telefonieren oder auch das Chatten. Dialogische (Text-)Kompetenz stellt also selbst ein riesiges Gebiet dar und ist vielfach thematisiert und Gegenstand der logopädischen Therapie. In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf das bis anhin noch weniger thematisierte Gebiet der monologischen Textkompetenz.

¹² Internet: <http://alz.ch/index.php/gesellschaft-politik.html> [8.2.2014]

Frühstadium:

- Schwierigkeiten im Textverständnis
- Verlust des „roten Fadens“ beim Lesen oder Hören eines Textes
- Im Unterschied zu Patienten mit Aphasien machen Patienten mit demenziellem Syndrom weniger Fehler, sie passen vielmehr ihre Sprache vereinfachend an
- Es wird häufiger im Aktiv gesprochen, da das Passiv oft nicht mehr verstanden wird

Mittleres Stadium:

- Zunehmende Störungen im Hörverstehen (Leseverstehen eher später betroffen)
- Lautes Lesen gestört (viele phonematische Paraphrasen, semantisch-lexikalische Fehler und unsystematisches Überspringen von Worten)
- Zunehmender Rückzug und Fehler bei der Schriftsprache (Auslassungen, Ersetzungen, Paragraphen)
- Zunehmend mangelhafte Organisation und Blattaufteilung beim Schreiben

Spätes Stadium:

- Sprachverständnis zunehmend aufgehoben
- Erheblich Beeinträchtigung aller Modalitäten des Sprachvollzuges
- Zunehmende Reduktion der Spontansprache, möglicherweise „Verstummen“

Betrachtet man diese Auflistung, wird einem deutlich, wie alltägliche Dinge grosse Herausforderungen für Demenzbetroffene darstellen können. So kann es beispielsweise bereits grosse Schwierigkeiten bereiten, einem Freund eine Geburtstagskarte zu senden. Sich seine Adresse zu merken, um diese dann an korrekter Stelle einzutragen und beim Schreiben die richtigen Worte zu finden, erscheint nach der Betrachtung dieser Auflistung als Sache der Unmöglichkeit. Umso wichtiger erscheint es, dass Betroffene logopädische Unterstützung erhalten, damit sie einerseits an ihren Fähigkeiten arbeiten und andererseits lernen mit den Problemen umgehen zu können. Eine aussagekräftige Diagnostik erscheint daher als zwingende Voraussetzung, um den Betroffenen helfen zu können.

Bevor nun zum Thema der Diagnostik vorgedrungen wird, muss zunächst die Frage geklärt werden, ob und inwiefern es einer Abgrenzung zwischen Aphasie und kognitiver Dysphasie bedarf.

2.4.4 Differenzierung von Aphasie und kognitiver Dysphasie

Zunächst sind Aphasien und kognitive Dysphasien im Gehirn nicht gleichermassen lokalisierbar. Aphasien kommen in den perisylvischen Arealen der sprachdominanten Hemisphäre zustande, während kognitive Dysphasien nach Schädigungen der rechten Hirnhälfte, des Frontalhirns oder aufgrund psychiatrischer oder demenzieller Erkrankungen auftreten (vgl. Grötzbach et al., 2012, S.64). Für diese Arbeit bedeutender sind allerdings eher die vorhandenen Unterschiede zwischen Aphasie und Demenz in Bezug auf die sprachlichen Begleitsymptome. Steiner (2010, S. 50) hat diese in folgende sechs Punkte zusammengefasst:

- Der sprachliche Abbau bei einer Demenz wird vom kognitiv-amnestischen Abbau gesteuert, bei Aphasie ist dieses sprachunterstützende System relativ intakt.
- Bei Demenz verlieren die Einspeicherung und der Abruf von Sprache zunehmend an Präzision, bei Aphasie können Wortabruf und –einspeicherung therapeutisch positiv beeinflusst werden.
- Demenz ist durch dauerhaften Verlust, Aphasie ist durch eine Zugriffs- beziehungsweise Abrufstörung gekennzeichnet.
- Bei Demenz sind Orte der Schädigung nicht bestimmbar, Aphasie lässt sich auf lokalisierbare Schädigungen zurückführen.
- Bei Demenz ist die Zunahme der Symptomatik zwingend, bei Aphasie ist die Abnahme der Symptomatik wahrscheinlich.
- Demenz verursacht eine Sprachverhaltensstörung, Aphasie verursacht eine Sprachstörung.

Ob eine genaue Unterscheidung zwischen Demenz und Aphasie jedoch notwendig ist, erscheint besonders aus therapeutisch-ressourcenorientierter Sicht fraglich, wie Steiner (2010) anmerkt. Um diese Frage wiederum unter dem Fokus der Textebene und deren Diagnostik zu klären, soll nun eruiert werden, ob und inwiefern für Aphasie und kognitive Dysphasie dieselben Diagnoseverfahren eingesetzt werden können.

Laut Steiner & Haag¹³ sind „die Verfahren aus der Aphasiediagnostik für eine Diagnostik der kognitiven Dysphasie nur sehr bedingt bzw. nicht einsetzbar.“ Den Hauptgrund stellen die verminderten Gedächtnisleistungen auf Seiten der Demenzpatienten dar. Diese können dafür verantwortlich sein, dass den Betroffenen in Prüfungssituationen der Sinnzusammenhang fehlt, sie Teilphrasen vorweg wieder vergessen und so den Kontakt zur Prüfung verlieren.

Dies zeigt, dass Adaptionen aus der Aphasiediagnostik für die Diagnostik der kognitiven Dysphasie nur unter bestimmten Berücksichtigungen sinnvoll sind. Da aber dennoch sehr viele Ähnlichkeiten zwischen aphasisch und kognitiv dysphasisch bedingter Einschränkungen der Textkompetenz bestehen (vgl. Gutzmann & Brauer, 2007, S.21) und es allgemein an Diagnosematerial für die kognitive Dysphasie mangelt (vgl. Grötzbach et al., 2012, S.64), erscheint es nicht sinnvoll die beiden Störungsbilder völlig getrennt voneinander zu betrachten. Viel eher erscheint es angebracht, diagnostische

¹³ Internet: <http://www.demenzsprache-hfh.ch/webautor-data/19/Demenzbeitrag-SSG.pdf> [11.2.2014]

Verfahren der Aphasie unter Berücksichtigung einiger Faktoren für die kognitive Dysphasie zu adaptieren. So ist es beispielsweise wichtig, dass bei Demenzbetroffenen ein Testverfahren zeitlich schnell abhandelbar ist (vgl. Steiner, 2008, S.6). Eine diagnostische Abgrenzung zwischen sprachsystematischen und sprachorganisatorischen Funktionsstörungen erscheint also schwierig. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil aphasische Patienten beispielsweise auch zusätzlich kognitive Defizite aufweisen können (vgl. Grötzbach et al., 2012, S.64).

Aufgrund dieser Erläuterungen, wird für diese Arbeit die Entscheidung getroffen, dass zwischen Aphasie und kognitiver Dysphasie zwar bereits geschilderte Unterschiede bestehen können, dies aber in einem Diagnoseinstrument für die Textkompetenz eher eine zweitrangige Rolle spielt.

Im folgenden Kapitel muss nun der Begriff *Diagnostik* etwas aufgerollt werden, um diesen schliesslich im letzten Teil auf die Textkompetenz ausrichten zu können.

2.5 Dimensionen der Diagnostik

Am Anfang jeder Therapie steht eine ausführliche sprachtherapeutische Diagnostik. Nur so kann eine geeignete Therapiebestimmung vollführt, Therapieziele festgelegt und eine konkrete Planung gemacht werden. Diese Diagnostik soll laut Tesak (1999) neben einer genauen Bestimmung der sprachlich-linguistischen und kommunikativen Leistungen auch eine anamnestische Erhebung biologisch-medizinischer Fakten und die Einbeziehung der psycho-sozialen Dimension der Aphasie oder kognitiven Dysphasie umfassen. Dabei gilt es sowohl Defizite als auch Ressourcen, Kompensationsleistungen und Strategien zu prüfen und erkennbar zu machen. Bei Patienten mit Hirnfunktionsstörungen ist es besonders wichtig, auch die nicht-aphasischen Begleiterscheinungen zu überprüfen, um sie sowohl während der Testsituation als auch bei der Therapie berücksichtigen zu können. In die Diagnostik mit einbezogen werden sollen auch die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen sowie diejenigen der Sekundärbetroffenen. Für das Gelingen der Therapie ist der Einbezug von Angehörigen bereits in der Anamnese phase sinnvoll. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Dimensionen sprachtherapeutischer Diagnostik und macht deutlich auf welchen Ebenen geprüft wird (vgl. Tesak, 1999, S.23). Die Diagnostik der Textkompetenz zählt zu den spezifischen sprachlichen Leistungen, die jedoch ebenfalls nur auf einer ausführlichen Anamnese aufbauend und unter Berücksichtigung der Ebenen „kommunikative Leistung“ und „psycho-soziale Aspekte“ geprüft werden kann.

Abbildung 6: Dimensionen der sprachtherapeutischen Diagnostik (Tesak, 1999, S.23)

Diese vier Bereiche *Anamnese*, *sprachliche Leistung*, *kommunikative Leistung* und *psycho-soziale Aspekte* gilt es in jeder Form von logopädischer Diagnostik zu berücksichtigen. Dabei liegt die Zuständigkeit hauptsächlich bei der Medizin, der Logopädie und der Neuropsychologie (vgl. Steiner, 2010, S.65). Auch eine Rolle spielen können unter Umständen die Sekundärbetroffenen, Pflegende, sowie Ergo- oder auch Physiotherapeuten.

2.5.1 Möglichkeiten der Diagnostik

„Eine strukturierte Beobachtung ist mehr wert, als irgendwelche Prozenträge aus einem Test“ (Zitat aus einem der Interviews).

Diese Aussage setzt ein grundsätzliches Fragezeichen zu klassifizierenden Tests und eröffnet an dieser Stelle die Diskussion zu verschiedenen Möglichkeiten der Diagnostik. Es stellt sich die Frage, wie sinnvoll es überhaupt ist, bezüglich der Textkompetenz ein Test im klassischen Sinne anzuwenden. Inwiefern stellen Zuordnungen, Bewertungen und Vergleiche eine aus therapeutischer Sicht sinnvolle Hilfe dar? Um diese Frage zu klären, muss vorweg definiert werden, was denn einen Test genau ausmacht.

„Ein Test ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägung“ (zitiert aus: Lienert & Raatz, 1998, S.1 in: Beushausen, 2007, S. 23). Sie kommen dann zur Anwendung, wenn eine konkrete logopädische Fragestellung geklärt werden soll. Diese ergibt sich aus der systematischen Erfassung der aktuellen Problematik in Form der Anamnese, der persönlichen Lebensumstände sowie der sozialen und medizinischen Anamnese eines Klienten. Aber auch die Fähigkeiten und Ressourcen der Klienten sind von Interesse (vgl. Beushausen, 2007, S. 23).

Wie bereits im Eingangszitat dieses Kapitels erwähnt, gibt es nebst den Tests im Stil von Fragekatalogen auch noch andere Möglichkeiten, andere Diagnoseinstrumente. Genannt wurde die strukturierte

Beobachtung, wie beispielsweise bei einer Spontansprachanalyse oder die Befragung, die besonders im anamnestischen Teil der Diagnostik eingesetzt wird. Da in Testsituationen oft nicht dieselbe Leistung wie im spontanen Alltag abgerufen werden kann, erscheint es sinnvoll, die Ergebnisse der Tests mit Eindrücken aus Beobachtung und Befragung zu ergänzen, um so ein realistischeres Bild zu bekommen. Da Beobachtungen und Befragungen jedoch sehr subjektiv erlebt und eingeordnet werden können, erscheint eine unterstützende Befunderhebung mit einem klassischen Test jedoch sinnvoll. Anzustreben ist demnach eine Kombination von verschiedenen Möglichkeiten der Diagnostik. Nur so kann ein realistisches und hilfreiches Bild der Situation erzielt werden.

Möglichkeiten der Diagnosemethode sind also *Beobachtung*, *Befragung* und *Testung* (vgl. Steiner, 2010, S.67). Die Befragung wird vor allem zur Erfassung der Anamnese und der persönlichen Lebensumstände eines Patienten eingesetzt. Die Beobachtung wird häufig zur qualitativen und quantitativen Beurteilung von Verhalten eingesetzt. Die Therapeutin fokussiert dabei in eigener Entscheidung bestimmte Teilbereiche und interpretiert das beobachtete Verhalten.

2.5.2 Ziele einer ICF-orientierten Diagnostik

Die Diagnostik und Behandlung von Sprachstörungen orientiert sich zunehmend an dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten Modell der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF, WHO 2001, DIMDI 2005) (Grötzbach u. Iven 2009) sowie an den Empfehlungen der „American-Speech-Language-Hearing Association“ (ASHA) (Donovan et al. 2008). Dieses Modell ist immer häufiger die Grundlage für Kostenträger und Heil- und Hilfsmittelverordnungen (Costard, 2011, S. 94).

Wie in vorgängigen Kapiteln bereits dargelegt, spielt die Ausrichtung nach der ICF eine zunehmend bedeutende Rolle. So richtet sich auch die Diagnostik nach diesem Modell aus.

Grötzbach et al. definieren drei Ziele, welche die Diagnostik erreichen soll. Diese richten sich nach den bereits beschriebenen Richtlinien der ICF und sind demnach in die verschiedenen ICF-Ebenen gegliedert. Diese für die Diagnostik der Aphasie beschriebenen Ziele sind sehr allgemeiner Natur, weshalb sie in vorliegender Arbeit auch für die kognitive Dysphasie geltend gemacht werden. Die drei Ziele nach ICF sind:

- Erfassung der Störungsschwerpunkte und der erhaltenen sprachlichen Leistungen (auf der ICF-Ebene der Körperfunktionen)
- Beschrieb der Auswirkungen einer Aphasie/kognitiver Dysphasie auf das alltägliche Leben des Betroffenen (auf der ICF-Ebene der Aktivitäten und Partizipation)
- Erfassung fördernder und hemmender Faktoren (auf der ICF-Ebene der Kontextfaktoren).

(vgl. Grötzbach et al., 2012, S. 102)

2.5.3. Wichtige Aspekte der Diagnostik

Nebst den formalen Kriterien für ein Testverfahren wie Übersichtlichkeit, Gütekriterien oder angemessener Zeitaufwand sind in der Literatur noch einige weitere Kriterien inhaltlicher Natur beschrieben. Steiner macht eine Dreiteilung der wesentlichen Aspekte der Diagnostik (vgl. Steiner, 2010, S.60). Diese Aspekte werden nachfolgend als drei Grundprinzipien oder *Kriterien* der Diagnostik formuliert.

1. *Interprofessionalität*: Die Zielfestlegung, Zielhierarchie und Zielkoordination erfolgt unter Einbezug der Primär- und Sekundärbetroffenen. Dies soll Transparenz sowohl gegenüber den Betroffenen, als beispielsweise auch gegenüber dem Kostenträger ermöglicht werden. Für das bestmögliche Gelingen einer Therapie, wird die interdisziplinäre Kooperation bereits während der Phase der Diagnostik als zwingend nötig erachtet.
2. *Wertschätzung*: Bei der Diagnostik werden unnötige Belastungen vermieden. Dabei soll mit den Primär- und Sekundärbetroffenen respekt- und verständnisvoll umgegangen werden. Bedrängende oder überfordernde Fragen oder Testaufgaben sind in jedem Fall zu vermeiden. Diagnostik macht Mut und eröffnet Perspektiven, beteiligt Betroffene und betrachtet sie womöglich als Experten ihrer Störung.
3. *Systemische Diagnostik*: Die Diagnostik löst sich vom Schema Ursache-Wirkung und konzentriert sich vielmehr auf die vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten. Somit bedeutet Wirksamkeit nicht nur verbesserte Leistungen, sondern auch eine positive Verhaltensänderung oder die Stärkung der Ressourcen. Die Diagnostik soll sowohl sprachstrukturelle, dialogische als auch gestische Aspekte enthalten.

2.5.4. Anforderungen an die Diagnostik der Textkompetenz

Prüfsituationen können für Betroffene allgemein schwierig und mit einer gewissen Angst verbunden sein. Bei Menschen, die Probleme auf der Textebene und ein Störungsbewusstsein haben, kann dabei zusätzlich noch das Problem des zu detaillierten Lesens auftreten, wie es Storch & Weng beschreiben. Sie neigen insbesondere bei unbekanntem Textsorten stark zum Lesestil des Wort-für-Wort-Lesens, weil sie meinen, so die Fragen besser beantworten zu können. (vgl. Storch & Weng, 2006, S.10). Leider ist das Arbeitsgedächtnis damit aber überfordert und die Aufmerksamkeit kann sich nicht mehr auf den Textinhalt richten. Ein allfälliges „Testresultat“ entspricht dann möglicherweise nicht ganz der wahren Leistung des Betroffenen. Aus diesem Grund gilt es auf der Textebene einige Kriterien bei der Diagnostik zu berücksichtigen.

Nebst den bereits geschilderten allgemeinen Kriterien, lassen sich aus den Ausführungen vorhergehender Autoren nun einige weitere Kriterien für ein Testverfahren, das die Textkompetenz prüfen soll, ableiten und zusammentragen (vgl. Grötzbach et al., 2012, S.202-203):

- Die Texte anhand deren geprüft wird, sind authentisch und alltagsnah (Gebrauchstext mit Textsortenmerkmalen).
- Das Vorwissen zum geprüften Textthema soll aktiviert werden.
- Die Texte enthalten mehr hoch- als niedrigfrequente Wörter.

- Informationsgehalt und syntaktische Komplexität eines Textes sind so gut als möglich abgeglichen.
- Die kognitiven Begleitstörungen werden berücksichtigt (insbesondere bei Demenzbetroffenen dürfen die Texte aufgrund der eingeschränkten Gedächtnisleistung nicht zu lang sein).
- Ein Lesetext bleibt beim Beantworten der Fragen einsehbar, um Inferenzen mit Gedächtnisleistungen zu vermeiden.
- Beim Beantworten der Fragen sollen expressive Sprachleistungen dann vermieden werden, wenn in diesem Bereich Einschränkungen vorliegen.
- Hilfestellungen (beispielsweise Verweis auf gesuchte Textstellen) sollen bei der Diagnostik vom Therapeut generiert werden.
- Textaufgaben sollen Betroffene nicht überfordern. Dies kann bewerkstelligt werden, indem Aufgaben eine ansteigende Komplexität aufweisen.
- Eine Aufgabe soll in Bezug auf Informationsgehalt, Textlänge, Wortwahl, Syntaktische Struktur, Thematische Vertrautheit und Textsorte angepasst und gesteigert werden.

Diese Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und wird im empirischen Teil dieser Arbeit anhand der Expertenvoten noch überprüft, ergänzt und diskutiert. Im folgenden Kapitel soll nun die Ausgangslage für diese Arbeit eruiert werden. Dabei wird nach vorhandenen Diagnoseverfahren der Textkompetenz gesucht, und dargestellt inwiefern diese den aufgezeigten Kriterien entsprechen.

2.5.5 Ausgangslage der Diagnostik der Textkompetenz

Im Kapitel 2.3 dieser Arbeit wurden die Folgen auf die Lebensgestaltung durch hirnfunktional bedingte Defizite im Bereich der Textkompetenz dargestellt. Diese zeigten deutlich, wie Betroffene in ihrer Autonomie eingeschränkt werden können. Dem logopädischen Berufsauftrag entsprechend, besteht das oberste Ziel der therapeutischen Arbeit nicht nur in einer sprachlichen Unauffälligkeit, sondern immer auch in der bestmöglichen Verwirklichung der kommunikativen Lebensanforderungen¹⁴. Wie nun bereits deutlich gemacht, kann dieses Ziel nur erreicht werden, wenn auch die Textebene in die Therapie mit einbezogen wird. Da jeder erfolgversprechenden Therapie zwingend eine sorgfältige Befunderhebung vorausgeht, ist es also notwendig, die Textebene auch in der logopädischen Diagnostik zu berücksichtigen. Wenn in dieser Arbeit von Textebene die Rede ist, sind darunter vor allem Gebrauchs- und Alltagstexte zu verstehen, da diese für den Menschen eine zentralere Rolle spielen als beispielsweise literarische Textsorten. Die Begriffe Gebrauchstexte und Textkompetenz sind im ersten Kapitel der Theorie dieser Arbeit genauer erläutert und diskutiert.

¹⁴ vgl. Internet: logopädie.ch [2.2.2014]

Vorhandene Testverfahren und Lücken: Trotz geschilderter Bedeutung der Textebene bleibt diese in den meisten logopädischen Testverfahren für betroffene Zielgruppe bis anhin unberücksichtigt oder ist mangelhaft (vgl. dazu beispielsweise Grötzbach et al., 2012, S.126). Insbesondere für den Sprachabbau bei beginnender Demenz gibt es derzeit einen allgemeinen Mangel an konkreten diagnostischen Verfahren für verschiedene Facetten. Eine Adaptation von diagnostischen Verfahren oder Verfahrensteilen die bei der Aphasie zur Anwendung kommen, taugen für die Demenz nur bedingt (Steiner, 2008, S. 19) Da sich die sprachstrukturelle Diagnostik derzeit auf informellem Niveau bewegt, können die verschiedenen Modalitäten nur mit eigenem (Therapie-)Material oder mit verschiedenen Testverfahren aus der Aphasietherapie ergänzt werden. Nachfolgend werden in tabellarischer Übersicht die vier gängigsten und für die Textkompetenz relevantesten Testinstrumente in Bezug auf ihre Stärken und Lücken diskutiert.

Literatur zu dem Thema liess sich nicht so leicht finden. Zudem gibt es praktisch nur ein Diagnostikinstrument auf dem Markt, das die textuelle Ebene abdeckt. Das Screening von Claros Salinas (1993) ist jedoch in der Durchführung zu komplex und zudem mangelhaft in Bezug auf die Textsortenmerkmale. Daher wurde auch im Kinderbereich nach Diagnostikmaterial gesucht, das sich eventuell adaptieren liesse. Aufgrund der kognitiven Beeinträchtigungen, die dabei nicht berücksichtigt werden und da Textinhalte nicht für erwachsene Patienten angepasst sind, wurde diese Idee der Adaption von Material aus dem Kinderbereich wieder verworfen.

Nachfolgend wird ein tabellarischer Versuch gemacht, vorhandene Materialien, die für die Diagnostik der Textkompetenz eingesetzt werden könnten, miteinander zu vergleichen. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Bereiche der Textkompetenz gemessen werden. In der zweiten Spalte ist ersichtlich, für welche Patienten dieses Verfahren indiziert ist. Schliesslich sollen positive Punkte, sowie Lücken dargestellt werden.

Tabelle 2: Vier Testinstrumente mit dem Augenmerk auf Verwendbarkeit bei der Textkompetenz (Produkt der Autorinnen)

Test ¹⁵	Kriterien			
	Untertests	Indikation	Positive Punkte	Lücken
VABIA	Lesen absurder Sätze Sätze lesen und das dazugehörige unter drei Bildern erkennen Schreiben (spontan und diktiert)	Demenz	Starke Alltagseinbindung Aufzeigen von Ressourcen Ganzheitliche Sichtweise Therapieableitung möglich Vermeidung einer typischen Testsituation durch dialogisches Vorgehen	Nur beschränkt für Aphasiker geeignet Voraussetzung für die Durchführung ist ein natürlicher Dialog von 2x je 30 Minuten, was einem hohen Anforderungsgrad entspricht
AAT	Spontansprache Token Test Nachsprechen Wortflüssigkeit	Aphasie	Standardisiert möglich nur Teilbereiche daraus für die Diagnostik zu übernehmen	Untertest Schriftsprache zeigt nur, ob globale Störung im Lesen und Schreiben vorhanden ist
Textverständnis-Screening; Claros Salinas	Textverständnis	leichte oder Restaphasien	Berufliche Wiedereingliederung wird unterstützt Kann zugleich für Therapie verwendet werden	Defizitorientiert zu hohes Niveau
Basel-Minnesota-Test zur Differentialdiagnose der Aphasie (BMT-DA)	Leseverständnis auf Textebene	Nicht für Akutphase geeignet	erfasst und beurteilt sprachliche Schwierigkeiten beim Verstehen, Lesen	Nicht standardisiert Nicht normiert Defizitorientiert

¹⁵ VABIA: Baretter & Gaio, 2009; AAT: Huber et al. 1983; Textverständnisscreening: Claros Salinas, 1993; BMT-DA: Delavier & Graham, 1981

3. Methode

Nachdem die konkrete Fragestellung entwickelt wurde, zeigte sich eine qualitative Herangehensweise als naheliegend.

3.1 Design und Erhebungsmethode

Die Forschungsfrage wurde auf zwei Zugangsweisen zu beantworten versucht. Zum einen hat eine Literaturrecherche den Ist- und Soll-Stand der Diagnostik der Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer Hirnfunktionsstörung dargestellt. Zum anderen halfen drei Interviews mit Experten mit verschiedenen Erfahrungshintergründen den Ist- und Soll-Stand der Diagnostik der Textkompetenz in der Praxis methodisch zu erheben.

Zunächst wurde die Theorie zur Textkompetenz, zu Hirnfunktionsstörungen beim Lesen und Schreiben und zur Diagnostik aufgearbeitet. Bereits vorhandenes Diagnostikmaterial zum Thema wurde gesichtet und Kriterien geleitet aufgeführt. Nach einer ersten Recherche wurde dann ersichtlich, dass es nur sehr wenig zur Diagnose auf der Textebene auf dem Markt gibt. Somit wurde nun interessant, wie mit dieser Situation in der Praxis umgegangen wird.

3.2 Rahmenbedingungen

Um den Soll-Stand eines ICF-geleiteten Diagnoseinstrumentes der Textkompetenz zu ermitteln, wurden Experten und Expertinnen auf diesem Gebiet gesucht, die eine Antwort liefern sollten. Dabei wurde angenommen, dass es einerseits Logopädinnen gibt, die trotz beinahe fehlender Diagnostikinstrumente für die Textkompetenz mit ihren eigens zusammengestellten Verfahren arbeiten. Andererseits wurde angenommen, dass auch kaum auf der Textebene diagnostiziert wird.

Die Interviewpartner wurden nach zuvor bestimmten Kriterien ausgesucht. Dabei mussten die ersten vier Kriterien für das Stichprobensampling zwingend erfüllt werden. Nummer fünf und sechs wurden als wünschenswert erachtet.

Für das **Stichprobensampling** wurden folgende Kriterien für die Expertinnen festgelegt:

1. Praktische und theoretische Erfahrung mit Diagnostik der Textkompetenz
2. Schwerpunkt in der Arbeit mit Erwachsenen
3. Vertieftes Fachwissen im Bereich Hirnfunktionsstörungen (Aphasie und/oder Demenz)
4. Keine Arbeitsstelle im Akutbereich, da Diagnostik auf Textebene nicht prioritär
5. Vertieftes Fachwissen in logopädischen Teildisziplinen (Linguistik, Psychologie, Medizin, Heilpädagogik oder Soziologie)
6. Wissen über Testvarianz

Vorschläge für mögliche Interviewpartner konnten von unserem Betreuer, Jürgen Steiner, generiert werden. Die Informationen zu diesen Personen konnten über das Internet, Zweitpersonen oder über den direkten Kontakt mit den Expertinnen in Erfahrung gebracht werden. So wurde ersichtlich, inwiefern die Kriterien für ein Experteninterview erfüllt wurden. Es handelt sich hier folglich um eine deduktive Stichprobenziehung, wobei auf eine Varianzmaximierung geachtet wurde (vgl. Petrucci & Wirtz, 2007)¹⁶. Die mit drei Interviews eher kleine Stichprobe rechtfertigt sich dadurch, dass mit der

¹⁶ Internet. <https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte/sampling-stichprobe.html> [5.1.2014]

qualitativen Forschung nicht zwingend die Grundgesamtheit repräsentiert werden muss. So unterschieden sich die drei Expertinnen beim Arbeitsort (Rehaklinik, Geriatrische Klinik, private Praxis) und auch bei ihrem Ausbildungshintergrund (zusätzlich: Linguistik- oder Psychologiestudium). Zudem war es wichtig, dass die Expertinnen schwerpunktmässig mit Aphasie- oder Demenzpatienten arbeiten. Diese drei Expertinnen schienen durch ihren unterschiedlichen Erfahrungshintergrund geprägt, breitgefächerte Antworten zu geben.

Als Erhebungsmethode eignete sich das teilstrukturierte Experteninterview. Es wurde dazu ein Leitfaden nach dem SPSS-Prinzip (Helfferich, 2009) erstellt. So wird versucht, möglichst offene Fragen zu formulieren, die trotzdem für das Forschungsinteresse eine gewisse Struktur ins Gespräch reinbringen. Der Leitfaden wird in vier Schritten generiert. Im ersten Schritt werden Fragen gesammelt (S), die für das Forschungsthema interessant sein können. Danach werden die Fragen unter den Aspekten des Vorwissens und der Offenheit geprüft (P). Drittens werden die Fragen (S) sortiert. Als letzter Schritt gilt es, für jedes im dritten Schritt sortierte Bündel eine einzige mögliche Erzählaufforderung zu finden (vgl. Helfferich, 2009, S. 82-87). Aus diesen vier Schritten ergab sich dann der Leitfaden für das Experteninterview, welcher im Anhang I zu finden ist.

3.3 Datengewinnung

Den Erstkontakt mit den ausgewählten Expertinnen wurde via Email angebahnt und teilweise mit einem Telefonat vertieft und abgesichert. Die Datenerhebung wurde bei den Personen am Arbeitsplatz durchgeführt, wobei die beiden Autorinnen sich die Rolle der Interviewerin teilten. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 60 Minuten und wurden digital aufgezeichnet.

Als Aufbereitungsverfahren wurden die Interviews transkribiert, wobei die Arbeit jeweils auf die beiden Autorinnen aufgeteilt wurde. Folgend wurden die Transkriptionsregeln kurz aufgeführt:

- Das Interview wird vollständig transkribiert; die Vorbesprechung wird mit Stichworten festgehalten
- Informationen zu Handlungen während des Interviews werden aufgeführt
- Nichtsprachliche Äusserungen und Pausen werden nicht festgehalten
- Umgangssprachliche Formulierungen sollten möglichst reduziert werden
- Interjektionen und Verzögerungslaute, wie ähm, ne, hm, mh oder Ähnliches, werden wenn möglich vermieden
- Wiederholte Satzanfänge werden auf den definitiven Satz reduziert

Als Analyseverfahren wurde die zusammenfassende induktive Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2008) gewählt. Zunächst wurde das gesamte Interview paraphrasiert, wobei Frage und Antwort darin enthalten sind. Die Paraphrasen wurden in Sinneinheiten gegliedert, in grammatikalischer Kurzform aufgeführt und anschliessend generalisiert. Danach wurden Doppelnennungen und zur Beantwortung unbrauchbare Aussagen gestrichen. Anschliessend wurden die Generalisierungen reduziert und den drei Kategorien, die aus den Forschungsfragen entstanden sind, zugeteilt. Diese drei Kategorien sind *das aktuelle diagnostische Vorgehen der Expertin auf Textebene*, *bestehende Lücken in der Textdiagnostik* und *Kriterien für ein theorie- und therapiegeleitetes Diagnostikinstrument*.

Das Abstraktionsniveau der ersten Reduktion wurde dahingehend bestimmt, dass die Fragen zu den drei Kategorien stichwortartig beantwortet werden. Im zweiten Reduzierungsschritt wurden einzelne Paraphrasen durch Bündelung, Konstruktion und Integration zusammengefasst.

Dieses Analyseverfahren wurde zunächst für jedes einzelne Interview durchgeführt und erst in einem nächsten Schritt wurden die Fälle in einem Fallvergleich miteinander verglichen. So kann die erhaltene Information des einzelnen Interviews und das Analyseergebnis aus allen Interviews auch separat betrachtet und nachvollzogen werden.

Aus den Vorinformationen über die Expertinnen, den Gesprächen mit ihnen und hauptsächlich anhand der transkribierten Interviews werden für die Ergebnisinterpretation zunächst *Case Summaries* (in Anlehnung an Kuckartz, 2008) erstellt. In diesen *Case Summaries* oder *Fallvignetten* wird die Expertin vorgestellt und der Inhalt des einzelnen Interviews zusammengefasst. Da für vorliegende Forschungsarbeit nicht mehr als drei Experteninterviews durchgeführt werden und sich somit die bedeutungstragenden Aussagen auf drei Fälle verdichten, erhalten die einzelnen Interviews mehr Gewichtung. Um dem gerecht zu werden, sind die einzelnen Fälle in den Fallvignetten ausführlicher beschrieben, als es ein Case Summary laut Theorie in der Regel bezweckt.

Beim Fallvergleich wurden die Paraphrasen und Generalisierungen zunächst belassen und erneut nach Doppelnennungen untersucht, um diese zu streichen. Das Übriggebliebene wurde schliesslich den drei Kategorien zugeordnet. Erhalten hat man so eine getrennte Auflistung aller genannten Antworten zu den drei Fragekategorien. Antworten aus den ersten beiden Kategorien (das aktuelle diagnostische Vorgehen der Expertin auf Textebene und bestehende Lücken in der Textdiagnostik) liessen teilweise eine Ummünzung in eine Äusserung zur dritten Kategorie (Kriterien für ein theorie- und therapiegeleitetes Diagnostikinstrument) zu. So konnten einige zusätzliche Kriterien formuliert werden. Das erhaltene Kategoriensystem wurde schliesslich am ursprünglichen Material überprüft (vgl. Mayring, 2008, S. 60-63).

Für die Beantwortung der Fragestellung erschien es sinnvoll, die erhaltenen Kriterien aus den Interviews tabellarisch darzustellen. Hierbei wurde in einer zweiten Spalte der Frage nachgegangen, wodurch diese Kriterien berücksichtigt und umgesetzt werden könnten. Die Antworten dazu wurden ebenfalls aus den Reduktionen der Inhaltsanalyse gezogen und teilweise mit expliziten Aussagen aus den Transkriptionen ergänzt.

So ergab sich eine Beantwortung der Fragestellung auf zwei Ebenen. Es entstanden „Ober- und Unterkriterien“, welche separat dargestellt und anschliessend in einem Fliesstext ausgeführt wurden.

Die aus der deduktiven Inhaltsanalyse hervorgehenden Kategorien werden bei uns zwecks Beantwortung der Fragestellung Kriterien genannt. Die vollständige Auflistung der aus den Experteninterviews eruierten Kriterien für ein Diagnoseverfahren zur Abklärung der Textkompetenz bei Erwachsenen mit Aphasie oder kognitiver Dysphasie kann im Anhang III dieser Forschungsarbeit eingesehen werden.

Danach wurden die „Ober – und Unterkriterien“ mit Kriterien aus der Literatur verglichen und ergänzt. Davon ausgehend wurde eine Anleitung zur Erstellung eines Diagnoseverfahrens der Textkompetenz für Erwachsene mit erworbenen Hirnfunktionsstörungen konzipiert. Dieser Prozess ist in der Ergebnisdiskussion dokumentiert.

4. Ergebnisse

4.1. Beschreibung der Interviewergebnisse

Fallvignette A

Die interviewte Expertin A ist klinische Linguistin und Sprachdidaktikerin. Die studierte Germanistin ist seit rund zwanzig Jahren als Sprachtherapeutin in einer Rehaklinik tätig.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview:

Vorgehen: Expertin A diagnostiziert die Textkompetenz bei Erwachsenen mit erworbenen Hirnfunktionsstörungen anhand von Gebrauchstexten, wie beispielsweise Rezepte, Fahrpläne oder Menükarten. Anhand dieser Alltagstexte prüft sie das globale und selektive Textverstehen, die Informationsverarbeitung, den schriftlichen Umgang mit Information, sowie die Umsetzung von Text in eine Handlung. Sie hat diese Art Screening eigens aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung entwickelt.

Lücken: Die Expertin nennt kein standardisiertes Diagnoseverfahren, das die Textkompetenz bei Erwachsenen mit Hirnfunktionsstörungen testet. Das Diagnosematerial, das sie zu diesem Bereich kennt, beschreibt sie als eindeutig mangelhaft. Es sind grosse Lücken in der Diagnostik der Textkompetenz für die genannte Patientengruppe vorhanden. Bereiche, wie die pragmatische Einbindung des Textes, die kognitiven Voraussetzungen zur Informationsentnahme oder die Weiterverarbeitung werden in vorhandenen Tests nicht oder zu wenig berücksichtigt.

Kriterien: Sie erachtet es als besonders wichtig, dass ein allfälliges Diagnoseinstrument alltagsnah gestaltet ist und dass die Umsetzung der Information in eine Handlung als letzter Schritt ein fester Bestandteil des Diagnoseverfahrens darstellt. Nebst der Sprachkompetenz soll die Diagnostik auch über Defizite und Fähigkeiten in den Bereichen Kognition und Pragmatik orientieren. Diese drei Bereiche müssen zwecks Problemlokalisation im Diagnostikinstrument jedoch klar auseinandergehalten werden. Auch soll der Befund vorhandene Defizite vielmehr beschreiben, als in Symptome einteilen oder klassifizieren.

Ferner soll ein Diagnoseinstrument den Gütekriterien entsprechen, handlich, anwenderfreundlich, therapiegeleitet, ICF-orientiert und innerhalb von 45 Minuten durchführbar sein. Es soll individuell auf möglichst viele verschiedene Patientenpersönlichkeiten anwendbar sein, die Schweregrade einer Störung berücksichtigen und für die Therapieableitung gut strukturierte Ergebnisse hervorheben.

Fallvignette B

Die Expertin B ist in einer privaten logopädischen Praxis tätig, wo sie vorwiegend mit erwachsenen Patienten mit unterschiedlichen Sprachproblematiken arbeitet. Die diplomierte Logopädin hat sowohl im schulischen als auch im klinischen Bereich langjährige Berufserfahrung und zusätzlich ein Lizentiat in Psychologie.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview:

Vorgehen: Expertin B benennt den Ersteindruck als erster Punkt bei der Diagnostik. Dieser soll einerseits über Alter, Fitness, sozialen Hintergrund, Umfeld und Bildung orientieren, andererseits auch einen Eindruck über Defizite des Patienten liefern und aufzeigen, was er oder sie verbessern möchte. Auch erfragt und mitberücksichtigt werden mögliche körperliche oder neuropsychologische Erkrankungen. Die Textkompetenz prüft sie erst zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Diagnostik. Modalitäten, die dabei getestet werden sind: Lesesinnverständnis, Lesefluss, Lesetempo, lautes Vorlesen, Schreiben, Abschreiben und Bild- Wort-Zuordnung. Das Diagnoseverfahren wird selbst zusammengestellt und richtet sich nach Bildungsstand, Schweregrad der Ausfälle, Motivation, Ziel und Möglichkeiten. Als ein bedeutendes Instrument bei der Diagnoseerhebung wird die strukturierte Beobachtung genannt. Empathie, Erfahrung und Intuition sind weitere zentrale Werte, die bei der Diagnostik eine Rolle spielen.

Lücken: Expertin B kennt kein standardisiertes Diagnoseverfahren zum Bereich der Textkompetenz. Vorhandene Tests werden als mangelhaft beurteilt, da sie beispielsweise nur die Rechtschreibung überprüfen, Lesetempo gekoppelt mit Leseverständnis prüfen oder nicht standardisiert sind.

Kriterien: Ein allfälliges Diagnoseinstrument sollte alltagsrelevant, individuell angepasst und ressourcenorientiert sein. Hilfreich wäre ein Katalog, der einem klar vorgibt welche Modalitäten wie zu beobachten und zu prüfen sind und der einem für die Therapieableitung hilfreiche Ergebnisse aufzeigt. Das Diagnoseinstrument muss ausserdem auf die Fähigkeiten einer breiten Norm angepasst und bezüglich Schwierigkeitsgrad ansteigend aufgebaut sein. Ein unkompliziertes Layout und die separate Testung von Leseverständnis und Lesetempo sind weitere Punkte, die ein Diagnoseverfahren berücksichtigen sollte.

Fallvignette C

Die Expertin C ist studierte Logopädin und leitet seit drei Jahren die Abteilung Logopädie in einem geriatrischen Zentrum, in dem vorwiegend Demenzerkrankte betreut werden. Sie diagnostiziert, therapiert und berät Primär- sowie Sekundärbetroffene.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Interview:

Vorgehen: Expertin C stellt das Diagnoseverfahren zur Textkompetenz selbst zusammen. Aus bestehenden Verfahren und Materialien zur Textebene (zum Beispiel aus dem BMTDA) werden bestimmte Aufgaben, die mit einer Handlung verknüpft sind, verwendet. Voraus geht immer eine standardisierte Untersuchung des auditiven Sprachverständnisses und des Lesesinnverständnisses. Nachdem die Klienten einen Text gelesen haben, werden sie nach ihrem subjektiven Verständnisempfinden gefragt, sollen dann den Text nacherzählen und geschlossene sowie offene W-Fragen dazu beantworten.

Die Spontansprachaufnahme ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Diagnostik und wird bei allen Patienten durchgeführt. Für die mündliche Textkompetenz werden beispielsweise auch Radiosendungen gehört, um danach darüber zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Das konkrete Vorgehen richtet sich massgeblich nach der sozialen und beruflichen Situation der Betroffenen.

Lücken: Es ist kein einheitliches Material für die Diagnostik der schriftlichen Textkompetenz auf dem Markt. Die standardisierten Verfahren informieren über alle Modalitäten, jedoch nur ungenügend über die Textkompetenz. Eine Lücke bei den bestehenden Verfahren ist auch, dass alles stark auf die Aphasie und das Verständnis ausgerichtet ist und sie oft einen zu hohen Schwierigkeitsgrad aufweisen. Tests können oft nicht die realen Fähigkeiten der Patienten im Alltag abbilden.

Kriterien: Ein Diagnoseinstrument soll therapiegeleitet, alltagsbezogen und innerhalb von zehn Minuten anwendbar sein. Insbesondere bei Demenzpatienten soll es die Gedächtnisfunktionen überprüfen. Der Test muss zwischen Verständnis- und Gedächtnisproblemen unterscheiden und Hilfestellungen sollen vorgegeben sein, damit unangenehme Testsituationen vermieden werden können. Berücksichtigt werden müssen weiter die frühere Schreibleistung der Patienten, sowie ihre Interessen und Bedürfnisse, da es wichtig ist, dass ein Text die Emotionen anspricht. Hilfreich wäre eine Liste mit Beobachtungspunkten zur Strukturierung und Standardisierung der Beobachtung.

Bei Demenzpatienten sollen Erfolge nicht primär in Form einer verbesserten Leseleistung, sondern in Form von positiven Verhaltensänderungen sichtbar und bewertbar werden. Bei Aphasiepatienten wäre es ausserdem hilfreich, wenn das Verfahren zur Verlaufsdagnostik eingesetzt werden kann. Die Diagnostik soll nach dem biopsychosozialen Konzept ausgerichtet sein, was die Therapie auf Strategieaneignung und das Weiterkommen im Alltag richtet.

4.2. Darstellung der Ergebnisse

Tabelle 3: Kriterien aus den Interviewanalysen (Fallvergleich)

Ober- und Unterkriterien	Ausführung der Kriterien
Anwenderfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprechendes Layout • Angemessener Zeitaufwand • Genügend Platz für eigene Beobachtungen • Durchführungs- und Auswertungsanleitung müssen klar sein und Beispiele enthalten. • Ein Testformular sollte einem vorweg anzeigen, was richtig und was falsch war. (Zum Beispiel eine Schablone oder ein Katalog). • Durchführungsdauer nicht länger als 45min
ICF-Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Alltagsrelevanz • Bedürfnisse, Interessen der PB und SB • Vermeidung unangenehmer Testsituationen • Ressourcenorientiertheit • realistisches Textmaterial (Gebrauchstexte) • Konkrete Handlungsaufträge nach Text • Mehr Gewicht auf Textverständnis als auf der Rechtschreibung • Überprüfung von Gedächtnisfunktionen • keine ungewohnten Satzstrukturen • Ergebnisse nicht (nur) in Form einer verbesserten Leistung, sondern in Form von positiven Verhaltensänderungen sichtbar und bewertbar
Individualität	<ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung der Persönlichkeit, Bildungsstand und berufliche Notwendigkeit • Globales Textverstehen als Einstieg (aufsteigender Schwierigkeitsgrad) • Verlaufsdiagnostik • Unterscheidung zwischen Demenz und Aphasie • bei Anamnese frühere Schreibleistung von PB erfragen
Standardisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Transparenz • Gütekriterien • Separate Testung von Leseverständnis und Lesetempo • Katalogisierte Auswertung • Ausführliche Anamnese • Strukturierte Beobachtung • vorgegebene (und angemerkte) Hilfestellungen
Therapieab- leitung	<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnisse sollen Sprachkompetenz, Kognition und Pragmatik separat darstellen • beschreibende, nicht klassifizierende Diagnose • pragmatische, kognitive und sprachsystematische Defizite/ Ressourcen separat aufzeigen • Testung von Lese- und Schreibfertigkeit

In Tabelle 3 werden die zusammengefassten Ergebnisse aus den Interviewanalysen ersichtlich. In der linken Spalte sind die übergeordneten Kriterien (Oberkriterien) aufgeführt. Diese werden in der zweiten Spalte (Unterkriterien) noch spezifiziert. Die letzte Spalte enthält die aus den Experteninterviews hervorgegangenen Vorschläge zur Umsetzung dieser Kriterien.

4.3. Vergleich mit der Literatur

Die analysierten Kriterien aus den Expertinneninterviews werden nun mit recherchierten Kriterien aus der Literatur ergänzt. Zur Erinnerung sind diese nachfolgend getrennt noch einmal aufgeführt. Diese Synopse stellt damit die Grundlage für die Konzeptualisierung einer Diagnostik der Textkompetenz für Erwachsene mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung dar.

Die fünf gewonnenen Kriterien¹⁷ aus den Experteninterviews sind zur besseren Übersicht auf drei Stück reduziert worden und etwas näher beschrieben.

1. *Anwenderfreundlichkeit*: Der zeitliche Aufwand soll maximal 45 Minuten beanspruchen. Das Diagnostikinstrument ist übersichtlich gestaltet. Es bietet genügend Platz für Bemerkungen und Notizen; die Handanweisung ist strukturiert und gut erklärt. Eine Therapieableitung, sowie Verlaufsdiagnostik ist möglich. Die standardisierten Ergebnisse können interdisziplinär verwendet werden. Wichtig erscheint den Praktikerinnen auch, dass zwischen pragmatischen, kognitiven und sprachsystematischen Ressourcen/Defiziten und Verständnis- und Gedächtnisproblemen unterscheiden wird.
2. *ICF-Orientierung*: Es werden alltagsrelevante Gebrauchstexte in der Diagnostik verwendet, wobei die Textinformationen später in eine Handlung eingebunden werden sollen. Der Betroffene steht im Mittelpunkt der Diagnostik. Seine Individualität wird unter anderem berücksichtigt, indem das Diagnostikinstrument ansteigende Schwierigkeitsstufen aufweist und so einen individuellen Einstieg ermöglicht. Der Miteinbezug aller Beteiligten muss gewährleistet sein. Die Diagnostik ist ressourcenorientiert. Eine verbesserte Leistung ist beispielsweise auch in Form einer positiven Verhaltensänderung bewertbar. Zudem sollen standardisierte Hilfestellungen die unangenehmen, typischen Testsituationen vermeiden.
3. *Standardisierung*: Die Diagnostik soll Ergebnisse hervorbringen, die interdisziplinär und therapeutenunabhängig gleich gelesen und verglichen werden können. Die Standardisierung der Tests wird zudem gewünscht, damit sie zur Dokumentation gegenüber dem Kostenträger verwendet werden können. Weiter kann dadurch Transparenz gegenüber allen Beteiligten geschaffen werden. Bei der Gestaltung des Tests soll darauf geachtet werden, dass pragmatische, kognitive und sprachsystematische Ressourcen und Defizite klar auseinandergehalten werden.

Die Recherche aus der Literatur¹⁸ ergab folgende Kriterien:

1. *Interprofessionalität*: Die Diagnostik der Textkompetenz soll eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichen, indem fachgerecht und dennoch klar kommuniziert wird. Grundlage dazu ist auch eine gemeinsame Qualitäts- und Dokumentationsbasis. Die Primär- und Sekundärbetroffenen werden in die Zielsetzung und in Therapieentscheide miteinbezogen.
2. *Wertschätzung*: Bei der Diagnostik soll es nicht zu typischen Testsituationen kommen, sondern zu einer Auseinandersetzung mit dem Betroffenen auf der Grundlage von Kontakt. Dabei werden der

¹⁷ Siehe Kapitel 4.2

¹⁸ siehe Kapitel 2.5.3

Therapeut und der Betroffene als gleichwertige Partner gesehen, die einander mit Würde begegnen. Damit man dem gerecht wird, muss man Transparenz schaffen und dem Patienten gegenüber fair sein. Dies bezieht sich auch auf das Testmaterial. So soll Diagnostik die Beteiligten "gut aussehen" lassen und sie auf keinen Fall blossstellen oder entlarven. Man soll sich auf das konzentrieren, was der Betroffene noch kann.

3. *Systemische Diagnostik*: Grundlage der Diagnostik ist die ICF mit ihrer biopsychosozialen Sichtweise. Der Betroffene mit seinen Ressourcen und Defiziten wird in den Mittelpunkt der Therapie gestellt und soll eine defizitorientierte Ausrichtung ersetzen. Damit wird versucht den Menschen ganzheitlich zu betrachten. Der Betroffene gilt nun als Experte für sich selbst. Die Diagnostik soll alltagsrelevante Inhalte anbieten. Die Texte, anhand deren geprüft wird, sollen authentisch und alltagsnah sein und zu Handlungsideen führen, anstatt zu Klassifizierung und Benennung.

Nun sind die Kriterien der Expertinnen und jene der Literatur synoptisch dargestellt, wodurch sich folgende fünf **Hauptkriterien** ergeben:

Abbildung 7: Synopse der Kriterien aus Literatur und Praxis, wobei ähnliche Kriterien zusammengefasst wurden.

4.4. Beantwortung der Fragestellungen

Die Fragestellungen lauteten:

- *Welche formalen und inhaltlichen Kriterien lassen sich aus den Expertenvoten und der Literatureinsicht für ein Diagnoseverfahren der Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung ableiten?*
- *Wie könnten diese laut den Expertenvoten und der Literatureinsicht umgesetzt werden?*

Als besonders wichtig wurde erachtet, dass ein allfälliges Diagnoseinstrument alltagsnah gestaltet ist und dass die Umsetzung der Information in eine Handlung als letzter Schritt ein fester Bestandteil des Diagnoseverfahrens darstellt. Nebst der Sprachkompetenz soll die Diagnostik auch über Defizite und Fähigkeiten in den Bereichen Kognition und Pragmatik orientieren. Diese drei Bereiche müssen zwecks Problemlokalisation im Diagnostikinstrument jedoch klar auseinandergehalten werden. Auch soll der Befund vorhandene Defizite vielmehr beschreiben, als in Symptome einteilen oder klassifizieren. Ferner soll ein Diagnoseinstrument den Gütekriterien entsprechen, handlich, anwenderfreundlich, therapiegeleitet, ICF-orientiert und innerhalb von 45 Minuten durchführbar sein. Es soll individuell auf möglichst viele verschiedene Patientenpersönlichkeiten anwendbar sein, die Schweregrade einer Störung berücksichtigen und für die Therapieableitung gut strukturierte Ergebnisse hervorheben.

Aus den Interviewanalysen und dem Literaturvergleich können folgende fünf Kriterien abgeleitet werden:

- **ICF-Orientierung**
- **Wertschätzung**
- **Anwenderfreundlichkeit**
- **Standardisierung**
- **Interprofessionalität**

Genannte Kriterien werden nachfolgend genauer erläutert und in Bezug auf deren mögliche Umsetzung bei der Diagnostik der Textkompetenz ausgeführt.

- **ICF-Orientierung**

Ebenfalls aus allen drei Interviews wird deutlich, dass ein Diagnoseinstrument ICF-orientiert sein muss. Als besonders wichtig wird hier immer wieder die Alltagsrelevanz erwähnt. Diese kann anhand ausführlicher Anamnesegespräche, alltagsnaher Gebrauchstexte und unter ständiger Berücksichtigung von sozialem und beruflichem Werdegang, Ambitionen und Bedürfnisse des Betroffenen generiert werden. Betont wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder die pragmatische Einbindung einer im Text enthaltenen Information in eine konkrete Handlung. Beispielsweise dürfen die aus einem Testinstrument hervorgehenden Ergebnisse eines nicht (nur) in Form einer verbesserten Leistung, sondern müssen immer auch in Form von positiven Verhaltensänderungen sichtbar und bewertbar werden.

- **Wertschätzung**

Eine gleichgestellte Atmosphäre zwischen Therapeut und Betroffenen ist Basis der Diagnostik. Der Therapeut begegnet dem Betroffenen respekt- und verständnisvoll. Das heisst auch, dass man als Prüfer fair und ehrlich handelt. In Bezug auf das Testmaterial bedeutet das auch, dass man die Betroffenen nie überfordert oder „hängen“ lässt. Es ist wichtig, dass sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass nicht die Merkfähigkeit sondern das Verstehen zählt und das keine Antwort falsch sein kann. Besonders für Menschen mit Demenz kann es unter Umständen sehr unangenehm oder sogar traumatisierend werden, wenn sie sich in einer Testsituation zu sehr überfordert fühlen. Dies gilt es als Therapeut in einer Abklärung unbedingt zu vermeiden. Gelingen könnte dies beispielsweise, indem das Diagnoseinstrument mögliche Hilfestellungen vorgibt. Auch gilt es in diesem Zusammenhang zu beachten, dass Testsituationen möglichst kurz gehalten werden und bei einer unmotivierten Haltung des Betroffenen einen Abbruch des Tests erwogen wird. Ein Test muss ausserdem so aufgebaut sein, dass er mehrere ansteigende Schwierigkeitsstufen aufweist, in die man individuell einsteigen kann.

Wertschätzung bedeutet auch, dass sich ein Diagnosevorgehen wo immer möglich nach Interessen, Zielen, und Bedürfnissen des Patienten richtet. Diese Punkte sollen in einem ausführlichen Gespräch mit den Primär- und Sekundärbetroffenen vorgängig geklärt werden. Beispielsweise könnte die frühere Schreibleistung der Betroffenen anhand eines mitgebrachten Schriftstückes eruiert werden.

Einig sind sich die drei Expertinnen darin, dass ein Diagnoseinstrument auf eine möglichst breite Patientenpersönlichkeit angepasst werden können muss ohne deren Individualität zu verletzen.

- **Anwenderfreundlichkeit**

Die Anwenderfreundlichkeit geht aus allen drei Interviews als wichtiges Kriterium für ein Diagnoseverfahren hervor. Einig ist man sich unter den interviewten Expertinnen, dass diese durch einen minimalen Zeitaufwand, eine klare Übersicht und ein ansprechendes Layout erreicht werden kann. Bei den genaueren Ausführungen zu diesen Punkten wird allerdings deutlich, dass unterschiedliche Vorstellungen davon existieren. Beispielsweise beim Zeitaufwand variieren die Zahlen zwischen 10 und 45 Minuten, die ein Test maximal beanspruchen sollte. Von allen Expertinnen als wünschenswert erachtet wird eine im Diagnoseinstrument enthaltene strukturierte und katalogisierte Durchführungsanleitung und einen Auswertungsbogen. Beides sollte mit Beispielen versehen sein und genügend Platz für Bemerkungen und Notizen enthalten.

- **Standardisierung**

Ein Testinstrument sollte den Gütekriterien entsprechen. Die Ergebnisse eines Diagnoseverfahrens sollen Transparenz sowohl gegenüber dem Patienten als auch gegenüber den Sekundärbetroffenen ermöglichen. Sie sollen pragmatische, kognitive und sprachsystematische Ressourcen und Defizite klar auseinanderhalten und ersichtlich machen.

Bei einem standardisierten Test soll darauf geachtet werden, dass bei der Diagnostik der Textkompetenz pragmatische, kognitive und sprachsystematische Ressourcen und Defizite klar auseinandergelassen werden.

Standardisierte Verfahren haben den Vorteil, dass sie einen objektiveren Zugang zum Problem ermöglichen. Hilfreiche Vergleiche können angestellt und Leistungsverbesserungen dargelegt werden. Dabei gilt zu beachten, dass ein standardisierter Test der Textkompetenz nicht nur Leistungsverbesserungen, sondern auch Strategien und positive Verhaltensänderungen sichtbar und bewertbar machen soll.

Für die Standardisierung gilt ferner sei zu beachten, dass Durchführungsanweisungen klar vorgegeben und auch Hilfestellungen, sowie Beobachtungspunkte aufgeführt sind.

- **Interprofessionalität**

Eine kooperative Zusammenarbeit aller Beteiligten erscheint als wichtige Voraussetzung für eine gelingende Therapie und somit auch für die Diagnostik. Ziele und Schwerpunkte sollen gemeinsam mit Ärzten, Therapeuten, Pflegenden und weiteren Beteiligten besprochen werden. Auch die Sekundärbetroffenen sollen die Gespräche mit einbezogen und an Entscheidungen beteiligt werden.

Damit diese Zusammenarbeit funktionieren kann, braucht es Transparenz und eine gemeinsame Dokumentationsbasis. Wichtig hierbei erscheint, dass ein offener Austausch und regelmäßige Standortgespräche aller Beteiligten fester Bestandteil in Diagnostik und Therapie darstellen.

Es ist Aufgabe des Logopäden, im interdisziplinären Team auf eine eingeschränkte Textkompetenz eines gemeinsamen Klienten aufmerksam zu machen und diese zu erläutern. Nur so können alle Beteiligten verständnisvoll und richtig mit den Einschränkungen des Betroffenen umgehen und „an einem Strick“ ziehen.

Ein Diagnoseverfahren, welches klare und interdisziplinär verständliche Leistungen aufzeigt, kann dabei hilfreich sein. Wenn sich die Diagnostik nach dem biopsychosozialen Konzept ausrichtet, haben alle Beteiligten das gleiche Ziel: das Weiterkommen im Alltag. Dementsprechend sind Schwerpunkte eher auf Strategieaneignung, als auf Leistungsverbesserungen zu setzen. Für die Textkompetenz bedeutet dies einmal mehr, dass Gebrauchstexte verwendet und Informationen in Handlungen umgesetzt werden sollen. Auch heisst das, dass die Rechtschreibung eine untergeordnete Rolle spielen soll.

4.5 Konzeptualisierung eines Diagnostikinstrumentes für die Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer erworbenen Hirnfunktionsstörung

Als Ausgangspunkt dieser Anleitung nehmen wir die untenstehende Darstellung 8. Steiner (2010, S. 64) zeigt hier, wie man diagnostisch vorgehen kann und teilt dies in drei Teile ein (sprachstrukturell, dialogisch und gestisch). Für die Diagnostik der Textkompetenz interessieren wir uns nur für den sprachstrukturellen Teil, wobei Laut- und Schriftsprache (LS, SS) berücksichtigt werden müssen. Ausgeschlossen bei diesem Diagnostikverfahren wird zudem die Prüfung der Basisfunktionen (beispielsweise Aufmerksamkeit oder Gedächtnisfunktionen), da dies bereits bei der ärztlichen Diagnostik überprüft werden sollte. Auch werden die imitativen Leistungen auf der Textebene vernachlässigt, da diese nur bei Menschen mit einer grossen Beeinträchtigung von Nutzen sein können. Weiter wird davon ausgegangen, dass eine Prüfung auf Wort- und Satzebene bereits erfolgt ist, bevor man auf die Textebene geht. Es ist zu empfehlen, dass vor der eigentlichen Diagnostik auf der Textebene bereits eine ausführliche Anamnese¹⁹ erhoben wird, die Wortflüssigkeit und die Basisfunktionen getestet werden²⁰.

Abbildung 8: Darstellung der diagnostischen Bereiche nach sprachstrukturellen, diagnostischen und gestischen Gesichtspunkten, wobei die Basisfunktionen nicht berücksichtigt wurden (nach Steiner, 2010, S. 64).

Nun können wir von dieser Darstellung ableiten, welche Modalitäten bei der Diagnostik auf Textebenen geprüft werden müssen. Als weiterer Schritt müssen geeignete Aufgaben entwickelt werden, die

¹⁹ Eine ausführliche Anamnese beinhaltet unter anderem das Klären von Bildungsstand, früheren sprachlichen Leistungen, Interessen, Therapiezielen, sozialem Umfeld und das Befragen von Sekundär betroffenen. Diese kann auf geeignete Weise mit der Zürcher Demenz Diagnostik (Z-FAKA, Z-PASA, Z-CADA); Steiner, 2008 erhoben werden.

²⁰ Die Basisfunktionen können mit dem entsprechenden Untertest der ACL (Kalbe et al., 2002) oder mit VABIA (Baretter & Gaio, 2009) getestet werden, sofern es eine Logopädin/Logopäde für ihre Diagnostik macht. Im AAT (Huber et al., 1983) findet sich ein Test für die Wortflüssigkeit.

diese Bereiche abdecken. Grötzbach et al. formulieren Therapieziele für die rezeptive Textarbeit, die man in klare Diagnostikziele ummünzen kann. Diese sehen dann wie folgt aus (vgl. Grötzbach et al., 2012, S.202):

- Erfassen der Makrostruktur: Thema des Textes erfassen; Propositionen schlussfolgernd verbinden
- Erfassen der Mikrostruktur: Kernpropositionen selektionieren
- Verstehen einzelner Propositionen
- Kompensationsstrategien erfassen

Zudem sind diese Ziele hierarchisch geordnet. Sie richten sich nach der absteigenden Textarbeit, bei der man von höheren Textebenen zu den niedrigeren vorgeht. Dies bedeutet, dass man zuerst die vorliegende Textsorte bestimmt, dann die Textsortenmerkmale betrachtet, sich auf den Text einstellt und sein gesamtes Wissen im Langzeitgedächtnis aktiviert und sich erst dann mit dem Text als solches befasst. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass es das Verstehen erleichtert, das Behalten fördert, kursorisches oder selektives Lesen ermöglicht und schlussendlich das Schliessen von Verständnislücken und das Ziehen von Inferenzen erleichtert (vgl. Weng, 2008, S. 13, 15).

Diese umgemünzten Ziele von Grötzbach et al. stellen nun einzelne Aufgaben dar, die beim Bereich „Schriftlicher (Gebrauchs-) Text verstehen“ in der Tabelle 4 geprüft werden sollten. Zudem sind mögliche Übungen zu den abgeleiteten Systemen und Modalitäten aufgeführt.

Eine Möglichkeit, das Verständnis schriftsprachlicher Texte zu überprüfen, kann mit Multiple-Choice-Aufgaben mit jeweils vier Lösungsalternativen erfolgen. Claros Salinas hat ihr Textverständniscreening so konstruiert. Sie hat dabei auch die Unterscheidung von Mikro- und Makrostrukturen vorgenommen, wobei sie sich an den wissenschaftlichen Arbeiten von van Dijk 1980 und Kintsch 1983 orientiert hat.

Sie schlägt vor, dass die Mikropropositionen geprüft werden, indem nach dem Lesen eines Textausschnittes ein Satz mit einem passenden Ende vervollständigt werden muss. Dabei soll nicht der gleiche Wortlaut wie im Text verwendet werden, damit das Wortverständnis überprüft werden kann.

Indem eine passende Überschrift aus Vorschlägen ausgewählt werden soll, wird die Makrostruktur überprüft. Zudem sollen Sätze durch logische Schlussfolgerungen ergänzt werden, deren Lösungen jedoch nur indirekt im Text zu finden sind (Claros Salinas, 1993, S. 10ff).

Die Ideen zur Textverständnisüberprüfung wurden als mögliche, konkretere Beispiele in der Tabelle aufgeführt.

Tabelle 4: Diagnostische Bereiche: In der zweiten Spalte sind sämtliche Systeme und Modalitäten dargestellt, die auf der Textebene laut Darstellung 8 getestet werden sollten. In der zweiten Spalte werden diese Angaben etwas genauer ausgeführt und Möglichkeiten der Individualisierung der Anforderungen

1	Lautsprache; rezeptiv	Lautsprachlicher (Gebrauchs-) Text verstehen <ul style="list-style-type: none"> • lautsprachliche Fragen durch Nicken beantworten
2	Lautsprache; produktiv	(Gebrauchs-) Text lautsprachlich produzieren <ul style="list-style-type: none"> • lautsprachliche Fragen mündlich beantworten • Monologaufgabe
3	Lautsprache; transformativ	Lautsprachlicher (Gebrauchs-) Text verschriften <ul style="list-style-type: none"> • Stichwortnotizen zu Gehörtem anfertigen
4	Schriftsprache; rezeptiv	Schriftlicher (Gebrauchs-) Text verstehen; Handlung ausführen <ul style="list-style-type: none"> • Erfassen der Makrostruktur: Thema des Textes erfassen; Propositionen schlussfolgernd verbinden; Abschnitte betiteln; Beispiele: passende Überschrift aus Vorschlägen auswählen; Sätze durch logische Schlussfolgerungen ergänzen (Lösungen sind nur indirekt im Text zu finden sind) • Erfassen der Mikrostruktur: Kernpropositionen selektionieren; Kohäsionsmittel erkennen; Beispiel: Satz mit einem passenden Ende vervollständigen (Auswahl; nicht gleicher Wortlaut wie im Text!) • Verstehen einzelner Propositionen • Kompensationsstrategien erfassen • Lesestile (kursorisch, selektiv, detailliert) kontrollieren • Information in eine Handlung einbinden
5	Schriftsprache; produktiv	(Gebrauchs-) Text schriftlich produzieren <ul style="list-style-type: none"> • Fragen zum Gelesenen schriftlich beantworten • Verfassen von (Gebrauchs-) Texten
6	Schriftsprache; transformativ	(Gebrauchs-) Text vorlesen <ul style="list-style-type: none"> • zum Beispiel: Informationstafeln, Zeitung, usw.

Die Rechtschreibung soll in diesem Diagnostikverfahren nicht explizit geprüft werden, da sie je nach Klient eine andere Bedeutung hat. Es ist jedoch sinnvoll, diese während der Diagnostik zu beobachten und Hinweise dazu zu sammeln. Für eine genaue Prüfung der Rechtschreibung könnte auf Tests aus dem Kinderbereich zurückgegriffen werden.

Drei verschiedene Schwierigkeitsstufen für eine optimalere Anpassung an den Betroffenen

Es eignet sich, wenn drei Versionen erstellt werden. Nummer eins soll stark vereinfacht sein, Nummer zwei gut machbar und Nummer drei etwas erschwert sein. Dabei gilt, dass die Version 2 eine Satzstruktur mit einfachen Nebensätzen aufweist und Grundwortschatz verwendet wird. Die Texte sind eher kurz gehalten. Es soll folglich grundsätzlich mit der Version 2 gestartet werden. Je nach Bedarf kann dann die Schwierigkeit erhöht oder erleichtert und die Version gewechselt werden.

Damit sämtliche Interessen der Betroffenen abgedeckt werden, wäre es sinnvoll, mehrere Alltagsthemen oder News für die Diagnostik zu gestalten. Uns schienen die Therapiematerialien²¹ von Ingrid Weng und Günther Storch ansprechend gestaltet und sinnvoll ausgewählt.

Beim Entwickeln der einzelnen Aufgaben gibt es verschiedenen Faktoren um diese zu erschweren oder zu erleichtern. Unten sind sämtliche Möglichkeiten aufgelistet (vgl. Grötzbach et al., 2012, S. 204):

- Informationsgehalt
- Textlänge
- Wortwahl
- Syntaktische Struktur
- Thematische Vertrautheit
- Textsorte
- Fragetyp (Geschlossene, offene und Alternativfrage)
- Differenziertheit
- Anzahl der Handlungselemente erhöhen, komplexer machen

Bewertungssystem der geprüften Bereiche und Beurteilung der Textqualität:

Die mündlich oder schriftlich produzierten Texte sollen nach groben Gesichtspunkten bewertet werden. Dabei soll der gesunde Menschenverstand als Maßstab gelten. Es soll eine realistische, jedoch nicht zu spitzfindige Beurteilung stattfinden. Es geht hauptsächlich darum, dass beurteilt wird, wie der Betroffene im Alltag mit seinen Fähigkeiten zu Recht kommt.

²¹ Storch, G. & Weng, I. (2006). Textreise. Texte mit Übungen und Bildern für Aphasietherapie und mentales Training. Stockach: Storch.

Abbildung 9: Grundschemata zur Beurteilung der Textqualität (inspiriert durch Janich, 2008, S. 274)

Abgeleitet von der Abbildung y soll die Qualität der Antwort nach den Kriterien der inhaltlichen Relevanz und Vollständigkeit, der Verständlichkeit (Kohäsion /Kohärenz) und je nach Produktionsmodus die Textsortenmerkmale oder die Prosodie beurteilt werden.

Folglich kann man den produzierten Text nach folgenden Punkten beurteilen (vgl. Janich, 2008, S. 276):

1. *Aufgabe erfüllt: Entspricht die Gesamtidee der Aufgabenstellung (Inhaltliche Relevanz und Vollständigkeit)?*
2. *Gestalten der Textmakrostruktur: Textsortenmerkmale / Struktur; Prosodie*
3. *Verständlichkeit: Metakommunikative Elemente, Kohäsionsmittel; Logik*
4. *Angemessenheit der Sprachmittel: Interpunktion, Wort- und Zeitformen, Satzbau, Textbau, Wahl von Inhalts- und Funktionswörtern*

Vorschlag für Bewertungssystem:

In der Diagnostik sollen Bewertungen in Form von Zahlenwerten gemacht werden, sofern die Beobachtungen vorher festgelegt worden sind. Ihnen kommt dabei keine grössere Bedeutung zu, als dass diese Werte interpretiert werden und zur Einschätzung dienen (vgl. Steiner, 2010, S. 31).

Für unser Diagnostikinstrument der Textkompetenz für Erwachsene mit einer Hirnfunktionsstörung eignet sich folgende Skalierung:

Skalierung mit Werten 0, 1, 2:

0 bedeutet: nicht erfüllt

1 bedeutet: teilweise erfüllt

2 bedeutet: erfüllt

Der Entscheid, eine sehr simple und nur dreistufige Skalierung anzuwenden, begründet sich darin, dass man die gesehene Leistung eindeutig zuordnen kann. Zudem geht es darum, dass man eine Bewertung vornehmen kann, da dies zur Übersicht und groben Einschätzung dient. Das Leistungsergebnis ist jedoch nur ein Teil der Diagnostik und hat nicht so ein grosses Gewicht in der Therapieplanung, da der Betroffene dabei stark miteinbezogen werden soll. Vielmehr soll sie auch zur Verlaufsdiagnostik verwendet werden können, wobei dies immer auf der subjektiven Einschätzung des Therapeuten beruht.

Entwickeln eines Beobachtungsbogens

Als Therapeutin ist man während der Diagnostik ständig am Beobachten. Ein Raster hilft dies zu strukturieren und standardisieren. Beobachten kann man das Verhalten des Patienten beim Lösen der Aufgaben, Reaktionen, gezeigte Emotionen im Zusammenhang mit der Textkompetenz und Kompensationsstrategien. Auch sollen weitere Anmerkungen zu gegebenen Hilfestellungen und dem allgemeinen Eindruck gemacht werden. Die gewonnenen Informationen sollen die Testwerte und die Anamneseergebnisse ergänzen. Es ist wichtig, dass das Beobachtungsraster so gestaltet ist, dass es genügend Platz für Notizen, Übersicht und Struktur bietet.

Gestaltung der Handanweisung

Die Handanweisung sollte so gestaltet sein, dass sie einleitend über die Bedeutung der Textkompetenz und deren Alltagsrelevanz informiert, die Zielgruppe erwähnt und den Schwerpunkt auf die ICF-orientierte Diagnostik hinweist. Eine Diagnostik der Textkompetenz ist indiziert, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (Basisfunktionen erhalten, stabile Leistungen auf Wort- und Satzebene, Motivation des Betroffenen, usw.). Danach sollte die Handanweisung über den Aufbau und die Aufgabenkonstruktion informieren. Als wichtigster Punkt wird dann die Durchführung genau erläutert, was nun ausführlicher dargestellt ist:

Beobachten: Die Durchführungsperson wird darauf hingewiesen, dass während der Diagnostik Beobachtungen im teilstrukturierten Raster des Beobachtungsbogens einzutragen sind.

Testen: Der Betroffene soll darauf hingewiesen werden, dass bei dieser Übung nicht die Merkfähigkeit geprüft wird, sondern das Verständnis. Der Text soll beim Lösen der Aufgaben herbeigezogen werden können. Dabei soll auch angemerkt werden, dass es bei den Fragen nicht um die persönliche Meinung des Patienten, sondern um die Informationen im Text geht (vgl. Claros Salinas, 1993, S. 15).

Grundsätze in der Diagnostik der Textkompetenz (vgl. Storch & Weng, 2006, S. 13)

- Zunächst soll man sich auf das konzentrieren, was der Betroffene versteht. Davon ausgehend können schwierigere Textstellen mit Hilfe des Kontextes erschlossen werden.
- Der Betroffene soll möglichst reizarm durch die Diagnostik geführt werden (Jene Informationen und Bilder, die für den Moment gebraucht werden, sind sichtbar.)
- Wenn die expressive Sprachleistung eingeschränkt ist, dann sollen Aufgaben in diesem Bereich vermieden werden.
- In der Textarbeit soll es darum gehen, Informationen zu entnehmen, zwischenzuspeichern und weiterzuverarbeiten. Die Verknüpfung von Text und Handlung spielt ebenso eine wichtige Rolle.

Hilfestellungen (vgl. Grötzbach et al., 2012, S. 203f; vgl. Weng, 2008, S. 14)

- Das Vorwissen (Textsortenwissen, enzyklopädisches Wissen) soll aktiviert werden, damit Erwartungen und Verstehensziele formuliert werden können. Dies kann mit folgenden Fragen erreicht werden:
 - Um was handelt es sich hier? Funktion des Textes?
 - Was sagen mir die Bilder und Überschriften über den möglichen Textinhalt?
 - Worum geht es wahrscheinlich in diesem Text?
 - Was wissen Sie über dieses Thema zu erzählen?
 - Was interessiert mich an dem Text?

- Wenn der Betroffene den Text nicht selbstständig lesen kann, liest die Durchführungsperson den Text vor.
- Der Lesetext bleibt beim Beantworten der Fragen einsehbar. Damit kann verhindert werden, dass Gedächtnisleistungen die Leistung beeinflussen.
- Je nach Aufgabe soll darauf geachtet werden, dass der passende Lesestil (kursorisch, selektiv, detailliert) gewählt wird.
- Wenn die Betroffenen Probleme mit dem Beantworten der Fragen haben, soll darauf hingewiesen werden, dass sie das Wichtigste erfasst haben, auch wenn einzelne Wörter oder Konstruktionen nicht verstanden wurden. Ein Verweis auf die entsprechende Textstelle kann weiterhelfen.
- Gezielte Fragen nach Kernpropositionen (wer, wo, wann, was, warum, etc.) erleichtern das Erfassen der Makrostruktur, ebenso das Setzen von Teilüberschriften für einzelne Absätze. Dabei können Verständnislücken aufgedeckt werden.
- Der Betroffene soll beim Einsatz von aussertextlichen Mitteln (Lexikon) oder nichtsprachlichen Hilfen (Tabellen, Diagramme, Bilder, Skizzen, usw.), sowie Markierungshilfen (Schlüsselwörter anstreichen, usw.) unterstützt werden.

Anpassungen für Betroffene mit kognitiver Dysphasie / Aphasie:

Die absteigende Textarbeit kommt den beiden Störungsbildern und ihren Arten der Beeinträchtigung in der Textkompetenz sehr entgegen und muss daher nicht weiter ausgearbeitet werden. Es erübrigt sich auch eine separate Anpassung auf die Störungsbilder.

Nachfolgend wird das Kapitel 5.3 zusammengefasst in einer „Anleitung für das Erstellen eines ICF-orientierten, wertschätzenden, anwenderfreundlichen, standardisierten und interprofessionellen Diagnostikinstrumentes für die Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer Hirnfunktionsstörung“ dargestellt. Dies sind die eigentlichen Ergebnisse unserer Arbeit.

Anleitung

- für das Erstellen eines ICF-orientierten, wertschätzenden, anwenderfreundlichen, standardisierten und interprofessionellen Diagnostikinstrumentes für die Textkompetenz bei Erwachsenen mit einer Hirnfunktionsstörung

Einsatz des diagnostischen Trias Beobachten-Befragen-Testen

Beobachten:

- teilstrukturierter Beobachtungsbogen erstellen mit folgenden Punkten:
 - Allgemeine Beobachtungen (Gefühlslage, Motivation, Gestik, Mimik, etc.)
 - Spezifische Beobachtungen (Reaktionen, Bemerkungen zum Text/Aufgabe während des Arbeitens; Vorgehen/Organisation, Arbeitstempo, etc.)
 - Kompensationsstrategien (Textabgleich, Orientierungs- und Strukturierungshilfen, Verständnisfragen klären, Selbstkorrektur, Mitteilungshilfen, etc.)
 - weitere, eigene Beobachtungen, Anmerkungen zu gegebenen Hilfestellungen, etc.

Befragen:

- ein ausführliches Anamnesegespräch durchführen
- Fragen während der Diagnostik massvoll und gezielt einsetzen

Testen:

- getestet werden die in der Tabelle 1 dargestellten Bereiche anhand der zugehörigen Aufgaben

Tabelle 5: Hier sind die zu testenden Bereiche dargestellt, welche in der zweiten Spalte genauer definiert sind.

1	Lautsprache; rezeptiv	Lautsprachlicher (Gebrauchs-) Text verstehen <ul style="list-style-type: none"> • lautsprachliche Fragen durch Nicken beantworten
2	Lautsprache; produktiv	(Gebrauchs-) Text lautsprachlich produzieren <ul style="list-style-type: none"> • lautsprachliche Fragen mündlich beantworten • Monologaufgabe
3	Lautsprache; transformativ	Lautsprachlicher (Gebrauchs-) Text verschriften <ul style="list-style-type: none"> • Stichwortnotizen zu Gehörtem anfertigen
4	Schriftsprache; rezeptiv	Schriftlicher (Gebrauchs-) Text verstehen; Handlung ausführen <ul style="list-style-type: none"> • Erfassen der Makrostruktur: Thema des Textes erfassen; Propositionen schlussfolgernd verbinden; Abschnitte betiteln • Erfassen der Mikrostruktur: Kernpropositionen selektionieren; Kohäsionsmittel erkennen • Verstehen einzelner Propositionen • Kompensationsstrategien erfassen • Lesestile (kursorisch, selektiv, detailliert) kontrollieren • Information in eine Handlung einbinden
5	Schriftsprache; produktiv	(Gebrauchs-) Text schriftlich produzieren <ul style="list-style-type: none"> • Fragen zum Gelesenen schriftlich beantworten • Verfassen von (Gebrauchs-) Texten
6	Schriftsprache; transformativ	(Gebrauchs-) Text vorlesen <ul style="list-style-type: none"> • zum Beispiel: Informationstafeln, Zeitung, usw.

Möglichkeiten der Betroffenenindividualisierung:

Schwierigkeitsstufen: Es sollen drei Versionen erstellt werden. Nummer eins wird stark vereinfacht sein, Nummer zwei leicht zu machen sein und Nummer drei etwas erschwert. Es soll grundsätzlich mit der Version 2 gestartet werden. Je nach Bedarf kann dann die Schwierigkeit mit einem Versionenwechsel erhöht oder erleichtert werden.

Vereinfachungs- und Steigerungsmöglichkeiten:

- Informationsgehalt
- Textlänge
- Wortwahl
- Syntaktische Struktur
- Thematische Vertrautheit
- Textsorte
- Fragetyp (Geschlossene, offene und Alternativfrage)
- Differenziertheit
- Handlung verlängern, komplexer machen
- Textlayout
- Textsortenmerkmale

Vorschlag zur Auswertung und Bewertung:

- Vorschlag zur Skalierung des Testes: Skalierung mit den Werten 0, 1, und 2:

0 bedeutet: nicht erfüllt

1 bedeutet: teilweise erfüllt

2 bedeutet: erfüllt

- Damit die Ergebnisse übersichtlich dargestellt werden, ist es sinnvoll ein Protokollblatt zu erstellen, auf dem alle Ergebnisse eingetragen werden können.

- Bewertung von Texten anhand vier Gesichtspunkten :

1. *Aufgabe erfüllt: Entspricht die Gesamtidee der Aufgabenstellung (Inhaltliche Relevanz und Vollständigkeit)?*

2. *Gestalten der Textmakrostruktur: Textsortenmerkmale / Struktur; Prosodie*

3. *Verständlichkeit: Metakommunikative Elemente, Kohäsionsmittel; Logik*

4. *Angemessenheit der Sprachmittel: Interpunktion, Wort- u. Zeitformen, Satzbau, Textbau, Wahl von Inhalts- und Funktionswörter*

Hinweise zur Gestaltung der Handanweisung

Einleitung

- Bedeutung von Textkompetenz; Alltagsrelevanz
- Zielgruppe: Erwachsene mit Hirnfunktionsstörungen ,insbesondere Aphasie und SAD (Sprachabbau bei Demenz)
- ICF-orientierte Diagnostik

Indikation

- Erwachsene mit einer Hirnfunktionsstörung, insbesondere Aphasie und SAD
- Voraussetzungen (Basisfunktionen erhalten, stabile Leistungen auf Wort- und Satzebene (Sprachverständnis), Motivation des Betroffenen, usw.)

Aufbau und Aufgabenkonstruktion

- Prüfung der rezeptiven, produktiven und transformativen Leistungen der Laut- und Schriftsprache auf Textebene anhand der in Tabelle 1 dargestellten Aufgaben
- ICF-Orientierung; Verwendung von Gebrauchstexten und alltagsrelevanten Aufgaben
- Anpassungen auf die Störungsbilder kognitive Dysphasie oder Aphasie erübrigen sich aufgrund der absteigenden Textarbeit

Durchführung

- Bearbeiten des Beobachtungsbogens während der Diagnostik
- Der Betroffene wird darauf hingewiesen, dass bei dieser Übung nicht die Merkfähigkeit geprüft wird, sondern das Verständnis. Der Text kann beim Lösen der Aufgaben herbeigezogen werden.
- Diagnostik soll reizarm durchgeführt werden (Jene Informationen und Bilder, die für den Moment gebraucht werden, sind die sichtbar.).

Hilfestellungen

- Das Vorwissen (Textsortenwissen, enzyklopädisches Wissen) soll aktiviert werden, damit Erwartungen und Verstehensziele formuliert werden können. Dies kann mit folgenden Fragen erreicht werden:
 - Um was handelt es sich hier? Funktion des Textes?
 - Was sagen mir die Bilder und Überschriften über den möglichen Textinhalt?
 - Worum geht es wahrscheinlich in diesem Text?
 - Was wissen Sie über dieses Thema zu erzählen?
 - Was interessiert mich an dem Text?
- Zunächst soll man sich auf das konzentrieren, was der Betroffene versteht. Davon ausgehend können schwierigere Textstellen mit Hilfe des Kontextes erschlossen werden.
- Wenn der Betroffene den Text nicht selbstständig lesen kann, liest die Durchführungsperson den Text vor.
- Der Lesetext bleibt beim Beantworten der Fragen einsehbar, damit verhindert werden kann, dass Gedächtnisleistungen die Leistung beeinflussen.
- Je nach Aufgabe soll darauf geachtet werden, dass der passende Lesestil (kursorisch, selektiv, detailliert) gewählt wird.
- Wenn die Betroffenen Probleme mit dem Beantworten der Fragen haben, soll darauf hingewiesen werden, dass sie das Wichtigste erfasst haben, auch wenn einzelne Wörter oder Konstruktionen nicht verstanden wurden. Ein Verweis auf die entsprechende Textstelle kann weiterhelfen.
- Gezielte Fragen nach Kernpropositionen (wer, wo, wann, was, warum, etc.) erleichtern das Erfassen der Makrostruktur, ebenso das Setzen von Teilüberschriften für einzelne Absätze. Dabei können Verständnislücken aufgedeckt werden.
- Der Betroffene soll beim Einsatz von aussertextlichen Mitteln (Lexikon) oder nichtsprachlichen Hilfen (Tabellen, Diagramme, Bilder, Skizzen, usw.), sowie Markierungshilfen (Schlüsselwörter anstreichen, usw.) unterstützt werden.

Auswertung

- Die Aufgaben werden nach dem vorher genannten Vorschlag bewertet und zur Übersicht auf das Protokollblatt übertragen.

5. Diskussion

5.1 Methodendiskussion

Die Wahl von Forschungsdesign und Erhebungsmethode erscheint auch rückblickend für die Beantwortung der Forschungsfrage sinnvoll getroffen. Auch ist plausibel, dass eine qualitative Forschungsmethode in diesem Zusammenhang die wünschenswertere Form ist und gewinnbringendere Ergebnisse ermöglicht. Im Verlauf des Arbeitsprozesses, insbesondere während und nach der Datenerhebung sind jedoch auch einige Fragezeichen in Bezug auf die gewählten Methoden oder die erhaltenen Ergebnisse entstanden. Nachfolgend seien diese in den einzelnen Teilbereichen dargelegt und diskutiert.

Interviewleitfaden: Vorgängig wurde der Leitfaden in drei Teilbereiche gegliedert (Aktuelles Vorgehen in der Diagnostik, Verwendung der erhaltenen Infos, optimiertes Vorgehen), was sich aus der Fragestellung sinnvollerweise so ergab. Der Leitfaden enthält sowohl offene als auch geschlossene Fragen, um einerseits möglichst viele Daten, andererseits aber auch klare und einordbare Antworten zu erhalten. Nachträglich stellt sich die Frage, ob es allenfalls sinnvoll gewesen wäre, die Fragen noch konkreter zu stellen und mehr einzugrenzen. Beispielsweise hätte man so bei den genannten Kriterien noch genauer erfahren können, wodurch diesen entsprochen werden kann. Dafür hätte man gewisse „Überkriterien“ vorgängig definieren müssen. Andererseits war es jedoch auch Teil dieser Arbeit, darzustellen, was Praktiker diesbezüglich als bemerkenswert empfinden. Wären die Fragen konkreter gestellt worden, hätte dies zweifelsfrei auch eine Eingrenzung der Antwortmöglichkeiten und somit der Ergebnisvielfalt bedeutet.

Die gestellten Fragen wurden von den drei Expertinnen teilweise unterschiedlich ausgelegt und demnach in eine andere Richtung gehend beantwortet. Dank der gewählten Erhebungsform des Interviews, konnte in diesen Fällen jedoch noch einmal nachgefragt werden.

Stichprobenwahl: Vorliegende Arbeit entstand von Anfang an unter dem Motto „Qualität vor Quantität“. Die drei Expertinnen wurden sorgfältig und nach dem Prinzip der maximalen Heterogenität, soweit dies unsere Stichprobekriterien zugelassen haben, ausgewählt. Wir wollten in erster Linie sicherstellen, dass sowohl Praktiker aus dem „Aphasie-Bereich“ als auch aus dem „Demenz-Bereich“ vertreten sind. Dennoch wäre es möglicherweise vorteilhaft gewesen, wenn eine höhere Anzahl von ExpertInnen interviewt worden wäre. Rückblickend bemängeln wir, dass dabei der explizite Diagnostik-Bereich im praktischen Teil der Datenerhebung ausser Acht gelassen wurde. Ein Interview mit einem Experten, der beruflich Diagnoseverfahren entwickelt, hätte die Kriterien und somit die Ergebnisse dieser Arbeit möglicherweise erweitert und eine zusätzliche Perspektive auf die ganze Fragestellung erlaubt. Auch hätten daraus sicherlich hilfreiche Anweisungen für das Entwickeln des eigenen Testinstrumentes gezogen werden können.

Transkriptionsregeln: Um durch die Transkription möglichst keine brauchbaren Aussagen zu verlieren, wurde das Volltransskript gewählt. Dabei wurden lediglich kommunikative Füllsel wie „ehm’s“ weggelassen oder mehrmalig abgebrochene Sätze korrigiert. So enthält das Interviewtranskript sehr viele - für die Beantwortung der Fragestellung - irrelevante Äusserungen. Für den Leser und auch für die Auswertung wäre eine überarbeitete Transkription mit grammatikalisch schlüssigen Sätzen und der Vermeidung von Wiederholtem sicherlich erleichternd gewesen.

Induktive Inhaltsanalyse: Die Interviewtranskriptionen wurden schliesslich anhand der induktiven Inhaltsanalyse gefiltert, um so zur verwertbaren Information zu gelangen. Der Sinn dieser Vorgehensweise ist, dass die Aussagen der Expertinnen stark verdichtet werden. Damit kann eine übersichtliche Tabelle mit den erfragten Kriterien erstellt und die Fragestellung in angemessenem Umfang beantwortet werden. Für das Erstellen der Anleitung des Testinstrumentes, also die Beantwortung der zweiten Frage, sind diese Informationen jedoch zu stark verdichtet, wodurch die ersten Generalisierungen der Interviewparaphrasen herangezogen werden mussten.

Trotz vorweg festgelegten Regeln bei der Reduktion, werden die Aussagen durch das mehrmalige Paraphrasieren, Generalisieren und Reduzieren stark subjektiv geformt. Im Verlauf der Analyse entsteht so eine zunehmende - wenn auch geringe - Diskrepanz zwischen ursprünglicher Äusserung und letztendlich erhaltener Information. Wichtig erschien daher umso mehr, die Arbeit, insbesondere den Ergebnisteil, mit Zitaten und Verweisen aus den Transkriptionen zu schmücken.

Qualitative Gütekriterien: Bei qualitativen Analysen sind Auswertung und Interpretation nicht zu trennen. Die Interpretation begann schon bei der Erhebung und wurde von den Autorinnen beeinflusst. So sind auch die Ergebnisse eher beschreibend und nicht als allgemeingültig zu betrachten.

Literaturvergleich: Die Ergebnisse aus den Experteninterviews wurden mit der Literatur verglichen und ergänzt. Diesbezüglich besteht jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit der berücksichtigten Literatur. Bezug wurde dabei auf die bereits im Theorieteil erwähnten Autoren und Werke genommen.

Dabei ist zu erwähnen, dass gewisse Autoren einiger zitierter Werke in dieser Arbeit gleichzeitig als Experten fungieren. Auch Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner kommt als Betreuer dieser Arbeit und als Autor von verwendeter Literatur eine mehrfache Bedeutung zu. Diese Tatsache der „Doppelrollen“ mag in anderem Kontext möglicherweise als eine Einschränkung der Wissenschaftlichkeit angesehen werden. Für vorliegende Arbeit erachten wir diesen Umstand jedoch in keiner Weise als Einschränkung. Vielmehr erschien es unsinnig, sich auf andere Autoren zu beziehen, wo genannte Autoren doch führend auf dem gesuchten Gebiet sind.

5.2 Ergebnisdiskussion

Die Kriterien, die bei den Expertinnen ermittelt wurden, werden weitgehend von der Literatur unterstützt oder genau so genannt. Deshalb erstaunen die Ergebnisse nicht, was darauf hinweisen kann, dass methodisch sinnvoll vorgegangen wurde. Was jedoch bemerkenswert ist, ist der Wunsch nach einer ICF-orientierten Diagnostik, der auf der Seite der Expertinnen spürbar ist. Eine ICF-Orientierung wird in der Literatur schon länger gefordert und scheint nun in der Praxis angekommen zu sein. Ein Wandel im Denken ist in dieser Hinsicht in vollem Gange. Wann dies auch beim therapeutischen Handeln, beziehungsweise diagnostizieren, soweit sein wird, ist noch offen. Dies zeigt sich auch darin, dass die Bedeutung der Textkompetenz bei den Praktikern womöglich zu wenig wahrgenommen wird. In der Diagnostik, aber auch in der Therapie, werden Gebrauchstexte viel zu spärlich verwendet, obwohl sie so eine grosse Alltagsrelevanz haben.

Die angedeutete Diskrepanz zwischen Literatur und Praxis kann dadurch erklärt werden, dass an vielen Institutionen eine gewisse Tradition in der Verwendung bestimmter Verfahren besteht und daher neue Erscheinungen auf dem Markt kaum berücksichtigt werden. Auch neigen Praktiker dazu, bewährte Diagnoseverfahren beizubehalten.

Ferner wird die textuelle Ebene selten geprüft beziehungsweise therapiert, da dies für den Patienten und den Therapieablauf erst relevant wird, wenn nur noch eine leichte Störung der Hirnfunktion vorhanden ist. Dann wird auch eine Reintegration in den Beruf wahrscheinlicher, wobei dann die Themen Lesen und Schreiben auf Textebene je nach Beruf eine wichtige oder weniger wichtige Rolle zu spielen beginnen.

Obwohl die Berücksichtigung der Individualität aus allen Interviews als wichtiges Kriterium hervorgeht, wird dies in der Diagnostik noch zu wenig umgesetzt. Viele Verfahren weisen eine zu hohe, keine ansteigende oder keine gegliederte Schwierigkeitsstufe auf.

Über den Grad der Standardisierung haben sich die Experten, wie bereits erwähnt, unterschiedlich geäußert. Einerseits erachten alle Experten einen standardisierten Beobachtungsbogen als wünschenswert. Damit wollen sie zu beschreibenden und nicht klassifizierenden Aussagen kommen. Andererseits braucht es einen höheren Grad an Standardisierung gegenüber dem Kostenträger und für den interdisziplinären Vergleich. Die beschreibende Befunderhebung ermöglicht zugleich eine Therapieableitung. Aus diesem Grund erscheint eine Adaption von Therapiematerial für die Diagnostik möglich und auch sinnvoll.

Die Konzeptualisierung stellt das eigentliche Ergebnis dieser Arbeit dar. Diese wurde anhand der Ergebnisse aus den Experteninterviews und dem Literaturvergleich generiert. Daraus entstanden ist eine Anleitung zur Entwicklung eines Diagnoseinstrumentes der Textkompetenz. Darauf aufbauend wurde schliesslich ein Versuch unternommen, diese Anleitung umzusetzen und ein Diagnoseinstrument zu erstellen. Da dies Gebrauchstexte enthalten und auf möglichst viele Patienten anwendbar sein sollte, entstand die Idee eines „Reiseberichtes in die Stadt Luzern“, der als Grundlagentext dienen soll. Die Idee dahinter ist, dass sich der Prüfer mit dem Klient auf eine Gedankenreise begibt und so eine entspannte und alltagsnahe Prüfungsatmosphäre schafft. Ob sich dieses Konzept weiterentwickeln und in der Praxis anwenden liesse, wäre eine interessante Frage, die sich möglicherweise in einer nächsten Bachelorarbeit angegangen werden könnte.

6. Schlusswort

Die Textkompetenz ist eine Fähigkeit, der wir im Alltag sehr oft begegnen. Sie hat eine allgegenwärtige und zentrale Bedeutung in unserer Kultur für Menschen jeder Altersklasse. Für gelingende Aktivität und Teilhabe ist die Fähigkeit, Texte verstehen und produzieren zu können, unabdingbar. Damit die Logopädie zusammen mit den Betroffenen an vorhandenen Störungen der Textkompetenz arbeiten kann, ist eine Diagnostik zwingend. Diese sollte bei Menschen mit Aphasie oder kognitiver Dysphasie in erster Linie sinnorientiert sein. Dieses Kriterium setzt alltagsrelevante Texte (Gebrauchstexte) als Material für das Testinstrument voraus. Ein Diagnoseverfahren der Textkompetenz soll also alltagsnah gestaltet sein und über Fähigkeiten in den Bereichen Kognition und Pragmatik orientieren. Ein Befund soll vorhandene Defizite vielmehr beschreiben, als in Symptome einteilen oder klassifizieren. Das Instrument soll zudem individuell auf möglichst viele verschiedene Patientenpersönlichkeiten anwendbar sein. Es soll weiter die Schweregrade einer Störung berücksichtigen und für die Therapieableitung gut strukturierte Ergebnisse hervorheben. An ein Diagnoseverfahren der Textkompetenz bei Erwachsenen mit Hirnfunktionsstörungen werden also einige Anforderungen gestellt.

Überraschend sind die Ergebnisse dieser Arbeit nicht. Vielmehr bestätigen und ergänzen sich Praxis und Theorie gegenseitig.

Im Alltag der logopädischen Praxis kann aufgrund der zeitlichen Einschränkung und des Aufwandes sicherlich nicht immer auf alle Kriterien und alle möglichen Eventualitäten Rücksicht genommen werden. Zentral erscheint uns aber, dass man sich immer wieder bewusst wird, dass der Alltag des Betroffenen und Sekundärbetroffenen massgeblich zur Diagnosestellung beitragen sollte. Die vorliegende Arbeit zeigt praktisch tätigen Logopäden Kriterien auf, die es bei der Diagnostik zu berücksichtigen gilt und macht Vorschläge zu deren Umsetzung.

In dieser Arbeit wird die Bedeutung der Textkompetenz im Alltag verdeutlicht. Die Autorinnen waren sich vor dem Schreiben dieser Arbeit über diese grosse Bedeutung der Textkompetenz nicht bewusst. Es wird vermutet, dass auch viele andere Logopäden die Bedeutung der Textkompetenz unterschätzen und sie deshalb in Diagnostik und Therapie noch zu wenig berücksichtigen. Diese Arbeit kann beim Leser ein Anstoss sein, dies zu ändern und die Bedeutung der Textkompetenz aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit liesse sich in einem nächsten Schritt ein Diagnoseinstrument für die Diagnostik der Textkompetenz entwickeln. Dies könnte möglicherweise wiederum im Rahmen einer Bachelorarbeit an Menschen mit Aphasie oder kognitiver Dysphasie getestet und auch evaluiert werden. Die aus dieser Arbeit entstandene Anleitung kann dieser Entwicklung als Grundlage dienen. Das im Anhang VI ersichtliche Beispiel einer Umsetzung könnte möglicherweise unter Berücksichtigung aller genannten Kriterien noch weiterentwickelt, vollendet und schliesslich standardisiert werden.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Sprachverarbeitungsmodell mit bottom-up- und top-down-Verarbeitungsrichtung (Rickheit, 2007, S. 112).....	6
Abbildung 2: Anforderungen an das Textverständnis (nach Claros Salinas, 1993, S. 17)	8
Abbildung 3: Text-Leser-Interaktion: Der Lesestil ergibt sich aus der Interaktion von Leser und Text (Storch & Weng, 2013, S. 7).	12
Abbildung 4: Wechselwirkung der Faktoren beim Verstehensprozess mit dem Ergebnis einer mentalen Repräsentation des Gelesenen (inspiriert durch Weng, 2008, S. 9). Der Text ist dabei die Variable, die am leichtesten optimiert werden kann.....	13
Abbildung 5: Das biopsychosoziale Modell der ICF.....	16
Abbildung 6: Dimensionen der sprachtherapeutischen Diagnostik (Tesak, 1999, S.23)	28
Abbildung 7: Synopse der Kriterien aus Literatur und Praxis, wobei ähnliche Kriterien zusammengefasst wurden.	42
Abbildung 8: Darstellung der diagnostischen Bereiche nach sprachstrukturellen, diagnostischen und gestischen Gesichtspunkten, wobei die Basisfunktionen nicht berücksichtigt wurden (nach Steiner, 2010, S. 64).....	46
Abbildung 9: Grundschemata zur Beurteilung der Textqualität (inspiriert durch Janich, 2008, S. 274)..	50
Tabelle 1: Textkompetenz, dargestellt durch die Kategorien der ICF (nach Costard, 2011, S. 94).....	19
Tabelle 2: Vier Testinstrumente mit dem Augenmerk auf Verwendbarkeit bei der Textkompetenz (Produkt der Autorinnen).....	33
Tabelle 3: Kriterien aus den Interviewanalysen (Fallvergleich).....	40
Tabelle 4: Diagnostische Bereiche: In der zweiten Spalte sind sämtliche Systeme und Modalitäten dargestellt, die auf der Textebene laut Darstellung 8 getestet werden sollten. In der zweiten Spalte werden diese Angaben etwas genauer ausgeführt und Möglichkeiten der Individualisierung der Anforderungen	48
Tabelle 1: Hier sind die zu testenden Bereiche dargestellt, welche in der zweiten Spalte genauer definiert sind.	55

Literaturverzeichnis

- Baretter, A. & Gaio, F. (2009). Test kognitiver und kommunikativer Fähigkeiten (VABIA). Bedürfnisse alter Menschen einschätzen und bewerten. München: Urban & Fischer.
- Beushausen, U. (2007). Testhandbuch Sprache. Diagnostikverfahren in Logopädie und Sprachtherapie. Bern: Huber.
- Brinker, K. (2005). Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt.
- Claros Salinas, D. (1993). Texte verstehen. Materialien für Diagnostik und Therapie. Dortmund: Borgmann Publishing.
- Costard, S. (2011). Störungen der Schriftsprache. Modellgeleitete Diagnostik und Therapie. Stuttgart: Thieme.
- Delavier, C. & Graham, A. (1981). Basel-Minnesota-Test zur Differentialdiagnose der Aphasie. BMTDA. Basel: Kantonsspital.
- DLV. Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. Internet: <http://www.logopaedie.ch/> [30.1.2014].
- Duden. Begriff Text. Internet: http://www.duden.de/rechtschreibung/Text_Aeuszerung_Schrift [23.1.2014].
- Gadler, H. (2006). Praktische Psycholinguistik. 4. Auflage. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Grötzbach, H., Schneider, B. & Wehmeyer, M. (2012). Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel. 5. Auflage. Berlin: Springer.
- Gutzmann, H. & Brauer, T. (2007.) Sprache und Demenz. Diagnose und Therapie aus psychiatrischer und logopädischer Sicht. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Helfferich, C. (2009). Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 3., überarbeitete Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Huber, W., Poeck, K., Weniger, D. & Willmes, K. (1983). Aachener Aphasie Test. Göttingen: Hogrefe. Kalbe, E., icf.or.at. Vernetzung. Informationsvermittlung. Publikation. Internet: <http://icf.or.at/icf/de/> [14.2.2014].
- Janich, N. (Hrsg.), (2008). Textlinguistik. 15 Einführungen. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). – Qualitative Evaluation, Der Einstieg in die Praxis, 2. Aktualisierte Auflage, 2008)
- Mayring, P. (2008). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim und Basel: Beltz.
- Petermann, F. (Hrsg.), (2000). Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie und –Psychotherapie. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe.
- Petrucci, M. & Wirtz, M. (2007). Sampling-Techniken bei qualitativen Studien. Internet. <https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte/sampling-stichprobe.html> [5.1.2014].

- Portmann-Tselikas, P.R. (2005). Was ist Textkompetenz? Unveröffentlichtes Skript, Universität Graz. Internet: http://www.iagcovi.edu.gt/Homepagiag/paed/koord/deutsch/daf_2010/bewertung_dfu/textkompetenz_aufbau/PortmannTextkompetenz.pdf [10.2.2014].
- Reinhold, N., Ender, U. & Kessler, J. (2002). Aphasie-Check-Liste (ACL). Köln : ProLog.
- Reitz, J. (1994). Erworbenen Schriftsprachstörungen. Eine neurolinguistische Aufgabensammlung zur Erfassung schriftsprachlicher Leistungen. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Rickheit, G., Sichelschmidt, L., & Strohner, H. (2007). Psycholinguistik. Die Wissenschaft vom sprachlichen Verhalten und Erleben. Tübingen: Stauffenburg.
- Schweizerische Alzheimervereinigung. Gesellschaft & Politik. Internet: <http://alz.ch/index.php/gesellschaft-politik.html> [8.2.2014].
- Steiner, J. & Haag, F. (2012). Demenzerkrankungen: Auftrag an die Logopädie. Sprache Stimme Gehör, 36, 60-64. Internet: <http://www.demenzsprache-hfh.ch/webautor-data/19/Demenzbeitrag-SSG.pdf> [9.2.2014].
- Steiner, J. (2008). Sprachabbau bei beginnender Demenz. Forum Logopädie, 6 (25), 26-31: Internet: http://www.demenzsprache-hfh.ch/webautor-data/70/artikel_steiner_forum_nov08.pdf [10. 2 2014].
- Steiner, J. (2008b). Z-FAKA, Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag. Internet: <http://www.demenzsprache-hfh.ch/diagnostik-fokus-sprache/> [5.1.2014]
- Steiner, J. (2008c). Z-CADA, Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge. Internet: <http://www.demenzsprache-hfh.ch/diagnostik-fokus-sprache/> [5.1.2014]
- Steiner, J. (2008d). Z-PASA, Zürcher-Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter. Internet: <http://www.demenzsprache-hfh.ch/diagnostik-fokus-sprache/> [5.1.2014]
- Steiner, J. (2010). Sprachtherapie bei Demenz. Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis. München: Reinhardt.
- Storch, G. & Weng, I. (2003). Alltagssprache für Aphasiker: ein Trainingsprogramm für die Eigenarbeit bei leichteren bis mittelschweren Sprachstörungen. Stockach: Storch.
- Storch, G. & Weng, I. (2006). Textreise. Texte mit Übungen und Bildern für Aphasietherapie und mentales Training. Stockach: Storch.
- Tesak, J. (1999). Grundlagen der Aphasietherapie. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Vater, H. (1992). Einführung in die Textlinguistik: Struktur, Thema und Referenz in Texten. München: Wilhelm Fink.
- Verein aphasie suisse. Epidemiologie Aphasie. Internet: http://www.aphasie.ch/upload/aphasie/files/Epidemiologie_Aphasie_d.pdf [9.2.2014].
- Von Kieckebusch, U. (2010). Psychologische Demenzdiagnostik. München: Reinhardt.
- Weng, I. & Storch, G. (2013). Gebrauchstexte in der teilhabeorientierten Aphasietherapie. Alltagsrelevante Verstehensabsichten trainieren und handlungsrelevante Informationen entnehmen. *Forum Logopädie*, 6 (27), 6-11.

Weng, I. (2008). Aspekte des Textverstehens und ihre Umsetzung in der Sprachtherapie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. *SAL-Bulletin* Nr. 13, 05-18. Internet: <http://www.logopaedieschweiz.ch/sal/archiv.html?part=2> [11.11.2013].

Zinsmeister, H. (2009). Hierarchische Textstruktur Diskursmodelle. Script zur 10. Stunde. Universität Konstanz. Internet: http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/zinsmeister/diskurs/Material/090701_HierchStr.pdf [14.1.2014].

Anhang

Anhangsverzeichnis

i. Interviewleitfaden	II
ii. Einverständniserklärungen Interviewpartner.....	IV
Expertin A.....	IV
Expertin B.....	V
Expertin B.....	VI
iii. Interviewtranskriptionen	VII
Interview A.....	VII
Interview B.....	XVI
Interview C.....	XXVIII
iv. Induktive Interviewanalysen	XXXVII
Fall A.....	XXXVII
Fall B.....	XLIII
Fall C.....	LIII
v. Kategoriensystem Interviewanalysen - Fallvergleich	LXV
vi. Beispiel zur Umsetzung der Anleitung für ein Diagnoseverfahren.....	LXX

i. Leitfadeninterview mit Expertinnen der Textdiagnostik

Leitfrage (Erzählaufforderung)	Check – Wurde das erwähnt? Mögliche Nachfragen	konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-und Steuerungsfragen
<p>Teil I: Aktuelles Vorgehen</p> <p>Erzählen Sie, wie Sie in Ihrer Tätigkeit im Rahmen der Diagnostik die Textkompetenz erfassen.</p> <p>Weshalb erachten Sie dies als sinnvoll?</p> <p>Wann erachten Sie dies als sinnvoll?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Methode – Verfahren – (nicht) / standardisiert – Diagnose – erwartete Ergebnisse – ICF, alltagsorientiert, praktisch, Therapie, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> – Können Sie Ihr Vorgehen genau beschreiben? – Welche Bereiche (Modalitäten) werden konsequent überprüft? Welche nicht? – Wonach richten Sie Ihr diagnostisches Vorgehen? – Welche Aussagen / Ergebnisse erwarten Sie von der Diagnostik? 	<ul style="list-style-type: none"> – Können Sie noch mehr dazu erzählen?
<p>Teil II: Verwendung der erhaltenen Infos</p> <p>Wie verwenden Sie die erhaltenen Informationen?</p> <p>Erzählen Sie mir, was Sie mit den erhaltenen Infos machen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Therapieableitung – Diagnosestellung 	<ul style="list-style-type: none"> – Wie verwenden Sie die erhaltenen Infos bei der Therapieplanung? 	<ul style="list-style-type: none"> – Und dann? – nonverbale Zustimmung
<p>Teil III: Optimiertes Vorgehen</p> <p>Wunderfrage: Wie würde für Sie ein perfektes Diagnoseverfahren der Textkompetenz</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Umfang – Gewinn, Therapieableitung – Lücken; Ungereimtheiten mit Theorie – Probleme 	<ul style="list-style-type: none"> – Erkennen Sie Lücken in den aktuellen Diagnoseverfahren zur Textkompetenz bei Erwachsenen? – Was macht für Sie ein 	

<p>aussehen? Was würde es alles beinhalten und berücksichtigen?</p> <p>Wie können diagnostische Informationen so generiert werden, dass sie eine Therapieplanung ermöglichen?</p> <p>Welche Elemente aus bestehenden Verfahren erachten Sie als geeignet /unverzichtbar und würden Sie evtl. adaptieren?</p> <p>Wo sehen Sie Lücken im bestehenden Diagnostikmaterial der Textkompetenz?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – welche Modalitäten? – von Diagnose abhängig (Demenz, Aphasie) – Fragebogen, Beobachtungsbogen, Test? – ELFE, VABIA, ACL, etc. 	<p>anwenderfreundliches Diagnoseinstrument aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Welche Kriterien gelten dabei? Auf welche Kriterien legen Sie besonderen Wert? – Welche Formen der Diagnostik sollten dabei berücksichtigt werden? 	
--	--	---	--

Zürich, im November 2013

Einverständniserklärung für Tonbandaufnahmen

Sehr geehrte

Damit wir das Interview auswerten und für unsere Bachelorarbeit verwenden können, möchten wir es auf Tonband aufnehmen und anschliessend transkribieren.

Durch Ihre Bereitschaft zum Interview leisten Sie einen massgeblichen Beitrag für unsere Bachelorarbeit. Dafür bedanken wir uns herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Sabrina Steinmann und Claudia Peterhans

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:

- Ich möchte, dass mein Name in der Arbeit anonymisiert wird.
- Ich möchte, dass mein Name in der Arbeit genannt wird.
- Ich möchte vor Abgabe der Arbeit Einsicht in die definitiven Textstellen nehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass die beim Interview entstandene Tonbandaufnahme für die Bachelorthese verwendet wird.

Interviewte Person:

Ort/Datum, Unterschrift:

Zürich, im November 2013

Einverständniserklärung für Tonbandaufnahmen

Sehr geehrte [REDACTED]

Damit wir das Interview auswerten und für unsere Bachelorarbeit verwenden können, möchten wir es auf Tonband aufnehmen und anschliessend transkribieren.

↳ keine Abspielen vor Publikum
Durch Ihre Bereitschaft zum Interview leisten Sie einen massgeblichen Beitrag für unsere Bachelorarbeit. Dafür bedanken wir uns herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Sabrina Steinmann und Claudia Peterhans

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:

- Ich möchte, dass mein Name in der Arbeit anonymisiert wird.
- Ich möchte, dass mein Name in der Arbeit genannt wird.
- Ich möchte vor Abgabe der Arbeit Einsicht in die definitiven Textstellen nehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass die beim Interview entstandene Tonbandaufnahme für die Bachelorthese verwendet wird.

Interviewte Person: [REDACTED]

Ort/Datum, Unterschrift: [REDACTED]

19.12.13

Zürich, im November 2013

Einverständniserklärung für Tonbandaufnahmen

Sehr geehrt [REDACTED]

Damit wir das Interview auswerten und für unsere Bachelorarbeit verwenden können, möchten wir es auf Tonband aufnehmen und anschliessend transkribieren.

Durch Ihre Bereitschaft zum Interview leisten Sie einen massgeblichen Beitrag für unsere Bachelorarbeit. Dafür bedanken wir uns herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Sabrina Steinmann und Claudia Peterhans

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:

- Ich möchte, dass mein Name in der Arbeit anonymisiert wird.
- Ich möchte, dass mein Name in der Arbeit genannt wird.
- Ich möchte vor Abgabe der Arbeit Einsicht in die definitiven Textstellen nehmen.

} Für mich ist
beides i.O.

Ich bin damit einverstanden, dass die beim Interview entstandene Tonbandaufnahme für die Bachelorthese verwendet wird.

Interviewte Person:

Ort/Datum, Unterschrift: [REDACTED]

iii. Interviewtranskriptionen

Interview mit Expertin A

Datum: 15.11.2013
Ort: xy
Aufnahme: Digitale Aufnahme (Diktiergerät Olympus digital 2)
Dauer: 40 Minuten (incl. Vorbesprechung)
Transkription: Minuten 0-20 → Claudia; Minuten 20-40 → Sabrina

Transkriptionszeichen:

I1 = Interviewerin Claudia; I2 = Interviewerin Sabrina; E = Expertin; [] = Kommentare zu nichtsprachlichen Handlungen

Vorbesprechung / Verwendung der Terminologien:

Definition Textkompetenz: Fähigkeit, Texte lesen, verstehen und schreiben zu können.

Definition Hirnfunktionsstörungen: im Speziellen Menschen mit Aphasie und/oder Demenz; Aphasie hat kognitive Begleitstörungen (geteilte Aufmerksamkeit, dann Konzentration, Arbeitsspeicher, etc.)

Die Sprache ist die höchste kognitive Funktion, die ganz viele andere kognitive Prozesse voraussetzt. Gebrauchstexte (Fahrplan, Plakat, Rezept, Vertrag....) sind in verschiedene Schwierigkeitsstufen einzugliedern. Sie dürfen einander nicht gleichgesetzt werden. Das Hauptproblem der Personen mit Aphasie ist ihre Gedächtnisleistung, wenn sie Gebrauchstexte verwenden. Zudem werden Mengenbezeichnungen für sie teilweise bedeutungslos. Diese beiden Faktoren führen zu grossen Einbussen im Textverstehen.

Erworbene/entwicklungsbedingte Schriftsprachstörung:

E1 unterscheidet, ob jemand gar nicht, teilweise, jedoch ohne pragmatisches Verstehen oder lesen kann. Bei einer Dyslexie wird keine Textkompetenz getestet.

Unterschiede im Bereich der Diagnostik der Textkompetenz zwischen Kindern und Erwachsenen (erworbene und entwicklungsbedingte Schriftsprachstörung): Die Erwachsenen haben einen ganz anderen Erfahrungshintergrund (pragmatische Ebene). Ein Kind wächst erst in der Primarschule an die Gebrauchstexte heran.

Interviewtranskript Fall A

- 3 I1: Können Sie Ihr Vorgehen beschreiben, wenn Sie die Textkompetenz von Gebrauchs-/Alltagstexten
4 diagnostizieren?
5
6 E: Ich habe gewisse Mustertexte, Gebrauchstexte und hab mir ein eigenes Screening entwickelt. Das ist
7 aber nicht standardisiert, gar nix da gibt's auch nichts, sondern da habe ich für mich einfach aufgrund
8 meiner langjährigen Erfahrung Fragen dazu entwickelt, wo ich gewisse Dinge abprüfe. Zum Beispiel

9 selektives Textverstehen, globales Textverstehen, versteht er überhaupt was da drin ist, dann auch
10 Verknüpfung von Text und Handlung, dann geteilte Aufmerksamkeit, wie geht er mit Information um,
11 kann er Information entnehmen, gezielt entnehmen, kann der Patient die Informationen aufschreiben,
12 kann er sie weiterverarbeiten. Achtung weiterverarbeiten ist hier das Schlagwort.

13

14 I1: Und welche Bereiche/Modalitäten werden konsequent überprüft und welche nicht?

15

16 E: Ja ganz entscheidend ist für mich schon mal der Einstieg; gibt es ein Globalverstehen? Wenn der
17 Patient einen Text sieht, versteht er dann um was es sich da handelt? Worum geht es hier? Was ist die
18 Funktion dieses Textes? Wozu hat man den? Ist schon mal ganz wichtig, ob er das versteht. Was bei
19 Frontalhirngeschädigten nicht immer der Fall ist. Und dann also das globale Verstehen und dann kuck ich
20 drauf, kann der Patient gezielt Informationen entnehmen, weiss er wo er schauen muss, kann er sich die
21 Aufgabenstellung merken und dann zur gezielten Informationsentnahme kommen? Und dann der
22 nächste Schritt; kann der nächste Schritt – ganz wichtig – die Information, die er entnommen hat in eine
23 Handlung einbauen, kann er sie weiterverarbeiten?

24

25

26 I1: Können Sie da ein konkretes Beispiel machen, wie Sie dies genau prüfen? Wie so eine Stunde abläuft?

27

28 E: Ja. Zum Beispiel hab ich hier einen Text, das ist ein Fahrplan. Da will ich zunächst mal fragen, was ist
29 das? Wozu haben wir das? Wenn der Patient nicht sprechen kann, lege ich Kärtchen hin. Erstmal
30 rauszukriegen, weiss der was das ist eigentlich? Das ist also das Globalverstehen. Dann stelle ich ihm eine
31 konkrete Aufgabe: Sie wollen mit dem Zug um 08.53 Uhr fahren, wann sind Sie in Salzburg? Wie lange
32 sind Sie unterwegs? Was kostet die Fahrt? Kann der Patient gezielt Informationen entnehmen? Kann er
33 die Fragen beantworten? Kann er das rausschreiben? Geteilte Aufmerksamkeit. Und dann möchte ich,
34 dass er die in Handlungen einbindet. Das heisst, dass er seine Zugverbindung rausschreibt, und das wär
35 dann zum Beispiel ein Fahrkartenkaufgespräch führen und das wär dann, dass er für diese
36 Zugverbindung dann auch die Fahrkarte kaufen kann. Es geht mir immer um die Handlung, um die
37 Teilhabe im Alltag.

38

39 I2: Hat dann der Patient beide Blätter vor sich?

40

41 E: Ja. Oder jetzt zum Beispiel bei einem Patient mit einer schweren Störung, Café Venecia, er wird
42 erstmals gefragt was ist das? Wo finden sie diesen Text? Im Restaurant? In der Buchhandlung? Im Café?
43 Was kann man damit? Man kann etwas bestellen. Und dann will ich, dass er eine ganz bestimmte
44 Information entnehmen kann, zum Beispiel wie teuer ist ein Kaffee? Das muss er dann aufschreiben.
45 (zeigt etwas). Und dann gehe ich in die Handlung rein als dritter Schritt. Dann wird nämlich mit dem
46 Taschenrechner gerechnet und „bezahlt“. Das ist Teilhabe. Es wird quasi Sprache in die Alltagshandlung
47 des Bestellens, des Bezahlens, des Kassierens eingebettet.

48

49 I1: Wonach richten Sie Ihr diagnostisches Vorgehen?

50

51 E: Ich habe schon ganz klare Ziele. Ich möchte Aussagen haben über die Sprachkompetenz, aber natürlich
52 auch die pragmatische Kompetenz. Sozusagen die Informationen in den Alltag einbinden.

53

54 I1: Welche Aussagen/Ergebnisse erwarten Sie sich denn von dieser Diagnostik?

55

56 IW: Ich möchte genauer auseinanderhalten können, wo das Problem liegt. Mir ist das wichtigste bei der
57 Diagnostik, weil ich weiss, dass da zum einen Sprachanforderungen bestehen, aber auch auf
58 pragmatischer Ebene, möchte ich die einzelnen Stränge besser auseinanderhalten. Ich muss hinkriegen,
59 dass er einen Schrank aufmachen kann und feststellen was fehlt um daraufhin einen Einkaufszettel
60 schreiben.

61

62 I1: Was machen Sie dann mit den erhaltenen Informationen aus der Diagnostik?

63

64 E: Die führe ich natürlich der Therapieplanung zu. Wobei das bei uns weitergeht. Also wenn ich jetzt
65 merke ein Patient der kann einfach nicht hin- und hergucken, der hat ganz entscheidende Probleme mit
66 der geteilten Aufmerksamkeit und kann deswegen dem Text keine Information entnehmen, gezielt,
67 handlungsbezogen, wie zum Beispiel jetzt beim Backrezept hier, dann suche ich mir Hilfe bei der
68 Neuropsychologie oder der Ergotherapie. Wir haben immer einmal pro Woche eine interdisziplinäre
69 Sitzung und dann trage ich das vor, sage ich, ich habe da einen Patienten, der hat nicht nur
70 Sprachprobleme, der hat auch ganz enorme Probleme mit der geteilten Aufmerksamkeit und der kommt
71 mit Texten gar nicht klar mit Alltagstexten, weil er immer vergisst, was er sucht. Und das führt dann auch
72 zu einer Sprachproblematik im pragmatischen Sinne. Und dann sprechen wir uns ab, dass wir gemeinsam
73 an dem Problem arbeiten.

74

75 I2: Und dann überall in jeder Therapie wird daran gearbeitet?

76

77 E: Ja.

78

79 I1: Dann erachten Sie die Interdisziplinariät als ein wichtiger Faktor?

80

81 E: Ist für mich ganz hoch, ganz hoch.

82

83 I1: Gut.

84

85 I2: Und stellen sie dann eine Diagnose oder einfach so eine beschreibende...

86

87 E: Eine beschreibende... ein Befund, denn stell ich dann ins System. Ja, bei uns ist alles im System. Wir
88 schreiben nichts auf Bögen.

89

90 I1,2: Ja. Okay.

91

92 I2: Und jetzt stell ich Ihnen eine Wunderfrage. Also, wie würden Sie ein perfektes Diagnoseverfahren für
93 Textkompetenz herstellen oder zusammenstellen. Was soll es beinhalten, und was würden Sie
94 berücksichtigen?

95

96 E: Es muss Aufgaben zu den verschiedenen Ebenen haben. Aufgaben, die das Sprachliche, das
97 Sprachsystematische betreffen, die das Pragmatische, also die Einbettung des Textes in den
98 gesellschaftlichen Kontext. Welche Aufgaben, welche Intensionen, *Illokutionen*, sagt man auch so, hat
99 der Text. Und, als drittes auch noch, wie geschieht rein kognitiv die Informationsentnahme. Ist der
100 Patient dazu kognitiv in der Lage und die Information zwischenzuspeichern, rauszuschreiben und
101 weiterzuverarbeiten. Diese Ebenen müssen da drin sein.

102

103 I2: Und wie sieht es mit dem Umfang aus? Wie lange sollte das, wieviel Zeit sollte das beanspruchen?
104
105 E: Ich finde, das sollte in einer Therapieeinheit von 45 Minuten abhandelbar sein. Sonst wird's schwierig
106 im beruflichen Alltag.
107
108 I2: Ja, erkennen Sie Lücken in der aktuellen Diagnostikwelt zur Textkompetenz?
109
110 E: Ich erkenne grosse Lücken.
111
112 I2: Ja. Können davon erzählen.
113
114 E: Ja, es gibt kein Diagnostikinstrument auf dem Markt, keines, das auch die pragmatische Einbindung
115 des Textes in den gesellschaftlichen Rahmen und die kognitiven Voraussetzungen zur Verarbeitung, zur
116 Informationsentnahme und Weiterverarbeitung mitberücksichtigt. Die gehen alle nur auf die
117 sprachsystematische Ebene. Ich geh jetzt noch ein bisschen weiter. Nicht nur das, sondern, die Texte, die
118 es gibt, so in der Diagnostik - ich kenn jetzt so ein diagnostisches Werk - da sind die Texte auch noch
119 verfälscht! Wenn ich jetzt mal ein Text vornehme [*Holt ihr Therapiematerial xy hervor*]. Was ist das für
120 eine Art von Text, Textsorte?
121
122 I2,1: Zeitung.
123
124 E: Zeitung. Sie erkennen das sofort. Warum? Weil da die textsortenspezifischen Merkmale drinstehen.
125 Hier ist das Datum, Überschrift, Seitenzahl, Überschriften. Und es ist so, dass Diagnostikinstrumente für
126 die Textkompetenz, die auf dem Markt sind, dass sie noch verfälscht sind. Dass da keine
127 textsortenspezifischen Merkmale drin sind, sondern da ist nur das hier. Ohne Bild und ohne alles. So liest
128 **kein** Mensch! Ich orientier mich immer, wenn ich die Zeitung durchles, weiss ich schon, ah, Aktien
129 interessiern mich nicht, okay. Todesanzeigen interessieren mich nicht, okay. Mich interessiert jetzt Kultur,
130 oder so. Das seh ich auf einen Blick.
131
132 I2: Und dann stellt man sich auch darauf ein.
133
134 E: Ja, und ich trage schon so viel Vorwissen ran. Wenn Sie jetzt nach Hause gehen und Sie finden in Ihren
135 Postkarten eine Karte, wo eine Hochzeitskutsche aussen drauf ist, wissen Sie schon alles. Dass jemand
136 aus Ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis heiratet, dass Sie eingeladen sind, dass Sie bald ein neues
137 Kleide kaufen...ja, dass es ein schönes Fest ist, dass die Braut möglicherweise ein weisses Kleid anhat.
138 Und und und und und.. Sie haben noch kein, kein Wort gelesen, dann wissen Sie das schon alles. Und
139 diese Vorwissen trag ich ran und dann muss ich dem Patienten die Möglichkeit geben beim Testen
140 gerechtigkeitshalber und fairerweise, dass er sein Vorwissen aktivieren kann. Ich darf ihm nicht irgend
141 ein paar Zeilen hinlegen ohne Überschrift, ohne Textsortenmerkmale, wo er gar nichts rantragen kann an
142 Vorwissen.
143
144 I2: Das erschwert das Ganze ja viel mehr.
145
146 E: Ja. Es ist nicht echt, es ist nicht echt. Ich habe eine Verpflichtung auf Fairness dem Patienten
147 gegenüber auch beim Testen, auf Fairness! Ich muss Sprache so abprüfen, wie sie im Alltag vorkommt.
148 Und nicht irgendwas Künstliches, wo er nur schlecht abschneidet. Ich darfs ihm nicht schwerer machen.
149

150 I1: Das heisst, es gäbe Diagnostikmaterial, aber das ist zum Teil mindestens mangelhaft - auf dem Markt.
151
152 E: Ja, das, was ich kenne, ist mangelhaft.
153
154 I1: Alles, was Sie kennen in dem Bereich?
155
156 E: Ja, ja. Aus den genannten Gründen.
157
158 I1: Wie?
159
160 E: Aus den genannten Gründen.
161
162 I1: Ja, genau.
163
164 E: Also, man müsste schon ganz klare Textsorten haben mit ganz klaren Textmerkmalen. Wie zum
165 Beispiel hier die Rechnung. Oder... [Sucht in ihrem Diagnostikmaterial Beispiele] Oder eine Landkarte,
166 oder Benzinpreis oder Schilder oder Fahrkarte oder die Überweisung oder den Kontoauszug. Das ist ja
167 der Alltag.
168
169 I1,2: Ja, genau.
170
171 I2: Und so Ungereimtheiten mit der Theorie sehen Sie das auch bei den Diagnoseverfahren?
172
173 E: Ja, die Theorie ist nicht ausreichend genug aufgearbeitet.
174
175 I2: Okay. Dann noch: Wie können diagnostische Informationen so generiert werden, dass sie für die
176 Therapieplanung genutzt werden können?
177
178 E: Indem sie gut strukturiert sind. Wenn ich genau wie in einem Baukastensystem auch die Ausfälle
179 Bereichen zuordnen kann. Wenn ich genau festmachen kann, welcher Bereich gestört ist. Wie ich es
180 beim Kind, zum Beispiel beim Dysgrammtismus auch kann, kann ich auch sagen, das hat jetzt Probleme
181 mit der Konjugation vom Verb oder mit der Wortstörung oder...ja, oder auch bei den
182 Wortschatzstörungen versuch ich doch auch rauszukriegen, was gestört ist. Und das muss ich beim Text
183 auch machen. Ich muss die Störung fachlich besser erfassen können, beschreiben können, einteilen,
184 strukturieren und dann kann ich da auch strukturiert drauf aufbauen.
185
186 I1: Ich habe auch noch eine Frage, also wenn Sie jetzt beispielsweise beim Testen anhand eines
187 Fahrplanes vorgehen und dann eigentlich den Patienten so in seinen Textfähigkeiten testen möchten,
188 gibt Ihnen das auch Aufschlüsse über die Kompetenz, wenn es jetzt ein Rezept wäre, oder sind das dann
189 so zwei verschiedene Paar Schuhe, dass man das wie separat noch mal testen müsste?
190
191 E: Gewisse Grundfähigkeiten kann man schon allgemein abtesten. Zum Beispiel die
192 Informationsentnahme, selektive Aufmerksamkeit, kann der da jetzt Informationen rausnehmen. Kann
193 der sich das merken, weiss der Patient überhaupt, wo er grad ist, hat er die Aufgabenstellung im
194 Gedächtnis behalten. Versteht er, was das ist.
195
196 I2: Und das beobachten Sie oder... es gibt ja dies drei, beobachten, befragen, testen - diese drei Formen

197 von Diagnostik, also beobachten Sie auch?
198
199 E: Ich beobachte natürlich auch, aber ich hab schon vorher beobachtet. Ich mach den Test nicht am
200 ersten Tag. Ich hab schon vorher mit dem Patienten gearbeitet. Ich **hab** beobachtet. Und mit dem
201 Befragen ist das immer so eine Sache bei Aphasikern.
202
203 I1: Können Sie das noch ausführen - beim Befragen der Aphasiker..?
204
205 E: Ja, die können ja nicht Antwort geben, in vielen Fällen.
206
207 I2: Und zum Beispiel die Angehörigen, wenn man die befragt?
208
209 E: Ja, ich mach jetzt 'n kleinen Exkurs. Ich schweife jetzt 'n bisschen ab. Ich hab in jeder Therapie, die ich
210 durchführe, Gesamtherapie, hab ich 'n Angehörigengespräch. Und da geht es mir immer um die Teilhabe
211 des Patienten. Dass der Patient auch irgendwo im Familien- oder Geschäftsleben, je nach dem, auch
212 eingeführt wird wieder, dass er integriert wird, damit er auch Aufgaben hat und sich als vollwertig
213 empfindet. Stichwort Lebensqualität, ja. Ich darf da mitmachen. Und da liegt schon von vornherein ganz
214 viel im Argen, dass die Patienten nicht mehr mitmachen dürfen, dass die Ehepartnerinnen, -partner oder
215 die Kinder alles an sich reißen und dem Patient gar nicht mehr die Möglichkeit geben, jetzt
216 Kontoauszüge anzugucken oder was zu bestellen oder im Restaurant, im Cafe jetzt zu zahlen, ganz
217 auffällig, ja. Man könnte ihm ja auch 3 Euro in die Hand geben, oder 2 oder 'nen kleinen Geldbeutel
218 damit er mal für 1.60 oder für 2 Euro was bezahlen kann. Nein - die haben gar nicht die Möglichkeit. Und
219 deshalb ist es mit der Befragung auch schwierig, weil die Angehörigen oft gar keine Auskunft geben
220 können, weil sie's nicht probieren. Dürfen sowas gar nicht mehr machen.
221
222 I2: Ja, das stimmt. Aber so zum Beispiel, wie es früher war, oder die Fähigkeiten, das kann man.
223
224 E: Ja! Das kann ich natürlich alles fragen, ja. Ich mach jetzt wieder einen Exkurs, weil Sie wollen's ja
225 immer verstehen, was ich sage. Ich hatte jetzt erst ein Angehörigengespräch bei einem Patienten, den
226 ich sechs Wochen betreut habe - einen Supermarktbesitzer. Der durfte gar nichts mehr zu Hause
227 machen. Und jetzt haben wir uns so geeinigt, dass er zu Hause ein kleines Haushaltsbuch führen darf
228 wieder. Dass er selber die Belege einträgt in ein Formular und dass er auch die Umsätze vom Betrieb
229 vorgelegt bekommt und für sich ein persönliches Kassenbuch aus'm Betrieb führt und auch die Zahlen
230 zusammenrechnet. Und dass er so einfach auch integriert ist wieder. Das hat dem Patienten un-
231 unheimlich Freude gemacht.
232
233 I1: Einfach wieder dabei zu sein und mitzumachen.
234
235 E: Wieder dabei zu sein, 'ne Aufgabe zu haben. Daheim am Schreibtisch sitzen **zu dürfen** und ne Aufgabe
236 zu haben und wenigstens mal die Kassenzettel einzutragen, moment [sucht dieses Formular zum
237 Eintragen] diesen Vordruck zu bedienen. Und da kriegt er jetzt immer die Einkaufskassenzettel und dann
238 kann er sich immer an den Schreibtisch setzen und ganz genau jede Woche die Ausgaben eintragen und
239 das muss man auch hochschätzen. Und dann hat der am Schreibtisch 'ne Arbeit, der Mann!
240
241 I1: Nicht nur eine Beschäftigung, sondern auch...
242
243 E: Nein, eine richtige Aufgabe.

244
245 I1: Eine sinnvolle Aufgabe.
246
247 E: Ja, ja! Auch eine respektable Aufgabe.
248
249 I2: Es gibt ja schon einige Verfahren zum Beispiel im Kinderbereich zum Lesen und Schreiben oder zur
250 Textkompetenz. Sehen Sie da Elemente, die man vielleicht übertragen könnte in die Therapie oder in die
251 Diagnostik bei Erwachsenen?
252
253 E: Ich finde, man sollte von vorne was Neues machen. Weil es was Neues, was anderes ist. Man sollte
254 sich nicht an die Kinder da dranhängen. Es ist ne ganz andere Welt. Es sind andere Texte, es sind andere
255 Erfahrungen, sind andere Handlungen, andere Kompetenzen. Es ist ne andere Welt. Und da sollte man
256 neu zu denken anfangen.
257
258 I2: Oder auch, VABIA, kennen Sie das?
259
260 E: Nein, das kenne ich nicht.
261
262 I2: Okay, ja das wäre für Erwachsene.
263
264 I2: Hast du noch eine Frage? [an I1 gerichtet]
265
266 I1: Haben wir das schon?
267
268 I2: Ja, die Lücke haben wir schon besprochen.
269
270 I1: Was macht für Sie ein anwenderfreundliches Diagnoseinstrument aus. Ich glaub, das haben wir ein
271 bisschen angeschnitten. Aber dann konkret, was man auch in der Hand halten würde, was sind für Sie
272 Kriterien um es eigentlich anwenderfreundlich zu machen?
273
274 E: Zum einen, Schnelligkeit der Durchführung. Handlichkeit, nicht 25 Blätter oder so - Handlichkeit. Und,
275 passend auf möglichst viele Patienten.
276
277 I2: Also, Aphasiepatienten oder auch..?
278
279 E: Nein, ich meine jetzt auch inhaltlich. Das Kochrezept ist jetzt nicht das Thema des Bankdirektors, ja.
280 Also so. Man könnte jetzt zum Beispiel zwei oder drei Texte da zur Auswahl stellen.
281
282 I1: Das quasi für jeden etwas dabei ist.
283
284 E: Ja ja. Der Bankdirektor bekommt 'n Kontoauszug, die Hausfrau bekommt ein Rezept. Und was weiss
285 ich, und einer bekommt noch was von 'ner Tankstelle oder so was.. Ja also, Handlichkeit, Schnelligkeit
286 und Patientenbezogenheit.
287
288 I1: Okay, und um es noch einmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Was sind noch so die anderen
289 Kriterien, die ein Diagnoseverfahren erfüllen muss? Jetzt nicht nur für die Anwenderfreundlichkeit,
290 einfach auch, dass es therapiegeleitet ist und ICF-orientiert, also teilhabeorientiert?

291
292 E: ICF-orientiert unbedingt, natürlich. Und alltagsorientiert. Dann muss es eben auch sehr gut
293 strukturieren, was ist los. Es muss ganz klar bekannt machen, was wird untersucht und was kommt raus.
294 Also Kriterien, an denen ich nacher Therapien festmachen kann. Es würde jetzt den Rahmen sprengen,
295 wenn ich das jetzt genauer ausführen würde.
296
297 I2: Okay, was mir noch so unklar ist, wann testen Sie denn, also bei jeder Aphasie, akut oder..
298
299 E: Ich hab keine akuten Aphasien, wir sind 'ne Rehaklinik.
300
301 I2: Dann testen Sie sowieso immer?
302
303 E: Und bei uns ist es so. Bei uns kommen die Aphasiker, wenn sie schwerer sind zuerst auf die Frühreha
304 und dann auf die Allgemeine. Das heisst, die haben schon einen gewissen Stand erreicht. Sind erst mal in
305 der Akutklinik, die ganz schweren kommen hier auf die Frühreha, die nicht mehr ganz so schweren
306 kommen hier her. Und ich teste **immer** die Textkompetenz, **immer**! Auch beim Allerschwersten! Der
307 kriegt dann "Cafe Venezia" vorgelegt. Ich muss natürlich - weil Sie sagten, welche Kriterien muss er
308 erfüllen- ich muss ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade haben.
309
310 I2: Dass es so wie hierarchisch aufgebaut ist?
311
312 E: Ja, "Cafe Venezia" und dann aber so 'n Hotelprospekt sind zweierlei Paar Stiefel. Aber der Schwere,
313 der kriegt dann "Cafe Venezia" vorgelegt und dann guck ich besonders genau und dann bin ich baff, was
314 sie oft schon können. Es kann ja sein, dass das hier [*holt ihre Skizze über Sprachfunktionen und weitere*
315 *kognitive Funktionen.*] auseinanderdriftet. Dass sie Sprachkompetenz, also das Sprachsystematische so
316 schwer ist und die leichteren Sachen aber ganz gut meistern können. Aber kann auch umgekehrt sein.
317
318 I1: Kann auch umgekehrt sein.
319
320 I2: Jetzt ist mir grad die Frage entfallen...
321
322 I1: Frage entfallen - worum gings?
323
324 I2: Okay. Sie schreiben ja oft, dass man nicht laut lesen, laut vorlesen soll. Ist das einfach, weil man die
325 Systeme, weil man vom Schriftsystem in das Lautsystem transferiert?
326
327 E: So zu sagen die Übertragung, von der Schrift und der entnommenen Bedeutung ins
328 Artikulationssystem, motorisches System, fordert so viel Aufmerksamkeitskompetenz,
329 Aufmerksamkeitsressourcen im Arbeitsspeicher, dass dann nicht mehr Sinn entnommen wird. Das
330 wissen Sie selber, wenn Sie was laut vorlesen, wissen Sie hinterher nicht mehr, was Sie gelesen haben.
331
332 I1,2: Stimmt, ja genau... gut, dann...
333
334 I1: Dann ist das schneller gegangen, als wir gemeint haben.
335
336 E: Ja?
337

338 I1: Es sind eigentlich die meisten Fragen schon beantwortet.
339
340 E: Sie hatten sich ja auch gut vorbereitet.
341
342 I1: Ja, dank Ihren E-mails haben wir das noch ein bisschen besser vorbereitet.
343
344 E: Ja. Dann haben Sie gewusst, über was wir sprechen.
345
346 I1,2: Genau, ja.
347
348 I2: Dann schalt ich mal das Gerät aus

Interview mit Expertin B

Datum: 17.12.2013
Ort: xy
Aufnahme: Digitale Aufnahme (Diktiergerät Olympus digital 2)
Dauer: 40 Minuten (incl. Vorbesprechung)
Transkription: Minuten 0-41 → Claudia; Minuten 41-82 → Sabrina

Transkriptionszeichen:

I1 = Interviewerin Claudia; I2 = Interviewerin Sabrina; E = Expertin; [] = Kommentare zu nichtsprachlichen Handlungen

Vorbesprechung / Verwendung der Terminologien:

Textkompetenz: Fähigkeit, Texte lesen, verstehen und schreiben zu können.

Hirnfunktionsstörungen: Der Begriff *Hirnfunktionsstörungen* ist ein weiter Begriff. In der Regel eine durch Läsion oder Degeneration von Hirngewebe entstandene Zerstörung oder Reduktion gewisser Hirnfunktionen. (u.a. Aphasie, Demenz, Parkinson). Der Begriff Hirnfunktionsstörungen wird häufiger im Zusammenhang mit Kindern verwendet.

Eine Unterscheidung der Diagnoseverfahren für Aphasie und Demenz erscheint nicht notwendig oder sinnvoll. Entscheidend ist eine Abstufung bezüglich des Schwierigkeitsgrades.

Transskript Fall B:

1 I1: Können Sie uns erzählen, wie Sie in Ihrer Tätigkeit als Logopädin im Rahmen der Diagnostik
2 die Textkompetenz erfassen?

3 E: Mhm. Okay, also Sie wollen ja auch etwas über meinen psychologischen Hintergrund
4 erfahren, dann beginne ich wohl am besten dort. Wenn jemand kommt, habe ich einige
5 Angaben, ... dann versuche ich möglichst schnell einen Eindruck von diesem Menschen zu
6 erhalten. Also bezüglich Alter und Fitness für das Alter, bezüglich sozialem Hintergrund, Umfeld,
7 bezüglich Bildung, bezüglich dem, was dieser Mensch als sein eigenes Defizit empfindet
8 beziehungsweise was er oder sie gerne angehen möchte, verbessern möchte. ... Auch bezüglich
9 anderer Defizite, die dieser Mensch vielleicht hat, sei es eine weitere körperliche Erkrankung, sei
10 es im neuropsychologischen Bereich vielleicht Konzentrationsmangel oder sonstige Ausfälle
11 auch noch, dann mal Hören und Sehen ist auch wichtig - ohne Brille könnte ich nämlich nicht
12 lesen, da hätte ich keine gute Textkompetenz, gleich Null. Ja gut, dann ... ist es nicht unbedingt
13 so, dass ich in einer ersten Stunde unbedingt die Textkompetenz abfragen würde. Kommt
14 immer darauf an, was die Leute auch wollen, oder, dem einen ist es wichtig. Wenn jemand
15 damit kommt und sagt ich kann nicht mehr schreiben und das stört mich, dann okay, aber wenn
16 jemand das nicht thematisiert oder findet, er oder sie müsse sowieso nicht mehr viel schreiben,
17 dann eher nicht, dann eher mal zurückstecken. Dann habe ich so einige kleine Texte mit einigen
18 Fragen dazu, die dann den Inhalt abfragen, ...die lasse ich mir meistens vorlesen. Wenn ich
19 merke, dass jemand sehr holprig liest, so schlecht vorliest, sage ich vielleicht auch, lesen sie es
20 nochmal für sich und dann eben die Fragen beantworten dafür, dann sehe ich so ein bisschen,
21 wie die Lesekompetenz ist. Das ist nicht standardisiert. Wenn jemand eine wirklich happige
22 Aphasie hat, dann würde ich jetzt eher mit einzelnen Sätzen, kurzen Sätzen beginnen. Es gibt ja
23 einen Schnell-Aphasie-Test, ...Vielleicht auch nur einzelne Wörter. Ja und Schreiben, vielleicht
24 ein Wort schreiben, vielleicht auch abschreiben je nach dem, wenn ich denke, dass das
25 Schreiben gar nicht geht. Oder ich lasse vielleicht auch Bilder und Wörter zuzuordnen, wenn
26 jemand schwere Ausfälle hat, dann lasse ich vielleicht das Wort liegen und sage schreiben Sie
27 doch bitte mal z.B. Melone und dann haben sie doch die Möglichkeit abzuschauen. Ehm, also ich
28 stelle das sehr auf den einzelnen Menschen ab und es ist mir wichtig, dass mein Klient, meine
29 Klientin nie beschämt werden. Ich muss ja nicht wirklich Tests machen, also wenn ich einen Test
30 wirklich durchführe, standardisiert durchführe, dann mache ich das sicher nicht in der ersten
31 Stunde. Also da muss ich jemanden schon etwas besser kennen... Wenn es sinnvoll ist, z.B.
32 wenn ich Bericht für die Krankenkasse brauche, dann mache ich das. Und dann melde ich das
33 aber auch an, ...dass das standardisiert ist und dass es da Regeln gibt und dass ich mich an die
34 halten muss. Wenn ich mit Leuten arbeite, dann schaue ich, dass ich Informationen erhalte, die

35 mir einen Weg weisen, wie ich weitermachen kann, aber ich probiere ...die Menschen nicht in
36 eine Situation hineinzubringen, in der sie sich schlecht fühlen.

37 I1: Sie haben jetzt Texte genannt, die sie verwenden bei der Diagnostik und haben
38 beispielsweise den Aphasie-Schnell-Test genannt. Welche anderen Materialien verwenden Sie
39 noch für die Diagnostik?

40 E: Ehm Textkompetenz? Bei Erwachsenen?

41 I1: Ja.

42 E: Eigentlich keine.

43 I2: Also stellen Sie das selbst zusammen?

44 E: Ja.

45 I2: Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie, wenn Sie das testen, ein Blatt haben, einen Text mit
46 Fragen dazu. Das haben Sie selbst zusammengestellt?

47 E: Ja. Also ich denke jetzt an einen Aphasiker, der hier ist, der kommt manchmal mit einem
48 Artikel, der ihn interessiert, dann lesen wir diesen zusammen. Dann sehe ich ja während des
49 Lesens, wo er Defizite hat, sodass ich nicht unbedingt einen Test brauche. Das ist meine Ansicht.

50 I1: Sie haben uns jetzt recht ausführlich beschrieben wie so eine Diagnostik abläuft. Können Sie
51 vielleicht aufzählen welche Fähigkeiten Sie dabei genau testen?

52 E: Also Lesefertigkeit, da verstehe ich darunter das exakte Lesen. Dann das Lesetempo. ...Auch
53 immer unter Berücksichtigung des Bildungsstandes. Es gibt erwachsene Leute, die nicht
54 besonders gut lesen können oder auch sehr schlecht vorlesen können, das ist in Ordnung. ..Jetzt
55 habe ich einen Klienten, der sagt er könne seit eh und je D und B so schlecht unterscheiden. Ich
56 beobachte oder erfrage, wie gerne jemand vorliest. Das ist ja nicht jedem seine Sache, und
57 weiter prüfe ich das Lesesinnverständnis wie bereits erwähnt mit diesen Fragen, das wäre dann
58 eher vergleichbar mit einer Testsituation, oder sonst auch mit gemeinsamem Lesen eines Textes
59 wie zuvor geschildert. Wir diskutieren den Text und dann sehe ich ja auch wie gut das
60 Lesesinnverständnis ist. Oder ich mache eine Bemerkung zum Test und sage, aha das habe ich
61 jetzt gar nicht gewusst, das sind ja Texte, die für mich auch Neues bringen. Und wenn der Klient
62 mich dann mit grossen Augen anschaut, dann weiss ich auch, ok, dass hat er jetzt nicht
63 verstanden... also von der Beobachtung her. Das wäre die Leseseite, nun die Schreibseite. Wir
64 sind beim Testen der Schreibseite oder? Ja, ja. Ja dann wird das etwas abgestuft geprüft. Wenn
65 jemand kleine Ausfälle hat, dann kann er oder sie zu Hause einen Text schreiben über irgendwas

66 und wir besprechen diese. Oder bei schwereren Ausfällen eben vielleicht einzelne Wörter oder
67 sonst einen kleinen Satz oder ein Bild schriftlich benennen. Vielleicht würde ich da auch mal
68 einen Satz diktieren, was nicht unbedingt Textkompetenz ist, sondern mehr Schreibfertigkeit
69 und auch Verständnis.

70 I1: Und wonach richten Sie ihr diagnostisches Vorgehen?

71 E: Da sind Sie etwas redundant ~~he~~. Gut eben also nach Bildungsstand, nach Schwere der
72 Ausfälle, nach Motivation der/des Klienten, nach Ziel der/des Klienten, auch nach Möglichkeiten
73 oder, ich meine, manche sind rechts gelähmt und waren Rechtshänder.

74 I1: Wie verwenden Sie die erhaltenen Infos bei der Therapieplanung?

75 E: Mhm. Also wie Sie sehen, gehe ich eher von Beobachtungen aus als von
76 Prozenträgen...Dann überlege ich mir,... was will der Klient/ die Klientin. Ich schaue mir an, wie
77 die verschiedenen Variablen, die wir jetzt schon besprochen haben, wie die aussehen. Wo sind
78 Stärken, wo sind Schwächen, inwieweit möchte der Klient oder die Klientin das verbessern oder
79 nicht. Wenn jemand sagt, ich lese eh nie Zeitung und Bücher lese ich auch nicht, ich schaue
80 Fernsehen, und das geht, die verstehen noch genug... dann brauche ich da nicht weiter darüber
81 nachzudenken. Oder wenn Leute sagen, irgendwann mal ein Weihnachtskärtchen schreibe ich,
82 aber meine Tochter schreibt mir das dann vor und dann schreibe ich das ab. Ist doch gut. Okay
83 dann lasse ich das Schreiben sein. Wenn jemand vielleicht auch noch im Beruf schreiben können
84 müsste, dann mache ich mir eine Aufstellung über die Ausfälle, die ich gesehen habe, und
85 berate ihn und frage mein Gegenüber was er oder sie will.

86 I2: Es gibt ja fast nichts auf dem Markt, das die Textkompetenz testen würde. Es gäbe jetzt ein
87 Wunder und dann wäre plötzlich ein super Instrument auf dem Markt. Wie würde das
88 aussehen? Welche Kriterien müsste es erfüllen?

89 E: Also es gibt Leseverständnistests für Jugendliche, die sind aber wahnsinnig schlecht, auch von
90 der Statistik her sind die wirklich schlecht gemacht. Ich denke, das ist etwas sehr Schwieriges.
91 Auf Wort- oder Satzebene ist das machbar, auf Textebene schwierig. Besonders das
92 Lesesinnverständnis. Ich meine Lesetempo, Lesegenauigkeit das kann man relativ einfach
93 messen, ist aber nur ein Teil. Und sagt auch nicht viel aus. Man muss ja dann die Leute laut
94 vorlesen lassen und das ist nur ein Teilaspekt des Lesens. Und ich finde dann so für diese
95 Aphasien und Demenzen, dafür, dass die Klienten ja von gar nicht mehr lesen bis auf einer A4
96 Seite gegen Ende,... mal noch einen neuen Inhalt nicht ganz mitbekommen, also für so einen
97 Range ist es ganz schwierig, Testmaterial herzustellen, das so breit brauchbar ist... Und wenn
98 schon müsste es aufsteigend sein, also von ganz kleinen Sätzen bis zu einem Text, wo man je
99 nach vorhandenen Kompetenzen zwischendurch aufhören könnte, oder auch irgendwo

100 einsteigen. Und was ganz sicher nicht sinnvoll ist, das ist ja bei dem einen Leseverständnis- und
101 Lesefertigkeitstest, den ich auch hier habe, und hie und da mal mache mit den Jugendlichen -
102 aber auch nur, wenn es darum geht, eine Verlängerung einzugeben, ist die Kombination von
103 Lesesinnverständnis mit Lesetempo. Das ist ein Riesenfehler. Bei diesem Test ist die Auswertung
104 des Lesesinnverständnisses eine Farce.

105 I2: Können Sie den Namen nennen?

106 E: Ich kann nachher nachschauen. Und Schreibkompetenz ja... Bei Erwachsenen haben sie da
107 auch Leute dabei, die nie fehlerfrei schreiben konnten, was man vielleicht erfragen kann. Das
108 müsste berücksichtigt sein. Oder man müsste wie die Fehler unterscheiden, was nicht immer
109 einfach ist: ist das jetzt ein Rechtschreibfehler, der die Person auch schon früher gemacht hätte,
110 oder ist das eher ein aphasischer Fehler. Wenn jemand Häuser jetzt zum Beispiel mit eu
111 schreiben würde, könnte gut sein, dass der Mensch das nicht wusste, das müsste man dann
112 abwägen. Aber wenn jemand jetzt bei Häuser das s vergessen würde, würde ich denken, dass ist
113 eher ein aphasischer Fehler. Aus statistischer Sicht ist diese Unterscheidung jedoch schwierig zu
114 bewerkstelligen. Sätze schreiben, oder formulieren kann man schlecht testen. Das Formulieren
115 muss ja frei sein, sonst hat der Mensch ja nicht formuliert. Finde ich schwierig. Da müsste man
116 Kriterien haben wie beispielsweise vollständige Sätze, Differenziertheit in der Wortwahl,
117 Satzstruktur, ...aber bringt das etwas? Also viel Arbeit so etwas herzustellen, viel Arbeit beim
118 Auswerten. Ich setze meine Fragezeichen dazu.

119 I2: Wir haben auch Kriterien. Wenn wir ein Diagnoseinstrument machen würden, wollen wir es
120 anwenderfreundlich gestalten. Was macht es anwenderfreundlich?

121 E: ...also generell ein Test, anwenderfreundlich?

122 I2: Genau.

123 E: Also da gibt's ja die Augenscheinvalidität. Kennen Sie diese?

124 I2: Nein.

125 E: Okay, also das ist der erste Eindruck.

126 I2: Vom Patienten?

127 E: Nein, des Tests. Man nimmt ihn, macht ihn auf und er sieht sympathisch aus.

128 Des Weiteren muss das Layout gefällig sein, unter anderem eine etwas grössere Schrift, z.B.
129 Arial 12 und in Schwarz, nicht in Hellgrau. Anweisungen, Durchführung und Auswertung (evtl.
130 mit Schablone) müssen einfach und schnell zu bewältigen sein. Das Formular für den Klienten,

131 die Klientin sollte angenehm aussehen und als Variante auch in grosser Schrift für schlecht
132 sehende Klienten vorliegen. Das Testformular, das ich ausfülle, sollte genug Platz aufweisen,
133 damit ich meine Notizen zum Beispiel auch zwischen den Zeilen eintragen kann. Beim Schreiben
134 müssten es ja dann eher Kriterien sein, was wie vorhanden sein müsste oder vielleicht so etwas
135 wie ein Katalog. Rechtschreibung kann mit einem standardisierten Test angegangen werden, ein
136 Text jedoch nicht.

137 I2: Und von der Dauer der Durchführung her?

138 E: Also da könnte ich mir verschieden lange Zeiten vorstellen. Beim Lesen dadurch, dass eben im
139 Schwierigkeitsgrad aufsteigend, vielleicht anfangs nur einige, Einzelsätze und dann ein kurzer
140 Text, gefolgt von einem längeren Text vorhanden sein müsste, würde mit niemandem alles
141 durchgemacht. Bei jemandem mit schweren Ausfällen würde man vorne beginnen. Und dann
142 bald mal aufhören. Bei jemandem mit leichten Ausfällen würde man irgendwo in der Mitte
143 beginnen und weitermachen und dasselbe beim Schreiben. Also denke ich für Leute mit
144 schweren Ausfällen sollte das so 10 Minuten gehen. Oder man würde die zwei Bereiche in zwei
145 Teilen, also an zwei Tagen durchführen. Und für Leute mit geringen Ausfällen könnte ich mir 20
146 Minuten schon vorstellen. Oder auch 25. Es braucht ja dann auch eine Weile, wenn man einen
147 Text lesen will. Oder schreiben auch, ja, das braucht länger dann. Bis zu einer halben Stunde
148 wahrscheinlich schon.

149
150 I2: Okay, wenn man jetzt ein Diagnostikinstrument gestalten möchte, dass es für die Therapie
151 verwendet werden kann, wie kann man das machen?

152
153 E: Also, dass man dann daraus Anhaltspunkte für die Therapie hätte?

154
155 I2: Jaa.

156
157 E: Beim Schreiben eben evtl. ein Katalog, auf was man alles achten könnte. Und beim Lesen
158 irgendwie - das gehört noch zu dem vorher - da würde ich halt einen Teil machen, bei dem die
159 Leute einfach für sich lesen. Und einen Teil, bei dem sie vorlesen. Und beim Vorlesen könnte ich
160 natürlich noch die Zeit nehmen. Und dann gäbe es eine Norm bzw. Anhaltspunkte. Aber im
161 Grunde genommen müsste man, wenn ich da so weiterdenke, müsste man das auch wieder
162 vom Bildungsstand abhängig machen. Oder das gibt eine dreidimensionale Statistik, das ist
163 [lacht, im Sinne von es sei zu komplex].

164 Leseverständnis geprüft mit, Fragen, gut da kann man eine Statistik machen. Da kann man
165 sagen, der hat von 20 Fragen 50 beantwortet und dann nachschauen und das ergibt einen
166 Prozentrang 30. Aber was sagt das für die Therapie aus?

167
168 Also ich versuche Anhaltspunkte durch Beobachten zu erhalten.

169

170 I2: Ja, oder wie würden Sie das für sich machen, damit Sie diese Informationen gewinnen, die
171 Sie für die Therapie dann brauchen? Sie beobachten ja vor allem. Können Sie vielleicht noch
172 einmal aufzählen, was Sie beobachten?

173

174 E: Beim Lesen?

175

176 I2: Beim Lesen, Schreiben, Textverständnis.

177 E: Also die Lesefertigkeit haben wir schon abgehandelt. Und beim Leseverständnis denke ich
178 jetzt an einen komplexeren Text. Ja, ich beobachte. Ich sehe ja dann auch, ob jemand nochmals
179 zurückgeht. Das heisst, er oder sie hat im Moment bemerkt, dass der Sinnfaden weg ist und
180 geht nochmals zurück.

181

182 I2: Also das sehen Sie daran, wenn er laut vorliest oder wenn er mit dem Finger mitliest?

183

184 E: Oder die Augen beobachten.

185 Und dann habe ich vielleicht eine Idee, wieso, dass das war. Vielleicht war die Satzstruktur
186 wirklich etwas speziell. Also es gibt ja Sätze, bei denen auch effiziente Leser nochmals
187 zurückgehen müssen, weil sie speziell formuliert sind. Dann ergibt dies für mich nur ein Schluss
188 bezüglich Text und nicht bezüglich des therapeutischen Vorgehens. Manchmal wird ein Wort
189 ganz falsch gelesen. Dann denke ich mir, dass es sinnvoll sei, wieder mehr auf der Silbenebene
190 zu arbeiten. So, das wäre zum Beispiel eine Schlussfolgerung für mich.

191

192 Wenn jemand irgendeinen Satz und nachher drei oder fünf Bilder zur Auswahl hat und das dann
193 zwar korrekt vorliest aber total falsch zeigt und das nicht nur einmal, dann ist klar:
194 Lesefertigkeit: tipptopp; Leseverständnis: stark eingeschränkt. Dann wäre für mich eher die
195 Frage, wie steht's überhaupt mit dem Sinnverständnis. Also wie weit versteht dieser Mensch
196 Sprache übers Ohr. Oder kann er oder sie Situationen gut abschätzen und in der Situation relativ
197 gut verstehen. So, würde ich das mal noch abklären. Es gibt verschiedene Schlüsse, ich glaub, ich
198 kann jetzt nicht alle durchgehen.

199

200 Also jetzt auch mal die psychologische Seite, Empathie bzw. die Fähigkeit, sich in den anderen
201 einzufühlen. Übertragung und Gegenübertragung, mit dem arbeite ich stark. Ergänzend stelle
202 ich Fragen.

203

204 I2: Wenn wir jetzt beim Befragen sind. Also Sie fragen gezielt nach etwas. Und jetzt bei der
205 Textdiagnostik, am Anfang fragen Sie ja wahrscheinlich eben nach dem Bildungsstand -oder das
206 wissen Sie schon - oder Sie fragen, wie die Fähigkeiten früher waren - oder wie setzen Sie das
207 Befragen ein?

208

209 E: Setz ich ein, ja, wiederum je nach meinem Eindruck. Also ich weiss schon einiges. Dann gibt es
210 Leute, die sehr ungern Auskunft geben, was sie von Beruf sind oder waren. Und wenn ich das
211 Gefühl habe, das ist jetzt ein Mensch, der das nicht so preisgeben möchte, dann frage ich das
212 mal sicher nicht. So; ich gehe bei der Anamnese nicht nach Schema X vor, aber ich meine, das

213 sind ja auch manche Jahre Erfahrung. Ich gehe möglichst so vor, dass der Andere sich nicht
214 ausgefragt vorkommt.

215

216 I1: Könnte man das auch mit "Intuition" ein Stück weit beschreiben?

217

218 E: Ja, genau, unter Einbezug des theoretischen Wissens und der Erfahrung. Ich bin jetzt grad am
219 Überlegen, wie man das als Anfängerin machen könnte.

220

221 Also wenn jemand, sich auf der verbalen Ebene mitteilen kann, dann denke ich, wollen ja die
222 Leute zuerst erzählen, weshalb sie kommen, in der Regel. Und sonst kann man auffordern, also
223 beginn ich und sage: „Wir haben auch schon zusammen telefoniert oder ich habe mit ihrer Frau
224 telefoniert oder ich habe den Bericht bekommen von Frau So-und-So, der Kollegin So-und-So.
225 Und dann haben sie der Therapie zugestimmt“, oder „wie sind Sie gekommen...“ im Sinne eines
226 Joinings. Kennen Sie Joining, den Begriff?

227

228 I1,2: Ja, ja.

229

230 E: Dann denke ich, ist es sinnvoll zuzuhören, was die Leute eigentlich wollen, weshalb sie
231 kommen.

232

233 I2: Und wenn ich jetzt merke, es kommt jemand, der möchte besser verstehen, was er liest.
234 Dann fragen Sie konkret, wo die Probleme sind?

235

236 E: Ja, klar. Und: was möchten Sie gerne lesen? Und was haben Sie zuvor gelesen? Wenn jemand
237 sagt, jetzt kann ich den "Blick" nicht mehr lesen, dann ist das etwas anderes, als wenn jemand
238 sagt, ja, ich hab da den neusten Roman von "Arjouni" begonnen und dann hatte ich dieses
239 Ereignis und jetzt habe ich nochmals begonnen, aber ich versteh gar nicht, was drinsteht. Es ist
240 ein anderes Bildungsniveau. Und auch andere Ansprüche.

241

242 Dann würde ich auch fragen, wie steht's dann mit Schreiben? Schreiben Sie häufig oder haben
243 Sie E-Mail? Ältere Leute meistens nicht. Also mein Wissen erweitern und schauen, wo die
244 entsprechende Person steht und was sie optimieren möchte.

245 Dann gibt es hie und da Leute, die vielleicht auch Vorstellungen haben bezüglich
246 Verbesserungen, die nicht unbedingt realistisch sind, aber das behalte ich mal ganz für mich. Ich
247 verspreche aber auch nichts. Sage: "Ja, dann packen wir's mal an."

248

249 Manchmal bringt ein Klient oder eine Klientin einen selbstgeschriebenen Text von früher zum
250 Vergleich mit. Dann hat man schon ganz viele Informationen.

251

252 I2: Gut, dann eine weitere Frage oder haben Sie noch etwas?

253

254 E: Nein, ich denke dann halt einfach so nach. Aber es war gerade nichts in der Pipeline.

255

256 I2: Es gibt ja schon einige Verfahren, aber nicht so viel Brauchbares. Würden Sie von diesen
257 Elemente adaptieren oder übernehmen für unsere Idee, also für dieses Instrument?

258

259 E: Was haben Sie da für Vorschläge?

260

261 I2: Also es gibt zum Beispiel bei den Kindern oder Jugendlichen ELFE.

262

263 E: Ja, kenn ich zu wenig.

264

265 I2: Ja, oder VABIA, das ist so für demente Patienten.

266

267 E: Ich habe den VABIA angefangen zu verwenden bei einem Herrn, der eine rasch
268 fortschreitende Demenz hatte. Die ganze Breite wird abgefragt. Es sind so viele Fragen und noch
269 mehr Fragen, dabei ist einem dann die Zeit zu schade. Wichtig für den therapeutischen Prozess
270 ist nicht die Bestandsaufnahme sondern die Optimierung der Ressourcen und konkret für Ihr
271 Thema die Verbesserung der Textkompetenz.

272 [Holt den Aphasie Schnelltest von Kroker hervor] Ich finde diesen ziemlich grässlich gemacht,
273 insbesondere die Bilder, die von der Klientel häufig nicht richtig erkannt werden können. Aber
274 er ist schnell durchgeführt und deshalb mach ich ihn ab und zu. Da, diese Sätze. Die werden
275 zunehmend schwieriger. Komplexere Satzstruktur. Den aufsteigenden Schwierigkeitsgrad finde
276 ich gut.

277

278 Und das hier ist dieser Test [LGVT 6-12], den ich als Schrott bezeichnen würde. Der Klient
279 beginnt den Text zu lesen. Und dann stoppt man die Zeit und ich glaube nach vier Minuten ist es
280 dann vorbei. Und dann hat es im Text versteckt, in einer Klammer drei Wörter zur Auswahl, aus
281 denen man das richtige Wort auswählen muss. Und man kann das nur, wenn man den Sinn des
282 Textes versteht. Das finde ich nicht so schlecht. Aber statistisch ist es überhaupt nicht gut gelöst.
283 Wenn jemand jetzt ein langsamer Leser ist, dann erreicht er vielleicht nur zwei solcher Stellen,
284 wo das richtige Wort ausgewählt werden muss. Dann bekommt der Klient beispielsweise nur
285 zwei Punkte, lediglich, weil er nur so wenig weit gelesen hat. Dieses Resultat wird nicht in
286 Relation zur bewältigten Textmenge gestellt, sodass das Leseverständnis auch schlecht bewertet
287 wird, was ja -

288

289 I1: Eigentlich ein Folgefehler wäre.

290

291 E: Genau, genau.

292

293 I2: Aber die Idee mit dem Lesen und Entscheiden für die richtige Möglichkeit wäre gut?

294

295 E: Das finde ich eine Möglichkeit.

296 Gut, was ich noch toll gefunden habe, im Zürcher Lesetest, gab es nach einer Überarbeitung
297 eine Anweisung. Man musste etwas handeln. Das fand ich toll, weil man etwas umsetzen
298 musste.

299
300 I2: Dann liest man einen Text und dann muss man es ausführen?
301
302 E: Ja, das ist jedoch bei Erwachsenen relativ schwierig. Oder man müsste etwas haben, das sie
303 eventuell auch einhändig umsetzen könnten. Nicht ganz einfach. Für Kinder ist es toll, und es ist
304 immer schön mit Wasser zu spielen.
305
306 Und sie wollen also Texte machen? Also beide Seiten von Textkompetenz?
307
308 I2: Wir probieren die inhaltlichen Kriterien für ein theoriegeleitetes, anwenderfreundliches und
309 ICF-orientiertes Diagnoseinstrument oder Bogen oder wie das auch immer aussieht.
310
311 E: Also die Kriterien dafür, nicht schon selber einen Text machen?
312
313 I1: Das wäre zu Beginn die Idee gewesen, aber wir haben schnell gemerkt, dass der Rahmen der
314 Bachelorarbeit zu klein ist für das.
315
316 E: Und dann muss man es überprüfen an so und so viel Leuten und dies braucht extrem viel Zeit.
317
318 I2: Ja, dies wäre sowieso gar nicht möglich gewesen.
319
320 I1: Aber wir probieren Vorarbeit zu leisten für eventuell die Nächsten.
321
322 E: Jaja, ich denke, ein Problem ist wirklich, dass die Fähigkeiten dieser Personen enorm breit
323 verteilt sind.
324
325 I2: Dann noch - wahrscheinlich - die letzte Frage. Wo sind Lücken bei den Instrumenten, die
326 schon vorhanden sind auf der Textebene?
327
328 E: Also ich kenne keinen Test, im Sinne von Gütekriterien, die das Formulieren, das Texten und
329 nicht nur die Rechtschreibung beurteilen. Sie auch nicht oder?
330 I2: Es gibt etwas von Claros Salinas, ein Screening. Das ist auch Text lesen und Fragen
331 beantworten.
332
333 E: Ja, also von dieser Seite her. Und das Schreiben?
334
335 I2: Schwierig, es gibt höchstens Kriterien, so wie ein Katalog, bei dem man gewisse Dinge
336 beobachten und beurteilen kann.
337
338 E: Dies fände ich nützlich. Dann bekäme man weitere Ideen geliefert, wenn einem entfallen ist,
339 auf was man alles achten könnte.
340
341 I2: Damit man nichts vergisst.

342
343 E: Genau, so. Und bei der Rechtschreibung gibt es ja verschiedene Tests. HSP, kennen Sie auch?
344
345 I2,1: Ja.
346
347 E: Aber das ist dann bei Erwachsenen mit einem Hirnereignis sehr nebensächlich. Die Menschen
348 selber und auch ich, und ich denke auch viele Kolleginnen, sind ja dann schon zufrieden, wenn
349 man versteht, was im Text passiert. Und wenn man das Wort erkennen kann, auch wenn der
350 eine oder andere Buchstabe fehlt, wunderbar!
351 Und jemand der sehr wenige Ausfälle hat, dann müssen diese Probleme schon angegangen
352 werden.
353
354 I1: Das wichtigste ist einfach, dass jemand den Text versteht und versteht, um was es sich
355 handelt?
356
357 E: Ja.
358
359 I2: Wenn Sie jetzt eine Person haben, die wenige Ausfälle hat, dann geben Sie ihr einen Text,
360 den sie liest und Fragen beantwortet. Ich nehme an, das ist ein Fliesstext und nicht ein
361 Zeitungstext oder ein Rezept.
362
363 E: Ja, es ist schon ein Fliesstext.
364
365 I2: Und kommen die Patienten auch mit der Idee, dass sie ein Rezept lesen möchten oder
366 einfach sonstige Gebrauchstexte? Oder ist es vor allem Zeitung?
367
368 E: Also ein Kochrezept habe ich schon ewig lange nicht mehr gelesen. Aber muss dann ja auch
369 jemand gerne kochen. Dann würde ich das auch klar machen.
370
371 I2: Also auch als Diagnostik?
372 E: Eher nicht. Eher Therapie.
373 I1: Oder beispielsweise auch Fahrpläne oder Plakate oder diese Sorte von Gebrauchstexten,
374 verwenden Sie diese auch?
375
376 E: Für die Diagnostik? Habe ich bereits gesagt, dass ich dies weniger mache, aber es ist eine gute
377 Idee.
378
379 Denken Sie Fahrplanbücher, gibt's die überhaupt noch, Fahrplanbücher? Die gibt's
380 wahrscheinlich nicht mehr. Ah so! Die kleinen, einzelnen, so Intercity oder solche.
381
382 I2,1: Oder Busfahrpläne.
383
384 I1: Aber ich weiss es nicht, ich bin vom Land. Vielleicht ist es in Zürich schon wieder anders.

385
386 E: Am HB hat's.
387
388 I1: Hinter der SBB.
389
390 E: Also das ganze Zahlenlesen ist ja dann auch wieder eine Frage für sich, wie gut das die Leute
391 können.
392
393 I2: Ist das auch ein Thema in der Diagnostik?
394
395 E: Ja, eventuell schon. Manchmal kommen die Leute und sagen, dass sie zu wenig rechnen
396 können. Aber ich prüfe das nicht von mir aus. Aber wenn sie kommen, dann schauen wir, was
397 man machen kann. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man in der Migros einen
398 Taschenrechner kauft und dann lernt einzutippen und dann sind die Rechnungen gelöst.
399 Lebenspraktisch.
400
401 Das [Fahrplanlesen] hat ja dann viel mit Struktur und Zahlen zu tun und sich orientieren, rauf
402 und runter.
403
404 I2: Ja, es beinhaltet viel Kognitives, nicht unbedingt Lesen an erster Stelle.
405
406 I1: Nur schon erkennen, was es ist.
407
408 I2: Und das behalten.
409
410 E: Ich kann mir vorstellen, dass man einfach zur Bushaltestelle geht und wartet, bis der Bus
411 kommt.
412
413 I1: Ja, das ist auch eine Strategie.
414
415 E: Man kommt eventuell auch ins Plaudern, wenn man da so wartet.
416 I2,1: Ja, genau.
417
418 Gut, dann haben wir keine Fragen mehr. Vielen Dank für das Interview.

Interview mit Expertin C

Datum: 7.1.2014
Ort: xy
Aufnahme: Digitale Aufnahme (Diktiergerät Olympus digital 2)
Dauer: 75 Minuten (incl. Vorbesprechung)
Transkription: Minuten 0-30 → Claudia; Minuten 31-60, plus Notizen → Sabrina

Transkriptionszeichen:

I1 = Interviewerin Claudia; I2 = Interviewerin Sabrina; E = Expertin; [] = Kommentare zu nichtsprachlichen Handlungen

Vorbesprechung / Verwendung der Terminologien:

Textkompetenz: Fähigkeit, Texte lesen, verstehen und schreiben zu können. Sowohl schriftliche als auch mündliche Kompetenz im Bereich Text. Wie viel versteht jemand? Was kann er damit anfangen? Verstehen was der andere gesagt hat und daraus logische Ableitungen machen können.

Hirnfunktionsstörungen: Überbegriff für alle möglichen Einschränkungen der Hirnfunktionsfähigkeit. Ursachen sind vielfältig, beispielsweise Verletzung aufgrund von einem Unfall oder aber auch psychische Erkrankungen.

Interviewtranskript Fall C

- 1 I1: Kannst Du mir Dein Vorgehen beschreiben bei der Diagnostik der Textkompetenz bei Erwachsenen
- 2 mit Hirnfunktionsstörungen im Besonderen mit Aphasie oder Demenz?
- 3 E: Also mal schriftlich, eben da ist nichts, haben wir nichts fixes, das wir immer gleich verwenden. Ich
- 4 habe da auch noch nichts gefunden, wo ich finde, das funktioniert gut und das hilft nachher für die
- 5 Therapie und den Patienten wirklich. Und deshalb ist es wirklich sehr individuell. Eben, am Anfang steht
- 6 immer eine standardisierte Diagnostik, wo man schon ein Teil hat der das auditive Sprachverständnis
- 7 aber auch das Lesesinnverständnis prüft. Und dann sieht man schon mal wie jemand mit einzelnen
- 8 Wörter oder Sätzen umgeht. Und dann beim Aphasiker ist es eher so, also wenn jemand hiermit schon
- 9 sehr Mühe hat, gehe ich in der Diagnostik nicht noch viel weiter. Weil es selten ist, dass dann Texte
- 10 verstanden werden. Meistens braucht das Lesen so viel Energie und die parallelen Prozesse
- 11 funktionieren nicht, dass ein Blatt voller Buchstaben nicht viel mehr herausbringt - im Gegensatz zum
- 12 Demenzpatient, da ist es häufiger, dass der Patient mit einzelnen Wörter nicht viel anfangen kann weder
- 13 schriftlich noch mündlich, aber wenn es dann im Zusammenhang steht ist es wieder klarer und deshalb
- 14 gibt da ein Text wieder mehr her. Und dann zuerst noch kein Text, aber meistens Sätze mit Ja/Nein-
- 15 Fragen z.B. aus dem BMTDA, das mache ich auch noch oft, um zu sehen, wie jemand damit umgeht. Und
- 16 das ist dann schriftlich und mündlich, die Sätze vom BMTD-A. Das probiere ich aus und nachher wechsle

17 ich noch auf einen Text. Und manchmal ist es so, dass Demenzpatienten mit einem Text, wenn er nicht
18 allzu üppig ist, fast mehr anfangen können. Aber dann je nach dem, wenn die einzelnen Fragen gut
19 gegangen sind, dann nehme ich einen schwierigeren. Dann fange ich vielleicht schon mit einem
20 Zeitungstext an, mit einem kurzen und je nach dem entweder nur eine Seite oder einen ganzen Bund,
21 das schaue ich ja vorher schon, wie gut sich jemand orientieren und strukturieren kann. Dann schauen
22 wir etwas an, das den Patienten interessiert und dann ist es eben wenig vorstrukturiert. Dann lasse ich
23 ihn meistens lesen jetzt beim Schriftlichen (laut oder leise, was ihm besser passt). Häufig lesen sie laut
24 und dann häufig hilft ihnen das. Also es ist schon eine Beobachtung, dass selten jemand mit einer guten
25 Textkompetenz laut lesen will, wenn er auswählen kann. Also ich verstehe es auch besser, wenn ich leise
26 für mich lesen kann. Das merkt man dann schon, häufig hat jemand, der laut vorliest mehr
27 Schwierigkeiten. Häufig ist es so, dass solche passende Kommentare kommen, z.B. bei Demenzpatienten,
28 z.B. „aha ja das habe ich auch schon gehört“ oder so und dann merkt man, aha es ist etwas
29 angekommen, aber wenn man dann am Schluss fragt, was haben sie gelesen, haben sie etwas
30 verstanden, sagen sie zwar ja, aber können es nicht beantworten. Es ist einfach wieder weg. Und dann
31 schaue ich auch, ob es mit einem normalen Zeitungstext geht und wenn es geht, weiss ich dort ist kein
32 Problem vorhanden. Und sonst schaue ich schon, wie sie damit umgehen, also ich stelle dann fragen zum
33 Text, dann sieht man auch die einen antworten sofort, andere müssen zuerst wieder nachschauen und
34 einige können es gar nicht beantworten. Dann muss man unterscheiden, ob es jetzt daran liegt, dass es
35 jemand überhaupt nicht erfasst und verstanden hat oder wissen sie es einfach nicht mehr, aber sind
36 noch fähig, das Wichtige wieder herauszuholen, z.B. durch Markieren. Dann stelle ich Fragen, am Anfang
37 Ja/Nein Fragen und wenn diese gut gehen dann auch offene Fragen, W-Fragen. Bei Demenzpatienten
38 nehme ich den Text selten weg, also sie können fast immer schauen. Aber bei Aphasiker teste ich das
39 auch, wie viel bleibt hängen wenn sie nicht mehr nachlesen können. Aber das passe ich immer
40 individuell an. Und das gleiche ist beim Mündlichen. Dort ist es auch, bis auf Satzebene immer in der
41 Testung drin, Sprachverständnis. Dort ist es häufig, also bei Demenzpatient beim Gespräch, dass ich
42 darauf achte, welche Fragen ich stelle, sind sie einfach oder schwierig. Da schaue ich auch immer, dass
43 ich die Patienten ja nie hängen lassen. Eigentlich laut Testvorgaben darf man ja nie helfen, aber bei
44 Demenzpatienten kann man das nicht machen. Man muss sich einfach bewusst sein, dass man jetzt
45 geholfen hat. Das fließt auch in die Diagnostik ein. Und bei den Aphasikern gibt es auch, dass ich z.B. bei
46 jemandem der nur eine leichte Aphasie hat, dass wir eine kurze Radiosendung hören und ich dann auch
47 Fragen dazu stelle.

48
49 I1: Es ist eigentlich eine Wiederholung, aber kannst Du noch einmal aufzählen, welche Modalitäten du
50 genau prüfst?

51 E: Bei allen oder fast allen, das Lesen und Verstehen. Und je nach dem auch eine Geschichte erzählen,
52 wenn das zur Textkompetenz zählt. Ich hätte jetzt eher die rezeptiven Modalitäten darunter verstanden.
53 Aber sonst ist es natürlich schon bei der Spontansprachaufnahme, schauen kann jemand eine längere
54 Aussage überhaupt machen und wenn ja wie. Also das gehört immer auch dazu. Und das Schreiben
55 gehört auch immer dazu, aber nicht immer bis auf Textebene. Nur bei jenen Leuten, bei denen das
56 wichtig ist. Also es ist immer bis mindestens auf Satzebene auf Diktat. Also zuerst immer den Namen
57 schreiben und wenn das nicht geht, kann ich aufhören. In der Geriatrie gibt es schon viele Leute, die
58 vorher schon zwanzig Jahre nicht geschrieben haben, da hat das keine Priorität. Es hat auch Leute, die
59 nie lange zur Schule gingen. Wenn sie ihren Namen und Wörter schreiben können, höre ich auf. Am
60 Anfang, wenn wir die standardisierten Tests gemacht haben, erfrage ich auch immer, was dem Patienten
61 wichtig ist. Einkaufszettel ist wichtiger als Briefe.

62 I1: Du richtest das Verfahren nach Bildungsstand?

63 E: Ja und Interessen.

64 I1: Gibt es noch andere Kriterien wonach du dein Vorgehen richtest?
65 E: Beim Schreiben oder grundsätzlich?
66 I1: Grundsätzlich.
67 E: Also beim Schriftlichen ist es das. Es ist wichtig, was man im Alltag so braucht, z.B. um noch zu sehen
68 wo ist jetzt das WC angeschrieben und solche Sachen. Aber es bringt nichts wenn ich einem 85jährigen
69 Patienten noch beibringen will Zeitung zu lesen, wenn er das vorher schon zwanzig Jahre nicht gemacht
70 hat. Bei anderen Orten mit jüngeren Patienten sind solche Sachen sicher wichtiger, dort gibt es sicher
71 selten jemand, der gar nicht liest, aber bei uns gibt es wirklich viele Patienten, wo das nicht wichtig ist.
72 Hingegen beim Verstehen und beim Reden teste ich auch, wenn der Patient findet er kann dies gut. Weil
73 das sind Sachen, die für alle relevant sind im Alltag. Weil oft merken die Patienten nicht, wenn sie
74 Problem haben mit dem Verstehen. Weder die Aphasiker noch die Demenzpatienten. Manchmal merken
75 sie, dass es Missverständnisse gibt, aber sie sind sich nicht bewusst, dass sie nicht gut verstehen. Aber
76 beim Lesen und Schreiben ist es etwas, wo der Mensch selber aktiv daran arbeiten wollen muss. Auch
77 die Sprachproduktion prüfe ich, z.B. wie kann jemand ein Bild beschreiben oder eine Geschichte erzählen
78 oder etwas aus dem Leben. Weil da gibt es ja auch praktisch niemand, der das nicht macht. Es gibt auch
79 Leute, denen es egal ist, wenn sie ein paar Fehler machen beim Sprechen, weil sie zum Beispiel aufgrund
80 eines Schlaganfalls andere Prioritäten haben und es wichtiger ist, dass sie wieder laufen können. Dann
81 gibt es aber auch die anderen, die sich sehr stören, aber kleinen Fehlern.
82 I2: Die Rechtschreibung wird demnach nicht geprüft?
83 E: Doch die Rechtschreibung ist drin beim Diktat, da sieht man auch wie jemand damit umgeht, wie kann
84 es jemand aufnehmen und reproduzieren, kennt er die Regeln? Es ist wichtig, dass man in Erfahrung
85 bringen kann, ob jemand früher eine gute Rechtschreibleistung aufwies oder nicht. Man sieht es
86 manchmal den Fehlern an, ob es früher schon war oder etwas typisch aphasisches ist. Man unterscheidet
87 dann zwischen typischen Rechtschreibfehlern wie z.B. i/ie, die der Patient wahrscheinlich früher schon so
88 geschrieben hat und typischen aphasischen Fehlern, wenn zum Beispiel die Buchstaben plötzlich in die
89 andere Richtung schauen. Wenn jemand eine leichte Aphasie hat und die Rechtschreibung störend für
90 ihn ist, dann arbeiten wir aber schon auch daran. Wenn jemand nicht mehr im Berufsleben ist.
91 I1:
92 E:
93 I1:
94
95
96 I2: Dann wird die Rechtschreibung eher nicht geprüft?
97
98 E: Doch, die Rechtschreibung schaut man schon auf Wort- und Satzebene an, wenn man sie diese
99 schreiben lässt. Dort sieht man, wie jemand damit umgeht. Wie kann es jemand aufnehmen und wie
100 kann er es danach reproduzieren und auch, ob er die Rechtschreibregeln kennt. Und dort ist das sowieso
101 bei der Diagnostik bei allen drin. Dann muss man schauen, ob die Person das früher konnte oder ob sie
102 diese Fehler schon immer gemacht haben. Oder ist es etwas typisch aphasisches, also wenn immer die
103 "ie" fehlen oder kein "tz", so die typischen Fehler, die auch Kinder machen - dann muss man nachfragen,
104 ob das schon immer so war. Dass er da nicht so sattelfest war. Und andere Fehler, wenn Buchstaben
105 plötzlich in die andere Richtung schauen oder so, dann ist die Chance grösser, dass dies aphasisch ist. Aber
106 meistens muss man da nachfragen oder wenn es für jemanden so nicht wichtig ist, dann verliert dies
107 [Rechtschreibung] an Relevanz.
108 Und auch, ob man dies trainiert oder nicht. Wenn jemand einen Hirnschlag gehabt hat und eine leichte
109 Aphasie hat und das [die Rechtschreibung] ein Problem ist und ihn das auch stört, dann arbeitet man
110 sicher an der Rechtschreibung. Wenn dies nicht der Fall ist, lässt man es sein. Es ist wie nicht mehr

111 relevant, wenn jemand nicht mehr am Berufsleben teilnimmt und sich daran nicht stört, ist es eigentlich
112 egal, ob er es richtig schreibt oder nicht, Hauptsache, man versteht, was er sagen will. Die Kriterien sind
113 dann anders. Aber ich schaue die Rechtschreibung immer an, ausser wenn jemand gar nicht mehr
114 schreiben kann. Aber dies merkt man ja dann auch.

115
116 Bei Demenzpatienten überprüfen wir die Rechtschreibung nicht, weil man dies in der Therapie nicht
117 mehr hinkriegt. Dort könnte man höchstens noch nachschauen, wie man es richtig schreibt. Wenn
118 jemand diese Fähigkeit dann noch hat, aber dies braucht auch relativ viel, Aufmerksamkeit und
119 Konzentration und dort dies behalten. Häufig ist dies nicht mehr so gegeben. Die müssen sich dann eher
120 von dem verabschieden. Man übt, versucht es möglichst auf dem gleichen Stand zu halten. Aber sicher
121 nicht korrigieren. Aber sicher anschauen, das machen wir schon.

122
123 I1: Wir haben vorher schon ein wenig von der Therapie gesprochen. Die Ergebnisse, die du nachher
124 bekommst, wie verwendest du diese?

125
126 E: Zum einen schaue ich, wie ist es und nachher bespreche ich dies immer mit den Patienten. Und ich
127 schaue, wie sie dies aufnehmen und dann besprechen wir im besten Fall, was für sie wichtig ist und was
128 nicht. Bei den Aphasikern, ausser jemand hat eine globale Aphasie, kann man es nicht so detailliert
129 besprechen, aber sonst schon. Dann nehme ich jene Bereiche, die für sie wichtig sind. Vom
130 Sprachverständnis versuche ich sie jeweils noch ein wenig überzeugen zu können. Aber, wenn der
131 Patient dies überhaupt nicht möchte, dann ist es nicht der Schwerpunkt. Also der Patient bestimmt,
132 wenn möglich. Bei den Demenzpatienten ist es häufig so, dass sie - wenn sie es wahrnehmen können,
133 dann machen wir es genau gleich, aber manchmal merkt man, dass es wie schon zu abstrakt ist, das was
134 ich von ihnen möchte. Dann muss es stark runterbrechen und auch zusammenfassen, wenn ich merke,
135 dass es so nicht geht. Dann merken sie, es geht mehr darum, wie man in einer Kommunikation bleibt.
136 Dort frage ich auch nicht... oder das Lesen ist wichtig. Es gibt auch Demenzpatienten die Zeitung lesen,
137 aber wenn ich es teste, sieht man, dass sie nicht so viel verstehen. Aber sie finden Zeitung zu lesen super
138 und sie finden auch, dass es gut geht. Dann mache ich das auch nicht in der Therapie. Wenn sie
139 stundenlang Zeitung lesen und dabei zufrieden sind; sie machen das ja für sich, Text lesen. Diese
140 Patienten müssen in ihrem Alter ja nicht mehr, wie im Berufsleben, den Text weiterverarbeiten, sondern
141 das machen sie einfach nur für sich. Und wenn sie so zufrieden sind, ist es für mich erledigt. Aber sonst,
142 wenn jemand am Text arbeiten will und ich sehe, es liegt eher daran, dass es nicht gespeichert werden
143 kann. Aber das eigentliche Verstehen funktioniert, was man an den Kommentaren erkennt, dann
144 versuchen wir mit Strategien zu arbeiten. Mit Markieren oder Abgrenzungen mit dem Leseschieber zu
145 machen. Zum Beispiel, wie kann ich es besser strukturieren und danach auch Gespräche führen über
146 diese Texte, dann hat man auch beide Textkompetenzen.

147
148 Jemand, der mit dem Speichern Schwierigkeiten hat, darf dann auch im Text nachschauen. Jemand, der
149 eher mit dem Verstehen Schwierigkeiten hat, würde dann den vorliegenden Text einfach noch einmal
150 durchlesen.

151
152 I1: Okay, dann sind wir eigentlich schon langsam beim letzten Teil.

153
154 I2: Also ich habe noch eine Frage zum ersten Teil, aktuelles Vorgehen. Du hast gesagt, du brauchst auch
155 immer standardisierte Verfahren oder Teile von denen. Und dann beobachtest du auch?

156
157 E: Ja, also die standardisierten Verfahren geben ja über alle Modalitäten Auskunft, zum Teil jedoch nicht

158 über die Textkompetenz. Aber über die Restlichen schon. Aber auch dort gibt es schon viel zu sehen, zu
159 beobachten. Beobachtungen, wenn jemand lange studiert und am Schluss trotzdem alles richtig macht,
160 ist das in einem Test nicht zwingend ersichtlich, beim Resultat. Und eine andere Person macht das so
161 zack-zack. Dann merkt man auch schon: Für diesen ist es schon eine höhere Anforderung und der andere
162 macht das so mit links.

163
164 I2: Du brauchst dazu nicht unbedingt eine Liste mit Beobachtungspunkten?

165
166 E: Nein, ausser so am Anfang habe ich mir das aufgeschrieben. Aber jetzt nicht mehr. Am Anfang, ja,
167 wenn man noch nicht so weiss, auf was es draufkommt. Oder ich habe mir genau aufgeschrieben, was
168 der Patient macht, damit ich es danach analysieren konnte. Und jetzt schreibe ich mir nur noch dann
169 etwas auf, wenn mir etwas auffällt.

170
171 I2: Könntest du kurz aufzählen, was du beobachtest?

172
173 E: Bei den standardisierten Verfahren oder...?

174
175 I2: Einfach beim Beobachten, also zum Beispiel beim Textverständnis.

176
177 E: Zuerst schaue ich einmal, wie jemand auf einen Text reagiert, wenn ich damit komme. Dann sieht
178 man, findet er es super oder eben nicht. Dann muss man danach aber nachfragen, wieso sie so reagiert
179 haben. Entweder, weil es ihnen Angst macht, weil sie es nicht mehr so gut können. Oder weil sie schon in
180 der Schule nicht gern gelesen haben. Und weiss man, da ist noch etwas anderes im Raum, das
181 unabhängig davon ist. Etwas anderes ist, wenn ich ihnen die Wahl zwischen laut und leise lesen gebe,
182 was sie dann machen. Dann schaue ich noch, wie schnell sie sind.

183
184 I2: Ist das dann gefühlsmässig oder -

185
186 E: Also, ich nehme es nicht auf. Aber mit der Erfahrung merkt man, ob jemand langsam oder schnell liest.
187 Aber es kann auch sein, dass jemand langsam liest und danach kann er trotzdem alles. Das sind einfach
188 so Punkte, die in die eine oder andere Richtung weisen. Oder jemand liest es durch und weiss danach
189 nichts mehr, hat es danach trotzdem nicht verstanden. Das sind einfach so Punkte, die in der Summe
190 betrachtet, interpretiert werden können. Dann beobachte ich den Patienten, während er liest. Dann
191 sieht man manchmal an der Mimik, ob er versteht oder wenn er beim Lesen lautlos artikuliert, dann
192 merkt man, dass er sich eine Hilfe geben muss. Oder wenn jemand verkrampft ist.. man muss das dann
193 auch interpretieren. Manchmal sehen sie auch nicht so gut und sind unverkrampft und es hat mit der
194 Sprache weniger zu tun.

195
196 Dann schaue ich auch, ob er Bemerkungen macht zum Text. Ob er den Finger zu Hilfe nimmt. Oder
197 einfach, wie hilft er sich oder nicht. Danach frage ich, ob sie es verstanden haben. Wenn sie ja sagen,
198 heisst das ja noch lange nicht, dass das auch so ist. Aber wenn sie nein sagen, dann zeigt das, dass sie ein
199 Bewusstsein haben, dass sie nicht alles verstanden haben. Gerade Demenzpatienten bemühen sich um
200 eine gute Fassade, also: Ja nicht anmerken lassen, dass etwas nicht gut ist. Und danach sage ich -
201 meistens, wenn ich denke, dass sie das könnten - Können Sie mir sagen, um was es hier geht? Und dann
202 lasse ich sie nacherzählen. Und je nach dem geht das dann oder nicht. Und das beobachte ich dann.
203 Wenn sie schon sagen, dass sie es nicht verstanden haben, dann frage ich, was sie verstanden haben, an
204 was sie sich erinnern können. Und dann dürfen sie den Text auch ein zweites Mal lesen. Und dann lesen

205 sie es noch einmal. Danach stelle ich Fragen, ja/nein-Fragen, danach W-Fragen. Dann merke ich, wies es
206 geht. Wenn es nicht gut geht, lasse ich sie manchmal noch ein zweites Mal lesen. Und dann schaue ich,
207 ob es danach besser verstanden wurde. Wenn ich merke, dass die Bemerkungen während dem Lesen so
208 passend sind, aber danach nichts mehr vorhanden ist. Dann schauen wir auch, ob es mit dem Markieren
209 besser geht, schauen, ob er überhaupt das Wichtigste aus dem Text entnehmen kann und danach noch
210 einmal mit der Möglichkeit, im Text nachschauen zu können. So ist das bei der schriftlichen
211 [Textkompetenz] beim Lesen.

212 Beim der Mündlichen geht es eher um Textkompetenz und Kommunikationsfähigkeit in einem. Meistens
213 ist es ja dann in einem Gespräch oder ich stelle eine Frage, und jemand gibt dann mehr oder weniger
214 ausführlich eine Antwort. Und dort achte ich auf die typischen Dinge, wie: Macht jemand Paraphasien
215 oder nicht, stockt er oder spricht er fließend. Antwortet er auf das, was ich gefragt habe, oder nur
216 ungefähr oder gar nicht auf das was ich gefragt habe. Sagt er ja oder nein oder nur einen kurzen Satz.
217 Kann er mehr. Wie reagiert er, wenn er etwas nicht mitteilen kann? Kann er sich helfen? Braucht er
218 Gestik, Mimik, unterstützt er sein Sprache oder nicht. Ist diese Mimik und Gestik eindeutig, einigermassen
219 oder überhaupt nicht interpretierbar. Es gibt da Leute, die gestikulieren und es hilft nicht wirklich.

220
221 Dort gibt es dann auch wieder ja/nein-Fragen, W-Fragen - wie gehen sie mit dem um, was können sie
222 dazu sagen. Ich finde, bei der mündlichen [Textkompetenz] ist es ein wenig schwieriger, weil es Leute
223 gibt, die sprechen nicht viel, die schon früher keine ausführlichen Antworten gegeben hätten. Wenn es
224 so eindeutige Zeichen gibt, kann man klar sagen, wie es aussieht. Ich hatte mal einen Patienten, bei dem
225 ich zuerst gedacht habe, dass er eine globale Aphasie hätte, weil er so kurz geantwortet hat. Und dann
226 habe ich einen Test gemacht und er war ziemlich gut. Und seine Frau sagte, dass er auch in den zwanzig
227 Jahren nie mehr gesprochen hat [als beim bei mir]. Dort könnte scheinbar auch etwas anderes dahinter
228 stecken, als nur die Aphasie. Seine Frau hat darunter gelitten, dass er nicht mehr redet. Aber sie hat
229 gesagt, dass er schon vorher wenig sprach. Dann habe ich gemerkt, dass er ganze Sätze machen kann,
230 aber er hat dies nicht für nötig empfunden.

231
232 I2: Dann kommen wir zum dritten Teil. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass es jetzt ein neues Instrument auf
233 dem Markt gäbe, das alles erfüllen würde, was du dir wünschst. Das auch Antworten liefert, die für die
234 Therapie eingesetzt werden können - wie würde das aussehen? Eventuell zuerst einmal die Kriterien.

235
236 E: Zuerst einmal nicht inhaltlich, sondern praktisch gesehen. Es gibt ja solche, es gibt auch VABIA zum
237 Beispiel. Aber es ist einfach aufwändig. Und im Alltag ist es dann einfach nicht so praktisch. Das ist gut,
238 wenn man beispielsweise nur Abklärungen machen muss und nichts anderes. Ich habe mir immer mal
239 vorgenommen, damit einmal zu beginnen. Man muss sich sehr einarbeiten und danach... Es müsste
240 etwas sein, das in nützlicher Frist ein Resultat liefert. Das andere kann man sich einfach nicht leisten.

241 I2: Was wäre dann eine nützliche Frist?

242
243 E: Ja, wenn man geübt ist, sollte das in zehn Minuten machbar sein. Wenn man nicht geübt ist, dann
244 braucht das schon mehr Zeit. Das ist ja auch bei all den anderen Tests so. Wenn man den AAT schon
245 hundert Mal gemacht hat, dann hat man das Resultat mit dem Computerprogramm in zehn Minuten
246 oder maximal in einer viertel Stunde. Das wäre gut, wenn man das könnte. Und wenn man es jetzt für
247 beides verwenden möchte, egal ob Aphasie oder kognitive Dysphasie, wäre es ideal, wenn man
248 entweder eine möglichst grosse Auswahl hat oder es auf verschiedenste Text angewendet werden kann.
249 Ich finde jetzt vor allem bei der Demenz, es gibt manchmal riesige Unterschiede, wenn etwas mit ihnen
250 zu tun hat oder nicht. Wenn die Emotionen stimmen, geht es so viel besser! Das ist ja bei allen Patienten
251 so, aber bei den Demenzpatienten ist das enorm. Und dann gibt man einen Text und er hat damit nichts

252 zu tun, dann versteht er überhaupt nichts. Und dann erzählt er am nächsten Tag, dass er etwas in der
253 Zeitung gelesen hat und du fragst dich, wie er da gemacht hat. Und dann merkst du, dass dies etwas ist,
254 das ihn interessiert. Unsere Patienten lesen nur noch das, was sie interessiert. Wenn man vom Beruf her
255 nicht mehr lesen muss, dann liest niemand Dinge, die ihn nicht interessieren. Dann muss man sich mit
256 dem zu Recht finden. Oder auch über etwas zu diskutieren, das einen nicht interessiert. Das macht ja
257 eigentlich nur beim Arbeiten oder manchmal in der Beziehung [lacht]. Ja, oder etwas Längeres zu
258 erzählen. Es müsste viele verschiedene Themen haben. Oder etwas, das auf Zeitungstexte anwendbar ist.
259 Das wäre gut, wenn es das gäbe.

260

261 I2: Dann wäre es eher so ein Beobachtungskatalog?

262

263 E: Ja, zum Beispiel. Ein Vorgehen, was man der Reihe nach machen soll, was man für Fragen stellen soll.
264 Ich weiss nicht, ob das realistisch umsetzbar ist, wenn die Texte nicht vorgegeben sind, das ist dann
265 schwierig zum Vergleichen. Ja, wenn man es standardisieren möchte, ist es schwierig, wenn man
266 irgendein Zeitungstext nehmen kann. Das ist halt dann immer ein wenig das Problem. Wenn, dann
267 müsste man inhaltlich, verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Es gibt einen Test - ich weiss den
268 Namen nicht mehr - den kann man auch als Diagnostikinstrument brauchen, haben wir gekauft, aber doch
269 nie gebraucht, weil er für 99 Prozent unserer Patienten zu schwierig ist. Es müsste wie verschiedene
270 Schwierigkeitsgrade haben. Dass nicht nur jene mit leichten Störungen getestet werden können. Und es
271 müsste auch etwas darin sein, wie jemand mit diesem Text umgeht, oder da rangeht, dass man das auch
272 gleich dort festhalten könnte. Sonst schreibe ich das wieder auf den anderen Bogen, aber dann sind das
273 wieder viele individuelle Beobachtungen. Oder dass man gleich erkennt, ist der Patient motiviert an den
274 Text herangegangen oder nicht so. Dass man so Kriterien hat, dass man alles auf einem Bogen hat.

275

276 I2: Dann ist noch die Frage, wie sollte so ein Befragungs- oder Beobachtungsbogen gestaltet sein, damit
277 man Informationen erhält, die du für die Therapie brauchen kannst?

278

279 E: Gut wäre es, wenn man Kategorien machen würde. Also, Beobachtungen während dem Lesen, Fragen
280 beantworten, oder eine Kategorie, wie erzählt er, kann er das oder nicht. Dass man das so ein wenig
281 unterteilt, dass es übersichtlich ist. Dies bei Demenzpatienten. Und bei den Aphasikern wäre es
282 eigentlich auch noch gut, wenn man es als Verlaufsdagnostik verwenden könnte. Das ist ja dann weniger
283 Therapie, aber dass man zeigen kann, wenn er Fortschritte gemacht hat. Dass man Punkte
284 zusammenzählen könnte, zum Beispiel. Also, der hat so und so viele Punkte und nach einer Weile macht
285 man es noch einmal und dann sieht man, dass es besser ist. Also so quantifizieren auch noch. Also für die
286 Demenz ist es weniger relevant, weil es selten ... es gibt ein paar Wenige Demenzerkrankungen, bei
287 denen man den [Therapie-] Erfolg messen kann. Aber sonst ist es mehr, den Erfolg zu messen, bei
288 jemandem, der sich nicht mehr so an Texte rantraut, aber früher gerne gelesen hat, liest jetzt wieder.
289 Dort schaut man eher auf solche Dinge, als darauf, wie gut jemand wirklich lesen kann. Oder erzählt er
290 über das, was er gelesen hat oder nicht. Und bei Aphasikern kann man ja wirklich auch Fortschritte im
291 Verstehen von Texten erzielen. Das andere würde sonst für Demenzpatienten nur Frust bedeuten, wenn
292 du als Logopädin das Gefühl hast, du müsstest zwei Monate später diesen Test noch einmal machen und
293 dann mit dem Alzheimer sei er danach viel besser in dem. Ich glaube, dann müsste man dann andere
294 Kriterien anschauen. Eher den Umgang mit dem Text, als ob er den Inhalt verstanden hat. Oder man
295 macht dann wirklich etwas mit einem Fahrplan. Aber das wird schwierig, weil das eben lange noch nicht
296 alle interessiert. Wir lernen nicht jemanden den Fahrplan zu lesen oder besser mit einem Fahrplan
297 umzugehen, wenn er eigentlich gar nie mit dem Zug fährt. Das ist in der Therapie immer so ein wenig
298 unterschiedlich.

299
300 I2: Und jetzt zu den bestehenden Verfahren. Gibt es da Elemente, die man für die Textkompetenz
301 brauchen könnte? Du hast schon gesagt, es gibt nicht viel, aber solche die du jetzt auch verwendest?
302
303 E: Ja, meinst du Diagnostikverfahren oder auch andere Materialien?
304
305 I2: Das auch.
306
307 E: Das eine wär der BMTDA, den wir ab und zu brauchen. Der hat vor allem beim Schriftlichen, einen Teil
308 zum Sprachverständnis [Holt dies hervor]. Es ist nicht wirklich Text, es sind mehr ja/nein-Fragen und
309 Aufträge. Das ist vor allem bei den anderen nicht drin oder nur sehr eingeschränkt.
310
311 I2: Dies [die Seite des BMTDA] wär dann mit einer Handlung verbunden?
312
313 E: Genau, das sind dann aber eher Sätze oder Aufträge als wirklicher Text.
314 Aber sonst geht es eher um die Produktion, als um das Verständnis... bei dem Bildbeschreibungen
315 einfach schon enthalten sind. Sonst so als Diagnostik, was dann auch so definiert ist, machen wir
316 eigentlich nichts mehr. Oder vereinzelt habe ich auch schon Dinge ausprobiert, dann aber gefunden, dass
317 es nicht zu unserer Klientel passt. Wenn man jetzt in einer Neuroreha arbeitet, mit Menschen, die auch
318 wieder in ihren Beruf zurück wollen, dann ist es wahrscheinlich auch wieder anders. Aber für unsere
319 Patienten ist es einfach nicht so geeignet. Und wir müssen relativ schnell mit Therapeutischem beginnen,
320 weil sie ja nicht so lange bei uns sind. Oder halt Demenzpatienten dann nicht verstehen, wieso sie hier
321 sind, wenn sie lauter Tests über sich ergehen lassen müssen.
322
323 Was ich oft brauche, sind diese SCHUBI-Texte von Ursula Frey, Geschichten aus dem Alltag [holt sie
324 hervor]. Das sind so einfache Texte, eigentlich für Aphasiker. Da hat es so ganz kurze und auch alle mit
325 Flattersatz. Die haben auch immer so Aufgabenblätter dazu. Und je nach dem, wenn ich schauen
326 möchte, wie jemand damit umgeht, dann lasse ich sie lösen. Und wenn es mehr Therapie ist, rede ich
327 auch rein.
328
329 I1: Und hat es dann auch einen Auswertungsteil?
330
331 E: Nein, es ist eigentlich therapeutisch, ist eigentlich kein diagnostisches Material. Aber das sind so die
332 ersten Texte, die man als das bezeichnen könnte. Das brauche ich relativ viel, gerade bei den Aphasikern.
333 Es hat auch noch gute Themen. Auch für Demenzpatienten, für die das Lesen wichtig ist. Auch wichtig ist,
334 dass er ein Erfolgserlebnis hat. Die haben so viele verschiedenen Themen, so Alltagsthemen halt, wo die
335 Menschen häufig auch darüber etwas erzählen möchten, was sie jetzt da erlebt haben. Es gibt ja
336 unzählige Materialien für Lesesinnverständnis oder Schriftliches. Aber ich habe wenig, das ich
337 diagnostisch verwende.
338
339 I2: Und so aus dem Kinderbereich, verwendet ihr gar nichts? Zur Rechtschreibung oder so,
340 Lesesinnverständnis?
341
342 E: Doch, das brauchen wir auch. Für die Rechtschreibung aber eher weniger. Was wir auch eher für die
343 Therapie brauchen, ist dieses Schulmaterial für Unterstufenkinder [zeigt es: "Kinder lesen vor" elk]. Das
344 sind Rätsel. Der Sinn wäre, dass die Kinder lernen vorzulesen. Es geht aber darum, es hat Hinweise und
345 man muss herausfinden, um was was es sich handelt. Und da sieht man, wie viele Hinweise sich jemand

346 merken kann und was er verstanden hat. Beispiel: "Alle Leute möchten gerne viel von dem haben."
347 Meistens finden es die Leute schnell heraus. Oder hier ein Beispiel, der Hammer: "Ich bin ein Werkzeug,
348 ein Teil besteht aus Holz, vorne ist es schwer und hinten leicht. Und dann wissen sie es oft. Oder wie viel
349 können sie sich merken und wie viel verstehen sie auch davon und können es erklären. Ich brauche es
350 eher therapeutisch, aber man kann es auch diagnostisch verwenden. Dann gibt es noch "das Dings", das
351 ähnlich ist. Manchmal kopiere ich es und nehme die Lösung weg... [Sie wird durch ein akustisches Signal
352 des Aufnahmegerätes unterbrochen. Die Interviewerinnen schauen nach, was dies bedeutet. Der
353 Speicher des Gerätes ist voll, der Rest des Interviews muss nun schriftlich festgehalten werden.]

354
355

356 **Notizen zum weiteren Interview:**

357

358 Die E. verwendet auch Logicals, um das Textverständnis und die Schriftlichkeit des Patienten zu
359 überprüfen. Auch der Token-Test gibt darüber Auskunft.

360

361 I2: Siehst du Lücken bei den bestehenden Verfahren?

362

363 E: Es ist alles stark auf die Aphasie und das Verständnis ausgerichtet. Teilweise wird auch das eigentliche
364 Problem nicht erfasst. Also, ob jemand Probleme mit dem Gedächtnis oder mit dem Verständnis hat.
365 Häufig sind diese Verfahren auf einem viel zu hohen Niveau angelegt. Auch werden Strategien bei den
366 Demenzpatienten nicht berücksichtigt. Und auch die Qualität der Strategien, was jedoch bei
367 standardisierten Tests schwierig ist. Es ist so defizitorientiert.

368

369 I1: Wir haben jetzt noch nie direkt von einer ICF-Orientiertheit gesprochen. Ist das bei euch auch ein
370 Thema?

371

372 E: Ja, wir sagen dem einfach biopsychosoziales Konzept. Wir achten darauf, dass es dem Patienten im
373 Alltag weiterhilft, dass er Strategien für den Alltag verwenden kann. Manchmal ist es ja so, dass gewisse
374 Patienten im Test schlecht abschneiden, sich aber ohne Probleme im Alltag zu Recht finden.

375

376 Manchmal lesen wir dann halt einfach nur den Titel eines Zeitungstextes und schauen, ob er diese
377 Informationen entnehmen kann.

378

379 I1,2: Gut, dann sind wir am Ende. Wir danken dir für das Interview.

iv. Inhaltsanalysen der einzelnen Interviews

Induktive Inhaltsanalyse Fall A

Fall A	Zeilen-nummer	Paraphrasieren	Generalisieren	Reduktion
	6 ff	Für die Diagnostik habe ich mir aufgrund meiner langjährigen Erfahrung ein eigenes Screening anhand von Gebrauchstexten entwickelt.	Eigenes Screening anhand von Gebrauchstexten entwickelt	<p>Vorgehen bei der Diagnostik: (aktuelle Situation)</p> <ul style="list-style-type: none"> - anhand langjähriger Erfahrung eigenes Screening aus Gebrauchstexten entwickelt - nicht standardisiert - am Schluss wird die Sprache in die Alltagshandlung eingebettet - Vor der Diagnostik beobachte ich den Patienten. - geprüft wird: <ul style="list-style-type: none"> geteilte Aufmerksamkeit Informationsentnahme globales Textverstehen selektives Textverstehen Informationsverarbeitung Verknüpfung von Text und Handlung Schriftlicher Umgang mit der Information Kognitive Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> Zwischenspeichern, Herausschreiben, Weiterverarbeiten
		Das ist aber nicht standardisiert. Da gibt es auch nichts.	Kein standardisiertes Diagnosevorgehen vorhanden.	
		Zum Beispiel prüfe ich selektives Textverstehen, globales Textverstehen, Verknüpfung von Text und Handlung, geteilte Aufmerksamkeit, Umgang mit Information, gezieltes Entnehmen von Information, Information aufschreiben und v.a. weiterverarbeiten.	Selektives Textverstehen, globales Textverstehen, Verknüpfung von Text und Handlung, geteilte Aufmerksamkeit, Umgang mit Information, gezieltes Entnehmen von Information, Information aufschreiben und v.a. weiterverarbeiten wird geprüft.	
	16 ff	Entscheidend ist für mich der Einstieg und damit die Frage: „Gibt es ein Globalverstehen?“ Worum geht es hier? Was ist die Funktion dieses Textes? Wozu hat man den?	Einstieg ist entscheidend und prüft das Globalverstehen.	
		Frontalhirngeschädigte können bereits Probleme haben, zu verstehen wozu man ein Text überhaupt gebrauchen kann.	Das Globalverstehen kann bei Frontalhirngeschädigten eingeschränkt sein.	
		Dann schaue ich ob der Patient gezielt Informationen entnehmen kann, ob er weiss er wo er schauen muss und ob er sich die Aufgabenstellung merken kann um dann zur gezielten Informationsentnahme zu kommen. Als nächstes – ganz wichtig – überprüfe ich, ob der Patient die Information, die er entnommen hat in eine Handlung einbauen und weiterverarbeiten kann.	Geprüft wird Entnahme der und Umgang mit einer Information und deren Umsetzung und Weiterverarbeitung in einer Handlung.	
		Zum Beispiel habe ich hier einen Fahrplan. Da will ich zunächst mal wissen, was ist das? Wozu haben wir	Das Globalverstehen kann beispielsweise anhand eines Fahrplanes getestet werden.	

		das? Das ist das Globalverstehen.		<ul style="list-style-type: none"> - Kein standardisiertes Diagnosverfahren vorhanden - Nicht berücksichtigt: pragmatische Einbindung des Textes, die kognitiven Voraussetzungen zur Informationsentnahme, Verarbeitung und Weiterverarbeitung - Die Theorie ist nicht ausreichend genug aufgearbeitet. <p>Kriterien für ein verbessertes Diagnostikinstrument:</p> <p>Globales Textverstehen als Einstieg in die Diagnostik der Textkompetenz</p> <p>Schweregrad der Störung ist zu berücksichtigen</p> <p>Information soll in einer Handlung umgesetzt werden</p> <p>Die Handlung soll alltagsnah sein</p> <p>Soll etwas über Sprachkompetenz, Kognition und Pragmatik aussagen</p> <p>Therapieableitung: wichtig, dass die kognitive, pragmatische und sprachsystematische Ebene auseinandergehalten werden für Problemlokalisation</p> <p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit wird</p>
		(Wenn der Patient nicht sprechen kann, lege ich Kärtchen hin).	Schweregrad der Störung ist zu berücksichtigen.	
		Dann stelle ich ihm eine konkrete Aufgabe. Z.B.: „Sie wollen mit dem Zug um 08.53 Uhr fahren, wann sind Sie in Salzburg? Wie lange sind Sie unterwegs? Was kostet die Fahrt?“ Kann er die Fragen beantworten? Kann er das rausschreiben?	Es werden konkrete Aufgaben zum Textverstehen erteilt.	
	27 ff	Und dann möchte ich, dass er die Information in Handlungen einbindet, dass er beispielsweise seine Zugverbindung rausschreibt und ein Fahrkartenkaufgespräch führt und die Fahrkarte kaufen kann.	Die Information soll in die Handlung umgesetzt werden.	
		Es geht mir immer um die Handlung, um die Teilhabe im Alltag.	Es geht immer um die Handlung, um die Teilhabe im Alltag.	
		Zum Globalverstehen gehört auch die Fähigkeit, zu wissen, wo man den vorliegenden Text typischerweise vorfindet und was man damit machen kann. Im Restaurant? In der Buchhandlung? Im Café? Was kann man damit?	Zum Globalverstehen gehört die Fähigkeit, zu erkennen, wo man einen Text typischerweise vorfindet und was man damit machen kann.	
		Dann will ich, dass er eine ganz bestimmte Information entnimmt, zum Beispiel: „Wie teuer ist ein Kaffee?“ Das muss er dann aufschreiben.	Der Patient soll bestimmte Informationen entnehmen und aufschreiben.	
		Und dann gehe ich in die Handlung rein als dritter Schritt. Das ist Teilhabe. Es wird quasi Sprache in die Alltagshandlung eingebettet.	Als dritter Schritt wird die Sprache in die Alltagshandlung eingebettet, das ist Teilhabe.	
		Ich habe schon ganz klare Ziele.	Ich habe schon ganz klare Ziele.	
	50 ff	Ich möchte Aussagen haben zum einen über die Sprachkompetenz, sprachsystematischen Fähigkeiten, aber mich interessiert natürlich auch die pragmatische Kompetenz. Sozusagen die Informationen in den Alltag einbinden.	Ich möchte Aussagen haben zur Sprachkompetenz und Pragmatik.	

55 ff	Ich möchte genauer auseinanderhalten können, wo das Problem liegt. Weil ich weiss, dass da zum einen sprachsystematische Anforderungen bestehen, aber auch auf pragmatische und kognitive Anforderungen, ist es mir bei der Diagnostik das Wichtigste, dass ich die einzelnen Stränge besser auseinanderhalten kann, um danach besser therapieren zu können.	Für die Therapieableitung ist es wichtig, dass ich die kognitive, pragmatische und sprachsystematische Ebene auseinanderhalte, um das Problem genauer zu lokalisieren.	<p>angeregt Beschreibende und nicht klassifizierende Befunderhebung Durchführungsdauer max. 45 Minuten Sprache muss so geprüft werden, wie sie im Alltag vorkommt. Wichtig für Therapieableitung: Ergebnisse sind gut strukturiert, beschreibend und alle Fälle einem Bereich zugeordnet. Art- und Schweregradbestimmung Das Befragen als diagnostisches Mittel kann teilweise nicht angewendet werden (Patient und Sekundärbetroffener). Von den bestehenden Diagnostikinstrumenten im Kinderbereich sollte nichts auf den Erwachsenenbereich übertragen werden. Anwenderfreundlich schnell durchführbar handlich individuell auf möglichst viele verschiedene Patientenpersönlichkeiten anpassbar therapiegeleitet</p>
63 ff	Die Ergebnisse der Diagnostik führe ich natürlich der Therapieplanung zu.	Die Ergebnisse der Diagnostik führe ich der Therapieplanung zu.	
	Und wenn ich merke, dass ein Patient noch auf anderen Ebenen als der sprachsystematischen Ebene Probleme hat, zum Beispiel mit der geteilten Aufmerksamkeit, dann suche ich mir Hilfe bei der Neuropsychologie oder der Ergotherapie.	Bei Problemen ausserhalb der sprachsystematischen Ebene, hole ich mir interdisziplinäre Hilfe.	
	Dann sprechen wir uns ab, dass wir gemeinsam an dem Problem arbeiten.	Wir sprechen uns ab, damit wir gemeinsam am Problem arbeiten.	
81	Interdisziplinarität ist für mich ganz wichtig.	Interdisziplinarität ist für mich ganz wichtig.	
87	Es wird ein beschreibender Befund erstellt.	Es wird ein beschreibender Befund erstellt.	
96ff	Die sprachsystematische und die pragmatische (wie Text in Gesellschaft eingebettet ist), sowie die kognitive Ebene müssen geprüft werden.	Die sprachsystematische und die pragmatische, sowie die kognitive Ebene müssen geprüft werden.	
	Es soll geprüft werden, wie ein Leser mit Intensionen und Illokutionen (Sprechakt im Hinblick auf die kommunikative Funktion) umgeht.	Intensionen und Illokutionen sind Teil des Lesesinnverständnisses und sollen geprüft werden.	
	Bei der kognitiven Informationsentnahme geht es um das Zwischenspeichern, Herausschreiben, Weiterverarbeiten.	Bei der kognitiven Informationsentnahme geht es um das Zwischenspeichern, Herausschreiben, Weiterverarbeiten.	
105ff	Die Durchführung des Tests sollte die Dauer einer Therapieeinheit von 45 Minuten nicht überschreiten, sonst ist es schlecht mit dem beruflichen Alltag vereinbar.	Die Durchführung des Tests sollte die Dauer einer Therapieeinheit von 45 Minuten nicht überschreiten.	

114ff	Es gibt kein Diagnostikinstrument auf dem Markt, das auch die pragmatische Einbindung des Textes in den gesellschaftlichen Rahmen und die kognitiven Voraussetzungen zur Verarbeitung, zur Informationsentnahme und Weiterverarbeitung mitberücksichtigt.	Die pragmatische Einbindung des Textes und die kognitiven Voraussetzungen zur Informationsentnahme, Verarbeitung und Weiterverarbeitung werden bei den vorhandenen Diagnostikinstrumenten nicht berücksichtigt.	ICF-orientiert Orientiert über Ressourcen und Defizite Gütekriterien
	Diese diagnostizieren nur auf der sprachsystematischen Ebene.	Diese diagnostizieren nur auf der sprachsystematischen Ebene.	
164	Es gibt auch Diagnostikmaterial, bei denen die textsortenspezifischen Merkmale fehlen. Als Leser trägt man immer sein Vorwissen an den Text heran und das muss ich dem Patienten beim Testen fairerweise ermöglichen. Ich muss Sprache so prüfen, wie sie im Alltag vorkommt (reale Land- und Fahrkarten, Schilder, Rechnungen, etc.).	Sprache muss so geprüft werden, wie sie im Alltag vorkommt. Textsortenspezifische Merkmale aktivieren das Vorwissen des Patienten, was beim Testen fairerweise ermöglicht werden soll.	
152	Das Diagnostikmaterial, was mir bekannt ist, ist mangelhaft (aus den oben genannten Gründen).	Das Diagnostikmaterial, was mir bekannt ist, ist mangelhaft.	
171	Die Theorie bei den Diagnoseverfahren zur Textkompetenz ist nicht ausreichend genug aufgearbeitet.	Die Theorie ist nicht ausreichend genug aufgearbeitet.	
175ff	Diagnostische Informationen für die Therapieplanung sind brauchbar, wenn sie gut strukturiert sind und alle Fälle zu einem Bereich, etc. zugeordnet werden können. Weiter soll Art und Schweregrad bestimmt werden können. Es braucht also eine genaue, beschreibende Erfassung des Problems, eine Struktur und Einteilung.	Diagnostische Informationen für die Therapieplanung sind brauchbar, wenn sie gut strukturiert sind und alle Fälle zu einem Bereich, etc. zugeordnet werden können. Weiter soll Art und Schweregrad bestimmt werden können. Es braucht also eine genaue, beschreibende Erfassung des Problems, eine Struktur und Einteilung.	
186	Testergebnisse, die sich anhand von verschiedenen Gebrauchstexten ergeben, sind untereinander vergleichbar (Bspw. Rezept u. Fahrplan), insofern eher die allgemeinen Grundfähigkeiten, wie Informationsentnahme, Orientierung, Merkfähigkeit oder selektive Aufmerksamkeit, überprüft werden.	Testergebnisse, die sich anhand von verschiedenen Gebrauchstexten ergeben, sind untereinander vergleichbar (Bspw. Rezept u. Fahrplan), insofern eher die allgemeinen Grundfähigkeiten, wie Informationsentnahme, Orientierung, Merkfähigkeit oder selektive	

			Aufmerksamkeit, überprüft werden.	
196ff	Zur Diagnostik beobachte ich den Patienten und dies tue ich bevor ich ihn teste.	Vor der Diagnostik beobachte ich den Patienten.		
	Das Befragen als diagnostisches Mittel gestaltet sich bei Menschen mit Aphasie eher schwierig, da sie oftmals nicht antworten können.	Das Befragen als diagnostisches Mittel kann teilweise nicht angewendet werden.		
	Zu jeder Therapie gehört auch ein Angehörigen-gespräch, bei dem die Teilhabe des Patienten im Mittelpunkt steht.	Das Angehörigen-gespräch thematisiert die Teilhabe des Patienten.		
	Oft können die Angehörigen jedoch keine Auskunft über die alltäglichen Fähigkeiten des Patienten geben. Diese haben nämlich oft gar keine Möglichkeit mehr Kontoauszüge zu kontrollieren oder im Café zu bezahlen, weil die Ehepartner oder deren Kinder ihnen dies nicht mehr zugestehen.	Die Angehörigen lassen dem Patienten kaum Möglichkeiten, ihre alltäglichen Fähigkeiten zu gebrauchen und können darüber oft auch keine Auskunft geben.		
	Dadurch sinkt die Lebensqualität.	Dadurch sinkt die Lebensqualität.		
	In der Therapie muss dies schrittweise wieder ermöglicht werden. Diese Menschen brauchen eine sinnvolle Aufgabe, damit sie im Alltag integriert sind und sich auch so fühlen.	In der Therapie muss dies schrittweise wieder ermöglicht werden. Diese Menschen brauchen eine sinnvolle Aufgabe, damit sie im Alltag integriert sind und sich auch so fühlen.		
249ff	Von den bestehenden Diagnostikinstrumenten im Kinderbereich sollte nichts auf den Erwachsenenbereich übertragen werden.	Von den bestehenden Diagnostikinstrumenten im Kinderbereich sollte nichts auf den Erwachsenenbereich übertragen werden.		
	Kinder und Erwachsene finden sich in zwei völlig verschiedenen Erfahrungswelten wieder, deshalb sollte man etwas Neues erstellen und neue Perspektiven aufnehmen.	Kinder und Erwachsene finden sich in zwei völlig verschiedenen Erfahrungswelten wieder.		

270	Damit ein Diagnoseinstrument anwenderfreundlich ist, muss es schnell durchführbar, handlich sein und individuell auf möglichst viele verschiedene Patientenpersönlichkeiten passen (Patientenbezogenheit u. Schweregrade; Hausfrau, Bankdirektor, etc. aber auch leichte und schwere Aphasie).	Damit ein Diagnoseinstrument anwenderfreundlich ist, muss es schnell durchführbar, handlich sein und individuell auf möglichst viele verschiedene Patientenpersönlichkeiten passen.
288ff	Ein Diagnoseinstrument sollte zudem therapiegeleitet und ICF-orientiert (Teilhabe im Alltag) sein und über die Ressourcen und Defizite des Patienten gut orientieren können.	Ein Diagnoseinstrument sollte zudem therapiegeleitet und ICF-orientiert sein und über die Ressourcen und Defizite des Patienten gut orientieren können.
	Auch spielt Validität eine Rolle, da die Therapie an die Diagnostikergebnisse anknüpft und darauf aufbaut.	Gütekriterien (Validität) spielen eine Rolle, da die Therapie davon abgeleitet wird.
297	Die Textkompetenz teste ich auch bei den schwersten Aphasiepatienten. Oft bin ich überrascht, welche Ressourcen diese aufweisen können.	Es ist sinnvoll, die Textkompetenz auch bei den schwersten Aphasiepatienten zu testen.
324	Die Übertragungsleistung vom Laut- ins Schriftsystem braucht so viel Kapazität im Arbeitsspeicher, dass der Sinn beim lauten Lesen nicht mehr entnommen werden kann.	Die Übertragungsleistung vom Laut- ins Schriftsystem braucht so viel Kapazität im Arbeitsspeicher, dass der Sinn beim lauten Lesen nicht mehr entnommen werden kann.

Induktive Inhaltsanalyse Fall B

Fall	Zeilen-nummer	Paraphrasieren	Generalisieren	Reduktion
B	5 ff	Ich versuche mir möglichst schnell einen Eindruck zu machen von diesem Menschen bezüglich Alter, Fitness, bezüglich sozialem Hintergrund, Umfeld und Bildung.	Erster Eindruck über Alter, Fitness, sozialen Hintergrund, Umfeld und Bildung spielt eine Rolle für die Diagnostik.	Vorgehen bei der Diagnostik: (aktuelle Situation) - Ersteindruck (Alter, Fitness, Bildung, sozialer Hintergrund) - Eindruck über Defizit des Patienten und seine Einstellung dazu - andere Krankheiten, etc. - individuelle und ressourcenorientierte, der Konzentrationsfähigkeit und dem Schweregrad der Hirnfunktionsstörungen angepasste Diagnostik (individueller Einstieg im Testprogramm) - hierarchischen Aufbau mit ansteigender Komplexität - Lesesinnverständnis und Lesefertigkeit werden geprüft Text laut vorlesen und Fragen beantworten, Schreiben, Abschreiben und Bild-Wort-Zuordnung, Lesefluss überprüfen (Zeitmessung) - nicht standardisiert; standardisierte Tests werden erst verwendet, wenn sich
	7ff	Bezüglich dem, was dieser Mensch als sein eigenes Defizit empfindet und was er oder sie gerne verbessern möchte.	Eindruck über Defizit des Patienten und seine Einstellung dazu	
	8ff	Auch bezüglich anderer Defizite, die dieser Mensch vielleicht hat, z.B. eine weitere körperliche oder neuropsychologische Erkrankung, sowie Hör – und Sehleistung.	Andere Krankheiten und Begleiterscheinungen beachten.	
	12 ff	Es ist es nicht so, dass ich in einer ersten Stunde unbedingt die Textkompetenz abfragen würde.	Textkompetenz hat nicht oberste Priorität bei der Diagnostik.	
	13 ff	Es kommt immer darauf an was die Leute wollen/ was ihnen wichtig ist.	Diagnostik wird auf die Bedürfnisse der einzelnen Patienten abgestimmt.	
	17ff	Dann habe ich so einige kleinen Texte mit einigen Fragen dazu, die dann den Inhalt abfragen. Die lasse ich mir meistens vorlesen.	Texte für sich und laut vorzulesen, so wie Fragen dazu beantworten ist Teil der Diagnostik.	
	21	Das ist nicht standardisiert.	Das Verfahren ist nicht standardisiert.	
	21 ff	Wenn jemand eine wirklich happige Aphasie hat, dann würde ich jetzt eher mit einzelnen kurzen Sätzen arbeiten.	Die Diagnostik wird auf die Fähigkeiten des Patienten angepasst.	
	22	Es gibt einen Schnell-Aphasie-Test, den mache ich manchmal.	Aphasie-Schnell-Test wird manchmal in der Diagnostik verwendet.	
23 ff	Beim Schreiben teste ich das Schreiben eines Wortes, auch das Abschreiben oder auch das Zuordnen von Bild und Wort.	Schreiben, Abschreiben und Bild-Wort-Zuordnung können Teil der Diagnostik sein.		

27 ff	Ich stelle das sehr auf den einzelnen Menschen ab und es ist mir wichtig, dass mein Klient, meine Klientin nie beschämt werden.	Diagnostik soll ressourcenorientiert sein.	Therapeut und Patient gut kennen - Das Diagnoseverfahren wird selbst zusammengestellt.
29	Ich muss ja nicht wirklich Tests machen.	Bedarf an Testmaterial hält sich in Grenzen	- manchmal Aphasie-Schnell-Test
29 ff	Wenn ich einen Test standardisiert durchführe, dann mache ich das sicher nicht in der ersten Stunde. Also da muss ich jemanden schon etwas besser kennen.	Standardisierte Tests werden erst verwendet, wenn sich Therapeut und Patient gut kennen.	- Lesefertigkeit, das Leseverständnis und das Leseverhalten werden beobachtet
31 ff	Wenn es dann gut und sinnvoll ist, einen Test zu machen, z.B. wenn man einen Bericht braucht wegen der Krankenkasse oder so, dann mache ich das.	Tests sind manchmal sinnvoll für die Transparenz gegenüber dem Kostenträger und kommen manchmal deswegen zur Anwendung.	- Beobachten, Zuhören und Befragen sind wichtig (u. a. für Überprüfung des Textverständnisses)
32 ff	Und dann melde ich das aber auch an, dass das standardisiert ist und dass es da Regeln gibt und dass ich mich an die halten muss.	Ein Test und die Regeln dazu werden dem Patienten vorangekündigt.	- Diskussion über einen Text gibt Aufschluss über das Lesesinnverständnis
34 ff	Wenn ich mit Leuten arbeite, dann schaue ich eben, dass ich Informationen erhalte, die mir einen Weg weisen, wie ich weitermachen kann.	Informationen aus der Diagnostik sollen bei der Therapieplanung dienen.	- Hypothesen zum Leseverhalten oder zu Ursachen und Aufrechterhaltungsfaktoren werden durch Beobachten und gezieltes Fragen überprüft
35 ff	Ich probiere die Menschen nicht in eine Situation hineinzubringen, in der sie sich schlecht fühlen.	Patient soll sich nicht als schlecht erfahren in der Logopädie.	- Empathie, Erfahrung und Intuition sind zentrale Werte in der Diagnostik
42	Ich verwende eigentlich keine anderen Materialien/Tests bei der Diagnostik.	Es werden nur wenige Tests verwendet.	- Patienten mit wenigen Ausfällen erhalten einen Fliesstext
44	Ich stelle mir das Diagnoseverfahren selbst zusammen.	Das Diagnoseverfahren wird selbst zusammengestellt.	- Bei schwereren Ausfällen wird anhand von Diktaten die Schreibfertigkeit oder das Verständnis getestet.
47 ff	Ich denke an einen Aphasiker, der kommt manchmal mit einem Artikel, den ihn interessiert. Dann lesen wir das zusammen und ich sehe wo er Defizite hat. Dafür brauche ich nicht unbedingt einen Test.	Defizite werden anhand von Beobachtungen festgestellt, dafür braucht es keinen Test.	- Das Vorgehen richtet sich nach Bildungsstand, nach Schwere der Ausfälle, nach Motivation, Ziel und Möglichkeiten
52	Getestet wird die Lesefertigkeit, Lesesinnverständnis, Lesetempo.	Lesefertigkeit, Lesesinnverständnis und Lesetempo sind Fähigkeiten, die geprüft werden.	

52	Auch immer unter Berücksichtigung des Bildungsstandes, es gibt erwachsene Leute, die nicht besonders gut lesen können oder auch sehr schlecht vorlesen können, das ist in Ordnung.	Der Bildungsstand muss in der Diagnose berücksichtigt werden.	<p>des Patienten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Beobachtung hat höhere Gewichtung als Prozenträge von Testresultaten. - Das diagnostische Vorgehen ist auch abhängig von Stärken, Schwächen und Verbesserungsmotivation des Patienten. - Alltagsrelevanz und Wiedereingliederung sind wichtig - Rechtschreibung spielt nur eine untergeordnete Rolle. <p>Bestehende Lücken in der Diagnostik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kein standardisiertes Diagnoseverfahren vorhanden - Tests weisen keine Gütekriterien auf - Die Tests beurteilen nur die Rechtschreibung (bspw. HSP) und nicht das Formulieren eines Textes - Vorhandene Leseverständnistests sind schlecht gemacht. <p>Kriterien für ein verbessertes</p>
55 ff	Ich beobachte auch, wie gerne jemand liest, das ist ja nicht jedem seine Sache.	Vorlieben des Patienten spielen eine Rolle.	
59 ff	Ein Teil der Diagnostik des Lesesinnverständnisses bildet die Diskussion zum Text und meine Beobachtung davon.	Die Diskussion über einen Text gibt mir Aufschluss über das Lesesinnverständnis.	
64 ff	Wenn jemand kleine Ausfälle hat, dann können die zu Hause mal einen Text schreiben über irgendwas und wir besprechen das wieder.	Bei kleineren Ausfällen bekommen die Patienten Hausaufgaben.	
66 ff	Oder bei schwereren Ausfällen vielleicht einzelne Wörter, einen kleinen Satz oder auch ein Bild. Ich würde da auch mal einen Satz diktieren, was nicht unbedingt Textkompetenz ist, sondern mehr Schreibfertigkeit oder auch Verständnis.	Bei schwereren Ausfällen wird anhand von Diktaten die Schreibfertigkeit oder das Verständnis getestet.	
71 ff	Ich richte mein diagnostisches Vorgehen nach Bildungsstand, nach Schwere der Ausfälle, nach Motivation der/des Klienten, nach Ziel der/des Klienten, auch nach Möglichkeiten. Ich meine manche sind dann rechts gelähmt und waren Rechtshänder.	Das Vorgehen richtet sich nach Bildungsstand, nach Schwere der Ausfälle, nach Motivation, Ziel und Möglichkeiten des Patienten.	
75 ff	Also wie Sie sehen, gehe ich eher von Beobachtungen aus als irgendwas von Prozenträgen oder so.	Die Beobachtung hat bei mir höhere Gewichtung als Prozenträge von Testresultaten.	
77 ff	Wo sind Stärken? Wo sind Schwächen? Inwieweit möchte der Klient oder die Klientin etwas verbessern?	Das diagnostische Vorgehen ist auch abhängig von Stärken, Schwächen und Verbesserungsmotivation des Patienten.	
79 ff	Wenn jemand sagt, dass er eh nie Zeitung und Bücher liest, dann brauche ich da nicht weiter darüber nachzudenken. Oder wenn Leute sagen, meine Tochter schreibt mir das Weihnachtskärtchen vor und dann	Wenn ein Patient im Alltag nicht viel lesen und schreiben können muss, wird daran auch nicht gearbeitet.	

	schreibe ich das dann ab.		Diagnostikinstrument:
83 ff	Wenn jemand vielleicht auch noch im Beruf schreiben können müsste, dann mache ich mir eine Aufstellung über die Ausfälle, die ich gesehen habe und berate ihn und frage mein Gegenüber was er oder sie will.	Wenn jemand im Beruf noch schreiben können muss, wird eine Beratung und Aufstellung der Ausfälle vorgenommen unter Berücksichtigung des Bedürfnisses des Patienten.	- Der Bildungsstand muss in der Diagnose berücksichtigt werden. - Ein Katalog, der auflistet, was man beim Schreiben / Lesen beobachten und beurteilen sollte, wäre hilfreich
89	Es gibt ja so Leseverständnistests für Jugendliche, die sind aber wahnsinnig schlecht gemacht.	Vorhandene Leseverständnistests sind schlecht gemacht.	- Informationen aus der Diagnostik sollen bei der Therapieplanung dienen
90 ff	Ich denke, das ist etwas sehr schwieriges. Auf Wort- oder Satzebene ist das machbar, auf Textebene schwierig. Besonders das Lesesinnverständnis.	Gute Tests zu machen ist schwierig.	- keine ungewohnten Satzstrukturen bei der Diagnostik
92ff	Ich meine Lesetempo, Lesegenauigkeit das kann man relativ einfach messen, ist aber nur ein Teil. Und sagt auch nicht aus, man muss ja dann die Leute laut vorlesen lassen und das ist nur ein Teilaspekt der Lesefertigkeit.	Lesetempo und Lesegenauigkeit kann man messen, ist aber nur ein Teil der Lesefertigkeit.	- Je nach Patient können Textsortenmerkmale das Lesesinnverständnis unterstützen (Situatives Verstehen) oder erschweren (zusätzliche Anforderungen)
97	Also so eine Range ist ganz schwierig. Testmaterial herzustellen, das so breit dann brauchbar ist.	Testmaterial herzustellen, das für viele Patienten anwendbar ist, stellt eine Schwierigkeit dar.	- Beim Befragen abklären: das jetzige und frühere Lese- und Schreibniveau (Schreibprobe)
98 ff	Und wenn schon müsste es aufsteigend sein, also von ganz kleinen Sätzen zu Blocks bis hin zum Text, wo man dann aufhören könnte, oder auch irgendwo einsteigen.	Ein Test muss bezüglich Schweregrad aufsteigend aufgebaut sein.	bevorzugte Textsorten
102 ff	Es dürfte nicht gleichzeitig kombiniert sein mit dem Lesetempo. Das ist ein Riesenfehler bei diesem Test, bei denen ist die Auswertung des Lesesinnverständnisses ein Witz.	Leseverständnis und Lesetempo darf nicht kombiniert getestet werden. Das ist ein Riesenfehler bei gewissen vorhandenen Tests.	Verwendungshäufigkeit
106	Und bei der Schreibkompetenz will man schauen, ob die Menschen einzelne Wörter richtig schreiben, nicht wie die Rechtschreibung ist.	Rechtschreibung spielt nur eine untergeordnete Rolle.	das Ziel
106 ff	Bei Erwachsenen haben sie da auch Leute dabei, die nie fehlerfrei schreiben konnten, was man vielleicht erfragen kann, aber das müsste berücksichtigt sein.	Die frühere Schreibleistung muss berücksichtigt werden.	die Erwartungen berufliche Notwendigkeit

108ff	Oder man müsste die Fehler unterscheiden. Ob es sich jetzt um einen Rechtschreibfehler - der die Person auch schon früher gemacht hätte – handelt, oder ist es ein aphasischer Fehler.	Aphasische und Rechtschreibfehler müssen unterschieden werden.	- Zeitaufwand möglichst tief halten - zweckmässiges Bildmaterial verwenden (erkennbar, farbig, gross)
113 ff	Aber das ist statistisch wieder schwer machbar zum Unterscheiden.	Die Unterscheidung ist statistisch schwierig aufzuzeigen.	- das Leseverständnis darf nicht anhand der Lesegeschwindigkeit gemessen werden
114 ff	Formulieren kann man schlecht testen. Weil das Formulieren muss ja frei sein, sonst hat der Mensch ja nicht formuliert. Finde ich schwierig.	Das Formulieren von Sätzen ist eine Fähigkeit, die man in einem Test schlecht prüfen kann.	- evtl. Lückentext erscheint zweckmässig (siehe LGVT 6-12)
115 ff	Da müsste man wie so Kriterien haben, vollständige Sätze, Differenziertheit in der Wortwahl, also nicht in der Satzstruktur.	Dafür müsste es Kriterien geben, wie bspw. Die Vollständigkeit der Sätze oder die Differenziertheit in der Wortwahl.	- Text lesen und eine Handlung dazu auszuführen sinnvoll (einhändig ausführbar)
117 ff	Aber bringt das etwas dann zu Schluss? Also viel Arbeit so etwas herzustellen, viel Arbeit beim Auswerten. Ich setze meine Fragezeichen dazu.	Der Nutzen aus so einem Test wird in Frage gestellt.	- ein Diagnostikinstrument muss auf die Fähigkeiten einer breiten Norm angepasst sein
123	Die Augenscheinvalidität ist ein Kriterium für die Anwendbarkeit.	Ein Test muss der Augenscheinvalidität standhalten.	- Textverständnis soll stärker gewichtet sein als Rechtschreibung
127 ff	Man nimmt ihn, macht ihn auf und dann muss er schon mal so au sehen, dass er wenig kompliziert ist um durchzuführen, er muss im Layout schön sein, also eine etwas grössere Schrift und übersichtlich.	Kriterien für eine gute Anwendbarkeit sind: -Unkompliziertheit - ansprechendes Layout - Übersichtlichkeit	- Gebrauchstexte in der Diagnostik zu verwenden wäre sinnvoll - das Zahlenlesen muss als Teil des Textverständnisses überprüft und therapiert werden
129 ff	Es muss klar sein, wo die Durchführungsanleitung ist, wie man das machen soll und eine Auswertungsanleitung mit Beispielen enthalten.	Durchführungs- und Auswertungsanleitung müssen klar sein und Beispiele enthalten.	- Ein Test muss bezüglich Schweregrad aufsteigend aufgebaut sein.
129	Normalgross geschrieben oder vergrössert für Leute, die wirklich schlecht sehen, dass das nicht ein Problem ist.	Die Schriftgrösse spielt eine Rolle.	- Leseverständnis und Lesetempo darf

132 ff	Es wäre gut, wenn der Bogen gerade zeigt was gut war und dass es genügend Platz hat zwischen den Zeilen, dass man auch gut reinschreiben kann. Vielleicht eine Schablone oder ein Katalog, was man alles berücksichtigen könnte. Dann könnte man selbst dann vielleicht noch die Beispiele reinschreiben.	Ein Testformular sollte genügend Platz für eigene Beobachtungen und Beispiele enthalten und einem vorweg anzeigen, was richtig und was falsch war. (Zum Beispiel eine Schablone oder ein Katalog).	nicht kombiniert getestet werden - Die frühere Schreibleistung muss berücksichtigt werden. - Aphasische und Rechtschreibfehler müssen unterschieden werden.
138 ff	Zur Dauer der Durchführung könnte ich mir verschieden lange Zeiten vorstellen. Bei Personen mit leichten Ausfällen eine halbe Stunde und bei schweren Ausfällen sollte dies in 10 Minuten durchführbar sein, da sie auch häufig Konzentrationsprobleme haben.	Die Dauer sollte der Konzentrationsfähigkeit und dem Schweregrad der Hirnfunktionsstörungen angepasst sein.	- Das Formulieren von Sätzen sollte informell geprüft werden (anhand Kriterienkatalog)
144 ff	Man könnte die Diagnostik von Lesen und Schreiben auch auf zwei Tage aufteilen.	Die Diagnostik kann auch auf mehrere Teile aufgeteilt sein.	Kriterien für eine gute Anwendbarkeit sind:
151 ff	Das Lesen und Schreiben sollte so getestet werden, dass zuerst Einzelsätze, dann kurzer Text und dann längerer Text vorgelegt / verlangt werden. Es wird immer etwas komplexer.	Die Diagnostik beim Lesen und Schreiben sollte einen hierarchischen Aufbau haben, wobei die Komplexität ständig ansteigt.	-Unkompliziertheit - ansprechendes Layout - Übersichtlichkeit (genügend Platz für eigene Beobachtungen/Beispiele)
145 ff	Personen mit starken Ausfällen würden beim Leichtesten beginnen und so weit wie möglich voran gehen. Und mit Personen mit leichten Ausfällen würde man irgendwo in der Mitte beginnen.	Je nach Schweregrad beginnt man auf einer höheren oder niedrigeren Stufe bei der Diagnostik.	- Durchführungs- und Auswertungsanleitung müssen klar sein und Beispiele enthalten.
153 ff	Therapieableitung ist möglich, wenn man von Diagnostik her Anhaltspunkte hat, wie man die Schreibfähigkeit einschätzen könnte. Dies könnte wie ein Katalog gestaltet sein, der einen aufzeigt, auf was man alles achten könnte.	Therapieableitung ist möglich, wenn man Anhaltspunkte zur Schreibfähigkeit erhält, die anhand eines Kataloges abgearbeitet werden.	- Ein Testformular sollte einem vorweg anzeigen, was richtig und was falsch war. (Zum Beispiel eine Schablone oder ein Katalog).
159 ff	Beim Lesen sollte es einen Teil geben, bei dem man laut vorlesen muss und einen Teil, bei dem man für sich lesen muss. Beim lauten Lesen könnte man die Zeit stoppen, die dann mit einer Norm verglichen werden können.	Lautes und stummes Lesen sollten geprüft werden, wobei man beim Ersten den Lesefluss überprüft, indem man die Zeit misst.	
161 ff	Man müsste die Lesefähigkeit vom Bildungsstand abhängig machen, was eine zu komplexe dreidimensionale Statistik ergäbe.	Die Lesefähigkeit hängt vom Bildungsstand ab und muss bei der Diagnostik berücksichtigt werden.	

165 ff	Es ist gut, wenn man Prozenträge, usw. hat, aber es ist fraglich, was das für die Therapieplanung und für den einzelnen Patienten heisst.	Das Testen hat für die Therapieplanung und für den einzelnen Patienten wenig Bedeutung.
177 ff	Ich beobachte, wieso jemand einen Textabschnitt nicht verstanden hat. Ich spreche mit dem Patienten darüber, damit ich seine Gedankenschritte nachvollziehen kann. Manchmal wird ersichtlich, dass die Beziehung zwischen den Wörtern nicht korrekt erkannt wurde oder dass Satzteile ausgelassen oder nicht wahrgenommen wurde.	Beobachten und Befragen sind die beiden Werkzeuge im Überprüfen des Textverständnisses.
182 ff	Damit ich Informationen für die Therapieableitung bekomme, beobachte ich die Lesefertigkeit, das Leseverständnis (komplexeren Text) und das Leseverhalten (Nimmt er wahr, wann er nicht verstanden hat und geht im Text zurück?)	Zur Therapieableitung wird die Lesefertigkeit, das Leseverständnis und das Leseverhalten beobachtet.
185 ff	Ich stelle Hypothesen zum Leseverhalten auf.	Ich stelle Hypothesen zum Leseverhalten auf.
188 ff	Wortverlesungen, die nah am richtigen Wort sind, geben mir den Anstoss wieder stärker auf der Silbenebene zu arbeiten. Wenn jedoch eine ungewohnte Satzstruktur das Problem war, gibt das nur Aufschluss über die Textstruktur und nicht über die Textkompetenz der Person. Somit sind dies unbrauchbare Infos.	Wenn eine ungewohnte Satzstruktur das Lesesinnverständnis erschwert, gibt das nur Aufschluss über die Textstruktur und nicht über die Textkompetenz der Person.
195 ff	Man muss sich auch fragen, ob die Person ein gutes Leseverständnis hat oder einfach die Situation gut abschätzt und in der Situation relativ gut versteht.	Textsortenmerkmale unterstützen das Lesesinnverständnis.
200 ff	Von der psychologischen Ausbildung her arbeite ich stark mit Übertragung und Gegenübertragung. Empathie ist dabei die zentrale Eigenschaft.	Empathie ist eine zentrale Eigenschaft in der therapeutischen Arbeit.
201 ff	Es geht um das Erfassen des Anderen eben auch über Gefühle und die Körperhaltung. Ich versuche mich in andere einzufühlen und dadurch zu spüren, was dieser Mensch braucht und wie ich die Blockaden bei mir selber lösen kann. Dies wiederum könnte dem Patienten auch helfen. Ich stelle auch gezieltere Fragen um diese Hypothesen zu überprüfen. Ich denke, dass viele Kolleginnen so arbeiten.	Aufgestellte Hypothesen zu Ursachen und Aufrechterhaltungsfaktoren werden durch gezielte Fragen überprüft.

212 ff	Wenn ich den Patienten das erste Mal sehe, weiss ich schon einiges über ihn. Trotzdem stelle ich ihm gezielte Fragen. Dabei gehe ich nicht nach einem gewissen Schema oder Fragebogen vor, sondern verlasse mich auf meine Intuition und Erfahrung. Der Patient soll sich nicht ausgefragt vorkommen.	Beim gezielten Befragen verlasse ich mich auf meine Intuition und Erfahrung. Der Patient darf sich nicht ausgefragt vorkommen.
221 ff	Normalerweise und, wenn dies möglich ist, erzählen die Patienten von sich aus, weshalb sie kommen. Sonst kann man sie auch mal auffordern. Zuhören, warum die Leute kommen und was sie wollen, ist zunächst wichtig.	Dem Zuhören kommt eine wichtige Bedeutung zu.
236 ff	Beim Befragen soll das Niveau, das Ziel, die Erwartungen und die berufliche Notwendigkeit abgeklärt werden. Konkrete Fragen stelle ich zu den Problemen, Schreibhäufigkeit, Textsorte (Email, Briefe, etc.), den Vorlieben beim Lesestoff (früher und heute). Letzteres gibt auch Hinweise zum Bildungsstand und zu den Therapieerwartungen.	Beim Befragen soll das jetzige und frühere Lese- und Schreibniveau, bevorzugte Textsorten, die Verwendungshäufigkeit, das Ziel, die Erwartungen und die berufliche Notwendigkeit abgeklärt werden.
249 ff	Mitgebrachte Schreibproben liefern viele Informationen.	Mitgebrachte Schreibproben liefern viele Informationen.
246 ff	Ich bewerte die Aussagen des Patienten zu seinen Erwartungen nicht. Ich möchte ihm keine Hoffnung nehmen, ihm aber auch nichts versprechen.	Die Aussagen des Patienten zu seinen Erwartungen werden nicht bewertet.
268 ff	Wenn die ganze Breite abgefragt wird, braucht das einfach zu viel wertvolle Zeit.	Tests dürfen nur das notwendigste an Zeit beanspruchen.
272 ff	Dieser Aphasie-Schnelltest finde ich ziemlich grässlich gemacht, aber es ist schnell durchgeführt und deshalb mach ich das ab und zu. Manchmal zeigt sich das Problem, dass die Bilder nicht richtig erkannt werden.	Wenn Bildmaterial verwendet wird, muss dies zweckmässig (erkennbar, farbig, gross) dargestellt sein.
278 ff	Der LGVT 6-12 ist in statistischer Hinsicht unsinnig aufgebaut. Das Leseverständnis wird anhand der Lesegeschwindigkeit gemessen.	Das Leseverständnis darf nicht anhand der Lesegeschwindigkeit gemessen werden.
279 ff	LGVT 6-12: Man liest einen Text und muss dann ab und zu aus einer Auswahl von drei Wörtern das richtige	Einen Text zu lesen und passende Wörter einzusetzen erscheint zweckmässig (siehe LGVT 6-12).

	Auswählen. Das finde ich nicht so schlecht.		
296 ff	Nach einer Überarbeitung des Zürcher Lesetests gab es eine Aufgabe, bei der man einen Text lesen musste und danach Handlungen mit Wasser ausführen musste. Das scheint sinnvoll für Kinder, die ja auch gerne mit Wasser spielen und handeln. Bei Erwachsenen müsste dies jedoch einhändig ausführbar sein.	Einen Text zu lesen und eine Handlung dazu auszuführen erscheint sinnvoll, wenn sie von Erwachsenen einhändig ausgeführt werden kann.	
322 ff	Ein Problem ist wirklich, dass die Fähigkeiten dieser Personen enorm breit verteilt sind.	Ein Problem beim Erstellen eines Diagnostikinstrumentes ist, dass die Fähigkeiten der Personen enorm breit verteilt sind.	
328	Ein Problem ist auch, dass die Tests keine Gütekriterien aufweisen.	Die Tests weisen keine Gütekriterien auf.	
328 ff	Ich kenne keinen Test, der das Formulieren und nicht nur die Rechtschreibung beurteilt.	Die Tests beurteilen nur die Rechtschreibung (bspw. HSP) und nicht das Formulieren eines Textes.	
343 ff	Zur Rechtschreibung gibt es viele Tests, bspw. HSP. Bei Erwachsenen ist die Rechtschreibung nach einem Hirnereignis sehr nebensächlich. Das Textverständnis ist ja in erster Linie entscheidend.	Bei Erwachsenen ist die Rechtschreibung nach einem Hirnereignis sehr nebensächlich. Das Textverständnis ist in erster Linie entscheidend.	
352 ff	Bei leichten Fällen und wenn das Schreiben für die berufliche Wiedereingliederung vorausgesetzt wird, geht man auch Rechtschreibprobleme an.	Die Rechtschreibung wird bei leichten Fällen und, wenn das Schreiben für die berufliche Wiedereingliederung vorausgesetzt wird, behandelt.	
335 ff	Ich fände es nützlich, wenn es einen Katalog gäbe, bei dem aufgelistet ist, was man beim Schreiben / Lesen beobachten, beurteilen sollte.	Ein Katalog, der auflistet, was man beim Schreiben / Lesen beobachten und beurteilen sollte, wäre hilfreich.	
359 ff	Bei der Diagnostik lege ich einer Person mit wenigen Ausfällen einen Fliesstext vor.	Bei der Diagnostik wird dem Patienten mit wenigen Ausfällen einen Fliesstext vorgelegt.	
365 ff	Rezepte oder weitere Gebrauchstexte verwende ich auf ihren Wunsch hin in der Therapie. Die Idee, Gebrauchstexte auch in der Diagnostik zu verwenden, finde ich aber gut.	Gebrauchstexte in der Diagnostik zu verwenden wäre sinnvoll.	
401 ff	Das Lesen eines Fahrplans hat viel mit Struktur, sich orientieren und Zahlenlesen zu tun.	Das Textverständnis wird durch die Textmerkmale erschwert, da dadurch weitere Kompetenzen ins Spiel	

			kommen.	
395 ff	Das Zahlenlesen ist auch ein Thema in der Therapie. Die Leute kommen aber von sich aus, wenn sie dort Probleme haben. Ich prüfe das nicht von mir aus.		Das Zahlenlesen muss als Teil des Textverständnisses überprüft und therapiert werden.	
410 ff	Als Strategie kann ich mir vorstellen, dass man dann einfach zur Bushaltestelle geht und wartet, bis der Bus kommt.		Es ist fraglich, ob das Lesen eines Fahrplanes in der Therapie Sinn macht.	

Induktive Inhaltsanalyse Fall C

Fall	Zeilen-nummer	Paraphrasieren	Generalisieren	Reduktion
C	15 ff	Für die Diagnostik der schriftlichen Textkompetenz gibt es kein fixes Material.	Für die Diagnostik der schriftlichen Textkompetenz gibt es kein fixes Material.	Vorgehen bei der Diagnostik: (aktuelle Situation) <ul style="list-style-type: none"> - kein fixes Material für die Diagnostik der schriftlichen Textkompetenz vorhanden - individuelle Anpassung; die berufliche und soziale Situation des Patienten bestimmt die Therapie massgeblich - standardisierte Untersuchung des auditiven Sprachverständnis und des Lesesinnverständnisses bei allen Patienten - die Modalitäten Verstehen und Sprechen werden immer getestet - Beobachten (Umgang mit Wort und Satz) - Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung wird auf Patienten angepasst und steigt an - Nachdem die Patienten den Text gelesen haben, sollen sie ihn nacherzählen und Ja-/Nein-
		Ich habe noch nichts gefunden, bei dem ich finde, dass es gut funktioniert und nachher für die Therapie und den Patienten wirklich etwas hilft.	Diagnostik soll therapi geleitet sein.	
		Und deshalb ist es wirklich sehr individuell.	Diagnoseverfahren werden sehr individuell angewandt.	
		Eben, am Anfang steht immer eine standardisierte Diagnostik, wo man schon ein Teil hat der das auditive Sprachverständnis aber auch das Lesesinnverständnis prüft.	Am Anfang steht immer eine standardisierte Untersuchung des auditiven Sprachverständnis und des Lesesinnverständnis.	
		Und dann sieht man schon mal wie jemand mit einzelnen Wörter oder Sätzen umgeht.	Zu beobachten, wie jemand mit Wörter und Sätzen umgeht, ist Teil der Diagnostik.	
		Also wenn jemand schon sehr Mühe hat mit Worten und Sätzen, gehe ich in der Diagnostik nicht noch viel weiter.	Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung wird auf den Patienten angepasst.	
		Weil es selten ist, dass dann Texte verstanden werden. Meistens braucht das Lesen so viel Energie und die parallelen Prozesse funktionieren nicht, dass ein Blatt voller Buchstaben nicht viel mehr herausbringt.	Selten zeigt ein Aphasiker auf Textebene bessere Leistungen, als auf Wort- und Satzebene.	
		Im Gegensatz zum Demenzpatient, wo es häufiger ist, dass der Patient mit einzelnen Wörter nicht viel anfangen kann weder schriftlich noch mündlich, aber wenn es dann im Zusammenhang steht ist es wieder klarer, weshalb hier ein Text wieder mehr hergibt.	Bei Demenzpatienten kann es sein, dass sie auf Textebene bessere Leistungen zeigen, als auf Wort- oder Satzebene, weil sie den Inhalt im Zusammenhang verstehen. Da lohnt es sich, die Textebene anzuschauen.	
		Zuerst noch kein Text, aber meistens Sätze mit Ja/Nein-Fragen z.B. aus dem BMTDA dass mache ich auch noch oft, um zu sehen, wie jemand damit	Ja/Nein- Fragen aus dem BMTDA auf Satzebene wird relativ oft verwendet.	

	umgeht. Und das ist dann schriftlich und mündlich, die Sätze vom BMTD-A. Das probiere ich aus und nachher wechsele ich noch auf einen Text.		Fragen, bzw. W-Fragen beantworten.
	Und manchmal ist es so, dass Demenzpatienten mit einem Text fast mehr anfangen können.	Demenzpatienten können manchmal mit einem Text (z.B. Zeitungstext) mehr anfangen.	- Aus den bestehenden Verfahren und Materialien zur Textebene (BMTDA) verwende ich Lesesinnverständnis- und Satzaufgaben, die mit einer Handlung verbunden sind, sowie Ja/Nein- Fragen auf Satzebene.
	Aber dann je nach dem, wenn die einzelnen Fragen gut gegangen sind, dann nehme ich einen schwierigeren. Dann fange ich vielleicht schon mit einem Zeitungstext an, mit einem kurzen und je nach dem entweder nur eine Seite oder einen ganzen Bund, das schaue ich ja vorher schon, wie gut sich jemand orientieren und strukturieren kann.	Der Schwierigkeitsgrad ist ansteigend.	
	Dann schauen wir etwas an, das den Patienten interessiert und dann ist es eben wenig vorstrukturiert.	Die Interessen der Patienten werden berücksichtigt.	- die Interessen und Bedürfnisse der Patienten werden zu Beginn erfragt
	Dann lasse ich ihn meistens lesen jetzt beim Schriftlichen (laut oder leise, was ihm besser passt). Häufig lesen sie laut und dann häufig hilft ihnen das.	Lesen (laut oder leise) ist Teil der Diagnostik	- Lesen (laut oder leise) ist Teil der Diagnostik
	Also es ist schon eine Beobachtung, dass selten jemand mit einer guten Textkompetenz laut lesen will, wenn er auswählen kann. Das merkt man dann schon, häufig hat jemand, der laut vorliest mehr Schwierigkeiten.	Häufig lesen Leute mit guter Textkompetenz lieber leise.	- Nachdem die Patienten den Text gelesen haben, werden sie nach ihrem subjektiven Verständnisempfinden gefragt.
	Es ist einfach wieder weg. Und dann schaue ich auch, ob es mit einem normalen Zeitungstext geht und wenn es geht, weiss ich dort ist kein Problem vorhanden. Und sonst schaue ich schon, wie sie damit umgehen, also ich stelle dann fragen zum Text, dann sieht man auch die einen antworten sofort, andere müssen zuerst wieder nachschauen und einige können es gar nicht beantworten.	Die Gedächtnisfunktion spielt eine wichtige und zu berücksichtigende Rolle, insbesondere bei Demenzpatienten.	- Das mündliche Sprachverständnis wird geprüft - Zuerst werden geschlossene, dann offene W-Fragen gestellt. - Die Fragen werden gezielt ausgewählt und angepasst.
	Dann muss man unterscheiden, ob es jetzt daran liegt, dass es jemand überhaupt nicht erfasst und verstanden hat oder wissen sie es einfach nicht	Wichtig ist zu unterscheiden, ob es jemand nicht verstanden hat oder einfach wieder vergessen.	- Bei Verständnis- oder Speicherschwierigkeiten kann der

	mehr, aber sind noch fähig, das Wichtige wieder herauszuholen, z.B. durch Markieren.		Patient den Text zu Hilfe nehmen
	Dann stelle ich Fragen, am Anfang Ja/Nein Fragen und wenn diese gut gehen dann auch offene Fragen, W-Fragen. Bei Demenzpatienten nehme ich den Text selten weg, also sie können fast immer schauen.	Zuerst werden geschlossene, dann offene W-Fragen gestellt.	- Radiosendung mit Fragen dazu als Teil der Diagnostik
	Aber bei Aphasiker teste ich das auch, wie viel bleibt hängen wenn sie nicht mehr nachlesen können.	Nachlesen dürfen sie	- Spontansprachaufnahme wird immer gemacht
	Aber das passe ich immer individuell an.	Individualität	- Das Schreiben wird auch immer getestet, aber nur bis auf Satzebene.
	Und das gleiche ist beim Mündlichen. Dort ist es auch, bis auf Satzebene immer in der Testung drin, Sprachverständnis.	Mündliches Sprachverständnis wird geprüft	
	Dort ist es häufig, also bei Demenzpatient beim Gespräch, dass ich darauf achte, welche Fragen ich stelle, sind sie einfach oder schwierig.	Die Fragen werden gezielt ausgewählt und angepasst.	- Die Rechtschreibung hat in der Geriatrie nur dann eine Bedeutung, wenn die Patienten daran arbeiten wollen. Sie jedoch geprüft, hat aber nicht Priorität. Die Schreibfähigkeit nach dem Ereignis ist mit jener vor dem Ereignis zu relativieren. (Rechtschreibfehler oder typisch aphasischer Fehler)
	Da schaue ich auch immer, dass ich die Patienten ja nie hängen lassen. Eigentlich laut Testvorgaben darf man ja nie helfen, aber bei Demenzpatienten kann man das nicht machen. Man muss sich einfach bewusst sein, dass man jetzt geholfen hat. Das fließt auch in die Diagnostik ein.	Es ist wichtig, dass man den Patienten nie hängen lässt, wenn er etwas nicht kann. Über die Hilfestellung muss man sich einfach bewusst sein.	
	Und bei den Aphasikern gibt es auch, dass ich z.B. bei jemandem der nur eine leichte Aphasie hat, dass wir eine kurze Radiosendung hören und ich dann auch Fragen dazu stelle.	Radiosendung mit Fragen dazu kann Teil der Diagnostik sein.	- Die Rechtschreibung wird bereits auf Wort- und Satzebenen angeschaut.
	Bei allen oder fast allen, das Lesen und Verstehen. Und je nach dem auch eine Geschichte erzählen, wenn das zur Textkompetenz zählt.	Lesen und verstehen teste ich bei allen.	- Die Rechtschreibung wird bei jedem aphasischen Patienten angeschaut.
	Ich hätte jetzt eher die rezeptiven Modalitäten darunter verstanden.	Unter dem Begriff der mündlichen Textkompetenz verstehe ich eher die rezeptiven Modalitäten.	- Die Rechtschreibung wird bei Demenzpatienten angeschaut, um

	Aber sonst ist es natürlich schon bei der Spontansprachaufnahme, schauen kann jemand eine längere Aussage überhaupt machen und wenn ja wie. Also das gehört immer auch dazu.	Spontansprachaufnahme gehört immer dazu.	ein genaueres Bild ihrer Fähigkeiten zu erhalten.
	Und das Schreiben gehört auch immer dazu, aber nicht immer bis auf Textebene. Nur bei jenen Leuten, bei denen das wichtig ist.	Das Schreiben wird auch immer getestet, aber nur bis auf Satzebene.	- Die Ergebnisse der Diagnostik werden mit dem Patienten besprochen, welcher dann Prioritäten setzt.
	Also es ist immer bis mindestens auf Satzebene auf Diktat. Also zuerst immer den Namen schreiben und wenn das nicht geht, kann ich aufhören.	Der Schwierigkeitsgrad wird angepasst.	- Kommentare während des Lesens geben Hinweise zum Textverständnis des Patienten
	In der Geriatrie gibt es schon viele Leute, die vorher schon zwanzig Jahre nicht geschrieben haben, da hat das keine Priorität. Es hat auch Leute, die nie lange zur Schule gingen. Wenn sie ihren Namen und Wörter schreiben können, höre ich auf.	Die frühere Schreibleistung der Patienten wird berücksichtigt.	- Die fehlende standardisierte Überprüfung der Textkompetenz kann mit Beobachtungen kompensiert werden.
	Am Anfang, wenn wir die standartisierten Tests gemacht haben, erfrage ich auch immer, was dem Patienten wichtig ist. Einkaufszettel ist wichtiger als Briefe.	Am Anfang werden die Interessen und Bedürfnisse des Patienten erfragt.	- Beim Textverständnis werden folgende Punkte beobachtet, die ein Gesamtbild ergeben, das in eine gewisse Richtung weisen kann:
	Also beim Schriftlichen ist es das. Es ist wichtig, was man im Alltag so braucht, z.B. um noch zu sehen wo ist jetzt das WC angeschrieben und solche Sachen. Aber es bringt nichts wenn ich einem 85jährigen Patienten noch beibringen will Zeitung zu lesen, wenn er das vorher schon zwanzig Jahre nicht gemacht hat.	Die Alltagsbezogenheit ist wichtig.	-Wie geht der Patient an den Text heran? -Wie reagiert er darauf? Ich frage ihn nach den Gründen.
	Hingegen beim Verstehen und beim Reden teste ich auch, wenn der Patient findet er kann dies gut. Weil das sind Sachen, die für alle relevant sind im Alltag. Weil oft merken die Patienten nicht, wenn sie Problem haben mit dem Verstehen.	Die Modalitäten Verstehen und Reden werden auch getestet, wenn der Patient dies nicht wichtig findet.	-Der Patient hat die Wahl laut oder leise zu lesen. Was wählt er? -Mimik, stilles Artikulieren beim Lesen, weitere Hilfen?
	Manchmal merken sie, dass es Missverständnisse gibt, aber sie sind sich nicht bewusst, dass sie nicht gut verstehen.	Gewissen Patienten sind ihre Sprachprobleme nicht bewusst.	-Wie schnell lesen sie den Text (gefühlsmässig)? -Verkrampfte Haltung?

	Aber beim Lesen und Schreiben ist es etwas, wo der Mensch selber aktiv daran arbeiten wollen muss.	Beim Lesen und Schreiben muss ein Patient selber aktiv daran arbeiten wollen.	<p>-Macht er Kommentare zum Text? Wie können diese eingeordnet werden? -Werden weitere Strategien sichtbar?</p> <p>- Bei angedeutetem Textverständnis wird auf Strukturierungshilfen zurückgegriffen, um die Kernaussagen entnehmen zu können.</p> <p>- Beim der mündlichen Textkompetenz (Zusammenspiel von Textkompetenz und Kommunikationsfähigkeit und allfälligen Strategien) wird in einem Gespräch und mit Fragen überprüft</p> <p>- Dieses Material wird oft in der Diagnostik/Therapie verwendet: Geschichten aus dem Alltag, Ursula Frey; SCHUBI (Alltagstexte, einfach, Erfolgserlebnisse).</p> <p>- Aus dem Kinderbereich wird folgendes Material für diagnostische und therapeutische Zwecke verwendet: -Kinder lesen vor, elk -das Dings</p> <p>- Logicals können dazu dienen, das Textverständnis und die Schriftlichkeit des Patienten zu prüfen, wobei der Token-Test für letzteres auch in Frage kommt.</p>
	Auch die Sprachproduktion prüfe ich, z.B. wie kann jemand ein Bild beschreiben oder eine Geschichte erzählen oder etwas aus dem Leben. Weil da gibt es ja auch praktisch niemand, der das nicht macht.	Sprachproduktion wird immer geprüft.	
	Es gibt auch Leute, denen es egal ist, wenn sie ein paar Fehler machen beim Sprechen, weil sie zum Beispiel aufgrund eines Schlaganfalls andere Prioritäten haben und es wichtiger ist, dass sie wieder laufen können. Dann gibt es aber auch die anderen, die sich sehr stören, aber kleinen Fehlern.	Es gibt Patienten die haben andere Prioritäten als die Sprachkompetenz.	
	Doch die Rechtschreibung ist drin beim Diktat, da sieht man auch wie jemand damit umgeht, wie kann es jemand aufnehmen und reproduzieren, kennt er die Regeln? Es ist wichtig, dass man in Erfahrung bringen kann, ob jemand früher eine gute Rechtschreibleistung aufwies oder nicht. Man sieht es manchmal den Fehlern an, ob es früher schon war oder etwasy typisch aphasisches ist.	Die Rechtschreibung wird auch geprüft, hat aber nicht Priorität.	
	Man unterscheidet dann zwischen typischen Rechtschreibfehlern wie z.B. i/ie, die der Patient wahrscheinlich früher schon so geschrieben hat und typischen aphasischen Fehlern, wenn zum Beispiel die Buchstaben plötzlich in die andere Richtung schauen.	Eine Unterscheidung von Rechtschreibfehlern und typisch aphasischen Fehlern wird vorgenommen.	
	Wenn jemand eine leichte Aphasie hat und die Rechtschreibung störend für ihn ist, dann arbeiten wir aber schon auch daran. Wenn jemand nicht mehr im Berufsleben ist.	Die berufliche und soziale Situation des Patienten bestimmt die Therapie massgeblich.	
	Die Rechtschreibung wird jeweils schon auf Wort- und Satzebene angeschaut, wenn man die Patienten schreiben lässt. Dort sieht man, wie jemand mit dem Schreiben umgeht, wie er Schriftliches reproduziert	Die Rechtschreibung wird bereits auf Wort- und Satzebenen angeschaut.	

	und wie sicher er die Rechtschreibung beherrscht.		Kriterien für ein verbessertes Diagnostikinstrument: <ul style="list-style-type: none"> - - Therapiegeleitet - - die Gedächtnisfunktion soll bei Demenzpatienten überprüft werden - - Man muss zwischen Verständnis- und Gedächtnisprobleme unterscheiden. - - Individualität muss ermöglicht werden - Bei Demenzpatienten soll eine unangenehme Testsituation vermieden werden (eher Befragung und Beobachtung) - Hilfestellungen (Textstrukturierung wie markieren oder visuellen Abdeckungshilfen) sollen vorgegeben sein und deren Anwendung angemerkt werden können - Die frühere Schreibleistung der Patienten wird berücksichtigt. - die Interessen und Bedürfnisse des Patienten werden berücksichtigt
	Dies hängt davon ab, wie gut die Schreibfähigkeit vor dem Ereignis war.	Die Schreibfähigkeit nach dem Ereignis ist mit jener vor dem Ereignis zu relativieren.	
	Die Relevanz der Rechtschreibung in der Therapie hängt stark von den Bedürfnissen des Patienten ab. Da diese in der Geriatrie nicht mehr ins Berufsleben reintegriert werden müssen, kann man problemlos darauf verzichten, wenn die Patienten das auch so sehen.	Die Rechtschreibung hat in der Geriatrie nur dann eine Bedeutung, wenn die Patienten daran arbeiten wollen.	
	Wichtig ist, dass die schriftlichen Informationen der Patienten verstanden werden; Rechtschreibung ist dabei nebensächlich.	Wichtig ist, dass die schriftlichen Informationen der Patienten verstanden werden; Rechtschreibung ist dabei nebensächlich.	
	Ich schaue die Rechtschreibung immer an, ausser wenn jemand gar nicht mehr schreiben kann.	Die Rechtschreibung wird bei jedem aphasischen Patienten angeschaut.	
	Bei Demenzpatienten schauen wir die Rechtschreibung an, um einen Überblick zu erhalten. Aber sie wird in der Therapie nicht mehr angegangen, weil es nicht möglich ist, dies wieder hinzukriegen.	Die Rechtschreibung wird bei Demenzpatienten angeschaut, um ein genaueres Bild ihrer Fähigkeiten zu erhalten.	
	Man könnte höchstens Strategien, wie im Wörterbuch nachschauen, erarbeiten. Dies fordert jedoch auch die Aufmerksamkeit, Konzentration und das Gedächtnis, was oft nicht mehr so gegeben ist. Es wird versucht, seine Fähigkeiten möglichst lange zu stabilisieren. Aber korrigierend darf man nicht mehr eingreifen.	Die Rechtschreibung wird nicht mehr trainiert, jedoch können Strategien erarbeitet werden, die zur Stabilisierung der Fähigkeiten dienen.	
	Die Ergebnisse, die ich von der Diagnostik erhalte, schaue ich an und bespreche mit den Patienten, was für sie wichtig ist und was nicht. Ich schaue auch, wie sie es aufnehmen.	Die Ergebnisse der Diagnostik werden mit dem Patienten besprochen, welcher dann Prioritäten setzt.	
	Ich richte mich in der Schwerpunktsetzung nach den Vorstellungen der Patienten so weit als möglich.	Die Schwerpunkte einer Therapie setzt, so weit möglich, der Patient.	

	Viele Patienten verstehen oft nicht, dass sie Probleme im Sprachverständnis haben und dies auch trainierbar wäre.	Viele Patienten verstehen oft nicht, dass sie Probleme im Sprachverständnis haben und dies trainierbar wäre.	<ul style="list-style-type: none"> - Alltagsbezogenheit ist wichtig, dass bspw. die schriftlichen Informationen der Patienten verstanden werden; Rechtschreibung ist dabei nebensächlich. Damit die mündliche und die schriftliche Textkompetenz überprüft werden können, soll nach dem Lesen des Textes ein Gespräch darüber geführt werden. - Die benötigte Bearbeitungsdauer eines Textes muss individuell betrachtet werden. - Liste mit Beobachtungspunkten zur Strukturierung und Standardisierung einer Beobachtung - Nach zehn Minuten Diagnostik sollte ein Resultat vorliegen. - Wenn das Diagnoseinstrument auf beide Krankheitsbilder (Aphasie oder kognitive Dysphasie) passen sollte, braucht es entweder eine möglichst grosse Auswahl an Texten oder dann muss dieses Instrument auf verschiedenste
	Auch Demenzpatienten bestimmen die Schwerpunkte in der Therapie, sofern sie dies noch wahrnehmen und verstehen können. Andernfalls wird das Niveau stark vereinfacht. Dann steht die Kommunikation im Vordergrund.	Auch Demenzpatienten bestimmen nach Möglichkeit die Schwerpunkte in der Therapie. Andernfalls steht die Kommunikation im Vordergrund.	
	Es bringt nichts, wenn man Dinge therapiert, die aus Sicht der Patienten gar nicht verbessert werden sollen.	Therapieschwerpunkte, die ausserhalb der Interessen der Demenzpatienten liegen, sind als sinnlos zu betrachten.	
	Die Textkompetenz ist in der Geriatrie nur dann ein Thema, wenn der Patient daran arbeiten möchte. Sie müssen dies ja nicht mehr in einem beruflichen Rahmen anwenden können.	Die Textkompetenz ist in der Geriatrie nur dann ein Thema, wenn der Patient daran arbeiten möchte.	
	Wenn ich mit Patienten an Texten arbeite und es nur ein Speicherproblem gibt, erarbeiten wir Strategien.	Wenn ich mit Patienten an Texten arbeite und es nur ein Speicherproblem gibt, erarbeiten wir Strategien.	
	Kommentare während des Lesens zeigen oft, ob der Patient das Gelesene versteht oder nicht.	Kommentare während des Lesens geben Hinweise zum Textverständnis des Patienten.	
	Markieren oder visuelle Abdeckungshilfen sollen eine erste Hilfestellung bieten. Dies beinhaltet, dass der Text strukturiert wird.	Textstrukturierung mithilfe von markieren oder visuellen Abdeckungshilfen ist eine erste Hilfestellung.	
	Damit beide Textkompetenzen abgedeckt werden, soll man den Text lesen und danach darüber ein Gespräch führen.	Damit die mündliche und die schriftliche Textkompetenz überprüft werden können, soll nach dem Lesen des Textes ein Gespräch darüber geführt werden.	
	Bei Speicherschwierigkeiten lasse ich die Patienten im Text nachschauen.	Bei Speicherschwierigkeiten kann der Patient den Text zu Hilfe nehmen.	
	Bei Verständnisschwierigkeiten lasse ich den Patienten den Text ein zweites Mal durchlesen.	Bei Verständnisschwierigkeiten kann der Patient den Text ein zweites Mal durchlesen.	
	Die standardisierten Verfahren informieren über alle Modalitäten, jedoch nur ungenügend über die Textkompetenz.	Die standardisierten Verfahren informieren über alle Modalitäten, jedoch nur ungenügend über die Textkompetenz.	

	Die fehlende standardisierte Überprüfung der Textkompetenz versuche ich mit Beobachten zu kompensieren.	Die fehlende standardisierte Überprüfung der Textkompetenz kann mit Beobachtungen kompensiert werden.	<p>Texte (v. a. Zeitungstexte) passen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei Demenzpatienten ist es für das Verständnis entscheidend, ob sie einen Text vorgelegt bekommen der ihre Emotionen / Interessen anspricht oder nicht. - Ein Beschrieb, wie man in der Textdiagnostik vorgehen soll, d. h. welche Fragen man stellen soll oder was zu beobachten ist, wäre hilfreich. - Wenn es standardisiert sein soll, dann müssen die die Texte vorgegeben sein. - Verschiedene Schwierigkeitsgrade sind bei einem solchen Instrument entscheidend. - Die Schwierigkeitsgrade müssen besonders auch ein niedriges Niveau abdecken. - Das Instrument soll durch strukturiertes Beobachten aufdecken, wie jemand mit einem Text umgeht und an ihn herangeht.
	Beobachtungen können realistischere Informationen liefern, da in Tests die benötigte Bearbeitungsdauer des Textes nicht individuell betrachtet wird.	Beobachtungen können realistischere Informationen liefern, wenn in Tests die benötigte Bearbeitungsdauer des Textes nicht individuell betrachtet wird.	
	Eine lange Bearbeitungsdauer deutet meist auf ein erschwertes Textverständnis hin.	Eine lange Bearbeitungsdauer kann auf ein erschwertes Textverständnis hindeuten.	
	Am Anfang meiner Arbeitszeit habe ich eine Liste mit Beobachtungspunkten erstellt, damit ich wusste auf was zu achten ist.	Eine Liste mit Beobachtungspunkten kann eine Beobachtung strukturieren und standardisieren.	
	<p>Beim Textverständnis beobachte ich folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wie geht der Patient an den Text heran? -Wie reagiert er darauf? Ich frage ihn nach den Gründen. -Der Patient hat die Wahl laut oder leise zu lesen. Was wählt er? -Mimik, stilles Artikulieren beim Lesen, weitere Hilfen? -Wie schnell lesen sie den Text (gefühlsmässig)? -Verkrampfte Haltung? -Macht er Kommentare zum Text? Wie können diese eingeordnet werden? -Werden weitere Strategien sichtbar? <p>Diese Punkte ergeben ein Gesamtbild, das in eine gewisse Richtung weisen kann.</p>	<p>Beim Textverständnis werden folgende Punkte beobachtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wie geht der Patient an den Text heran? -Wie reagiert er darauf? Ich frage ihn nach den Gründen. -Der Patient hat die Wahl laut oder leise zu lesen. Was wählt er? -Mimik, stilles Artikulieren beim Lesen, weitere Hilfen? -Wie schnell lesen sie den Text (gefühlsmässig)? -Verkrampfte Haltung? -Macht er Kommentare zum Text? Wie können diese eingeordnet werden? -Werden weitere Strategien sichtbar? <p>Diese Punkte ergeben ein Gesamtbild, das in eine gewisse Richtung weisen kann.</p>	
	Nachdem die Patienten den Text gelesen haben, frage ich sie, ob sie es verstanden haben, damit ich Hinweise zu ihrem Bewusstsein erhalte.	Nachdem die Patienten den Text gelesen haben, werden sie nach ihrem subjektiven Verständnisempfinden gefragt.	
	Nachdem die Patienten den Text gelesen haben, lasse ich sie nacherzählen. Danach stelle ich Ja-/Nein-Fragen und später W-Fragen.	Nachdem die Patienten den Text gelesen haben, sollen sie ihn nacherzählen und Ja-/Nein-Fragen, bzw. W-Fragen beantworten.	

	Wenn die Patienten den Text nicht verstanden haben, lass ich sie den Text ein zweites Mal lesen.	Bei Verständnis problemen sollen die Patienten den Text ein zweites Mal lesen.	<ul style="list-style-type: none"> - Damit die Resultate des Diagnostikinstrumentes sofort ersichtlich sind, wäre es gut, wenn man Kategorien erstellt, die zur Übersichtlichkeit verhelfen; beispielsweise Lesen, Fragen beantworten und Erzählen bei Demenzpatienten. - Es wäre hilfreich, wenn es bei Aphasiepatienten zur Verlaufsdiagnostik eingesetzt werden kann (bsp. mit Punktesystems). - Bei Demenzpatienten sollen Erfolge nicht in Form einer verbesserten Leseleistung, sondern in Form von positiven Verhaltensänderungen sichtbar und bewertbar werden. - Die Strategien der Demenzpatienten müssen berücksichtigt, wenn man ressourcenorientiert diagnostizieren möchte. - Die Diagnostik soll sich nach dem biopsychosoziales Konzept ausrichten, was die
	Wenn passende Kommentare während des Lesens fielen, der Patient danach jedoch nichts mehr weiss, versuchen wir den Text zu markieren. Dann geht es darum, herauszufinden, wann ob das Wichtigste aus dem Text entnehmen kann.	Bei angedeutetem Textverständnis wird auf Strukturierungshilfen zurückgegriffen, um die Kernaussagen entnehmen zu können.	
	Beim der mündlichen Textkompetenz geht es um das Zusammenspiel von Textkompetenz und Kommunikationsfähigkeit. Dies wird oft in einem Gespräch überprüft. Ich stelle Fragen (Ja-/Nein- u. W-Fragen) und achte darauf, ob und wie er auf diese antwortet. Auch beobachte ich, wie jemand damit umgeht, wenn er es nicht mitteilen kann und auch die Gestik und Mimik.	Beim der mündlichen Textkompetenz geht es um das Zusammenspiel von Textkompetenz und Kommunikationsfähigkeit und allfälligen Strategien, was in einem Gespräch und Fragen überprüft werden kann.	
	Die mündliche Textkompetenz ist schwieriger zu überprüfen, da es Menschen gibt, die einfach nicht so viel und gerne sprechen.	Die mündliche Textkompetenz ist schwieriger zu überprüfen, da es Menschen gibt, die einfach nicht so viel und gerne sprechen.	
	Ein Kriterium für ein Diagnoseinstrument auf der Textebene wäre, dass es mit einem angemessenen Aufwand verbunden ist, d. h. wenn man sich eingearbeitet hat, sollten nach zehn Minuten Resultate vorliegen.	Nach zehn Minuten Diagnostik sollte ein Resultat vorliegen.	
	Wenn das Diagnoseinstrument auf beide Krankheitsbilder (Aphasie oder kognitive Dysphasie) passen sollte, wäre es ideal, wenn entweder eine möglichst grosse Auswahl an Texten angeboten wird oder dieses Instrument auf verschiedenste Texte (v. a. Zeitungstexte) angewendet werden kann.	Wenn das Diagnoseinstrument auf beide Krankheitsbilder (Aphasie oder kognitive Dysphasie) passen sollte, braucht es entweder eine möglichst grosse Auswahl an Texten oder dann muss dieses Instrument auf verschiedenste Texte (v. a. Zeitungstexte) passen.	
	Bei Demenzpatienten ist es für das Verständnis entscheidend, ob sie einen Text vorgelegt bekommen der ihre Emotionen anspricht oder nicht.	Bei Demenzpatienten ist es für das Verständnis entscheidend, ob sie einen Text vorgelegt bekommen der ihre Emotionen anspricht oder nicht.	

	Patienten in einer geriatrischen Klinik lesen oder diskutieren nur noch über das, was sie interessiert.	Patienten in einer geriatrischen Klinik lesen oder diskutieren nur noch über das, was sie interessiert.	<p>Therapie auf Strategieaneignung und das Weiterkommen im Alltag richtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Umgang mit Textsortenmerkmalen ist in schwierigeren Fällen zu überprüfen. <p>Bestehende Lücken in der Diagnostik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die standardisierten Verfahren informieren über alle Modalitäten, jedoch nur ungenügend über die Textkompetenz. - Eine Lücke bei den bestehenden Verfahren ist, dass alles stark auf die Aphasie und das Verständnis ausgerichtet ist. - Die Verfahren weisen oft ein zu hohes Niveau auf. - Tests können oft nicht die Realität der Patienten im Alltag abbilden.
	Ein Beobachtungskatalog wäre eine Möglichkeit um die Textkompetenz zu überprüfen.	Ein Beobachtungskatalog wäre eine Möglichkeit um die Textkompetenz zu überprüfen.	
	Auch ein Beschrieb, wie man in der Textdiagnostik nun vorgehen, welche Fragen man stellen soll, wäre hilfreich.	Ein Beschrieb, wie man in der Textdiagnostik vorgehen soll, d. h. welche Fragen man stellen soll oder was zu beobachten ist, wäre hilfreich.	
	Es wird schwierig, ein standardisiertes Verfahren zu machen, wenn die Texte nicht vorgegeben sind.	Es wird schwierig, ein standardisiertes Verfahren zu machen, wenn die Texte nicht vorgegeben sind.	
	Eventuell könnte dies durch das Gestalten von Schwierigkeitsgraden gelöst werden.	Verschiedene Schwierigkeitsgrade sind bei einem solchen Instrument entscheidend.	
	Es ist darauf zu achten, dass das Niveau der Texte angemessen ist und auch einfachste Texte angeboten werden oder verwendet werden können.	Die Schwierigkeitsgrade müssen besonders auch ein niedriges Niveau abdecken.	
	Das Instrument müsste prüfen, wie jemand mit dem Text umgeht und an ihn herangeht. Dabei sollen alle Beobachtungen geordnet und gebündelt werden, damit es übersichtlich bleibt.	Das Instrument soll durch strukturiertes Beobachten aufdecken, wie jemand mit einem Text umgeht und an ihn herangeht.	
	Damit die Resultate des Diagnostikinstrumentes sofort ersichtlich sind, wäre es gut, wenn man Kategorien erstellt, die zur Übersichtlichkeit verhelfen; beispielsweise Lesen, Fragen beantworten und Erzählen bei Demenzpatienten.	Damit die Resultate des Diagnostikinstrumentes sofort ersichtlich sind, wäre es gut, wenn man Kategorien erstellt, die zur Übersichtlichkeit verhelfen; beispielsweise Lesen, Fragen beantworten und Erzählen bei Demenzpatienten.	
	Bei Aphasiepatienten wäre es hilfreich, wenn man dies auch zur Verlaufsdagnostik verwenden könnte, da man ja auf verbesserte Fähigkeiten hoffen kann. Dies könnte in Form eines Punktesystems gestaltet sein.	Wenn dieses Instrument bei Aphasiepatienten zur Verlaufsdagnostik eingesetzt werden soll, könnte dies mit einem Punktesystems versehen sein.	
	Bei Demenzpatienten werden Erfolge nicht in Form einer verbesserten Leseleistung, sondern in Form von positiven Verhaltensänderungen sicht- und bewertbar.	Bei Demenzpatienten werden Erfolge nicht in Form einer verbesserten Leseleistung, sondern in Form von positiven Verhaltensänderungen sicht- und bewertbar.	

	Die Kriterien bei Demenz- und Aphasiepatienten unterscheiden sich teilweise grundsätzlich.	Die Kriterien bei der Textkompetenz bei Demenz- und Aphasiepatienten unterscheiden sich teilweise grundsätzlich.	
	Aus den bestehenden Verfahren und Materialien zur Textebene verwende ich Lesesinnverständnis- und Satzaufgaben, die auch mit einer Handlung verbunden sind, aus dem BMTDA	Aus den bestehenden Verfahren und Materialien zur Textebene verwende ich Lesesinnverständnis- und Satzaufgaben, die mit einer Handlung verbunden sind (BMTDA).	
	Die Kriterien für ein Diagnoseinstrument sind je nach Arbeitsort wieder anders (Berufsreintegration).	Die Ansprüche für ein Diagnoseinstrument auf der Textebene hängen auch vom jeweiligen Arbeitsort und der Klientel ab.	
	Typische Testsituationen sind für Demenzpatienten ungünstig.	Typische Testsituationen sind für Demenzpatienten ungünstig.	
	Dieses Material verwende ich oft in der Diagnostik/Therapie: Geschichten aus dem Alltag, Ursula Frey; SCHUBI (Alltagstexte, einfach, Erfolgserlebnisse).	Dieses Material verwende ich oft in der Diagnostik/Therapie: Geschichten aus dem Alltag, Ursula Frey; SCHUBI (Alltagstexte, einfach, Erfolgserlebnisse).	
	Aus dem Kinderbereich verwenden wir, jedoch eher für die Therapie, dieses Schulmaterial für Unterstufenkinder ("Kinder lesen vor" elk). Das sind einfache Rätsel zum Lösen. Auch "das Dings" ist ähnlich aufgebaut.	Aus dem Kinderbereich wird folgendes Material für diagnostische und therapeutische Zwecke verwendet: -Kinder lesen vor, elk -das Dings	
	Zudem können Logicals dazu dienen, das Textverständnis und die Schriftlichkeit des Patienten zu prüfen, wobei auch der Token-Test für letzteres in Frage kommt.	Logicals können dazu dienen, das Textverständnis und die Schriftlichkeit des Patienten zu prüfen, wobei der Token-Test für letzteres auch in Frage kommt.	
	Eine Lücke bei den bestehenden Verfahren ist, dass alles stark auf die Aphasie und das Verständnis ausgerichtet ist.	Eine Lücke bei den bestehenden Verfahren ist, dass alles stark auf die Aphasie und das Verständnis ausgerichtet ist.	
	Teilweise wird auch das eigentliche Problem beim Textverständnis nicht erfasst. Es muss unterschieden werden, ob jemand Probleme mit dem Gedächtnis oder mit dem Verständnis hat.	Beim Diagnostizieren muss unterschieden werden, ob jemand Probleme mit dem Gedächtnis oder mit dem Verständnis hat.	
	Häufig sind diese Verfahren auf einem viel zu hohen Niveau angelegt.	Die Verfahren weisen oft ein zu hohes Niveau auf.	

	Die Verfahren sind oft zu defizitorientiert. Bei den Demenzpatienten müssen die Strategien, die sie verwenden, mitberücksichtigt und bewertet werden.	Die Strategien der Demenzpatienten müssen berücksichtigt, wenn man ressourcenorientiert diagnostizieren möchte.	
	Gewisse Patienten schneiden in einem Test schlecht ab, obwohl sie sich ohne Probleme im Alltag zu Recht finden.	Tests können oft nicht die Realität der Patienten im Alltag abbilden.	
	Die Diagnostik muss sich nach dem biopsychosoziales Konzept ausrichten. Strategien und das Weiterkommen im Alltag sind Werte, die zu verfolgen sind.	Die Diagnostik soll sich nach dem biopsychosoziales Konzept ausrichten, was die Therapie auf Strategieaneignung und das Weiterkommen im Alltag richtet.	
	Manchmal lesen wir nur den Titel eines Zeitungstextes und schauen, ob er diese Informationen entnehmen kann.	Der Umgang mit Textsortenmerkmalen ist in schwierigeren Fällen zu überprüfen.	

v. Induktive Inhaltsanalyse: Fallvergleich

	Kriterien für ein verbesserter Diagnoseinstrument	Generalisierung	Reduktion
Fall A	<p>Testen (Formal): Anwenderfreundlich (schnell durchführbar (max. 45 Minuten), handlich, gut strukturiert)</p> <p>Testen (Inhaltlich):</p> <ul style="list-style-type: none"> -therapiegeleitet (für Problemlokalisation soll die kognitive, pragmatische und sprachsystematische Ebene einzeln geprüft werden) -ICF-orientiert (Orientiert über Ressourcen und Defizite; Sprache muss so geprüft werden, wie sie im Alltag vorkommt; entnommene Information soll in eine alltagsnahe Handlung umgesetzt werden; individuell auf möglichst viele verschiedene Patientenpersönlichkeiten anpassbar; Ergebnisse müssen beschreibend sein und immer gedeutet (zugeordnet) werden können) -Art- und Schweregrad werden bestimmt und / oder berücksichtigt -Gütekriterien -Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Soll angeregt und erleichtert werden) 	<p>Kriterien</p> <p>Testen (Formal): Anwenderfreundlich</p> <p>Testen (Inhaltlich):</p> <ul style="list-style-type: none"> -therapiegeleitet -separate Prüfung der kognitiven, pragmatischen und sprachsystematischen Ebene -ICF-orientiert -Art- und Schweregradbestimmung -Gütekriterien -Erleichterung einer interdisziplinäre Zusammenarbeit 	<p>Ein Diagnoseverfahren soll beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführliche Anamnese • Spontansprachaufnahme • Gespräch, Diskussion • Strukturierte Beobachtung • Testung von Lese- und Schreibfertigkeit <p>Ein Diagnoseverfahren soll sich richten nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildungsstand • Biopsychosoziales Modell • Bedürfnisse, Interessen und Ziele der Primär- und Sekundärbetroffenen <p>Ein Diagnoseverfahren soll berücksichtigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individueller, aufsteigender Schwierigkeitsgrad • Angemessener Zeitaufwand • Lesesinnverständnis u. Lesetempo müssen separat getestet werden • <p>Kriterien für eine gute Anwendbarkeit sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unkompliziertheit • ansprechendes Layout • Übersichtlichkeit • Genügend Platz • Beispiele im Katalog
	<p>Adaptieren von bestehendem Material: Von den bestehenden Diagnostikinstrumenten im Kinderbereich sollte nichts auf den Erwachsenenbereich übertragen werden.</p>	<p>Nichts Adaptiertes aus dem Kinderbereich</p>	
	<p>Befragen: Das Befragen kann als diagnostisches Mittel teilweise nicht angewendet werden (Patient und Sekundärbetroffener).</p>	<p>minimierter Einsatz von Befragen</p>	
Fall B	<p>Beim Befragen soll das jetzige und frühere Lese- und Schreibniveau, bevorzugte Textsorten, Verwendungshäufigkeit</p> <p>das Ziel, die Erwartungen und die berufliche Notwendigkeit eruiert werden.</p>	<p>Bei der Anamnese soll erfragt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das jetzige und frühere Lese- und Schreibniveau (Schreibprobe) • bevorzugte Textsorten • Verwendungshäufigkeit 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Ziele / Erwartungen • Berufliche Situation 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparenz
Der Bildungsstand muss in der Diagnose berücksichtigt werden.	Der Bildungsstand muss in der Diagnose berücksichtigt werden.	Der Bildungsstand muss in der Diagnose berücksichtigt werden.	Die Ergebnisse sollen: <ul style="list-style-type: none"> • Katalogisiert werden • Transparenz ermöglichen • der Therapieplanung dienen
Ein Diagnoseinstrument muss auf die Fähigkeiten einer breiten Norm angepasst sein.	Ein Diagnoseinstrument muss auf die Fähigkeiten einer breiten Norm angepasst sein.	Ein Diagnoseinstrument muss auf die Fähigkeiten einer breiten Norm angepasst sein.	
Informationen aus der Diagnostik sollen bei der Therapieplanung dienen.	Ergebnisse sollen eine Therapieplanung ermöglichen.	Ergebnisse sollen eine Therapieplanung ermöglichen.	
Ein Katalog, der auflistet, was man beim Schreiben / Lesen beobachten und beurteilen sollte, wäre hilfreich.	Strukturierte Beobachtung	Strukturierte Beobachtung	
Zeitaufwand möglichst tief halten.	Geringer Zeitaufwand	Geringer Zeitaufwand	
Keine ungewohnten Satzstrukturen bei der Diagnostik.	Durch alltagsnahes und realistisches Textmaterial und Handlungsbezogenheit soll die Alltagsrelevanz beachtet werden.	Durch alltagsnahes und realistisches Textmaterial und Handlungsbezogenheit soll die Alltagsrelevanz beachtet werden.	
Text lesen und eine Handlung dazu auszuführen sinnvoll (einhändig ausführbar)			
Textverständnis soll stärker gewichtet sein als Rechtschreibung			
Gebrauchstexte in der Diagnostik zu verwenden wäre sinnvoll.			
Das Zahlenlesen muss als Teil des Textverständnisses überprüft und therapiert werden	Das Zahlenlesen soll Teil der Diagnostik sein	Das Zahlenlesen soll Teil der Diagnostik sein	
Das Formulieren von Sätzen sollte informell geprüft werden (anhand Kriterienkatalog)	Informelles Prüfen des Formulierens	Informelles Prüfen des Formulierens	

	Aphasische und Rechtschreibfehler müssen unterschieden werden.	Unterscheidung aphasischer Fehler von Rechtschreibfehlern	
	Ein Test muss bezüglich Schweregrad aufsteigend aufgebaut sein.	Aufsteigender Schwierigkeitsgrad	
	Leseverständnis und Lesetempo darf nicht kombiniert getestet werden	Separates Prüfen von Leseverständnis und Lesetempo	
Fall C	Damit die mündliche und die schriftliche Textkompetenz überprüft werden können, soll nach dem Lesen des Textes ein Gespräch darüber geführt werden.	Gespräch soll Teil der Diagnostik sein.	
	Die frühere Schreibleistung der Patienten wird berücksichtigt.	Die frühere Schreibfertigkeit der Patienten soll berücksichtigt werden.	
	Die benötigte Bearbeitungsdauer eines Textes muss individuell betrachtet werden. Nach zehn Minuten Diagnostik sollte ein Resultat vorliegen.	Individueller, aber grundsätzlich möglichst geringer Zeitaufwand	
	Liste mit Beobachtungspunkten zur Strukturierung und Standardisierung einer Beobachtung, sowie eine Anleitung wie man in der Textdiagnostik vorgehen soll, d. h. welche Fragen man stellen soll oder was zu beobachten ist, wäre hilfreich.	Durchführungsanleitung soll einer strukturierten Beobachtung dienen.	
	Bei Demenzpatienten soll eine unangenehme Testsituation vermieden werden (eher Befragung und Beobachtung).	Damit der Patient nicht in eine unangenehme Testsituation gerät, sollen Hilfestellungen vorgegeben sein.	
	Hilfestellungen (Textstrukturierung wie markieren oder visuellen Abdeckungshilfen) sollen vorgegeben sein und deren Anwendung angemerkt werden können.		
	Man muss zwischen Verständnis- und Gedächtnisprobleme	Einbezug anderer kognitiver Fähigkeiten	

unterscheiden. Die Gedächtnisfunktion soll bei Demenzpatienten überprüft werden.	und Beeinträchtigungen	
Wenn das Diagnoseinstrument auf beide Krankheitsbilder (Aphasie oder kognitive Dysphasie) passen sollte, braucht es entweder eine möglichst grosse Auswahl an Texten oder dann muss dieses Instrument auf verschiedenste Texte (v. a. Zeitungstexte) passen.	Anwendbarkeit auf möglichst breite Zielgruppe durch grosse Textauswahl	
Bei Demenzpatienten ist es für das Verständnis entscheidend, ob sie einen Text vorgelegt bekommen der ihre Emotionen / Interessen anspricht oder nicht.	Interessen der Patienten sollen vor dem Test eruiert werden.	
Wenn es standardisiert sein soll, dann müssen die die Texte vorgegeben sein.	Vorgegebene Texte für Standardisierung	
Verschiedene Schwierigkeitsgrade, die besonders auch ein niedriges Niveau abdecken, sind bei einem solchen Instrument entscheidend.	Individuell anpassbarer Schwierigkeitsgrad	
Damit die Resultate des Diagnoseinstrumentes sofort ersichtlich sind, wäre es gut, wenn man Kategorien erstellt, die zur Übersichtlichkeit verhelfen; beispielsweise Lesen, Fragen beantworten und Erzählen bei Demenzpatienten.	Transparenz durch übersichtliche Katalogisierung	
Es wäre hilfreich, wenn es bei Aphasiepatienten zur Verlaufsdiagnostik eingesetzt werden kann (z.B. mit Punktesystem).	Einsetzbar für Verlaufsdiagnostik	
Die Diagnostik soll sich nach dem biopsychosozialen Konzept ausrichten, was die Therapie auf Strategieaneignung, Ressourcen und das Weiterkommen im Alltag richtet.	Ausrichtung nach dem biopsychosozialen Konzept	
Bei Demenzpatienten sollen Erfolge nicht in Form einer	Unterscheidung zwischen Demenz und	

	verbesserten Leseleistung, sondern in Form von positiven Verhaltensänderungen sicht- und bewertbar werden.	Aphasie	
	Alltagsbezogenheit ist wichtig, dass bspw. die schriftlichen Informationen der Patienten verstanden werden; Rechtschreibung ist dabei nebensächlich.	Alltagsbezug im Vordergrund	

VI. BEISPIEL ZUR UMSETZUNG DER ANLEITUNG FÜR EIN DIAGNOSEINSTRUMENT DER TEXTKOMPETENZ

HANDANWEISUNG

Vorbemerkungen: Der (Gebrauchs-) Textkompetenz kommt in unserem Alltag eine grosse Bedeutung zu. Textkompetent zu sein, heisst *Geschichten erzählen, Postkarten schreiben* oder *Fahrpläne lesen und verstehen* zu können. Auch *Gespräche führen* oder *telefonieren* zu können steht im Zusammenhang mit der Textkompetenz. Diese dialogische Komponente wird in vorliegendem Instrument nicht berücksichtigt. Das Verfahren orientiert sich an den Richtlinien der ICF und soll dazu dienen, sowohl die sprachlichen Leistungen der Textkompetenz, als auch Verhalten und Umgang mit Strategien zu erfassen.

Indikation: Dieses Instrument eignet sich für erwachsene Klienten mit Hirnfunktionsstörungen, im Besonderen mit Aphasie oder Sprachabbau bei Demenz. Es ist dann indiziert, wenn eine ausführliche Anamnese mit Primär- und Sekundärbetroffenen, sowie eine medizinische Diagnostik der Begleitstörungen stattgefunden haben. Voraussetzung ist nebst erhaltenen kognitiven Basisfunktionen hauptsächlich die Motivation des Klienten.

Aufbau: Im Instrument enthalten sind ein Protokollblatt, ein Beobachtungsbogen und drei Textversionen eines Reiseberichtes durch Stadt und Region Luzern. Die Texte wurden in drei verschiedenen Komplexitätsversionen geschrieben. Dabei wurden Textlänge, Textsortenmerkmale und Wortwahl angepasst. Die Idee hinter diesen Texten ist, dass sich der Therapeut mit dem Klient auf eine Gedankenreise begibt. So kann das Vorwissen optimal aktiviert werden. Fragen zur Aktivierung des Vorwissens können sein:

- Um was handelt es sich hier? Funktion des Textes?
- Was sagen mir die Bilder und Überschriften über den möglichen Textinhalt?
- Worum geht es wahrscheinlich in diesem Text?
- Was wissen Sie über dieses Thema zu erzählen?
- Was interessiert mich an dem Text?

Geprüft werden die rezeptiven, produktiven und transformativen Leistungen der Laut- und Schriftsprache auf Textebene. Jede dieser sechs Teilaufgaben enthält einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Enthalten sind jeweils die drei Stufen *einfach, mittel* und *schwierig*, wobei die Aufgaben teilweise die gleichen sind.

Eine Durchführung des gesamten Verfahrens kann unter Umständen mehr als eine Stunde Zeit in Anspruch nehmen. Es ist nicht sinnvoll, den ganzen Bogen samt allen Zusatzaufgaben durchzuführen. Vielmehr wird empfohlen, dass der Therapeut eine Auswahl der Aufgaben anhand der zu überprüfenden Funktionen zusammenstellt. Lassen Konzentration und/oder Motivation des Klienten nach, soll die Übung abgebrochen werden.

Anweisungen: Aufgabe des Prüfers ist es, den optimalsten der drei Textversionen auszuwählen und zu entscheiden auf welcher Schwierigkeitsstufe eingestiegen wird. Die Texte sind als „Reisebericht“ verpackt, wobei die Zwischenteile zur Aktivierung des Vorwissens verwendet werden können. Jene Texte, die aktuell nicht verwendet/gelesen werden, sollen vom Prüfer abgedeckt werden. Auch andere mögliche Ablenkungen oder Verwirrungen sollen eruiert und vermieden werden.

Die Textversionen beginnen bei der einfachsten und kürzesten Version. Bei Menschen mit ausserordentlichen Sinnes- oder Kognitionsbeeinträchtigungen sollen die Texte von der Therapeutin angepasst oder Hilfsmittel angeboten werden (z.B. Vergrössern des Textes / Lupe).

Beobachtung: Diesem Diagnoseverfahren angefügt ist ein zusätzlicher Beobachtungsbogen. Auf diesem sollen während dem „Test“ Notizen zu den aufgeführten Punkten und eigene Beobachtungen gemacht werden. Die Notizen können auf dem Protokollblatt zur Übersicht sammengetragen werden. Um diese später wieder nachvollziehen zu können, ist es sinnvoll konkrete Beispiele aufzuschreiben. Diese Notizen können zu einem späteren Zeitpunkt überprüft werden, wodurch Veränderungen ersichtlich werden. Wenn Hilfestellungen angeboten wurden, sollen diese Ebenfalls im Beobachtungsbogen vermerkt werden.

Bewertung: Die Leistungen zu den einzelnen Aufgaben sind anhand des nachfolgenden Bewertungsschemas zu beurteilen. Dabei sind die drei Bewertungsmöglichkeiten folgendermassen zu betrachten:

0 → Nullreaktion. (Aufgabe in keinerlei Weise erfüllt)

1 → Aufgabe teilweise erfüllt.

2 → Aufgabe erfüllt.

Anmerkung: Dieses Bewertungsschema soll vielmehr orientierende denn absolute Ergebnisse aufzeigen und in Bezug auf die Möglichkeiten des Patienten gesetzt werden. Es wird empfohlen, von einer „1-Reaktion“ auszugehen und dann zu markieren, ob die Tendenz eher gegen „0“ oder gegen „2“ geht.

Empfehlung: Das Instrument enthält viele Verknüpfungen von Information und Handlung. Es wird empfohlen, diese tatsächlich umzusetzen und das Verhalten des Klienten dabei zu beobachten. Wo dies das therapeutische Setting erlaubt, ist es auch empfehlenswert den Therapieraum zu verlassen und die Aufgaben „in-vivo“ durchführen zu lassen. So kann wiederum ein realistischeres Bild der Schwierigkeiten gemacht werden.

Hinweis: Die Quellen der verwendeten Bilder im nachfolgenden Beispiel sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Ausflug nach Luzern

Heute bin ich zum ersten Mal in Luzern. Es ist Sommer und herrlich warm. Es sieht sehr schön aus! Zuerst sehe ich den Torbogen vom alten Bahnhof. An der Infotafel erfahre ich die Geschichte vom alten Luzerner Bahnhof.

Der Luzerner Bahnhof

Der erste Luzerner Bahnhof wurde im Jahr 1856 erbaut. Ein grosser Brand hat den Bahnhof zerstört. Es war ein schreckliches Ereignis für die Stadt. Der alte Torbogen hat den Brand von 1971 überstanden. Er steht heute noch auf dem Bahnhofplatz.

Ich gehe durch den Torbogen hindurch. Dann sehe ich vor mir den Vierwaldstättersee. Gerade ertönt ein Horn von einem Dampfschiff. Dieses Schiff legt bald ab. Ich gehe zum Schalter und löse ein Ticket für eine Schifffahrt. Das Schiff heisst Unterwalden und geht um 10.30 Uhr auf See. Auf der Fahrt bläst mir ein angenehmer Wind um die Ohren.

Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee

Die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee hat wegen dem Passverkehr über den Gotthard angefangen. Der Verkehr zum Gotthardpass führte zwischen Luzern und Flüelen über den See. Man wollte mit der Schifffahrt den Personen- und Warenverkehr zum Gotthard erleichtern. Das erste Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee hiess «Stadt Luzern».

Nach rund 40 Minuten auf dem Schiff legen wir in Kehrsiten an. Hier erwartet mich schon die Standseilbahn zum Bürgenstock. Hier habe ich eine fantastische Aussicht auf den See und die Berge.

Bürgenstock

Auf dem Berg suche ich mir ein ruhiges Plätzchen für die Mittagsrast. Ich packe den Zmittag aus meinem Rucksack. Es ist sehr lecker! Dann genieße ich noch eine Weile die wärmende Sonne. Ich möchte jetzt noch den Felsenweg erkunden. Mit Hilfe des Wegweisers und der Wanderkarte orientiere ich mich und wandere dann los. Der Pfad führt mich dem Fels entlang und durch Höhlen.

Nach zwei gemütlichen Wanderstunden, gehe ich mit der Bahn wieder Richtung Kehrsiten. Von dort will ich mit dem Schiff zurück nach Luzern.

Nun möchte ich noch die Luzerner Altstadt entdecken. Ich überquere deshalb die Seebrücke. Gemütlich spaziere ich durch die engen Gassen der Altstadt. In der Altstadt sind viele imposante alte Häuser. Ich laufe runter an die Reuss und überquere die berühmte Kapellbrücke.

Die Kapellbrücke

Diese Holzbrücke ist die älteste Holzbrücke von Europa. Sie wurde nach einem grossen Brand im Jahr 1993 wieder hergestellt. Im Giebel befinden sich 111 dreieckige Bilder von wichtigen Szenen der Schweizer Geschichte darstellen. Zur Brücke gehört auch der achteckige Wasserturm. Dieser Turm diente im Mittelalter als Wachturm.

Etwas müde und voller Eindrücke mache ich mich jetzt wieder auf den Heimweg. Am Schalter löse ich das Zuggticket und steige dann in den Zug. Es war ein schöner Tag.

Luzern – Ein Bericht von einem Ausflug

Heute bin ich zum ersten Mal in Luzern. Es ist sommerlich warm und der Himmel ist knallblau. Es sieht sehr schön aus! Zuerst sehe ich den Torbogen vom alten Bahnhof.

An der Infotafel erfahre ich die Geschichte dazu.

Der Luzerner Bahnhof

Der erste Luzerner Bahnhof wurde im Jahr 1856 erbaut. Am 5. Februar 1971 ist der Bahnhof niedergebrannt. Es war ein schreckliches Ereignis für die ganze Stadt, aber der alte Torbogen und einige Figuren haben den Brand überstanden. Sie stehen heute noch auf dem Bahnhofplatz. Der heutige Bahnhof wurde im Jahr 1990 vom Architektenteam Ammann und Baumann gebaut.

Ich gehe durch den Torbogen hindurch und sehe dann vor mir den Vierwaldstättersee. Gerade ertönt ein Horn von einem Dampfschiff, das bald loslegt. Ich gehe zum Schalter und löse ein Ticket für eine Schifffahrt auf mit dem See. Mein Schiff heisst Unterwalden und geht um 10.30 Uhr auf See. Ich stehe auf dem Deck und der Wind bläst mir angenehm um die Ohren. Der Kapitän berichtet über die Geschichte der Dampfschifffahrt.

Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee

Die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee hat wegen dem Passverkehr über den Gotthard angefangen. Der Verkehr zum Gotthardpass führte zwischen Luzern und Flüelen über den See. Man wollte mit der Schifffahrt den Personen- und Warenverkehr zum Gotthard erleichtern. 1837 konnte auf dem Vierwaldstättersee das erste Dampfschiff vom Stapel gelassen werden. Es hiess «Stadt Luzern».

Nach rund 40 Minuten legen wir in Kehrsiten an. Hier erwartet mich schon die Standseilbahn zum Bürgenstock. Bald erkenne ich den fantastischen Blick auf den Vierwaldstättersee, die Rigi und den Pilatus.

Bürgenstock

Oben angekommen, suche ich mir ein ruhiges Plätzchen für die Mittagsrast. Ich packe mein Zmittag aus meinem Rucksack und lasse es mir schmecken. Dann genieße ich noch eine Weile die wärmende Sonne. Ich möchte jetzt noch den Felsenweg erkunden. Mit Hilfe des Wegweisers und der Wanderkarte orientiere ich mich und wandere dann los. Der Pfad führt mich dem Fels entlang und durch Höhlen.

Nach zwei gemütlichen Wanderstunden, gehe ich mit der Bahn wieder Richtung Kehrsiten und von dort mit dem Schiff zurück nach Luzern.

Nun möchte ich noch die Luzerner Altstadt entdecken und überquere die Seebrücke. Gemütlich schlendere ich durch die engen Gassen der Altstadt und bestaune dabei einige imposante alte Gebäude. Ich laufe runter an die Reuss und überquere die berühmte Kapellbrücke.

Die Kapellbrücke

Diese Holzbrücke ist ein Bauwerk aus dem Jahr 1365. Sie wurde nach einem grossen Brand im Jahr 1993 wieder hergestellt. Sie ist die älteste Holzbrücke von Europa. Im Giebel befinden sich 111 dreieckige Gemälde, die wichtige Szenen der Schweizer Geschichte darstellen. Zur Brücke gehört auch der achteckige Wasserturm, der im Mittelalter als Wachturm diente.

Etwas müde und voller Eindrücke mache ich mich jetzt wieder auf den Heimweg. Am Schalter löse ich das Zugticket und steige dann in den Interregio in Richtung heimwärts. Es war ein schöner Tag.

Heute bin ich zum ersten Mal in Luzern. Die Stadt empfängt mich mit zartem Grün an den Bäumen, sommerlicher Wärme und knallblauem Himmel. Es sieht sehr schön aus! Als erstes

erblicke ich den Torbogen des alten Bahnhofs. An der Informations-tafel erfahre ich die Geschichte dazu.

Der erste Luzerner Bahnhof wurde im Jahr 1856 erbaut. Im Jahr 1896 wurde dieser komplett erneuert. Es war am 5. Februar 1971 als der Bahnhof Luzern beinahe komplett niederbrannte. Dies war ein schreckliches Ereignis für die ganze Stadt. Nachdem dann fast zwei Jahrzehnte lang ein Provisorium als Bahnhof diente, gewann schliesslich das Architektenteam Ammann und

Baumann den Wettbewerb und es entstand im Jahr 1990 der heutige Bahnhof. Der Torbogen des alten Bahnhofes von 1896 wurde zusammen mit den Figuren von Kissling, welche den Brand von 1971 überstanden, auf dem Bahnhofplatz wieder aufgebaut.

Ich gehe durch den Bogen hindurch und erblicke vor mir den Vierwaldstättersee. Sogleich ertönt ein tiefes Schiffshorn von einem Dampfer, der bald loslegt. Ich gehe zum Schalter und löse ein Ticket für eine Fahrt mit dem ursprünglich im Jahr 1902 erbauten Dampfer *Underwalden*.

Nocheinmal ertönt ein kräftiges Schiffshorn und dann geht die *Underwalden* auf See. Ich stehe auf dem Deck und der Wind bläst mir angenehm um die Ohren. Der Kapitän berichtet über die Geschichte der Dampfschiffahrt. Die Schiffahrt auf dem Vierwaldstättersee hat eine lange Tradition und stand anfänglich in enger Beziehung zum Passverkehr über den Gotthard. Der Verkehr zum Gotthardpass erfolgte zwischen Luzern

und Flüelen über den See. Deshalb wurden die Kantone Luzern und Uri darauf gedrängt, auf dem Vierwaldstättersee ein Dampfschiff in Betrieb zu nehmen, um den Gotthardverkehr zu erleichtern. 1837 konnte auf dem Vierwaldstättersee das erste Dampfschiff, die «Stadt Luzern», vom Stapel gelassen werden. Dies führte zu einer beträchtlichen Beschleunigung des Waren- und Personenverkehrs.

Nach rund 40 Minuten legen wir in Kehrsiten an, wo mich schon die Standseilbahn zum Bürgenstock erwartet. Bereits auf der Fahrt erkenne ich den fantastischen Blick auf den Vierwaldstättersee, die Rigi und den Pilatus. Oben angekommen, genieße ich den herrlichen Ausblick und suche mir ein ruhiges Plätzchen für die Mittagsrast. Ich packe mein Käsebrot und die Cervelats aus meinem

Rucksack und lasse mir mein Zmittag schmecken. Danach genieße ich noch eine Weile die wärmende Sonne. Nach einem kurzen Nickerchen entscheide ich mich dazu, noch den Felsenweg zu laufen. Mit Hilfe des Wegweisers und der Wanderkarte orientiere ich mich. Wenn ich zum Bürgenstock will, muss ich nach rechts abbiegen. Auf dem Wegweiser steht, dass ich dafür zwei Stunden brauche. Um nach Aemsigen zu gelangen, müsste ich den linken Pfad wählen. Dieser dauert etwas länger, nämlich 2 Stunden und 45

Minuten. Ich wähle den Weg zum Bürgenstock. Nach diesen zwei gemütlichen Wanderstunden, gehe ich mit der Bahn wieder Richtung Kehrsiten und von dort mit dem Schiff zurück nach Luzern. Am Quai angekommen kaufe ich mir ein Schokoladeneis, setze mich auf eine Bank und schaue den Schwänen zu. Vergnügt beobachte ich einen kleinen Jungen neben mir, der die jungen Enten füttert. Nun möchte ich noch die Luzerner Altstadt entdecken und überquere die Seebrücke. Gemütlich schlendere ich durch die engen Gassen der Altstadt und bestaune dabei einige imposante alte Gebäude. Ich laufe runter an die Reuss und überquere die berühmte Kapellbrücke.

Diese Holzbrücke ist ein Bauwerk aus dem Jahr 1365 und wurde nach einem grossen Brand im Jahr 1993 originalgetreu wieder hergestellt. Sie ist die älteste und mit 205 Metern die zweitlängste überdachte Holzbrücke Europas. Sie verbindet Alt- und Neustadt. Im Giebel befinden sich 111 dreieckige Gemälde, die wichtige Szenen der Schweizer Geschichte darstellen. Zur Brücke gehört auch der

achteckige Wasserturm, der im Mittelalter als Wachturm diente.

Etwas müde und voller Eindrücke mache ich mich jetzt wieder auf den Heimweg. Am Schalter löse ich das Zugticket und steige dann in den Interregio in Richtung heimwärts. Es war ein schöner Tag.

1 Lautsprache; rezeptiv → Lautsprachlicher (Gebrauchs-) Text verstehen

Anweisung:

Es stehen drei Varianten des Textes „**Bahnhof Luzern**“ in unterschiedlicher Komplexität zur Verfügung. Die Therapeutin schätzt vorgängig ein, welche dieser Varianten bezüglich Wortwahl und Textlänge die Angemessenste ist.

Die Therapeutin liest den Text vor und fordert den Patient auf, untenstehende Fragen durch Nicken/Kopfschütteln oder Zeigen zu beantworten.

Bemerkung: Vorteilhaft ist ein Einstieg auf der Schwierigkeitsstufe *einfach*. Bei guter Motivation des Patienten kann auf Stufe *mittel* und *schwierig* fortgefahren werden. Dabei ist zu beachten, dass die Fragen innerhalb einer Stufe ebenfalls an Komplexität zunehmen und detaillierter werden.

Einfach:

Welches Bild passt am besten zum Text?

Mittel:

Welche Aussagen standen im Text? (Entweder A oder B)

- A Der Text handelt von einem Brand oder B Der Text handelt von einer Bahnhofsuhr
- A Der erste Bahnhof Luzern wurde 1856.. oder B Der erste Bahnhof Luzern wurde vor zehn Jahren gebaut
- A Der Bahnhof Luzern ist 40 Meter hoch. oder B Der Bahnhof Luzern ist einmal niedergebrannt.
- A Beim Brand ist alles niedergebrannt. oder B Der Torbogen überlebte den Brand.
- A Der Bau kostete eine Milliarde CHF oder B Es gab ein Architektenwettbewerb.

Schwierig:

Richtig oder falsch?

- Der Bahnhof Luzern ist im Jahr 1971 niedergebrannt.
- Der Architekt, der den Wettbewerb gewann, hiess Müller.
- Ein Denkmal, nämlich eine alte Lok überlebte den Brand.
- Der alte Torbogen steht heute nicht mehr auf dem Bahnhofplatz.
- Es war ein Team, das den Architektenwettbewerb gewann.

2	<p>Lautsprache; produktiv → (Gebrauchs-) Text lautsprachlich produzieren</p> <p>Anweisung: Es stehen drei Varianten des Textes „Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee“ in unterschiedlicher Komplexität zur Verfügung. Die Therapeutin schätzt vorgängig ein, welche dieser Varianten angemessen ist. Die Therapeutin liest den Text vor und fordert den Patient auf, untenstehende Fragen mündlich zu beantworten. Der Prüfer liest die Überschrift <u>nicht</u> vor. Aktivieren Sie vorgängig das Thema Schifffahrt. Eine Möglichkeit stellt dazu der Reisebericht dar.</p> <p>Bemerkung: Vorteilhaft ist ein Einstieg auf der Schwierigkeitsstufe <i>einfach</i>. Bei guter Motivation des Patienten kann auf Stufe <i>mittel</i> und <i>schwierig</i> fortgefahren werden. Dabei ist zu beachten, dass die Fragen innerhalb einer Stufe ebenfalls an Komplexität zunehmen und detaillierter werden.</p>
----------	---

Einfach:

Wie könnte die Überschrift dieses Textes lauten?

→ Hilfestellung: Sagen Sie mir, was zutrifft:

Im Text geht es um Schiffe.

Im Text geht es um Flugzeuge.

Im Text geht es um Autos.

Mittel:

Von welchem See ist die Rede?

Was wissen Sie noch vom Text?

→ Hilfestellung: Es ging um die Schifffahrt. Auf welchem See?

Schwierig:

- Welches ist die Hauptaussage des Kapitäns?
- Weshalb hat die Schifffahrt zugenommen?
- Wie hiess das erste Dampfschiff?
- Von welchem Pass war die Rede?

→ Diesem Instrument ist ein Fahrplan angefügt. Dieser kann alternativ oder zusätzlich gelesen werden. Der Prüfer stellt zunächst die Frage, um welchen Text es sich handelt (Rezept, Fahrplan, Karte, ...) und stellt dazu dann gezielte Fragen nach Abfahrtszeiten und macht sich ebenfalls Notizen im Beobachtungsbogen.

Monologaufgabe in-vivo:

Als Zusatzübung können Sie den Patient auffordern, einen Anruf zu tätigen. Beispielsweise: Er soll seine Frau anrufen und ihr von seiner heutigen „Reise durch Luzern“ berichten. Dabei soll er erwähnen, was er bereits erlebt hat und wann er wieder zu Hause sein wird.

3 Lautsprache; transformativ → Lautsprachlicher (Gebrauchs-) Text verschriften

Anweisung: Sie gehen nun auf eine Bergwanderung. Der Text „**Bürgenstock**“ kann dabei als Inspiration und zur Aktivierung des Vorwissens verwendet werden. Sie stellen mit Hilfe der Patientenangaben aus der Anamnese, eine Packliste zusammen, die auf den Patienten zutreffen könnte.

Lesen Sie die ihm die Packliste vor und fordern Sie ihn auf sich diese danach zu notieren.

Die Schwierigkeitsstufen *einfach*, *mittel* und *schwierig* können dabei ebenfalls unterschieden werden.

Einfach:

Nennen Sie 3 für den Patienten hochfrequente Wörter und verpacken Sie diese als kurzen Text.

Beispiel: Auf die Wanderung nehme ich eine Wurst, eine Karte und ein Sackmesser mit.

Mittel:

Nennen Sie (ebenfalls als kurzen Text verpackt) 4 Wörter.

Schwierig:

Nennen Sie (ebenfalls als kurzen Text verpackt) 5 Wörter. Der Text sollte nun mindestens drei Sätze beinhalten.

4 Schriftsprache; rezeptiv → Schriftlicher (Gebrauchs-) Text verstehen; Handlung ausführen

Anweisung: Fordern Sie den Klient auf, den Wegweiser zum „Bürgenstock“ zu lesen. Lassen Sie auch die untenstehenden Fragen selber lesen und dann beantworten. Als alternative oder zusätzliche Aufgabe kann der Lückentext ausgefüllt werden. Davon wurde nur eine Version erstellt. Um diesen zu vereinfachen, füllt der Prüfer vorgängig einige Wörter selbst aus.

Bemerkung: Bei Textversion 3 ist der Wegweiser im Text integriert, was eine zusätzliche Anforderung an das Leseverständnis stellt. Wahlweise können auch die eingefügte „Wanderkarte“ oder der „Fahrplan“ gelesen und gezielte Fragen dazu beantwortet werden.

Einfach: Ich will zum Bürgenstock. Muss ich nach links oder nach rechts?

Mittel: Wie lange brauche ich für den Weg zur „Schürmatt“? Welche Richtung muss ich dafür einschlagen?

Schwierig: Wie viel Zeit spare ich, wenn ich anstatt nach Aemsigen zum Bürgenstock laufe?

Zusatzaufgabe: Lückentext:

Der Bürgenstock

Auf dem Berg suche ____ mir ein ruhiges Plätzchen für die Mittagsrast.
Ich packe den Zmittag aus meinem _____. Das Zmittag ist sehr _____!
Nach dem Mittag genieße ich noch eine Weile die wärmende _____.
Ich möchte jetzt noch _____ Felsenweg _____.
Mit Hilfe des Wegweisers und der Wanderkarte orientiere ich mich und _____ dann los.
Der _____ führt mich dem Fels entlang und durch _____ und dauert ____ Stunden.

5

Schriftsprache; produktiv → (Gebrauchs-) Text schriftlich produzieren

- Fragen zum Gelesenen schriftlich beantworten
- Verfassen von (Gebrauchs-) Texten

Anweisung: Fordern Sie den Patient auf, den Text „**Bürgenstock**“ zu lesen (je nach Wunsch laut oder leise). Fordern Sie ihn anschliessend auf, untenstehende Fragen zum Text schriftlich zu beantworten.

Hilfestellung: Behalten Sie dabei den Text auf dem Tisch, so dass der Patient diesen bei Bedarf erneut einsehen kann.

Einfach:

Beenden Sie die Sätze.

Die Person ist auf einem _____.

Mittel:

Wo befindet sich der Reisende? _____

Was macht er? _____

Wie ist das Wetter? _____

Schwierig:

Erstellen Sie einen kurzen Bericht darüber, wo sich der Reisende aufhält und was er vorhat.

Vorschlag als In-Vivo-Zusatzaufgabe:

Fordern Sie den Patient auf, einem Freund / einer Freundin eine Postkarte von diesem Ausflug zu senden. Lassen Sie ihn eine Adresse lesen und fordern Sie den Patienten anschliessend auf, diese auf der Karte an der richtigen Stelle zu notieren. Danach kann der Patient die Karte schreiben.

6 Schriftsprache; transformativ → (Gebrauchs-) Text vorlesen

- zum Beispiel: Informationstafeln, Zeitung, usw.

Anweisung: Fordern Sie den Patienten auf, als Abschluss dieser Reise den Text „Kapellbrücke“ vorzulesen.
Beobachten Sie dabei folgende Punkte:

- Lesetempo
- Leseflüssigkeit
- Korrektheit des Lesens

FAHRPLAN

		Pilatus - Express			Pilatus - Express		Unterwalden	Hacktätschli - Schiff (Seite 13)	Pilatus - Express
		⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	
<i>Kursnummer</i>		51	3		55	57	59	61	
➔	Luzern ⇄	8.38	8.40		9.38	10.38	11.50	12.38	
	Verkehrshaus-Lido ⇄		8.50		9.48	10.48	12.00	12.48	
	Kastanienbaum					11.07			
	Hertenstein								
	Kehrsiten-Bürgenstock					11.22			
	Kehrsiten-Bürgenstock					11.23			
	Kehrsiten Dorf		9.11			11.31			
	Hergiswil ⇄				10.16	11.46			
	Stansstad ⇄	9.51			10.25	34	12.26	13.14	
	Alpnachstad ⚡	9.25			10.46	12.10	12.50	13.35	
➔	Alpnachstad ⚡	9.30			11.00	12.17	13.05	13.45	
	Stansstad ⇄	9.51			11.22	12.38	13.26	35	
	Hergiswil ⇄				11.31	12.47		14.09	
	Kehrsiten Dorf		9.11		11.46			14.24	
	Kehrsiten-Bürgenstock			11.20					
	Kehrsiten-Bürgenstock								
	Hertenstein		10.14					35 14.39	
	Kastanienbaum					13.00			
	Verkehrshaus-Lido ⇄	35 10.16	10.35		35 12.06	35 13.16		15.01	
	Luzern ⇄	10.28	10.47	11.47	12.18	13.28	13.58	15.16	

	Anhaltspunkte	Notizen zu Beobachtungen / Hilfestellungen	Bewertung									
1 Lautsprache; rezeptiv	<ul style="list-style-type: none"> • Reaktionen während des Hörens / des Zuordnens der Bilder 		<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	0	1	2	0	1	2	0	1	2
0	1	2										
0	1	2										
0	1	2										
2 Lautsprache; produktiv	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung auf Anrufbeantworter 		<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	0	1	2	0	1	2	0	1	2
0	1	2										
0	1	2										
0	1	2										
3 Lautsprache; transformativ	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation / Vorgehen des Betroffenen 		<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	0	1	2	0	1	2	0	1	2
0	1	2										
0	1	2										
0	1	2										
4 Schriftsprache; rezeptiv	<ul style="list-style-type: none"> • Lautes / Stilles Lesen • Arbeitstempo • Lesehilfen (Finger, etc.) • Weitere Anmerkungen; Hilfestellung 		<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	0	1	2	0	1	2	0	1	2
0	1	2										
0	1	2										
0	1	2										
5 Schriftsprache; produktiv	<ul style="list-style-type: none"> • Verschriftungsgeschwindigkeit: (Entspricht sie dem Leistungsstand des Betroffenen?) 		<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	0	1	2	0	1	2	0	1	2
0	1	2										
0	1	2										
0	1	2										
6 Schriftsprache; transformativ	<ul style="list-style-type: none"> • Lesegenauigkeit; Lesefluss • Lesefertigkeit: Entspricht sie dem Leistungsstand des Betroffenen? 		<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	0	1	2	0	1	2	0	1	2
0	1	2										
0	1	2										
0	1	2										

Gelb = Stufe *einfach* ; **Grün** = Stufe *mittel*; **Blau** = Stufe *schwierig*

0 = Nullreaktion (Aufgabe in keiner Weise erfüllt); **1**= Aufgabe teilweise erfüllt; **2**= Aufgabe erfüllt

Beobachtungsbogen

Allgemeine Beobachtungen

-Gefühlslage und Motivation im Umgang mit
Gebrauchstext, (Verhaltensänderung

-Gebrauch von Gestik und Mimik als Ausdruckshilfe

-Reaktion auf Textaufgabe; Bemerkungen zum Textinhalt
während des Lesens

-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung

Beobachtungsbogen

Ergebnis:

Lautsprache; rezeptiv:

-Reaktionen / Bemerkungen zum Textinhalt während des Hörens
/ des Zuordnens der Bilder

-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung

Lautsprache; produktiv:

-Vorbereitung auf Anrufbeantworter

-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung

Lautsprache; transformativ:

-Organisation / Vorgehen des Betroffenen

-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung

Beobachtungsbogen

Ergebnis:

Schriftsprache; rezeptiv:

-Wenn man dem Betroffenen die Wahl lässt, liest er laut oder still?

-Arbeitstempo: Entspricht es dem Leistungsstand des Betroffenen?

-Was verrät die Mimik, der Tonus etc. über das Textverständnis aus?

-Benutzung von Lesehilfen (Finger, etc.)?

-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung

Schriftsprache; produktiv:

-Verschriftungsgeschwindigkeit: Entspricht sie dem Leistungsstand des Betroffenen?

-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung

Beobachtungsbogen

Ergebnis:

Schriftsprache; transformativ (unter Berücksichtigung des Bildungsstandes):

-Lese Genauigkeit; Lesefluss

-Lese Fertigkeit: Entspricht sie dem Leistungsstand des Betroffenen?

-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung

Beobachtungsbogen

Ergebnis:

Kompensationsstrategien:

-Textabgleich

-Orientierungs- und Strukturierungshilfen

-Verständnisfragen klären

-Selbstkorrektur

-Zurückgehen im Text (Augenbewegungen, Finger)

-Mitteilungshilfen

<p>Schriftsprache; rezeptiv:</p> <p>-Wenn man dem Betroffenen die Wahl lässt, liest er laut oder still?</p>	
<p>-Arbeitstempo: Entspricht es dem Leistungsstand des Betroffenen?</p>	
<p>-Was verrät die Mimik, der Tonus etc. über das Textverständnis aus?</p>	
<p>-Benutzung von Lesehilfen (Finger, etc.)?</p>	
<p>-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung</p>	
<p>Schriftsprache; produktiv:</p> <p>-Verschriftungsgeschwindigkeit: Entspricht sie dem Leistungsstand des Betroffenen?</p>	
<p>-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung</p>	

Schriftsprache; transformativ (unter Berücksichtigung des Bildungsstandes):	
-Lese Genauigkeit; Lesefluss	
-Lese Fertigkeit: Entspricht sie dem Leistungsstand des Betroffenen?	
-Weitere Anmerkungen; Hilfestellung	

Beobachtungsbogen

Kompensationsstrategien:

-Textabgleich

-Orientierungs- und Strukturierungshilfen

-Verständnisfragen klären

-Selbstkorrektur

-Zurückgehen im Text (Augenbewegungen, Finger)

-Mitteilungshilfen

Quellen der Bilder:

Torbogen und altes Stadtbild: <http://www.maison-du-chapeau.ch/luzern/bahnhof.html>

Schiff, Fahrplan und Bürgenstockbahn: <http://www.lakelucerne.ch/>

Aussicht Bürgenstock: <http://de.buergenstock.ch/resort/lage/>

Kapellbrücke: http://www.hansnydegger.ch/gallery2/main.php?g2_itemId=8112